

Edité par :

Dorsaf SEBAI
Noël RICHARD
Imed Riadh FARAH
Valérie BURDIN
Faouzi GHORBEL

Traitement & Analyse de l'Information

Méthodes et Applications

PRÉFACE

Les ateliers TAIMA'23 se tiendront dans leur 12ème édition à Hammamet du 27 Mai au 1er Juin 2023. Cette conférence a pour objectif de faire le point sur l'état de l'art et les dernières avancées dans les technologies, méthodologies et applications potentielles qui se dégagent dans le domaine du traitement et de l'analyse de l'information en rassemblant la communauté scientifique du domaine autour d'experts internationaux de renom. Elle offre ainsi l'opportunité d'échanges scientifiques axés sur les nouvelles technologies émanant des dernières avancées fondamentales et appliquées dans divers axes de recherche parmi lesquels nous pouvons citer de manière non exhaustive l'apprentissage automatique et profond, la vision par ordinateur, la compression, la description de formes, la télédétection, ... etc. Une attention particulière est portée aux domaines applicatifs d'intérêt régional comme la protection et la gestion durable de l'environnement et la gestion des ressources hydriques.

Dans cette édition, les papiers retenus suite à une sélection rigoureuse du comité scientifique seront regroupés selon 4 grands thèmes : images et vidéos couleur 2 D, Algorithmes de l'intelligence artificielle, représentation des formes et urbanisme et télédétection. Outre les sessions orales régulières et une session poster, deux sessions spéciales

intitulées « Visual data compression and security » et « Riemannian in data sciences and computer vision » présenteront les dernières avancées dans ces domaines de pointe. A l'instar de l'édition précédente, TAIMA'Challenge fournira aux jeunes chercheurs l'opportunité de mettre en pratique des aspects théoriques avancés pour l'étude de problèmes réels.

L'ouverture de cette édition est une manifestation à part entière baptisée TAIMA-Entreprises et se tiendra à Sidi Bou Said le 26 Mai 2023. Elle sera un moment privilégié de rencontres et d'échanges sur les derniers développements et les futures orientations dans les domaines de l'Intelligence artificielle, des sciences de données, de la vision par ordinateur, de la robotique. . . , entre des décideurs d'entreprises locales et internationales œuvrant dans ces domaines et des chercheurs de renom représentant des laboratoires de recherche prestigieux.

Des exposés d'experts reconnus mondialement, feront l'objet de présentations inédites clarifiant les enjeux actuels et futurs en matière d'évolution de l'Intelligence artificielle et des domaines connexes. La standardisation des plus récents algorithmes et systèmes de l'IA en cours de création et de conception, devient un des plus grands challenges de leur mise œuvre et intégration dans les futurs produits et technologies. Une panoplie de conférences sur les normes associées sera donnée par des experts internationaux.

Nous adressons nos remerciements aux jeunes chercheurs qui ont contribué à l'édition de cet ouvrage et en particulier à Lynda Ayachi, Achraf Ghorbel pour le recueil et la mise en page des articles, Emna Ghorbel pour le design de la couverture sans oublier Imen Smati, Zeineb Othmani, Ikram Eloued et Khaoula Sakrani.

COMITÉS DE TAIMA '23

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

F. Ghorbel CRISTAL-GRIFT/ENSI, Tunisie

F. Kammoun CRISTAL-RAMSIS/ENSI, Tunisie

PRÉSIDENTS

N. Richard XLIM/Université de Poitiers, France

I. R. Farah RIADI/MSE, Tunisie

V. Burdin IMT/Atlantique, Tunisie

COMITÉ DE PILOTAGE

B. Solaiman IMT Atlantique, France
B. García-Zapirain Université Deusto, Espagne
C. Fernandez Université de Poitiers, France
I. R. Ferah ISAMM, Tunisie
S. M'Hiri CRISTAL/ENSI, Tunisie
L. Chen Ecole Centrale de Lyon, France
M. Mitrea ARTEMIS, France
M. S. Naceur INSAT, Tunisie
Z. Lachiri SITI Laboratory/ENIT, Tunisie
S. Saoudi IMT Atlantique, France
V. Burdin IMT Atlantique, France
A. Taleb-Ahmed Université Polytechnique Hauts de France, France
M. H. Bedoui TIM/FMM, Tunisie
F. Ghorbel CRISTAL/ENSI, Tunisie
C. Roux IMT, France
N. Richard XLIM/Université de Poitiers, France
S. Derrode MI/LIRIS, Ecole Centrale de Lyon, France
M. Jribi CRISTAL/INSAT, Tunisie
D. Filatova Jan Kochanowski University, Pologne
R. K. Kountchev Technical University-Sofia, Bulgarie
B. Ben Amor IMT Lille Douai, France
F. Chaieb CRISTAL/INSAT, Tunisie
A. Ben Azza COSIM/Supcom, Tunisie
A. Ouled Zaid Sys'Com/ISI, Tunisie
W. Mahdi MIRACL/ ISIMI, Tunisie
M. Hammami MIRACL/FSS, Tunisie
C. Ben Amar REGIM/ENIS, Tunisie

COMITÉ DE PROGRAMME

D. Sebai CRISTAL/INSAT, Tunisie
F. Ghorbel CRISTAL/ENSI, Tunisie
A. Ben Khelifa CRISTAL, Tunisie
S. Ghoul CRISTAL, Tunisie

M. Jribi CRISTAL/INSAT, Tunisie
F. Ayeb CRISTAL/ISAMM, Tunisie
D. Dhouib CRISTAL/ENSI, Tunisie
M. Sellami CEA, France
S. Mabrouk CRISTAL/FSB, Tunisie
F. Chaieb CRISTAL/INSAT, Tunisie
M. Ferah RIADI/ISAMM, Tunisie
F. Beji RIADI/ENSI, Tunisie
S. Naceur INSAT, Tunisie
Z. Lachiri ENIT, Tunisie
D. Kerfa ENPO-MA/CaSiCCE
N. Richard XLIM/Université de Poitiers, France
H. Bedoui TIM/FMM, Tunisie
W. Barhoumi ENICarthage, Tunisie
S. Saoudi IMT Atlantique, France
L. Ben Romdhane ISITCom, Tunisie
N. Khelifa ISTMT, Tunisie
A. Hillion IMT Atlantique, France
C. Roux IMT, France
B. Soulaïman IMT Atlantique, France
H. Chatoux XLIM/Université de Poitiers, France
L. Chen MI/LIRIS, Ecole Centrale de Lyon, France
M. Mihai Institut Mines-Telecom, France
W. Chaari LARIA/ENSI, Tunisie
A. Borgi LIPAH/ISI, Tunisie
V. Burdin IMT Atlantique, France
A. Ben Abdallah TIM/FMM, Tunisie
S. Derrode MI/LIRIS, Ecole Centrale de Lyon, France
Y. A. Khouya Université de Cadi Ayyad, Morocco
Y. Kessentini CRNS, Tunisie
T. Ben Saïd ENET'Com, Tunisie
A. Ouled Zaid ISI, Tunisie
E. Ghorbel SnT Center/Université de Luxembourg, Luxembourg
M. Troudi ECSTRA/IHEC, Tunisie
A. Hamouda FST, Tunisie
C. Perrine XLIM/Université de Poitiers, France
K. Wegrzyn Ecole d'ingénieur généraliste en informatique et techno-

logies du numérique, France

H. Ochi Ecole d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique, France

F. Alexandre INRIA, France

F. Dufaux Centrale Supélec/Université Paris-Sud, France

F. Kamoun CRISTAL/ENSI, Tunisie

G. Koepfler Paris Descartes, France

J. Chanussot Gipsa, France

J. Zerubia INRIA Sophia-Antipolis Méditerranée, France

M. Abed Université de Valenciennes, France

O. Alata Université St-Etienne, France

P. Bouthemy INRIA, France

R. Deriche INRIA/Sophia-Antipolis Méditerranée, France

N. Jmail MIRACL/CRNS, Tunisie

A. Hadrich REGIM/CRNS, Tunisie

K. Mamou Apple, USA

A. Sellami RIADI, France

O. Korbaa ISITCom, Tunisie

R. Robbana INSAT, Tunisie

N. Robbana INSAT, Tunisie

A. Kacem SnT Center/ Université de Luxembourg, Luxembourg

R. Slama CESI Lyon France

PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ORGANISATION

D. Sebai CRISTAL/INSAT, Tunisie

COMITÉ D'ORGANISATION

R. Mansour CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

K. Achouri CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

E. Ghorbel CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

L. Ayachi CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

I. Smati CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

Z. Othmani CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

- N. Morgham** ENSI Tunisie
- I. Loued** IMT Atlantique, France
- R. Khalsi** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
- K. Sakrani** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie
- A. Mezghich** CRISTAL - Grift ENSI
- A. Ghorbel** CRISTAL - Grift ENSI Tunisie

TABLE DES MATIÈRES

1 Machine learning	1
1.1 Imen Smati, Rania Khalsi, Mallek Mziou Sallami, Faouzi Adjed et Faouzi Ghorbel : <i>Double Certification des ré- seaux de neurones profonds contre les attaques convolu- tives : Image et Contour</i> (École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL, Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT))	3
1.2 Wided Ben Marzouka, Mohamed Farah, Basel Solaiman et Imed Riadh Farah : <i>LSTM-based decision making for fault detection in industrial systems</i> (École Nat. Sup. Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire, Laboratoire LATIM Technopôle Brest-Iroise, France École Nationale des Sciences de l'Informatique Recherche en génie logiciel et informatique Appliquée, Distribuée et Intelligente Laboratoire RIADI Campus Universitaire de la Manouba, Tunisie)	11

1.3	Namory FOFANA, Asma BEN LETAIFA et Abderrezek RACHEDI : <i>Machine Learning for Latency managment in IOV : A LITERATURE REVIEW</i> Research Lab Sup'Com, University of Carthage, Tunis, Tunisia)	19
1.4	Fatma Jeddi, Khaoula Sakrani, Sinda Elgoul, et Faouzi Ghorbel : <i>Une nouvelle architecture de réseau neuronal siamese profond pour le recalage de contours 2D.</i> (Cristal / ENSI, Tunisie)	27
1.5	Wiem Baazouzi Marouen Kachroudi et Sami Faiz : <i>Annotation des Données tabulaires, Réparation et Augmentation</i> (Université de la Manouba, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique, Laboratoire de Recherche en génle logiciel, Application Distribués, Systèmes décisionnels et Imagerie intelligente,LR99ES26, Manouba 2010, Tunis, Tunisie Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Informatique Programmation Algorithmique et Heuristique, LR11ES14, 2092, Tunis, Tunisie Université de Tunis El Manar, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, Laboratoire de Télédétection et Systèmes d'Information à Référence Spatiale, 99/UR/11-11, 2092, Tunis, Tunisie)	35
2 Télédétection		49
2.1	Azza Abidi, Dino Ienco, Ali Ben Abbes et Imed Riadh Farah : <i>Encodage 2D de séries temporelles d'imagerie satellitaires pour l'amélioration de la classification de l'occupation des sols</i> (RIADI / ENSI, Tunisie LAMIH / Université polytechnique hauts de France, France) . . .	51
2.2	Amira Ayadi, Dorsaf Sellami, Mongi Boulehmi et Imed Riadh Fareh4 : <i>Using GPU for hyperspectral image parallel deep learning classification</i> (RIADI / ENSI, Tunisie VPNC Laboratory, University of Legal Sciences, Economics and Management Sciences of Jendouba, University of Jendouba, Jendouba , Tunisia)	61

2.3	Mohamed Amine Ben Rhaiem, Mouna Selmi, Salma Hasni, Mayssa Amri, Imed Riadh Farah et Amel Bouzeghoub <i>Prédiction des accidents par un graphe de convolution spatio-temporel sur un graphe routier OSM</i> (CNCT, Tunisie RIADI / ENSI, Tunisie Samovar, Telecom Sud-Paris, Institut Polytechnique de Paris, France)	69
2.4	Mariem Ayed1, Refka Hanachi1, Akrem Sellami2 et Imed Riadh Farah1 : <i>Démixage spectro-spatial d'images hyperspectrales avec les autoencodeurs convolutifs profonds et les profils morphologiques étendus</i> (Mediatron (Laboratoire RIADI, ENSI, Université de La Manouba Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.)	77
3 L'IA en médecine		85
3.1	BENABDESSALAM Nada , MABROUK Sabra et GHORBEL Faouzi : <i>SArchitectures CNN pour la classification de la rétinopathie diabétique : étude comparative</i> (École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL, Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT))	87
3.2	Billaud Eliot , Richard Noël, Naudin Mathieu, Fernandez-Maloigne Christine, Rossetto Nicolas et Herpe Guillaume : <i>Vers des attributs textures météorologiques pour les images 3D médicales multivaluées</i> (XLIM / Université de Poitiers, France)	105
3.3	Sirine Neffati, Mohsen Machhout : <i>Optimized CAD System for Breast Cancer Detection with Tabu Search and RNN</i> (LEME / Université de Mestir, Tunis)	113
3.4	Amir Gargouri, Chayma Elechi et Manel Boudhiba : <i>Etude implémentation d'un système « eHealth » pour l'acquisition et le traitement des signaux électrocardiogramme</i> (SMART / CRNS, Tunisie)	119

3.5	Karidja Dominique Christelle ADJE1, Asma BEN LE-TAIFA1, Majed HADDAD2 et Oussama HABACHI3 : <i>SMART HEALTH BASED ON DATA MINING, MACHINE LEARNING AND BLOCKCHAIN : RECENT ADVANCES</i> (Mediatron Research Lab Sup'Com University of Carthage, Tunis, Tunisia)	125
3.6	Rania Awadi, Narjes Benameur, Ramzi Mahmoudi et Salam Labidi : <i>Estimation de la déformation du ventricule gauche humain en utilisant la méthode des éléments finis</i> (LEME / Université de Mestir, Tunis Université Paris-Est, Laboratoire d'Informatique Gaspard-Mong) .	133
4	L'IT pour l'urbanisme	141
4.1	Imen GATFAOUI, Imed Riadh FARAH, Basel SOLAIMAN et Haythem ISMAIL : <i>Detection and Visualization of Anarchic Constructions Based on 3D City Modeling : A Case Study Kelibia City Tunisia</i> (LATIM Technopôle Brest-Iroise, France GRIFT, ENSI, Tunisie Centre National De la Cartographie Et La Télédétection) . . .	143
5	Visual data compression and security	157
5.1	Maryem Sehli et Dorsaf Sebai <i>Extraction des caractéristiques des images de profondeur : La compression comme application</i> (École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL,Pôle GRIFT)	159
5.2	Djoudi Kerfa, Faouzi Ghorbel et Slim Mhiri <i>An efficient algorithm for fast block matching using unsupervised bayesian classifier with bootstrap gaussian expectation maximization algorithm</i> (CaSiCCE, National School of Polytechnic Engineering of Oran Maurice Audin, ALGERIE GRIFT, ENSI, TUNISIE)	167
5.3	Abir Bousmina, Mouna Selmi et Imed Riadh Farah : <i>Reconnaissance d'actions humaine dans vidéos aériennes avec modèle deep learning hybride et augmentation de données</i> (RIADI / ENSI, Tunisie)	179

5.4	Zeineb Othmani, Majdi Jribi, et Faouzi Ghorbel <i>Une nouvelle description intégrale des visages 3D pour la reconnaissance faciale</i> (École Nationale des Sciences de l'Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL, Pôle GRIFT)	189
5.5	Amal Hammami, Amal ben Hamida, et Chokri ben Amar <i>Robust video watermarking system using lifting wavelet transform and singular value decomposition</i> (Research Groups in Intelligent Machines, National Engineering School of Sfax, Sfax, TUNISIA)	199
5.6	Mohamed Allouche, Mihai Mitrea et Carl De Sousa Trias <i>HEVC fingerprinting : conventional vs. ML methods. Case study : organic video content</i> (SAMOVAR, Télécom Sud-Paris, Institut Polytechnique de Paris, France VIDMI-ZER, Paris, France)	209
6	Représentations 3D	217
6.1	Douha Jerbi, Emna Ghorbel, Majdi Jribi, Slim Mhiri, et Faouzi Ghorbel : <i>Reconstruction de Modèle 3D à partir de la Représentation Équivariante Tripolaire</i> (Grift-Ensi)	219
6.2	Ikram Loued, Majdi jribi et Faouzi Ghorbel : <i>Une approche 3D/2D pour la reconnaissance faciale</i> (Grift-Ensi)	227
6.3	Reimmer Meldrick, Chatoux Hermine et Aubreton Olivier : <i>Improving the Fidelity of Synthesized Images by Integrating Real-World Data</i> (ImViA)	237
7	Riemannian in data science and computer vision	251
7.1	Mohamed Amine MEZGHICH, Chaima DHAOUADI et Faouzi GHORBEL : <i>Stabilité et inversibilité des invariants issus des moments complexes</i> (Grift-Ensi, Tunisia)	253

7.2	Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul et Faouzi Ghorbel : <i>Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration Based on Riemannian Manifold</i> (Grift-Ensi, Tunisia)	263
7.3	Mallek Mziou-Sallami, Rania Khalsi, Imen Smati, Slim Mhiri et Faouzi Ghorbel : <i>An example of a deep classifier for contour shapes inspired by the almost complete analytical descriptor known by the GCSS</i> (CEA, The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, France Grift-Ensi, Tunisia)	273
7.4	Ait khouya Youssef et Ghorbel Faouzi : <i>Nouvelles familles d'invariants stables et inversibles basées sur la transformée de Radon</i> (Faculté des Sciences et Techniques, Equipe Génie Logiciel et Ingénierie des Systèmes d'Informations. Maroc Grift-Ensi, Tunisia)	279

1

MACHINE LEARNING

Double Certification des réseaux de neurones profonds contre les attaques convolutives : Image et Contour

Imen Smati¹, Rania Khalsi¹, Mallek Mziou Sallami², Faouzi Adjed³, et Faouzi Ghorbel¹

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,

Université de La Manouba,

Laboratoire CRISTAL,

Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),

Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

{imen.smati,rania.oueslati,faouzi.ghorbel}@ensi-uma.tn

² CEA, The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, 91000, France

mallek.mziou@cea.fr

³ IRT SystemX, Palaiseau, France

faouzi.adjed@irt-systemx.fr

Abstract Deep Neural Network (DNN) models certification was first studied against simple image attacks (geometrical attacks, brightness) and then, under other perturbations such as filtering. These systems often evoke a single learning model on a single type of data. Here, we intend to introduce an integrative method to certify deep classifiers against "convolutional" filtering attacks. We present a new verification routine processing both images and contours. Using abstract interpretation theory, we formulate the lower and upper bounds of the abstract domains to support image and contour filtering. Experimentation are conducted on MNIST dataset.

Key words Robustness, Deep learning, Neural networks, classification, convolutional attacks, Abstract Interpretation, uncertainty in AI.

Abstract La certification des modèles d'apprentissage profond a été étudiée initialement contre des attaques simples (transformations géométriques, luminosité) appliquées sur les images. Par la suite, sous d'autres perturbations telles que le filtrage. Ces systèmes évoquent souvent un seul modèle d'apprentissage sur un seul type de données.

Dans ce travail, nous introduisons une méthode intégrative pour certifier les classifieurs profonds contre les attaques de filtrage appelées également attaques convolutives. Nous proposons une nouvelle routine de vérification traitant aussi bien des images que des contours. À l'aide de la théorie de l'interprétation abstraite, nous formulons les bornes inférieures et supérieures des domaines abstraits pour le filtrage d'images et de contours 2D. Des expérimentations ont été menées sur la base MNIST.

Mots clés Robustesse, apprentissage profond, réseaux de neurones, classification, attaques convolutives, Interprétation Abstraite, l'incertitude de l'IA.

1 Introduction

Ces dernières années, nous avons vécu des progrès significatifs dans le domaine de l'apprentissage profond pour des applications différentes telles que la reconnaissance d'image [16]. Ces techniques ont aussi commencé à pénétrer dans des domaines critiques comme la conduite autonome [3],[9] et le diagnostic médical [6] où ils sont souvent invoqués prendre des décisions importantes prises de manière totalement autonome.

La nature non transparente des réseaux de neurones fait de la vérification de la robustesse un défi majeur face aux nombreuses possibilités de perturbations. Plusieurs travaux de recherche se sont focalisés sur l'étude de la robustesse contre plusieurs types d'attaques sur les images: géométriques, changement de luminosité, etc [15],[14], [2], [1].

En utilisant la théorie de l'interprétation abstraite [4], les limites des perturbations sont approximées par des domaines abstraits sous forme des polyèdres sur lesquels la condition de robustesse peut être vérifiée avec des analyseurs formels type AI^2 , DeepZ et DeepPoly [7],[17],[18]. La plupart des méthodes de robustesse traitent des images.

Cependant, les informations portées par les contours sont importantes et récemment plusieurs modèles profonds ont été développés pour la classification des contours 2D, comme décrit dans ContourCNN [5] un réseau neuronal convolutif pour la classification des données contours ainsi Deep Signatures [19] une architecture des réseaux neurones convolutifs pour apprendre les invariants des contours planes [8]. Dans la plupart des cas, la performance est utilisée comme mesure pour évaluer les modèles profonds. Mais, la vérification de la robustesse est également importante [10].

Récemment, nous avons proposé un système permettant d'évaluer la robustesse des classifieurs de contours 2D face aux attaques convolutives [11]. Cependant, les informations existantes dans les régions de pixels sont différentes de celles dans les contours représentés par des points de coordonnées (x,y) . La certification de DNN sur

les images ne remplace pas celle effectuée sur les contours 2D. D'où l'idée de créer un système qui vérifie la robustesse à la fois sur les images et les contours extraits à partir de celles-ci en même temps.

La suite de ce travail sera organisée comme suit: dans la section suivante 2, nous présentons le système intégratif de certification contre les attaques convolutives et l'interprétation abstraite pour les images filtrées. La section 3 est consacrée à l'interprétation des résultats.

2 Double vérification Image & Contour

Figure 1. Double verification contre les attaques de filtrage pour les images et les contours

Dans nos travaux précédents, nous avons introduit deux systèmes différents pour la certification des modèles d'apprentissage profond contre les attaques convolutives. Le premier est conçu pour les classifieurs profonds d'images et le second traite les classifieurs profonds pour les contours. Notre système proposé intègre ces deux vérificateurs: un pour les images et le second pour les contours 2D. En effet, après l'estimation de la bornes inférieure (LB) et la borne supérieure (UB) voir [14], on extrait les contours de ces derniers puis on les intègre dans le vérificateur Deepoly

adapté aux données contours, et les images sont intégrées en parallèle dans DeepPoly supportant à la base des images. Une image est vérifiée si elle est vérifiée simultanément avec les deux vérificateurs cités ci-dessus. La figure 1 illustre le principe.

Domaines abstraits convolutifs pour les images:

Le filtrage consiste mathématiquement en une convolution d'une fonction (image) avec un noyau. Soit h un filtre de taille $d \times d$ appliqué à l'image d'entrée I . Chaque pixel de l'image filtrée $I \otimes h$ aura la valeur suivante :

$$(I \otimes h)(i, j) = \sum_{n=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{m=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} I(i-n, j-m)h(n, m) \quad (1)$$

Avec la convolution, nous pouvons ajuster les poids du noyau localement (pixel par pixel) pour reproduire le même bruit. Cependant, il ne sera pas possible de créer un noyau pour chaque pixel. Pour résoudre ce problème, nous proposons de construire un intervalle pour chaque pixel et de le vérifier formellement en utilisant la théorie de l'interprétation abstraite. La détermination de (LB) et de (UB) d'une image d'entrée convoluée est une première étape de notre approche. En fait, la valeur de pixel après la convolution aura la valeur minimale de son voisinage pour la borne inférieure (LB) et la valeur maximale pour la borne supérieure (UB), donc le domaine abstrait de chaque pixel est calculé comme suit:

$$I_{UB}(i, j) = \sum_{n=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{m=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} I(i-n, j-m) \mathbf{1}_{\max \mathcal{N}((I \otimes h)(i, j))} \quad (2)$$

$$I_{LB}(i, j) = \sum_{n=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{m=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} I(i-n, j-m) \mathbf{1}_{\min \mathcal{N}((I \otimes h)(i, j))} \quad (3)$$

Où $\mathcal{N}(I \otimes h(i, j))$ définit le voisinage du pixel (i, j) , I définit l'image originale et h est le filtre.

3 Expérimentations et Résultats

Pour l'évaluation de la robustesse, nous avons sélectionné 100 images de MNIST [12,13] qui contient des images en niveaux de gris de taille 28×28 pixels représentant des chiffres manuscrit. L'ensemble de données contours MNIST (voir la figure 2) est généré à l'aide de notre algorithme d'extraction du contour.

Figure 2. Quelques images de la base MNIST et leurs contours correspondants

Dans ce travail, nous utilisons Python pour l'implémentation du domaine abstrait dans le cas d'attaques convolutives et nous utilisons DeepPoly basé sur les bibliothèques ERAN et ELINA comme analyseur d'interprétation abstraite.

Le critère de robustesse est estimé comme la fraction entre le nombre d'échantillons Vérifiés et le nombre d'échantillons bien classifiés. Il s'exprime comme suit :

$$\text{Robustesse} = \frac{\# \text{ images (et contours) Vérifiés}}{\# \text{ images (et contours) Bien classifiés}} \quad (4)$$

Après avoir évalué séparément les classifieurs d'images et de contours. Nous présentons les résultats de notre système proposé pour la double vérification des classifieurs dans la figure 3. Les barres vertes montrent la robustesse des images perturbées par un interval de filtrage de $\text{dim}1=1$ pour la borne inférieure et $\text{dim}2=2$ pour la borne supérieures. A ce niveau, nous extrayons les contours des bornes supérieures respectivement inférieures générées par les images filtrées, et nous définissons le domaine abstrait des contours dans les images d'entrée d'origine. Cela nous permet de tracer les barres bleues représentant la robustesse basée sur les contours. Une fois l'image vérifiée sur la base à la fois de son domaine abstrait généré par des images et du domaine abstrait englobant ses contours, les résultats de la double vérification sont présentés par les barres jaunes.

Si l'on considère l'exemple d'une architecture utilisant des réseaux neuronaux entièrement connectés "fully_connected3x100", on constate que 86% des contours extraits des images filtrées

Figure 3. La Variation de la robustesse pour la double vérification testée pour un filtre de taille ($dim1 = 1$ and $dim2 = 2$)

4 Conclusion

Notre méthode de certification de réseaux de neurones profonds contre les attaques de filtrage a été présentée. Cette approche innovante utilise deux structures distinctes : les images et les contours extraits. Les résultats obtenus démontrent que cette méthode représente une étape prometteuse pour une évaluation plus efficace des réseaux de neurones profonds contre les attaques convolutives susceptibles d’affecter les structures des objets. En somme, notre approche contribue à renforcer la fiabilité des réseaux de neurones profonds dans les domaines fondés sur l’apprentissage automatique.

References

1. Faouzi Adjed, Mallek Mziou-Sallami, Frédéric Pelliccia, Mehdi Rezzoug, Lucas Schott, Christophe Bohn, and Yesmina Jaafra. Coupling algebraic topology theory, formal methods and safety requirements toward a new coverage metric for artificial intelligence models. *Neural Computing and Applications*, pages 1–16, 2022.
2. Faouzi Adjed, Mallek Mziou Sallami, and Actes Taima. Abstract interpretation limitations for deep neural network robustness evaluation. In *Traitement & Analyse de l’information Methodes et applications*, pages 68–76, 06 2022.
3. Mariusz Bojarski, Davide Del Testa, Daniel Dworakowski, Bernhard Firner, Beat Flepp, Prasoon Goyal, Lawrence D Jackel, Mathew Monfort, Urs Muller, Jiakai Zhang, et al. End to end learning for self-driving cars. *arXiv preprint arXiv:1604.07316*, 2016.

4. Patrick Cousot and Radhia Cousot. Abstract interpretation and application to logic programs. *The Journal of Logic Programming*, 13(2-3):103–179, 1992.
5. Ahmad Droby and Jihad El-Sana. Contourcnn: convolutional neural network for contour data classification. *arXiv preprint arXiv:2009.09412*, 2020.
6. Andre Esteva, Alexandre Robicquet, Bharath Ramsundar, Volodymyr Kuleshov, Mark DePristo, Katherine Chou, Claire Cui, Greg Corrado, Sebastian Thrun, and Jeff Dean. A guide to deep learning in healthcare. *Nature medicine*, 25(1):24–29, 2019.
7. Timon Gehr, Matthew Mirman, Dana Drachler-Cohen, Petar Tsankov, Swarat Chaudhuri, and Martin Vechev. Ai2: Safety and robustness certification of neural networks with abstract interpretation. In *2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 3–18. IEEE, 2018.
8. Faouzi Ghorbel. Invariants de formes et de mouvement 11 cas du 1d au 4d et de l'eulcliden aux projectifs. *La Manouba: ARTS-PI edition*, 2013.
9. Samy Kerboua-Benlarbi, Mallek Mziou-Sallami, and Abdelkrim Doufene. A novel gan-based system for time series generation: application to autonomous vehicles scenarios generation. In *AI and IoT for Sustainable Development in Emerging Countries*, pages 325–352. Springer, 2022.
10. R. Khalsi, M. Sallami, I. Smati, and F. Ghorbel. Contourverifier: A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 3, pages 1003–1010, 2022.
11. Rania Khalsi, Imen Smati, Mallek Mziou Sallami, and Faouzi Ghorbel. A novel system for deep contour classifiers certification under filtering attacks. In *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 3561–3565. IEEE, 2022.
12. Yann LeCun. The mnist database of handwritten digits. <http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>, 1998.
13. Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner, et al. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11):2278–2324, 1998.
14. M. Mziou-Sallami and F. Adjed. Towards a certification of deep image classifiers against convolutional attacks. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 2, pages 419–428, 2022.
15. Mallek Mziou Sallami, Mohamed Ibn Khedher, Asma Trabelsi, Samy Kerboua-Benlarbi, and Dimitri Bettebghor. Safety and robustness of deep neural networks object recognition under generic attacks. In *International conference on neural information processing*, pages 274–286. Springer, 2019.
16. Olga Russakovsky, Jia Deng, Hao Su, Jonathan Krause, Sanjeev Satheesh, Sean Ma, Zhiheng Huang, Andrej Karpathy, Aditya Khosla, Michael Bernstein, et al. Imagenet large scale visual recognition challenge. *International journal of computer vision*, 115(3):211–252, 2015.
17. Gagandeep Singh, Timon Gehr, Matthew Mirman, Markus Püschel, and Martin Vechev. Fast and effective robustness certification. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 10825–10836, 2018.
18. Gagandeep Singh, Timon Gehr, Markus Püschel, and Martin Vechev. An abstract domain for certifying neural networks. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 3(POPL):1–30, 2019.
19. Roy Velich and Ron Kimmel. Deep signatures—learning invariants of planar curves. *arXiv preprint arXiv:2202.05922*, 2022.

LSTM-based decision making for fault detection in industrial systems

Wided Ben Marzouka^{1,2}, Mohamed Farah², Basel Solaiman¹, Imed Riadh Farah²

¹ École Nat. Sup. Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire
Département Image et Traitement de l'Information, Laboratoire LATIM
Technopôle Brest-Iroise, CS 83818, 29238 Brest Cedex 3, France
wided.ben-marzouka@imt-atlantique.fr basel.solaiman@imt-atlantique.fr

² École Nationale des Sciences de l'Informatique
Recherche en génie logiciel et informatique Appliquée, Distribuée et Intelligente Laboratoire RIADI
Campus Universitaire de la Manouba
2010 La Manouba, Tunisie
mohamed.farah@riadi.rnu.tn imedriadh.farah@mse.uma.tn

Résumé Cet article propose une méthode de détection de pannes dans les systèmes industriels en utilisant des modèles de réseau récurrent à mémoire court et long terme (LSTM). Notre méthode proposée implique l'utilisation de primitives de séquence en tant qu'entrée pour un modèle LSTM. Le modèle LSTM est entraîné à prédire la prochaine primitive mesurée dans la séquence en se basant sur les primitives précédentes. Le modèle peut capturer les dépendances temporelles entre les primitives examinées et les utiliser pour prédire la primitive suivante, améliorant la prise de décision concernant la prochaine meilleure primitive à mesurer. Cela permet de générer une séquence complète de primitives dans l'ordre des mesures, fournissant des informations précieuses pour la détection et le diagnostic des pannes. Les résultats expérimentaux montrent que le modèle LSTM surpasse les modèles de réseau neuronal récurrent (RNN) et de réseau récurrent à portes (GRU) en termes de précision de séquence à la fois vraie et prédite. La méthode propose une amélioration de l'exactitude et l'efficacité du diagnostic de défauts dans les systèmes industriels, avec un potentiel pour de futures recherches explorant des architectures LSTM plus complexes et des sources de données supplémentaires.

Mots clés Détection de pannes industriels, Diagnostic de pannes, modèle LSTM, Prédiction de primitive, Prise de décision.

Abstract This paper proposes a method for fault detection in industrial systems using Long Short-Term Memory (LSTM) models. Our proposed method involves using sequence features as input to an LSTM model. The LSTM model is trained to predict the next measured feature in the sequence based on the previous features. The model can capture the temporal dependencies between the examined features and use them to predict the following feature, improving decision-making regarding the best feature to examine next. This enables us to generate a complete sequence of features in the order of measurements, providing valuable insights for fault detection and diagnosis. Experimental results demonstrate that the LSTM model outperforms Recurrent

Neural Network (RNN) and Gated Recurrent Unit (GRU) models in terms of both true and predicted sequence accuracy. The proposed method shows promise in improving diagnostic accuracy and efficiency in fault detection in industrial systems, with potential for future research exploring more complex LSTM architectures and additional data sources.

Key words Industrial Fault detection, Fault diagnostic, LSTM model, Prediction features, Decision making.

1 Introduction

Maintenance of industrial systems involves various activities that are essential for ensuring optimal productivity and safety in industrial settings. One important aspect of maintenance is Fault Detection involves identifying and diagnosing problems or faults in machinery and equipment.

Fault detection can be carried out using various techniques, including fault diagnostics, fault prediction, and fault prognostic [1]. Fault diagnostics involves analyzing data from sensors and other sources to identify the root cause of a fault or problem. Fault prediction involves using predictive analytics and machine learning algorithms to forecast when a fault or failure is likely to occur. Fault prognostic goes beyond prediction by providing actionable information about the remaining useful life (RUL) of a system or component, allowing maintenance teams to plan and prioritize repairs or replacements.

Fault detection is an important application area of machine learning and artificial intelligence. Various intelligent models and learning algorithms have been developed to detect and diagnose faults in different systems, ranging from mechanical systems to complex industrial processes. Their use has enabled rapid and accurate identification of faults, which can help to prevent downtime, reduce maintenance costs, and improve overall system performance.

In recent years, intelligent and learning models have been increasingly applied for fault detection in industrial systems. These models leverage data-driven approaches to identify and diagnose faults and anomalies, enabling early detection and proactive maintenance [2].

In this context, expert systems are one type of intelligent model used for fault detection. They rely on a knowledge base of rules and facts to diagnose faults in a system and imitate the decision-making capabilities of a human expert in a particular domain.

Moreover, one popular approach is machine learning, which involves training models to recognize data patterns and makes predictions based on past experiences. Some popular machine learning algorithms used for fault detection include Support Vector Machines, decision trees, neural networks and so on.

Another approach is deep learning, a type of machine learning that involves training deep neural networks with multiple layers to recognize complex patterns in data. Deep learning such as convolutional neural networks and recurrent neural networks has shown promising results for fault detection in various applications, such as motor fault detection, bearing fault detection, and gearbox fault detection [2].

Given the potential of deep learning models, particularly recurrent models this paper will focus on exploring their effectiveness in detecting faults in industrial systems.

This paper is organized as follows; In section 2, we give the related work to the use of the recurrent model for fault detection in industrial systems. In section 3, we propose an LSTM model to predict the following feature to examine in order to generate the sequence of features. Required for fault diagnosis. In section 4, we provide the details of the experimental results.

2 Related work

The recurrent model is a neural network architecture that is designed to process sequence data. Unlike traditional neural networks, recurrent neural networks (RNNs) have feedback connections that allow them to store and process information about previous sequences. This enables them to take into account the temporal dynamics of sequential data such as speech, text, or signals.

There are several variations of recurrent models, including the standard recurrent neural network (RNN), the long short-term memory (LSTM) network, and the gated recurrent unit (GRU) network. LSTMs are particularly useful for processing long-term sequences because they can store important information over longer periods of time, while GRUs are a lighter and faster alternative to LSTMs.

In general, recurrent models are used in many applications such as natural language processing, speech recognition, machine translation, text generation, and time-series analysis.

In recent years, there has been growing interest in the use of recurrent models for fault detection in industrial systems. Recurrent models have shown great potential in handling sequential data and detecting faults in real time using sequential data such as sensor data, vibrations, and acoustic signals.

In this state-of-the-art, we will delve deeper into the application of recurrent models for fault diagnostics, with a specific focus on industrial systems. We will review the related studies and explore the various approaches, techniques, and challenges involved in the application of recurrent models for fault diagnosis in industrial systems.

Van et al. [3], present a method for diagnosing faults in photovoltaic systems using recurrent neural networks (RNNs) and satellite imagery. The authors propose a method for extracting features from satellite images and using these features as inputs to an RNN model for fault diagnosis. Zhang et al. [4], propose a fault diagnosis method for rotating machinery-using RNNs. The authors use vibration signals as inputs to their RNN model, which is trained to detect faults in the machinery.

Zollanvari et al. [5], propose a method for predicting transformer faults using deep RNNs. The authors use vibration signals as inputs to their RNN model, which is trained to predict when a transformer will fail. Encalada-Davila et al. [6], present a method for early detection of faults in wind turbines using gated recurrent unit (GRU) neural networks and supervisory control and data acquisition (SCADA) data. The authors propose a method for preprocessing SCADA data and using it as input to their GRU model for fault detection. Lei et al. [7], propose a method for diagnosing faults in wind turbines using long short-term memory (LSTM) networks. The authors use sensor data as inputs to their LSTM model, which is trained to detect faults in the turbine. Wu et al. [8], propose a method for predicting faults in manufacturing processes using RNNs. The authors use sensor data as inputs to their RNN model, which is trained to predict when a manufacturing process will fail. Shi et al. [9], present a method for diagnosing faults in planetary gearboxes using bidirectional-convolutional LSTM (Bi-CLSTM) networks. The authors use vibration signals as inputs to their Bi-CLSTM model, which is trained to detect faults in the gearbox.

In general, these papers contribute to the structural state of the art by proposing new methods for fault diagnosis and prognosis using recurrent models and their variants, and by demonstrating the effectiveness of these methods on real-world datasets.

3 Proposed method

In the field of industrial system maintenance, the detection and diagnosis of faults in industrial systems are critical for ensuring their proper functioning, safety, and longevity. Traditionally, experts rely on their reasoning abilities to perform a series of primitive measurements in order to identify

faults. The chronological order of these measurements is essential as it enables the expert to uncover the sequence of events leading to the fault. However, for experts, it can be challenging to remember the values of all measured primitives, particularly during lengthy reasoning processes. Additionally, experts must skillfully select the primitives to measure to maximize the likelihood of fault identification, which adds complexity to the task.

This is where recurrent learning models come into play, offering potential solutions to address these challenges. Where the choice between recurrent model RNN and its variants GRU, and LSTM will depend on the specific characteristics of the system (for instance, systems operating in real-time) and the type of data (such as data complexity, data length) being used for modeling.

This paper presents a method for diagnosing faults using Long Short-Term Memory. We propose to use sequence features as input to the LSTM model, which is trained to predict the following feature to examine in order to generate the sequence of features. The LSTM model is therefore trained on historical data of primitive measurements to enhance accuracy and improve its ability to identify faults.

LSTM models demonstrate the originality of their application in this field as they have the remarkable capability to memorize each sequential occurrence of the process, allowing them to effectively capture the interactions among various measured primitives. This memorization ability empowers LSTM models to predict the subsequent primitives to be measured in a significant order, enabling accurate fault identification.

For a correct fault diagnosis, it is important to observe the order of examination of the features, which depend on each other. The proposed LSTM model is trained on the sequence of examined features to predict the following feature to be examined, where each sequence represents a diagnostic examination of an industrial system.

The model can learn to capture the temporal dependencies between the examined features and use them to predict the following feature, which on the one hand can help to improve decision-making regarding the best feature to examine next. Furthermore, the model can increase the diagnostic fault detection accuracy and improve the efficiency of the fault diagnosis process by avoiding the need to examine all available and unavailable features for fault diagnosis. In addition, the proposed LSTM model improves decision-making regarding the best feature to examine next. Thus, by predicting the following feature to examine, the model can reduce the search space and focus on the most relevant features, which can save time and resources.

On the other hand, through the utilization of LSTM models to predict the next primitives to measure, users can enhance their reasoning process by reducing the amount of information to be memorized while simultaneously increasing the accuracy of their predictions. This, in turn, can assist them in making more precise and effective decisions regarding maintenance and troubleshooting of faults.

4 Experimentation and results

Recurrent model, including LSTM, have been successfully employed in fault detection and preventive maintenance applications. LSTM models, in particular, exhibit high effectiveness in modeling long-term input data sequences and possess the ability to memorize relationships among different variables over time. This capability proves valuable in detecting changes in data patterns that signify an imminent fault or predicting future failures based on maintenance data history.

In this section, we present an experiment where we used an LSTM model receives sequence features as input to predict the following feature to inspect. The objective of the experiment was to create a sequence of features that can be employed for efficient fault detection in industrial systems. In these experiments, we utilize a simulated database to generate synthetic datasets, which are employed to assess the performance of the LSTM model. To prevent overfitting and ensure model generalization, the dataset size was restricted to a maximum of 1000 sequences. To prepare the dataset for analysis, the sequence was rescaled and normalized using standard preprocessing techniques.

The LSTM model used for the experiment consisted of three layers: an input Layer, an LSTM layer with 400 hidden units and a 'relu' activation function, and a dense layer. The input layer served as the entry point for the data, while the LSTM layer was responsible for the sequence processing and feature extraction. The Dense layer was used for the prediction of the following feature.

During the training process, the LSTM model was trained on a dataset comprising 80% of the available data, using a batch size of 32 and for 50 epochs, while the remaining 20% was reserved for testing.

The LSTM model achieved promising results in predicting the following feature. For a simple 1-step prediction, the model achieved a sequence true shape of (20, 1) and a sequence prediction shape of (1, 1), while for a longer-term n-steps prediction, the model achieved a sequence true shape of (25, 1) and a sequence prediction shape of (5, 1). The prediction results are presented in the following curves:

-For the 1-step prediction, the curve (cf. Fig. 1) shows the true values of the sequence and the predicted value of the next feature.

-For the n-steps prediction, the curve (cf. Fig. 2) shows the true values of the sequence and the predicted values of the next 5 features, generated through an iteration function.

Figure 1: The 1-step prediction

Figure 2: The n-steps prediction

The experiment yielded promising results with a loss of 0.0358 and an MAE of 0.0358, indicating that the model is performing well. The curves of both the true and predicted sequences for both loss and MAE metrics were also closely aligned, with a val_loss of 0.0358 and a val_mae of 0.0094 for the true sequence, and a loss of 0.0358 and a mae of 0.0358 for the predicted sequence.

Both RNN and GRU models were trained using the same parameters as the LSTM model. The results indicate that the RNN model outperformed the GRU model in terms of true sequence loss (0.0535 vs 0.0771) and true sequence mae (0.1575 vs 0.1887) as shown in figures 3 and 4. However, the GRU model performed slightly better in terms of predict sequence val_loss (0.0094 vs 0.0060) and predict sequence val_mae (0.0776 vs 0.0612) also illustrated by figures 3 and 4. Overall, the RNN model

appears to be more accurate in predicting the true sequence, while the GRU model may be better suited for predicting the predicted sequence.

Figure 3: Loss metrics of Simple RNN Vs GRU vs LSTM

Figure 4: MAE metrics of Simple RNN Vs GRU vs LSTM

Compared to the previous RNN and GRU models, our LSTM model with the same parameters achieved a lower loss and MAE on both the true and predicted sequences, with a `val_loss` and `val_mae` that are lower for the predicted sequence. Therefore, our LSTM model outperformed both the RNN and GRU models in terms of predictive accuracy.

LSTM models are, therefore, well-suited for predicting the primitives to measure in a meaningful chronological order and identifying faults in the field of industrial maintenance for fault detection and diagnosis.

5 Conclusion

In conclusion, our experiment demonstrates that an LSTM model trained on sequence features can effectively predict the following feature to examine for fault detection in industrial systems, resulting in improved diagnostic accuracy and efficiency. The model outperformed RNN and GRU models in terms of both true and predicted sequence accuracy.

LSTM models represent a significant advancement in the field of fault detection and diagnosis for industrial systems. However, it is important to note that the effectiveness of LSTM models relies on the quality and quantity of available data, as well as the ability to identify relevant system and fault characteristics. Future research in this area could explore the use of more complex LSTM

architectures, incorporate additional data sources, or investigate the impact of varying sequence lengths on model performance. Overall, the proposed method shows potential for practical implementation in industrial fault detection systems.

References

- [1] Fernandes, Marta, Juan Manuel Corchado, and Goreti Marreiros. "Machine learning techniques applied to mechanical fault diagnosis and fault prognosis in the context of real industrial manufacturing use-cases: a systematic literature review." *Applied Intelligence* 52, no. 12 (2022): 14246-14280.
- [2] Qiu, Shaohua, Xiaopeng Cui, Zuwei Ping, Nanliang Shan, Zhong Li, Xianqiang Bao, and Xinghua Xu. "Deep Learning Techniques in Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Industrial Systems: A Review." *Sensors* 23, no. 3 (2023): 1305.
- [3] Van Gompel, Jonas, Domenico Spina, and Chris Develder. "Satellite based fault diagnosis of photovoltaic systems using recurrent neural networks." *Applied Energy* 305 (2022): 117874.
- [4] Zhang, Yahui, Taotao Zhou, Xufeng Huang, Longchao Cao, and Qi Zhou. "Fault diagnosis of rotating machinery based on recurrent neural networks." *Measurement* 171 (2021): 108774.
- [5] Zollanvari, Amin, Kassymzhomart Kunanbayev, Saeid Akhavan Bitaghsir, and Mehdi Bagheri. "Transformer fault prognosis using deep recurrent neural network over vibration signals." *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 70 (2020): 1-11.
- [6] Encalada-Dávila, Ángel, Luis Moyón, Christian Tutivén, Bryan Puruncajas, and Yolanda Vidal. "Early fault detection in the main bearing of wind turbines based on Gated Recurrent Unit (GRU) neural networks and SCADA data." *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* 27, no. 6 (2022): 5583-5593.
- [7] Lei, Jinhao, Chao Liu, and Dongxiang Jiang. "Fault diagnosis of wind turbine based on Long Short-term memory networks." *Renewable energy* 133 (2019): 422-432.
- [8] Wu, Qianhui, Keqin Ding, and Biqing Huang. "Approach for fault prognosis using recurrent neural network." *Journal of Intelligent Manufacturing* 31 (2020): 1621-1633.
- [9] Shi, Junchuan, Dikang Peng, Zhongxiao Peng, Ziyang Zhang, Kai Goebel, and Dazhong Wu. "Planetary gearbox fault diagnosis using bidirectional-convolutional LSTM networks." *Mechanical Systems and Signal Processing* 162 (2022): 107996.

MACHINE LEARNING FOR LATENCY MANAGEMENT IN IOV : A LITERATURE REVIEW

Namory FOFANA¹, Asma BEN LETAIFA¹, et Abderrezek RACHEDI²

¹ Mediatron Research Lab Sup'Com
University of Carthage, Tunis, Tunisia
Namoray.fofana, asma.benletaifa@supcom.tn

² Computer Science Lab
Univ.Gustave Eiffel (CNRS)
Marne-la-Vallee, France
abderrezak.rachedi@univeiffel.fr

Abstract This literature review analyzes recent research on the use of machine learning (ML) methods for latency management in Internet of Vehicles (IoV) systems. The review finds that various ML techniques, including deep reinforcement learning, neural networks, and Q-learning, can effectively improve IoV performance by reducing transmission delays, improving network throughput, and increasing safety and fuel efficiency. These methods have been used to address challenges such as dynamic service placement, task offloading, collaborative computing, and scheduling the operation of connected vehicular networks. The studies show that ML methods are robust to dynamic network conditions and different traffic scenarios.

Key words Machine learning, Deep Learning, Reinforcement learning, Latency management, IoV .

1 Introduction

The Internet of Vehicles (IoV) is a field that aims to connect vehicles to the Internet for various applications such as real-time traffic monitoring [16] and predictive maintenance [13]. One of the challenges of IoV systems is managing the communication latency between vehicles and the network infrastructure. Machine learning methods have been used to address this challenge by managing tradeoffs between

performance metrics such as delay, energy consumption, and network throughput. This literature review examines recent research on the use of machine learning methods for latency management in IoV systems, focusing on papers that propose and evaluate machine learning-based methods for various aspects of latency management such as dynamic service placement, task offloading, cooperative adaptive speed control, and scheduling of connected vehicle networks. The review aims to provide an overview of the state of the art in this area and identify key challenges and future research directions. The paper is divided into six sections: the trend on the use of machine learning in IoV systems in section 2. The different approaches proposed in the scientific literature and the results obtained are presented in sections 3 and 4. And a comparative study of classical and machine learning optimization techniques in IoV systems is presented in section 5 to end with the conclusion in section 6.

2 Machine Learning trend in IoV systems latency management

The use of machine learning in IoV systems for latency management has seen a steady increase in recent years. Traditional methods have become less effective due to the increasing complexity of IoV systems. Machine learning provides a flexible and powerful approach to address this challenge. One of the main advantages is the ability to accurately predict vehicle movements by analyzing data from various sources such as GPS, traffic patterns, and weather conditions. This enables optimized routing and minimizes transmission delays. Another trend is the optimization of Roadside Units (RSUs) locations using machine learning algorithms, which reduces system latency. Collaborative edge computing is also emerging, where machine learning algorithms identify opportunities for collaborative computing to further reduce latency. Deep reinforcement learning is gaining traction for optimizing transmission delays by balancing latency and power consumption, leading to more effective latency management. These advancements highlight the potential of machine learning in improving latency management in IoV systems see figure 1.

Figure 1. Number of publications for ML in latency management in IoV

3 Machine learning methods in latency management in IoV system

Latency management is an important aspect of communication systems [11], as it directly impacts the overall performance of the network. To address this issue, various methods have been proposed, including the use of machine learning (ML) techniques. Table 1 give an overview of recent articles that use machine learning approach to optimize latency in IoV systems.

These methods used Deep learning approaches to predict the movement of vehicles and adjust routing decisions, optimize the placement RSUs in vehicular network, and predict the availability of V2V and V2I networks to minimize latency. These approaches can handle the dynamic nature of VANETs, improve network performance by reducing transmission delays and increasing security, and increase network availability. Another machine learning methods which are increasingly used to manage problems in IoV networks are Reinforcement learning approaches. These technics can enable the system to learn from its interactions with the environment and make decisions in a dynamic and adaptive manner. In addition, they are widely use optimize specific tasks within the IoV system, such as route planning [18], traffic management [1], latency management [5].

Year	Source	Approaches	Features	Advantages	Challenges	Citations
2022	IEEE	Deep Reinforcement learning; Proximal Policy Optimization	Location privacy-oriented task offloading to edge computing	Improved location privacy, Reduced latency, Energy efficient	Minimize the risk of revealing location information in edge computing	[8]
2022	IEEE	Deep Reinforcement Learning; Soft Actor-Critic Learning	Latency-Energy Tradeoff	Real-time decision making - Efficient use of resources	Propose an efficient task offloading scheme by jointly minimizing the latency and energy	[5]
2021	IEEE	M-RSU Placement Algorithm Distributed Machine-Learning-Based IDS for SD-IoV	Machine learning-based algorithm for efficient and secure placement of RSUs in the IoV	Improves the efficiency and security of the RSU placement mechanism.	Coverage with a limited number of RSUs Detects malicious IoV and protects the network	[1]
2021	IEEE	Deep Learning; LSTM Neural Network	V2V/V2I transmission latency prediction using machine	- Has not been tested on real-time data. -It does not yet provide a web interface for its use.	Minimize transmission latency between vehicles in the context of rapidly changing network topology information caused by high-speed vehicle movement	[18]
2021	IEEE	Deep Reinforcement Learning-based Dynamic Service Placement	Dynamic service placement in edge enabled IoV	- Optimizes latency and bandwidth usage - Reduces service delay	Map services to edge servers in IoV networks to meet the requirements of requested services while using edge resources efficiently	[14]
2020	IEEE	Deep Reinforcement learning; Deep Deterministic Policy Gradient	Collaborative edge computing in vehicular networks	- Optimized resource allocation - Reduced latency - Improved system efficiency	Maintaining computing service continuity for vehicle users with high mobility.	[10]
2019	IEEE	Deep Learning; Artificial Neural Network	Delay-minimization routing for heterogeneous vanets based mobility prediction	-Reduces latency and improves network efficiency - Can handle heterogeneous vehicles - Considers real-time traffic conditions	Minimize routing delay in highly dynamic network topology of VANET	[15]
2018	IEEE	Long Short-term Memory with Q-learning	Predicting network latency and adjusting transmission rates	Optimal transmission rates for given latency levels	Scheduling and resource allocation for mission critical applications with stringent QoS requirements	[6]
2018	IEEE	Reinforcement Learning Deep Q Network	Scheduling connected vehicular networks	Improves network efficiency and reliability	Build an end-to-end full-edge Intelligent Transportation System (ITS) that enhances the user experience	[2]

Table 1. ML methods in IoV latency optimization

4 Machine learning performances in latency management

Figure 2. Latency optimization by ML techniques in various IoV scenarios

The use of machine learning methods for latency optimization in vehicular networks has a performance that varies depending on the scenario studied. Indeed, in [1], we notice a 42% improvement in latency compared to the D-RSU [4] method in an environment where the objective is to reduce the V2I communication latency for an optimized placement of RSUs along the roadways. As for the work of [2], we note a clear improvement of 25% compared to other state-of-the-art methods such as GPC [9], PDV [17] and random [3]. For the papers [5], [6],[10], [14] and [15], the latency optimization interval varies between 14% [14] and 32% [5] compared to the state-of-the-art methods, some of which are classical optimization methods [11], and [7] and others optimization methods with machine learning techniques [12]. For our study, the best performances in terms of optimization in the different IoV scenarios studied are given by [8] and [18]. In these articles, the comparison of the performances obtained with the other optimization methods pure V2V and V2I communications proved that the machine learning techniques can outperform the existing techniques thanks to their capacities of adaptation to a dynamic environment provided that the conditions such as having a good optimization approach, good data sets, a considerable learning time, are respected.

5 Classic vs machine learning optimizations in IoV

The comparison table compares traditional methods of latency optimization to machine learning methods in IoV networks. Traditional methods are easy to implement but struggle with complex network scenarios, while machine learning methods can adapt to changing scenarios and capture complex relationships between data. However, machine learning methods require large amounts of high-quality data and can be challenging to train and interpret. Overall, traditional methods offer immediate familiarity while machine learning methods have a higher potential for optimizing latency in IoV networks.

6 Conclusion

The literature review focused on the use of machine learning methods for latency management in Internet of Vehicles (IoV) systems. The reviewed papers highlighted that various machine learning techniques can improve the performance of latency management in IoV systems. The methods have been used to address different challenges, such as service placement, task offloading, and scheduling of connected vehicle network operations. However, future work needs to incorporate integrating these methods with real-world data, focusing on the robustness of the proposed methods, and considering the uncertainty and variability of real-world environments to achieve reliable and efficient latency optimization in IoV.

References

1. Sudha Anbalagan, Ali Kashif Bashir, Gunasekaran Raja, Priyanka Dhanasekaran, Geetha Vijayaraghavan, Usman Tariq, and Mohsen Guizani. Machine-learning-based efficient and secure rsu placement mechanism for software-defined-iov. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(18):13950–13957, 2021.
2. Ribal F Atallah, Chadi M Assi, and Maurice J Khabbaz. Scheduling the operation of a connected vehicular network using deep reinforcement learning. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 20(5):1669–1682, 2018.
3. Ribal F Atallah, Maurice J Khabbaz, and Chadi M Assi. Modeling and performance analysis of medium access control schemes for drive-thru internet access provisioning systems. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 16(6):3238–3248, 2015.
4. Javier Barrachina, Piedad Garrido, Manuel Fogue, Francisco J Martinez, Juan-Carlos Cano, Carlos T Calafate, and Pietro Manzoni. Road side unit deployment: A density-based approach. *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine*, 5(3):30–39, 2013.

5. Ishan Budhiraja, Neeraj Kumar, Himanshu Sharma, Mohamed Elhoseny, Yahya Lakys, and Joel JPC Rodrigues. Latency-energy tradeoff in connected autonomous vehicles: A deep reinforcement learning scheme. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2022.
6. Medhat Elsayed and Melike Erol-Kantarci. Deep reinforcement learning for reducing latency in mission critical services. In *2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, pages 1–6. IEEE, 2018.
7. Peppino Fazio, Floriano De Rango, and Cesare Sottile. A predictive cross-layered interference management in a multichannel mac with reactive routing in vanet. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 15(8):1850–1862, 2015.
8. Honghao Gao, Wanqiu Huang, Tong Liu, Yuyu Yin, and Youhuizi Li. Ppo2: location privacy-oriented task offloading to edge computing using reinforcement learning for intelligent autonomous transport systems. *IEEE transactions on intelligent transportation systems*, 2022.
9. Abdulla A Hammad, Terence D Todd, George Karakostas, and Dongmei Zhao. Downlink traffic scheduling in green vehicular roadside infrastructure. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 62(3):1289–1302, 2012.
10. Mushu Li, Jie Gao, Lian Zhao, and Xuemin Shen. Deep reinforcement learning for collaborative edge computing in vehicular networks. *IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking*, 6(4):1122–1135, 2020.
11. Badr Eddine Mada, Miloud Bagaa, Tarik Tale, and Hannu Flinck. Latency-aware service placement and live migrations in 5g and beyond mobile systems. In *ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, pages 1–6. IEEE, 2020.
12. Sahaya Beni Prathiba, Gunasekaran Raja, Kapal Dev, Neeraj Kumar, and Mohsen Guizani. A hybrid deep reinforcement learning for autonomous vehicles smart-platooning. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 70(12):13340–13350, 2021.
13. Mamtesh Singh, Gajendra Pratap Singh, and Shivani Tyagi. *Microbial Products: Applications and Translational Trends*. CRC Press, 2022.
14. Anum Talpur and Mohan Gurusamy. Drld-sp: A deep-reinforcement-learning-based dynamic service placement in edge-enabled internet of vehicles. *IEEE Internet of Things Journal*, 9(8):6239–6251, 2021.
15. Yujie Tang, Nan Cheng, Wen Wu, Miao Wang, Yanpeng Dai, and Xuemin Shen. Delay-minimization routing for heterogeneous vanets with machine learning based mobility prediction. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 68(4):3967–3979, 2019.
16. Shaohua Wan, Songtao Ding, and Chen Chen. Edge computing enabled video segmentation for real-time traffic monitoring in internet of vehicles. *Pattern Recognition*, 121:108146, 2022.
17. Yang Zhang, Jing Zhao, and Guohong Cao. On scheduling vehicle-roadside data access. In *Proceedings of the fourth ACM international workshop on Vehicular ad hoc networks*, pages 9–18, 2007.
18. Haitao Zhao, Xiaoqing Li, Jie Yang, Yiyang Ni, Wenchao Xia, and Guan Gui. Long short-term memory-based hybrid v2v/v2i transmission latency method. In *2021 13th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP)*, pages 1–6. IEEE, 2021.

Une nouvelle architecture de réseau neuronal siamese profond pour le recalage de contours 2D.

Fatma Jeddi, Khaoula Sakrani, Sinda Elgoul, et Faouzi Ghorbel

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449

Résumé Les méthodes de recalage affine existantes pour les transformations simples peuvent être limitées par le volume de données, malgré des résultats satisfaisants. L'apprentissage profond, en particulier les réseaux neuronaux siamese, offre une solution prometteuse en apprenant des relations spatiales complexes. Cet article présente une architecture novatrice de réseau de neurones siamois profond pour le recalage de contours 2D (Deep Siamese Neural Network for Contour Registration (DSNNCR)) ayant subi des transformations affines. Cette architecture gère efficacement de grandes quantités de données.

Mots clés : Recalage, Réseau de neurones profond, Contours 2D, transformation affine.

1 Introduction

Le recalage d'images est une étape essentielle pour de nombreuses applications de vision par ordinateur, permettant d'aligner plusieurs images du même objet ou de la même scène qui ont été capturées dans des conditions différentes ou à des moments différents [11]. Le recalage est utilisé dans plusieurs domaines d'application tels que la télédétection [12] et l'imagerie médicale [1]. Pour estimer les transformations affines (la rotation, la translation et la déformation d'échelle), Des travaux ont proposé des algorithmes en représentant les formes à l'aide de contours planaires 2D. Dans [5], un algorithme de recalage partiel sous la transformation affine (algorithme ACM) est proposé et dans [9], une méthode AMSCR de recalage multi-échelle des contours affines est proposée, basée sur le calcul de la pseudo-inverse est proposée. Bien que les méthodes de recalage soient souvent efficaces en termes de temps de calcul et de complexité, elles peuvent ne pas toujours être adaptées au cas de l'augmentation

du volume de données à traiter. Afin de surmonter ce problème, nous avons développé une nouvelle méthode inspirée des méthodes existantes ACMA et AMSCR. Cependant, nous avons également exploré l'utilisation de l'apprentissage profond, en particulier les réseaux de neurones profonds siameses[6]. Ce type de réseau permet d'extraire des caractéristiques discriminantes à partir de paires d'images, ce qui permet d'obtenir une représentation précise des motifs géométriques et des déformations. Cette architecture offre une approche robuste pour le recalage des données contours, en surpassant les limitations des méthodes classiques et en permettant une estimation précise des transformations affines, quelles que soient la variabilité des données et la complexité des déformations.

Dans la suite, nous présentons les méthodes fondées sur l'apprentissage profond existant dans la littérature. L'apprentissage a accompli des progrès significatifs, ce qui lui permet d'obtenir des performances remarquables dans diverses tâches d'analyse de données, telles que la reconnaissance d'images [8], le traitement de langage naturel [3] et le recalage des images [2]. Bien que la plupart des méthodes réseaux de neurones profonds aient proposé le traitement de données de type image, les informations de contour sont également essentielles pour certaines applications et des recherches récentes ont développé des modèles profonds dans le domaines de classification [4] et [7]. Dans cette étude, nous proposons la méthode DSNNCR, illustrée dans la figure 1, pour estimer la transformation affine entre deux contours 2D.

2 La méthode proposée

Dans cette section, nous décrivons en détail l'approche proposée pour le recalage multi-échelle de paires de contours 2D affines basées sur les réseaux de neurones profonds.

2.1 Prétraitement des données contours

Avant de former un modèle d'apprentissage automatique sur des données contours, il est souvent nécessaire d'appliquer des techniques de prétraitement pour rendre les données utilisables par le modèle. L'extraction de deux contours ouverts ou fermés à partir de chaque forme est définie par la relation suivante :

$$h(t') = Af(t) + B \quad (1)$$

FIGURE 1. Réseau de neurones profonds pour l'estimation des transformations affines entre deux contours.

où $h(t')$ représente le premier contour, $f(t)$ le deuxième contour, A une transformation linéaire spéciale et B un vecteur de translation.

Pour assurer que les deux contours sont représentés par la même paramétrisation, nous utilisons une reparamétrisation équiaffine basée sur la longueur d'arc affine[10]. Cette méthode consiste à représenter le contour avec N points non équidistants se concentrant principalement sur les régions à forte courbure, à l'aide de la fonction de longueur d'arc affine $l(t)$. La longueur d'arc affine l est définie comme suit :

$$l = \frac{1}{L} \int_0^t |\det(f'(u), f''(u))|^{\frac{1}{3}} du \quad (2)$$

Où la longueur affine totale L de la courbe considérée est présentée par :

$$L = \int_0^T |\det(f'(u), f''(u))|^{\frac{1}{3}} du \quad (3)$$

où f' et f'' désignent respectivement les dérivées première et seconde de f , et \det est le déterminant.

2.2 Les DSNCR de test sur les données contours

Nous illustrons dans ce tableau 1, l'architecture proposée pour l'estimation de la transformation linéaire A et le vecteur de translation B afin de recalculer l'ensemble des paires de contours étudiés dans notre recherche.

TABLE 1. Architecture de Deep Siamese Neural Network testée sur la base de données MCD.

Model	Type	Filtres	Paramètres
1Conv+ReLu	convolutional	64	
1Conv_MaxPool	convolutional	1	
DROPOUT		0.2	
2Conv+Relu	convolutional	64	
2Conv_MaxPool	convolutional	1	
DROPOUT		0.2	
Fully connected+Relu	FC	50	6450
Fully connected+ReLu	FC	50	2550
Fully connected+ReLu	FC	50	2550
Output Layer+ Linear	FC	6	306

La méthode DSNNCR proposée se compose de deux réseaux identiques. Le réseau comprend plusieurs couches de convolution, chacune suivie de couches de regroupement et de couches d'abandon avec un taux d'abandon de 20% pour réduire le sur-apprentissage. Ensuite, la sortie de chaque branche de convolution est aplatie et concaténée. Enfin, la sortie concaténée est passée à travers un bloc entièrement connecté pour prédire les transformations A et B avec des fonctions d'activation ReLU et une couche de sortie finale avec six nœuds ce choix est justifié par la correspondance directe avec les paramètres de la transformation affine, la cohérence avec la tâche de recalage de contours, l'adaptabilité aux différentes transformations (Mise à l'échelle, la rotation, la translation) et une fonction d'activation linéaire.

3 Expérimentation et résultats

Nous avons utilisé l'ensemble de données MCD (Multiview Curve Dataset), contient 40 classes de formes. Chaque classe contient 14 échantillons de courbe qui correspond à différentes distorsions en perspective de la forme d'origine. Des exemples de formes issues de la base de données MCD sont présentés dans la figure 2. Pendant la phase d'apprentissage, nous utilisons l'erreur absolue moyenne (MAE) et l'erreur quadratique moyenne (MSE) Comme métriques permettent d'évaluer quantitativement la performance du modèle en termes de précision de ses prédictions par rapport aux valeurs réelles. Les métriques MSE et MAE sont définies par les

équations (3) et (4), respectivement, où N est le nombre total de données, y_i sont les valeurs réelles pour la i -ème donnée et \hat{y}_i sont les valeurs prédites par le modèle.

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4)$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i| \quad (5)$$

FIGURE 2. Base de données MCD

Différents modèles convolutifs ont été testés pour améliorer les performances du modèle d'alignement DSNNCR. Une amélioration de 70% à 82% a été observée, avec une MSE de 0,1274 et une MAE de 0,1650. Les modifications apportées à l'architecture du modèle, telles que l'ajustement des couches convolutives, des couches de mise en correspondance et des blocs résiduels, ont contribué à ces améliorations. De plus, l'ajout de couches et l'utilisation de techniques d'entraînement avancées, telles que l'exploration de différentes configurations de couches convolutives, de couches de mise en correspondance et de blocs résiduels, ont également joué un rôle important dans l'amélioration des performances. Le prétraitement des données, y compris la normalisation, a été effectué pour optimiser la capacité du modèle à extraire des caractéristiques pertinentes. Il est important de noter que les résultats obtenus sur l'ensemble de données MCD, bien que prometteurs, peuvent être limités en raison de la taille restreinte et de la faible complexité des contours dans cet ensemble de données. Des études ultérieures sur des ensembles de données plus étendus et complexes pourraient être menées afin d'évaluer davantage la capacité de généralisation de l'architecture DSNNCR.

Nous avons évalué l'efficacité de l'architecture DSNNCR en comparant visuellement des paires de contours avant et après le recalage, comme illustré dans la figure 3. Cette comparaison visuelle nous permet d'évaluer qualitativement la performance du modèle et sa capacité à recalcer précisément des paires de contours.

FIGURE 3. Visualisation de recalage de paires de contours : avant et après l'alignement.

4 Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une nouvelle approche pour la vérification du système de reconnaissance d'objets, en utilisant une architecture capable d'analyser une paire de contours 2D, de prédire les transformations affines A et B , et de les aligner. Bien que l'architecture proposée et les résultats obtenus ne soient pas parfaits, nous avons identifié des pistes d'amélioration pour accroître les performances du réseau. Dans le futur, nous prévoyons d'évaluer la stabilité de notre méthode en poursuivant nos travaux. De plus, nous envisageons d'utiliser des ensembles de données plus complexes, tels que MPEG-7 et kimia-216, et d'explorer l'utilisation de techniques d'augmentation des données afin de renforcer la robustesse du réseau.

Références

1. Tadashi Araki, Nobutaka Ikeda, Nilanjan Dey, Sayan Chakraborty, Luca Saba, Dinesh Kumar, Elisa Cuadrado Godia, Xiaoyi Jiang, Ajay Gupta, Petia Radeva, et al. A comparative approach

- of four different image registration techniques for quantitative assessment of coronary artery calcium lesions using intravascular ultrasound. *Computer methods and programs in biomedicine*, 118(2) :158–172, 2015.
2. D Bob. de vos, floris f. berendsen, max a. viergever, hessam sokooti, marius starring, and ivana isgum. a deep learning framework for unsupervised affine and deformable image registration. *Medical Image Analysis*, 52 :128–143, 2019.
 3. Ronan Collobert, Jason Weston, Léon Bottou, Michael Karlen, Koray Kavukcuoglu, and Pavel Kuksa. Natural language processing (almost) from scratch. *Journal of machine learning research*, 12(ARTICLE) :2493–2537, 2011.
 4. Ahmad Droby and Jihad El-Sana. Contournn : convolutional neural network for contour data classification. In *2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME)*, pages 1–7. IEEE, 2021.
 5. Sinda Elghoul and Faouzi Ghorbel. An efficient 2d curve matching algorithm under affine transformations. In *VISIGRAPP (4 : VISAPP)*, pages 474–480, 2018.
 6. Haiqing He, Min Chen, Ting Chen, and Dajun Li. Matching of remote sensing images with complex background variations via siamese convolutional neural network. *Remote Sensing*, 10(2) :355, 2018.
 7. Rania Khalsi, Imen Smati, Mallek Mziou Sallami, and Faouzi Ghorbel. A novel system for deep contour classifiers certification under filtering attacks. In *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 3561–3565. IEEE, 2022.
 8. Olga Russakovsky, Jia Deng, Hao Su, Jonathan Krause, Sanjeev Satheesh, Sean Ma, Zhiheng Huang, Andrej Karpathy, Aditya Khosla, Michael Bernstein, et al. Imagenet large scale visual recognition challenge. *International journal of computer vision*, 115 :211–252, 2015.
 9. Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul, Sarra Falleh, and Faouzi Ghorbel. Sa (2, r) multi-scale contour registration based on em algorithm. In *2021 International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP)*, pages 1–5. IEEE, 2021.
 10. Michael Spivak. *A comprehensive introduction to differential geometry*, volume 4. Publish or Perish, Incorporated, 1970.
 11. Wei Wang, Xingwei Yan, Zhilin Wang, and Jianhua Shi. A robust affine invariant point extraction algorithm for image registration. In *2017 10th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID)*, volume 1, pages 79–82. IEEE, 2017.
 12. Bisheng Yang and Chi Chen. Automatic registration of uav-borne sequent images and lidar data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 101 :262–274, 2015.

Annotation des Données tabulaires, Réparation et Augmentation

Wiem Baazouzi¹, Marouen Kachroudi², et Sami Faiz³

¹ Université de la Manouba, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique,
Laboratoire de Recherche en génie logiciel, Application Distribués, Systèmes décisionnels
et Imagerie intelligente, LR99ES26, Manouba 2010, Tunis, Tunisie.

`wiem.baazouzi@ensi-uma.tn`

² Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, Informatique
Programmation Algorithmique et Heuristique, LR11ES14, 2092, Tunis, Tunisie

`marouen.kachroudi@fst.rnu.tn`

³ Université de Tunis El Manar, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Laboratoire de Télé-détection et Systèmes d'Information à Référence Spatiale,
99/UR/11-11, 2092, Tunis, Tunisie

`sami.faiz@insat.rnu.tn`

Résumé Ces dernières années, une quantité croissante d'informations a été mise à la disposition du public sous forme de tableaux sur le Web. Beaucoup de ces données ne sont pas utilisables en raison de leur mauvaise qualité. Par conséquent, les utilisateurs doivent utiliser plusieurs méthodes pour résoudre ces problèmes de qualité des données. Dans cet article, nous présentons une approche qui aide à combler ces lacunes en fournissant les fonctionnalités suivantes : annotation des données (pour résoudre les problèmes de métadonnées mal orthographiées et incomplètes), réparation des données (pour résoudre les valeurs manquantes) et l'augmentation des données (pour ajouter dynamiquement des colonnes significatives et les valeurs de cellule correspondantes à l'ensemble de données).

Mots clés Données tabulaires, Annotation, Réparation, Augmentation, Graphe de connaissances.

1 Introduction

Plusieurs méthodes ont été proposées dans la littérature pour résoudre les problèmes susmentionnés. D'une part, l'utilisation de Semantic Table Annotation (STA), également connue sous le nom d'annotation de données, consiste à attribuer des balises sémantiques à partir de graphes de connaissances (KG) par exemple, Wikidata [30] et DBpedia [6] aux éléments des colonnes de données. L'annotation des données s'est avérée efficace pour résoudre le problème des fautes d'orthographe et des métadonnées manquantes ou incomplètes [5,7,18,22]. D'autre part, la réparation des données gère le

problème des données de cellule manquantes (valeurs) et l'augmentation des données ajoute des colonnes significatives et les valeurs de cellule correspondantes aux données.

Dans cet article, nous proposons notre approche, qui aide à combler ces lacunes en fournissant les fonctionnalités suivantes :

1. **Annotation des données** : est utilisée pour résoudre les fautes d'orthographe et les métadonnées manquantes ou incomplètes. Il est basé sur le processus **STA**, qui se compose de trois tâches principales : Annotation de type de colonne (**CTA**), Annotation de propriété de colonne (**CPA**) et et Annotation d'entité de colonne (**CEA**). Ils ont attribué les éléments de données aux concepts du graphe de connaissances (DBpedia KG), comme illustré à la Fig.1. Pour décrire chaque tâche du processus **STA** [22], nous considérons un tableau de données réelles¹ à la Fig.1, qui présente les noms des présidents(**col1**) et leur lieu de naissance(**col2**).

FIGURE 1 – Annotation des données. Les données tabulaires (noir) sont annotées avec les propriétés (violet), les entités (bleu) et les types (vert) de DBpedia comme demandé dans les tâches **CPA**, **CEA** et **CTA** respectivement. (Figure en couleur en ligne)

2. **Réparation de données** : est utilisée pour gérer les valeurs de cellule manquantes ou incomplètes dans l'ensemble de données. Il est basé sur une méthode qui applique des requêtes SPARQL pour récupérer les valeurs de cellule manquantes de DBpedia KG. La figure 2 montre un exemple de la phase de réparation des données en ajoutant une valeur de cellule «<http://dbpedia.org/resource/Honolulu>».

1. <http://downloads.dbpedia.org/wiki-archive/downloads-2016-10.html>

FIGURE 2 – Exemple de réparation de données en ajoutant la valeur de cellule «<http://dbpedia.org/resource/Honolulu>» et d’augmentation de données en ajoutant une nouvelle colonne «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>».

3. *Augmentation de données* : est utilisée pour ajouter dynamiquement des colonnes significatives et leurs valeurs de cellule correspondantes à l’ensemble de données. Il est basé sur une méthode qui applique (i) des requêtes SPARQL pour récupérer les URI de propriété (CPA) des nouvelles colonnes proposées par les utilisateurs et (ii) des requêtes SPARQL pour remplir les valeurs de cellule correspondantes des colonnes nouvellement ajoutées. La figure 2 montre un exemple de la fonctionnalité d’augmentation des données en ajoutant une nouvelle colonne «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>».

Le reste de l’article est organisé comme suit : La section 2 positionne notre travail par rapport à la littérature connexe. La section ?? donne un aperçu de notre approche, décrit en détail les différentes phases qu’elle couvre. La section 4 évalue notre approche et évalue l’efficacité de ses phases. La section 5 conclut cet article et anticipe les futures directions de recherche

2 Etat de l’art

Le processus STA [18,13,1] est composé de cinq étapes qui sont : (i) le prétraitement des données, qui vise à préparer les données à l’intérieur de la table, (ii) la détection

du **Col_Sujet** est conçue pour détecter la colonne principale de la table, (iii) les trois sous-étapes pour l’annotation des données, qui sont la tâche **CEA**, la tâche **CTA** et la tâche **CPA**. D’autres propositions ont été faites pour combler les lacunes dans les approches susmentionnées et effectuer toutes les étapes du processus **STA**. De cette manière, [11,18,22] proposent de nouvelles techniques pour améliorer et fournir des annotations de haute qualité pour résoudre les problèmes de fautes d’orthographe et de métadonnées manquantes ou incomplètes. Ils ont utilisé des techniques d’apprentissage non supervisées, qui pourraient être appliquées à des domaines à usage général, et ont utilisé Open Source KG qui était disponible gratuitement sur le Web (DBpedia). MantisTable [11,10] a utilisé certaines fonctionnalités pour résoudre la limitation de la tâche Subject Column (**Col_Sujet**). Il permettait aux utilisateurs d’appliquer une série d’étapes pour préparer les données et utilisait différentes fonctionnalités pour attribuer automatiquement le **Col_Sujet**. L’outil MTab [22,32,23] en tant que système d’annotation sémantique automatique, pourrait traiter conjointement les trois tâches **CTA**, **CEA** et **CPA**. Il était basé sur la distribution de probabilité conjointe de plusieurs tables avec la correspondance DBpedia KG. MTab a réalisé des performances empiriques impressionnantes pour les trois tâches d’annotation du processus **STA** et a remporté le premier prix au challenge SemTab [18]. Mtab n’offrait pas de détection de colonne de sujet mais avait d’excellents résultats et MantisTable n’offrait pas d’excellents résultats comme Mtab mais permettait la détection de **Col_Sujet** [18,12,1]. Ces systèmes (présentés dans table 1) ne peuvent pas créer ou ajouter de nouvelles colonnes pour augmenter l’annotation avec un graphe de connaissances supplémentaire (KG).

Dans cette section, nous passons en revue les approches notables de la littérature. La littérature se concentre principalement sur **CTA**, **CEA** et **CPA**. Nous proposons de citer les systèmes STI plus détaillés dans la table 1, y compris les algorithmes représentatifs, les tâches cibles, les éléments de tableau utilisés, la référence KG et l’année de publication.

Approches	Annotation Tasks			KG	Source Données	Année
	CTA	CEA	CPA			
TabEL [8]		✓		YAGO	Limaye	2015
ADOG [24]	✓	✓	✓	DBpedia	SemTab 2019	2019
Tabularisi [28]	✓	✓	✓	DBpedia	T2D, VizNet	2019
Magic [25]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2021	2021

LexMa [29]	✓	✓		Wikidata	SemTab 2020	2020
LOD4ALL [21]	✓	✓	✓	DBpedia	SemTab 2019	2019
CSV2KG [26]	✓	✓	✓	DBpedia	SemTab 2019	2019
LinkingPark [9]	✓	✓	✓	Wikidata	SemTab 2020	2020
DAGOBASH SL [15,16,17]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2019	2019
JenTab [2,4,3]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2020	2020
MantisTable [11,10]	✓	✓	✓	DBpedia, Wikidata	SemTab 2019	2019
DAGOBASH Embeddings [20]	✓	✓		DBpedia, Wikidata	SemTab 2019	2019
Radar Station [19]		✓		Wikidata	SemTab 2022	2022
DUDUO [27]	✓	✓		–	WikiTable	2021
TCN [31]	✓		✓	–	WikiTable [14]	2021

TABLE 1 – Approches Systèmes STI

3 Approche Proposée

Cette section décrit notre approche qui combine toutes les méthodes et tous les outils en une seule approche intégrée. Cette proposition surmonte les difficultés associées à la qualité des données sur le Web, en particulier les données tabulaires. Plus de détails sur la mise en œuvre de l’approche sont présentés dans la figure 3. nous avons implémenté ses fonctionnalités : annotation de données, réparation de données et augmentation de données à travers les cinq phases suivantes, telles que le prétraitement des données et la détection de colonne de sujet (**Col_Sujet**), l’annotation de données, désambiguïsation des candidats, la réparation de données et l’augmentation de données.

3.1 étape 1 : Pré-traitement

A noter que le contenu de chaque table peut être exprimé selon différents types et formats, à savoir : numérique, chaînes de caractères, données binaires, date/heure, booléen, adresses, etc. En effet, avec la grande diversité des types de données, l’étape de prétraitement est cruciale. Par conséquent, le but du prétraitement est de s’assurer que le traitement de chaque table est déclenché sans erreur. L’effort est particulièrement accentué lorsque les données contiennent des fautes d’orthographe. En d’autres termes, ces questions doivent être résolues avant d’appliquer notre approche. Afin de bien mener à bien cette étape, nous avons utilisé plusieurs techniques et bibliothèques telles que

FIGURE 3 – Approche Proposée

(Textblob², Pyspellchecker³, etc.) pour rectifier et corriger toutes les données textuelles bruitées dans les tables considérées. À titre d'exemple, nous détectons la ponctuation, les parenthèses, le trait d'union et l'apostrophe, ainsi que les mots vides en utilisant la bibliothèque Pandas⁴ pour les supprimer. Comme un traitement classique dans ce registre, nous avons terminé cette phase en transformant toutes les lettres majuscules en minuscules. Cela peut réduire considérablement l'effort et le coût d'exécution de notre approche en évitant la répétition massive de ces traitements pour toutes les cellules du tableau, et ce dans chaque sous-tâche.

3.2 étape 2 : Annotation sémantique

1. **Attribuer un type sémantique à une colonne (CTA)** Comme le montre la figure 3, la tâche consiste à annoter chaque colonne d'entité avec des éléments de Wikidata (ou éventuellement de DBPedia) en tant que type identifié lors de la phase de prétraitement. Chaque élément est marqué avec la balise dans Wikidata ou DBPedia. Ce traitement permet une identification sémantique. La tâche **CTA** est effectuée sur la base des API Wikidata ou DBPedia pour rechercher un élément en fonction de sa description. Le résultat de la requête SPARQL peut renvoyer un seul type, mais dans certains cas, le résultat est plus d'un type, donc dans ce cas, aucune annotation n'est produite pour la tâche **CTA**.

2. <https://textblob.readthedocs.io/en/dev/>

3. <https://pypi.org/project/pyspellchecker/>

4. <https://pandas.pydata.org>

2. **Faire correspondre une cellule à une entité KG (CEA)** La tâche **CEA** vise à annoter les cellules d'un tableau donné à une entité spécifique répertoriée sur Wikidata ou DBPedia. La figure 4 rassemblent la tâche **CEA** qui est effectuée sur le même principe que la tâche **CTA**. Notre approche réutilise les résultats du processus de tâche **CTA** en introduisant les modifications nécessaires à la requête SPARQL. Si l'opération renvoie plus d'une annotation, nous exécutons un traitement basé sur l'examen du contexte de la colonne considérée, par rapport à ce qui a été obtenu avec la tâche **CTA**, pour surmonter le problème d'ambiguïté.

3. **Associer un bien à une entité KG (CPA)** Après avoir annoté les valeurs des cellules ainsi que les différents types de chacune des entités considérées, nous allons identifier les relations entre deux cellules apparaissant sur la même ligne via une propriété à l'aide d'une requête SPARQL. En effet, la tâche **CPA** cherche à annoter la relation entre deux cellules consécutives via une propriété. De même, cette tâche est effectuée de manière analogue aux tâches **CTA** et **CEA**. La seule différence dans la tâche **CPA** est que la requête SPARQL doit sélectionner à la fois l'entité et les attributs correspondants. Les propriétés sont faciles à faire correspondre puisque nous les avons déjà déterminées lors du traitement des tâches **CEA** et **CTA**.

3.3 étape 3 : Désambiguïsation des candidats

1. **Désambiguïsation des candidats CTA** : Pour sélectionner une meilleure annotation d'une classe d'une colonne parmi ces candidats d'annotation sémantique, nous prenons le score moyen des résultats de la recherche en utilisant des votes basé sur les colonnes et le score des similitudes de distances. Ensuite, nous sélectionnons l'entité candidate avec le score moyen le plus élevé comme annotation finale.
2. **Désambiguïsation des candidats CEA** : Pour sélectionner une meilleure annotation d'une entité parmi ces candidats d'annotation sémantique, nous prenons le score moyen des résultats de la recherche en utilisant des votes basé sur les lignes et le score des similitudes de distances. Ensuite, nous sélectionnons l'entité candidate avec le score moyen (score de votes basé sur les lignes et de score des similitudes de distances) le plus élevé comme annotation finale.
3. **Désambiguïsation des candidats CPA** : Pour sélectionner une meilleure annotation d'une propriété entre deux colonnes parmi ces candidats d'annotation

sémantique, nous prenons le score moyen des résultats de la recherche en utilisant le score de Correspondance des valeurs entre les cellules de deux colonnes et le score des similitudes de distances. Ensuite, nous sélectionnons la propriété candidate avec le score moyen (score de correspondance des valeurs et de score des similitudes de distances) le plus élevé comme annotation finale.

3.4 Réparation des données

La phase de réparation des données a pour but d'ajouter automatiquement des entités de cellule manquantes (valeurs) ou des valeurs indéfinies "nan". Notre algorithme applique des requêtes SPARQL en prenant l'entité de cellule (**CEA**) du **Col_Sujet** et la propriété de colonne (**CPA**) (par exemple, **CEA + CPA**) pour récupérer les entités de cellule manquantes (**CEA**). Un exemple de requête SPARQL pour obtenir l'entité de cellule manquante de la première ligne dans l'ensemble de données ci-dessus (Fig. 2). La requête SPARQL (Listing 1.1) récupère un objet pour le contenu de la colonne «<http://dbpedia.org/ontology/birthPlace>» (Property/Predicate) et le sujet de la première ligne «http://dbpedia.org/resource/barack_Obama» de DBpedia KG, où l'entité cellulaire (objet) récupérée par la requête (Liste 1.1) est «<http://dbpedia.org/resource/Honolulu>».

```

1 {
2   PREFIX dbr : <http://dbpedia.org/resource/>
3   SELECT ?object
4   WHERE
5     { <http://dbpedia.org/resource/barack_Obama>
6       <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace>
7         ?object
8     }
9 }
```

Code Listing 1.1 – Requête SPARQL pour récupérer une entité cellule (Objet).

3.5 Augmentation des données

Pendant la phase d'augmentation des données, le système permet à l'utilisateur d'ajouter des colonnes pertinentes à l'ensemble de données annoté (Fig. 2). Nous avons utilisé simplement une requête SPARQL (Listing 1.2) en choisissant **CPA**. Plusieurs URI (**CPA**) peuvent apparaître tels que parexemple : «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>» et «<http://dbpedia.org/ontology/naissanceMort>». On choisit le seul

CPA, et **Kepler-aSI** sera ajouté en tant que nouvelle colonne à l'ensemble de données, ou il peut ajouter le nom de la colonne exactement comme "birthDate". Par conséquent, le système permet à l'utilisateur d'ajouter le CPA choisi «<http://dbpedia.org/ontology/birthDate>». L'algorithme a créé une liste de propositions de CPA, où, chaque fois que la requête (Listing 1.2) renvoie un CPA (Predicate has an rdf:property), qui contient un mot proposé par l'utilisateur, il le stocke dans cette liste.

```

1 {
2   PREFIX dbr : <http://dbpedia.org/resource/>
3   SELECT ?predicate
4   WHERE
5     {
6       ?predicate a rdf:Property
7       FILTER ( REGEX ( STR ( ?predicate ) , http://dbpedia.org/, i ) )
8       FILTER ( REGEX ( STR ( ?predicate ) , " + new Column + " , i ) )
9     }
10  ORDER BY ?predicate
11 }
12 }
```

Code Listing 1.2 – Requête SPARQL pour ajouter une colonne.

4 Evaluations & Résultats

Dans cette section, nous présenterons les résultats de notre approche pour les différentes tâches. Pour mesurer l'efficacité des fonctionnalités de réparation et d'augmentation des données du processus de notre approche, nous avons utilisé les métriques suivantes : Précision (P), Rappel (R) et F-mesure (F1).

$$Precision = \frac{correct_annotations\#}{submitted_annotations\#} \quad (1)$$

$$Recall = \frac{correct_annotations\#}{ground_truth_annotations\#} \quad (2)$$

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (3)$$

Les résultats sont résumés dans la table 2 et les figures 4, 5, 6 :

FIGURE 4 – Résultats pour Round 1

FIGURE 5 – Résultats pour Round 2

5 Conclusion & Perspectives

Pour résumer et conclure, nous avons présenté dans cet article notre approche KEPLER-ASI. Notre système arrive à maturité et réalise des performances très encourageantes. Nous avons réussi à combiner plusieurs stratégies et techniques de traitement, ce qui est aussi la force de notre système. Nous avons renforcé les étapes de prétraite-

FIGURE 6 – Résultats pour Round 3

TABLE 2 – Résultats de notre Approche

	F1 Score	Precision	Rank
CTA- WD	0.944	0.944	3/10
CPA-WD	0.937	0.937	4/10
HardTables-CTA-WD	0.881	0.881	3/10
HardTables-CPA-WD	0.912	0.912	3/10
ToughTables-CTA-WD	0.369	0.369	3/10
ToughTables-CTA-DBP	0.154	0.154	5/10
BiodivTab-CTA-DBP	0.731	0.781	3/10
BiodivTab-CEA-DBP	0.530	0.530	4/10

ment et de vérification orthographique qui ont rendu le système opérationnel. De plus, malgré la taille des données, qui est assez importante, nous avons réussi à contourner ce problème en utilisant une sorte de dictionnaire local, qui nous permet de réutiliser des correspondances déjà existantes. Ainsi, nous avons réalisé un gain de temps considérable, ce qui nous a permis de nous ajuster et de rectifier après chaque exécution. Nous avons également participé à toutes les tâches sans exception, ce qui nous a permis de tester notre système sur toutes les facettes, c'est-à-dire d'identifier ses forces et ses faiblesses. KEPLER-ASI est une approche prometteuse, mais qui sera encore améliorée : Premièrement, nous appliquerons encore plusieurs méthodes pour corriger les fautes d'orthographe et autres fautes de frappe dans les données sources. Enfin, nous ferons évoluer notre système en intégrant de nouvelles techniques de traitement de données (certains paradigmes orientés Big Data). En effet, l'implémentation parallèle nous permettra de contourner le problème de taille des données, qui est la lacune pour nos machines actuelles. A terme, l'idée de passer à une représentation des données par index

serait une piste intéressante à explorer pour maîtriser l'espace de recherche, formé par les données tabulaires considérées.

Références

1. Nora Abdelmageed, Jiaoyan Chen, Vincenzo Cutrona, Vasilis Eftymiou, Oktie Hassanzadeh, Madelon Hulsebos, Ernesto Jiménez-Ruiz, Juan Sequeda, and Kavitha Srinivas. Results of semtab 2022. 2022.
2. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab : Matching tabular data to knowledge graphs. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 40–49, 2020.
3. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab : A toolkit for semantic table annotations. In *Proceedings of the 2nd International Workshop on Knowledge Graph Construction co-located with 18th Extended Semantic Web Conference (ESWC 2021) Virtual conference, June 6, 2021*, CEUR Workshop Proceedings, 2021.
4. Nora Abdelmageed and Sirko Schindler. Jentab meets semtab 2021's new challenges. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Virtual conference (originally planned to be in Berlin, Heidelberg), October 27, 2021*, CEUR Workshop Proceedings, pages 42–53. Springer-Verlag, 2021.
5. Rabeb Abida, Emna Hachicha Belghith, and Anthony Cleve. An end-to-end framework for integrating and publishing linked open government data. In *2020 IEEE 29th International Conference on Enabling Technologies : Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE)*, pages 257–262. IEEE, 2020.
6. Sören Auer, Christian Bizer, Georgi Kobilarov, Jens Lehmann, Richard Cyganiak, and Zachary Ives. Dbpedia : A nucleus for a web of open data. In *The Semantic Web : 6th International Semantic Web Conference, 2nd Asian Semantic Web Conference, ISWC 2007+ ASWC 2007, Busan, Korea, November 11-15, 2007. Proceedings*, pages 722–735. Springer, 2007.
7. Rabia Azzi, Gayo Diallo, E Jiménez-Ruiz, O Hassanzadeh, V Eftymiou, J Chen, and K Srinivas. Amalgam : making tabular dataset explicit with knowledge graph. In *SemTab@ ISWC*, pages 9–16, 2020.
8. Chandra Sekhar Bhagavatula, Thanapon Noraset, and Doug Downey. Tabel : Entity linking in web tables. In *Proceedings of the ISWC 2015 Posters & Demonstrations Track co-located with the 14th International Semantic Web Conference (ISWC-2015), Bethlehem, PA, USA, October 11, 2015*, volume 9366 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 425–441. Springer, Cham, 2015.
9. Shuang Chen, Alperen Karaoglu, Carina Negreanu, Tingting Ma, Jin-Ge Yao, Jack Williams, Andy Gordon, and Chin-Yew Lin. Linkingpark : An integrated approach for semantic table interpretation. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 65–74, 2020.
10. Marco Cremaschi, Roberto Avogadro, Andrea Barazzetti, David Chiericato, E Jiménez-Ruiz, O Hassanzadeh, V Eftymiou, J Chen, and K Srinivas. Mantistable se : an efficient approach for the semantic table interpretation. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020*, CEUR Workshop Proceedings, pages 75–85. Springer-Verlag, 2020.

11. Marco Cremaschi, Roberto Avogadro, and David Chierigato. Mantistable : an automatic approach for the semantic table interpretation. In *SemTab@ ISWC*, pages 15–24, 2019.
12. Vincenzo Cutrona, Jiaoyan Chen, Vasilis Efthymiou, Oktie Hassanzadeh, Ernesto Jiménez-Ruiz, Juan Sequeda, Kavitha Srinivas, Nora Abdelmageed, Madelon Hulsebos, Daniela Oliveira, et al. Results of semtab 2021. 3103 :1–12, 2021.
13. Vincenzo Cutrona, Jiaoyan Chen, Vasilis Efthymiou, Oktie Hassanzadeh, Ernesto Jiménez-Ruiz, Juan Sequeda, Kavitha Srinivas, Nora Abdelmageed, Madelon Hulsebos, Daniela Oliveira, et al. Results of semtab 2021. *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching*, 3103 :1–12, 2022.
14. Xiang Deng, Huan Sun, Alyssa Lees, You Wu, and Cong Yu. Turl : Table understanding through representation learning. *ACM SIGMOD Record*, 51(1) :33–40, 2022.
15. Viet-Phi Huynh, Yoan Chabot, Thomas Labbé, Jixiong Liu, and Raphaël Troncy. From heuristics to language models : A journey through the universe of semantic table interpretation with dagobah. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching co-located with the 21st International Semantic Web Conference (ISWC 2022) Virtual conference, October 23-27, CEUR Workshop Proceedings*, pages 45–58, 2020.
16. Viet-Phi Huynh, Jixiong Liu, Yoan Chabot, Frédéric Deuzé, Thomas Labbé, Pierre Monnin, and Raphaël Troncy. Dagobah : Table and graph contexts for efficient semantic annotation of tabular data. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Virtual conference (originally planned to be in Berlin, Heidelberg), october 27, 2021, CEUR Workshop Proceedings*, pages 19–31. Springer-Verlag, 2021.
17. Viet-Phi Huynh, Jixiong Liu, Yoan Chabot, Thomas Labbé, Pierre Monnin, and Raphaël Troncy. Dagobah : Enhanced scoring algorithms for scalable annotations of tabular data. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2020) co-located with the 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020), Virtual conference (originally planned to be in Athens, Greece), November 5, 2020, volume 2775 of CEUR Workshop Proceedings*, pages 27–39, 2020.
18. Ernesto Jiménez-Ruiz, Oktie Hassanzadeh, Vasilis Efthymiou, Jiaoyan Chen, Kavitha Srinivas, and Vincenzo Cutrona. Results of semtab 2020. In *CEUR Workshop Proceedings*, volume 2775, pages 1–8, 2020.
19. Jixiong Liu, Viet-Phi Huynh, Yoan Chabot, and Raphael Troncy. Radar station : Using kg embeddings for semantic table interpretation and entity disambiguation. In *The Semantic Web–ISWC 2022 : 21st International Semantic Web Conference, Virtual Event, October 23–27, 2022, Proceedings*, pages 498–515. Springer, 2022.
20. Jixiong Liu and Raphaël Troncy. Dagobah : an end-to-end context-free tabular data semantic annotation system. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, CEUR Workshop Proceedings, pages 41–48, 2019.
21. Hiroaki Morikawa. Semantic table interpretation using lod4all. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, CEUR Workshop Proceedings, pages 49–56, 2019.
22. Phuc Nguyen, Natthawut Kertkeidkachorn, Ryutaro Ichise, and Hideaki Takeda. Mtab : Matching tabular data to knowledge graph using probability models. *arXiv preprint arXiv :1910.00246*, 2019.
23. Phuc Nguyen, Ikuya Yamada, Natthawut Kertkeidkachorn, Ryutaro Ichise, and Hideaki Takeda. Semtab 2021 : Tabular data annotation with mtab tool. In *SemTab@ ISWC*, pages 92–101, 2021.

24. Daniela Oliveira and Mathieu d'Aquin. Adog-annotating data with ontologies and graphs. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, volume 2775 of *CEUR Workshop Proceedings*, pages 40–49, 2019.
25. Bram Steenwinckel, Filip De Turck, and Femke Ongenaë. Magic : Mining an augmented graph using ink, starting from a csv. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2021) co-located with the 20th International Semantic Web Conference (ISWC 2021), Virtual conference (originally planned to be in Berlin, Heidelberg), october 27, 2021*, CEUR Workshop Proceedings, pages 68–78. Springer-Verlag, 2021.
26. Bram Steenwinckel, Gilles Vandewiele, Filip De Turck, and Femke Ongenaë. Csv2kg : Transforming tabular data into semantic knowledge. In *Proceedings of the Semantic Web Challenge on Tabular Data to Knowledge Graph Matching (SemTab 2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC 2019), Auckland, New Zealand, October 30, 2019.*, CEUR Workshop Proceedings, pages 33–40, 2019.
27. Yoshihiko Suhara, Jinfeng Li, Yuliang Li, Dan Zhang, Çağatay Demiralp, Chen Chen, and Wang-Chiew Tan. Annotating columns with pre-trained language models. In *Proceedings of the 2022 International Conference on Management of Data*, pages 1493–1503, 2022.
28. Avijit Thawani, Minda Hu, Erdong Hu, Husain Zafar, Naren Teja Divvala, Amandeep Singh, Ehsan Qasemi, Pedro A Szekely, and Jay Pujara. Entity linking to knowledge graphs to infer column types and properties. *SemTab@ ISWC*, 2019 :25–32, 2019.
29. Shalini Tyagi and Ernesto Jimenez-Ruiz. Lexma : Tabular data to knowledge graph matching using lexical techniques. In *CEUR Workshop Proceedings*, volume 2775, pages 59–64, 2020.
30. Denny Vrandečić and Markus Krötzsch. Wikidata : a free collaborative knowledgebase. *Communications of the ACM*, 57(10) :78–85, 2014.
31. Daheng Wang, Prashant Shiralkar, Colin Lockard, Binxuan Huang, Xin Luna Dong, and Meng Jiang. Tcn : Table convolutional network for web table interpretation. In *Proceedings of the Web Conference 2021*, pages 4020–4032, 2021.
32. Lianzheng Yang, Shuyang Shen, Jingyi Ding, and Jiahui Jin. Gbmtab : A graph-based method for interpreting noisy semantic table to knowledge graph. In *SemTab@ ISWC*, pages 32–41, 2021.

2

TÉLÉDÉTECTION

Encodage 2D de séries temporelles d'imagerie satellitaires pour l'amélioration de la classification de l'occupation des sols

Azza Abidi^{1;2}, Dino Ienco², Ali Ben Abbes¹, et Imed Riadh Farah¹

¹ Laboratoire RIADI
École Nationale des Sciences de l'Informatique
Université de La Manouba, Tunisie
azza.abidi@ensi-rnu.tn, ali.benabbes@yahoo.fr
, imedriadh.farah@mse.uma.tn

² UMR, TETIS
Institut national de la recherche agronomique
Montpellier, France
dino.ienco@inrae.fr

Abstract Dans cet article, nous proposons Encodeep, une nouvelle méthode pour classifier l'occupation des sols à partir de séries temporelles d'images satellites (STIS). Notre objectif est d'explorer la transformation 2D des STIS multivariée à l'aide de plusieurs techniques d'encodage, notamment le Gramian Angular Summation Field (GASF), le Gramian Angular Difference Field (GADF), le Markov Transition Field (MTF) et le Recurrence Plot (RP). Cette méthode permet de dériver des images à partir d'une combinaison de techniques d'encodage, qui seront ensuite utilisées en entrée d'un modèle de classification de réseau de neurones convolutifs (CNN). Nous avons mené des expériences sur une sous-région du département de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France en utilisant des données STIS de Sentinel-2. Nous avons comparé les résultats obtenus par notre méthode avec ceux obtenus par plusieurs approches standard utilisées pour la cartographie de la couverture terrestre et de l'occupation du sol basée sur les STIS. Nos résultats ont démontré la qualité de cette méthode par rapport aux approches standards pour la cartographie de l'occupation des sols à partir des STIS.

Mots clés Deep Learning, Réseaux de Neurones Convolutionnels (CNN), Séries Temporelles Multivariées, Encodage 2D, classification.

Abstract In this paper, we present Encodeep, a new method for Land Use Land Cover (LULC) mapping from Satellite Image Time Series (SITS). Our focus is on the 2D encoding of SITS using various encoding techniques, including Gramian Angular Summation field (GASF), Gramian angular difference field (GADF), Markov Transition Field (MTF), and Recurrence Plot (RP) to improve the classification process. This method allows us to derive multivariate images that are used as input for a convolutional neural network (CNN) classification model. We conducted experiments on a real datasets named Dordogne, using Sentinel-2 SITS data. We compared the results obtained by our method with those obtained by several standard approaches used for land cover mapping based on SITS. Our results demonstrated the superiority of this method over standard approaches for LULC mapping from SITS.

Key words Deep Learning, Convolutional Neural Networks (CNN), Multivariate Time-Series, Encoding representation, classification,.

1 Introduction

Les programmes d'observation de la Terre ont accumulé une grande quantité de données de télédétection au fil des ans. La mission Sentinel, dans le cadre du programme Copernicus, fournit des images satellites qui permettent de créer des STIS pour surveiller la surface terrestre. Cependant, l'utilisation de ces données est complexe en raison de leur nature multivariée. Des approches de classification ont été proposées pour cartographier l'occupation des sols, mais leur mise en œuvre reste difficile [5,4]. Pour surmonter ces défis, une solution courante consiste à encoder les STIS en image 2D afin d'extraire des informations temporelles et spatiales à partir des données de télédétection. Cette approche permet d'obtenir des représentations de données plus efficaces pour améliorer les résultats de la cartographie de la couverture terrestre et de l'occupation du sol [7]. Pour ce faire, plusieurs techniques de transformation des STIS en images 2D ont été proposées, notamment le Gramian Angular Field (GAF) [12], le Markov Transition Field (MTF) [12] et le Recurrence Plot (RP) [2]. Regardant la technique GAF qui comprend à la fois la méthode GASF et GADF [12], Chen et al. ont présenté GAF-CNN, une méthode pour identifier automatiquement les motifs de chandelier. Ce travail consiste à encoder la ST en image 2D en utilisant la méthode GAF. Les résultats de classification de ces images en utilisant un CNN ont montré que l'approche proposée est plus performante que le modèle de mémoire à court terme (LSTM). En ce qui concerne la combinaison de plusieurs techniques d'encodage, Buz et al. [3] ont proposé une approche d'encodage des signaux de ST en utilisant trois transformations mathématiques pour classifier les objets sous-marins. Dans cette approche, les ST multivariées ont été encodées en format 2D en utilisant les techniques GASF/GADF et MTF avant d'appliquer une technique de fusion de canaux pour créer une nouvelle image. Comparée à d'autres études, la transformation d'encodage proposée pour les ST évite la nécessité d'une extraction de caractéristiques et permet d'obtenir de meilleurs résultats de classification en utilisant des algorithmes d'apprentissage en profondeur sur les données sonar.

La transformation des STIS en représentation d'images a amélioré la précision de la cartographie de l'occupation des sols. Cependant, la plupart des études ont examiné l'encodage de signaux de ST univariés en tant qu'images 2D, interprétant différemment les dynamiques spectrales et temporelles dans chaque plage de fréquence.

Nous proposons dans ce papier une nouvelle méthode de cartographie de l'utilisation et de l'occupation des sols qui utilise une transformation d'image 2D pour intégrer les informations temporelles et spectrales des données STIS multivariées. Contrairement aux études précédentes qui ont principalement examiné l'encodage de signaux ST univariés en tant qu'images 2D, nous avons exploré quatre méth-

odes d'encodage d'images: MTF[12], GASF[12], GADF[12] et RP[2]. Ces méthodes ont été largement étudiées dans la littérature et ont montré des performances remarquables dans la classification de ST multivariées. En utilisant ces techniques d'encodage, les données STIS multivariées peuvent créer une représentation globale de l'évolution temporelle de la région étudiée. Ce qui permet d'exploiter et à réutiliser des cadres de vision par ordinateur largement établis dans le contexte de la classification de ST multivariées. A la connaissance des auteurs, c'est la première fois que des techniques encodées en 2D pour des données ST multivariées sont utilisées dans le contexte de la classification de données de télédétection.

2 Méthode

Notre méthode se compose de trois étapes. La première consiste à encoder les données STIS multivariées d'origine en images 2D à l'aide de quatre méthodes d'encodage de ST. La deuxième étape vise à fusionner les différentes informations encodées pour obtenir une représentation unique en combinant les images des quatre techniques d'encodage en une seule. La troisième étape est dédiée à la prise de décision finale, réalisée à l'aide d'un modèle CNN. La Figure 1 présente la méthodologie proposée dans cet article. Le principal avantage de la méthode proposée est l'utilisation directe de plusieurs schémas d'encodage 2D sur le signal ST multivariée plutôt que considérer chaque ST univariée indépendamment, ce qui permet de modéliser les interactions entre les variables sur lesquelles la ST multivariée est définie.

Figure 1. Aperçu complet du méthode proposée

2.1 Encodage d'images

Cette partie permet d'encoder les STIS multivariées en image 2D à l'aide de quatre techniques d'encodage. Pour cela, les données brutes des STIS sont aplaties. Les

valeurs spectro-temporelles des STIS sont combinées pour créer une représentation d'image 2D, permettant ainsi une reconnaissance visuelle et une classification plus efficaces que celles fournies par un signal 1D de la ST seul. Cette technique conduit à des représentations plus résilientes aux bruits et aux valeurs aberrantes dans les données pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsqu'une méthode de lissage ou d'aplanissement est appliquée aux données, cela permet d'atténuer les variations rapides ou imprévues dans les valeurs, ce qui peut réduire l'impact des valeurs aberrantes. Ensuite, les ST sont souvent caractérisées par une corrélation temporelle entre les observations, ce qui signifie que les observations voisines sont généralement similaires. Ainsi, même si une valeur aberrante apparaît dans une observation individuelle, cela peut avoir moins d'impact sur la tendance générale de la STIS en raison de la similarité des observations voisines. La Figure 2 illustre la principale différence entre les techniques d'encodage de STIS multivariées standards et notre méthode.

Figure 2. Aperçu de technique d'encodage de l'état de l'art et le technique proposé par Encodeep

2.2 Concaténation d'images

Après avoir appliqué des transformations sur les données ST, nous avons obtenu quatre images représentant des matrices de dimension $N \times N$. En combinant les sorties obtenues, nous avons construit une image finale qui sert de nouvelle représentation STIS sous la forme d'un tenseur $X \in R^{N \times N \times 4}$. La forme de ce tenseur dépend de différents paramètres tels que la largeur et la hauteur de l'image, le nombre de bandes de l'image STIS, ainsi que le nombre de techniques d'encodage 2D considérées. En utilisant différentes techniques d'encodage 2D complémentaire, nous

sommes en mesure d'obtenir une représentation plus complète des ST contenant des informations riches qui peuvent être exploitées pour la classification d'image.

2.3 Classification avec CNN

Suite à une étude comparative menée entre plusieurs modèles d'apprentissage en profondeur tels que DenseNet, MobileNet, ResNet et VGG afin de déterminer le modèle le plus précis pour l'analyse d'informations d'image obtenue à partir des ST encodées en 2D [6], nous avons choisi d'utiliser l'architecture ResNet-50, car elle s'est avérée être la plus précise pour la tâche de classification d'images [6].

Le modèle ResNet-50 [9] est particulièrement intéressant en raison de son utilisation de connexions résiduelles. Les connexions résiduelles sont des connexions qui permettent au gradient (la mesure de la pente de la courbe d'erreur de prédiction) de refluer vers une couche intermédiaire du réseau. Cela signifie que lors de l'entraînement du modèle, les informations peuvent être réutilisées à plusieurs reprises à différents niveaux du réseau, plutôt que d'être simplement transmises en avant. En conséquence, cela permet une meilleure évolution du modèle pendant l'entraînement et une amélioration de la précision de la prédiction finale du modèle. Ainsi, l'utilisation de connexions résiduelles dans le modèle ResNet-50 est un facteur clé de sa performance en tant que classificateur d'image.

3 Expérimentation

3.1 Matériels

Les évaluations expérimentales ont été menées sur un site d'études couvrant de grandes zones spatiales avec des caractéristiques de couverture terrestre contrastées et associé à des STIS Sentinel-2. Les données STIS ont été collectées entre Janvier et Décembre 2016. La ST est composée de 23 images multi-spectrales, chacune ayant une taille de $5\,578 \times 5\,396$ pixels correspondant à $3\,010\text{ Km}^2$. Quatre bandes radiométriques (Bleu (B2), vert (B3), rouge (B4) et proche-infrarouge (B8) avec une résolution spatiale de 10 mètres ont été considérées et acquises via la plateforme THEIA¹. Des scènes avec moins de 50 % de pixels nuageux ont été considérées au niveau 2A (réflectance du sommet de la canopée). Les valeurs des pixels nuageux ont été interpolées en utilisant une méthode d'interpolation temporelle à partir des dates sans nuages des jours précédents et suivants. Les données ont été obtenues à partir

Les données de Vérité Terrain (VT) ont été collectées à partir de deux sources, notamment: le Registre Parcellaire Graphique (RPG) fourni par l'Agence française

1. <http://theia.cnes.fr>

de services et de paiement et de La base de données topographiques (BD-TOPO)² de l'Institut géographique national (IGN) français, qui comprend les entités géographiques et administratives du territoire national. L'encodage a été effectué sur le signal de la STIS multivariée aplati. En fait, la forme des données a été transformée de $(x, 23, 4)$ à $(x, 92)$ pour créer des images de dimensions $(92, 92)$. Nous avons par la suite re-dimensionné ces images encodées en des images de taille 32×32 pour pouvoir les utiliser dans le classifieur choisi.

3.2 Protocol expérimental

Afin de garantir une évaluation impartiale, nous avons pris soin d'attribuer exclusivement à une seule partition de données (entraînement, validation ou test) les pixels appartenant à un même polygone de référence. Les proportions d'objets pour chacune de ces partitions étaient respectivement de 50%, 20% et 30%. Pour les données STIS, nous avons normalisé les valeurs de ST par bande dans l'intervalle $[0, 1]$. Concernant l'entraînement des modèles basés sur des réseaux de neurones, nous avons utilisé l'optimiseur ADAM sur 100 époques, avec un taux d'apprentissage de $1e-4$. Pour le classificateur RF, nous avons ajusté sur l'ensemble 20, 40, 60, 80, 100 avec une profondeur maximale de 100, 200, 300, 400 et 500 pour optimiser le modèle. Nous avons finalement sélectionné le modèle offrant la meilleure performance sur l'ensemble de validation pour effectuer la classification sur l'ensemble du test.

La performance de classification est évaluée en utilisant les métriques de précision global (Accuracy), de la F-mesure et de Kappa. Toutes les mesures ont été calculées sur cinq répartitions aléatoires du jeu de données. Toutes les expériences ont été menées sur une station de travail équipée de 256 Go de RAM, d'un processeur Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v4 @ 3,20 GHz et de quatre GPU TITAN X

3.3 Détails sur la configuration des expériences

En évaluant les informations de ST à la fois originales et transformées, nous comparons notre approche à plusieurs techniques de l'état de l'art. Nous avons effectué une comparaison avec:

- Classification sur la ST multivariée, où le signal d'origine est utilisé directement en entrée pour les techniques de classification de ST.
- STUV: classification sur la ST transformée [7,13], où le codage est effectué sur chaque signal univarié. Ensuite, les résultats ont été agrégés pour reconstruire une seule image qui se réfère à la ST multivariée initiale.

2. <https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/bdtopo>

- STMV: classification avec la méthode proposée, où le codage a été effectué sur l'ensemble de la ST multivariée et sur des images 2D redimensionnées en forme des images de 32×32 pixels.

Pour évaluer l'efficacité de notre proposition, nous avons réalisé une série d'expérimentations supplémentaires en portant une attention particulière à la combinaison des techniques d'encodage utilisées. Pour la combinaison des deux techniques GASF et GADF dans notre cas, nous avons utilisé le terme Encodeep_{Cmb2} . Quant à la combinaison des trois méthodes GASF, GADF et MTF, nous l'avons appelée Encodeep_{Cmb3} . Nous avons ensuite sélectionné plusieurs méthodes concurrentes ayant des caractéristiques différentes et complémentaires afin d'évaluer la qualité de Encodeep sur le site d'étude, telles que:

- Les Forêts Aléatoires (RF) [10]. Ce classifieur est couramment utilisé pour sa capacité à traiter la classification de données STIS.
- Le CNN unidimensionnel (CNN-1D) [1]. Cette méthode classe les ST multivariés en utilisant un CNN-1D où les opérateurs de convolution sont déployés sur la dimension temporelle des données STIS.
- Fully Connected Gated Recurrent Unit (FCGRU) [8]. Dans cette approche, les auteurs effectuent une analyse STIS à travers une cellule GRU modifiée dans laquelle le réseau neuronal récurrent a été enrichi grâce à un mécanisme d'attention personnalisé.
- Le CNN Temporel (TempCNN) [11]. C'est une technique basée sur des convolutions 1D pour extraire des caractéristiques temporelles dans des séquences de données. Cette approche permet au CNN Temporel de capturer des motifs complexes dans les données temporelles et de les utiliser pour des tâches telles que la classification

3.4 Résultats

Le Tableau 1 présente les résultats moyens pour le site d'étude de la Dordogne. Les meilleurs résultats sur le signal STIS et les STIS multivariées transformées en 2D sont présentés en gras, tandis que les extraits de cartes d'utilisation des sols sont reportés dans la Figure 3.

D'un point de vu général, l'utilisation de Encodeep a amélioré les performances de classification par rapport aux approches classiques utilisant la transformation des ST univariées ou des signaux ST bruts, selon les résultats rapportés dans Table 1. En particulier, nous avons observé une augmentation de l'exactitude de classification de plus de 5% et une augmentation significative du F1-score. Les résultats montrent également que la combinaison de Encodeep avec le modèle ResNet-50 est une approche efficace pour la classification des données STIS. Nous avons également comparé notre approche avec d'autres méthodes de classification couramment

Table 1. Performances réalisées par le modèle ResNet-50 en utilisant le signal ST original, le signal ST univarié transformé et Encodeep.

Type de données	Transform.	Modèle	Précision	F1-score	Kappa
Séries temporelles		TempCNN	86.43 ± 1.74	86.42 ± 1.86	84.14 ± 2.10
		CNN-1D	86.73 ± 1.58	86.74 ± 1.70	84.42 ± 2.30
		RF	86.00 ± 1.95	86.14 ± 1.75	84.08 ± 3.48
		FCGRU	86.54 ± 1.94	86.55 ± 1.82	84.20 ± 1.12
STUV transformée en 2D	GASF	Resnet-50	81.78 ± 1.33	81.45 ± 1.44	76.78 ± 1.41
	GADF		82.17 ± 1.24	82.11 ± 1.28	77.22 ± 1.20
	MTF		80.84 ± 1.39	80.96 ± 1.34	76.11 ± 1.37
	RP		82.48 ± 1.42	82.86 ± 1.37	78.72 ± 1.13
	Encodeep _{Cmb2}		82.65 ± 1.48	82.48 ± 1.36	78.85 ± 1.34
	Encodeep _{Cmb3}		82.77 ± 1.33	82.91 ± 1.35	79.02 ± 1.36
	Encodeep _{STUV}	83.17 ± 1.48	82.98 ± 1.41	78.46 ± 1.44	
STMV transformée en 2D	GASF	Resnet-50	84.45 ± 1.88	84.67 ± 1.70	78.67 ± 1.81
	GADF		85.67 ± 1.81	85.52 ± 1.20	79.90 ± 1.97
	MTF		81.07 ± 1.84	79.68 ± 1.97	76.51 ± 1.66
	RP		85.92 ± 1.80	85.94 ± 1.34	80.01 ± 1.87
	Encodeep _{Cmb2}		86.11 ± 1.66	85.96 ± 1.27	80.16 ± 1.45
	Encodeep _{Cmb3}		87.06 ± 1.34	87.75 ± 1.19	82.14 ± 1.32
	Encodeep	90.22 ± 1.05	90.26 ± 1.14	85.86 ± 1.20	

utilisées pour les données STIS, dont les résultats montrent que notre méthode a surpassé ces méthodes pour toutes les mesures d'évaluation.

Plus en détail, nous avons également étudié l'efficacité de différentes techniques d'encodage, en ce qui concerne la technique RP s'est avérée la plus performante avec une précision de 85,92% grâce à sa capacité de détecter des motifs récurrents cachés. En revanche, GADF a fourni une précision un peu dégradée. Ces résultats sont obtenus à cause de sa pauvre capacité à modéliser la connexion temporelle entre les observations à une échelle de temps différent. Aussi, la méthode MTF a obtenu la plus faible performance avec une précision de 81%, d'où cette méthode semble insuffisante pour soutenir les tâches de classification liées aux données STIS.

Les extraits de cartes obtenus à partir de Encodeep dans la Figure 3 montrent clairement son efficacité dans la diminution de l'effet de

4 Conclusion & Perspectives

Une nouvelle méthode de classification de STIS multivariées a été proposée pour cartographier l'occupation des sols à partir des SITS multivariées. Cette méthode utilise une combinaison des techniques d'encodage pour convertir les données en images 2D, qui sont ensuite analysées à l'aide d'un réseau de neurones convolutifs. Nos

Figure 3. Extraits de carte obtenus à partir de l'application des différentes méthodes concurrentes sur le site d'étude de la Dordogne.

résultats expérimentaux ont montré que cette approche est efficace sur les données STIS multivariées complexes, en modélisant l'interaction inter-bandes des données multispectrales. Les travaux futurs porteront sur l'évaluation de la méthode avec des réseaux neuronaux plus récents et sur l'extension de la méthode à d'autres sites d'étude.

References

1. A. Abidi, A. Ben Abbes, Y. J. E. Gbodjo, D. Ienco, and I. R. Farah. Combining pixel- and object-level information for land-cover mapping using time-series of Sentinel-2 satellite data. *Remote Sensing Letters*, 2022.
2. Jorge Belaire-Franch and Dulce Contreras. Recurrence plots in nonlinear time series analysis: Free software. *Journal of Statistical Software*, 2002.
3. Aybuke Civrizoglu Buz. A Novel Approach and Application of Time Series to Image Transformation Methods on Classification of Underwater Objects. *Gazi Journal of Engineering Sciences*, 2021.
4. Xing Cai, Huimin Zhao, Shifan Shang, Yongquan Zhou, Wu Deng, Huayue Chen, and Wuquan Deng. An improved quantum-inspired cooperative co-evolution algorithm with multi-strategy and its application. *Expert Systems with Applications*, 2021.
5. Wu Deng, Junjie Xu, Xiao-Zhi Gao, and Huimin Zhao. An enhanced msiqde algorithm with novel multiple strategies for global optimization problems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 2022.

6. Danielle Dias, Allan Pinto, Ulisses Dias, Rubens Lamparelli, Gueric Le, and Ricardo S Torres. Image-Based Time Series Representations for Pixelwise Eucalyptus Region Classification : A Comparative Study. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 2020.
7. Danielle Dias, Allan Pinto, Ulisses Dias, Rubens Lamparelli, Gueric Le Maire, and Ricardo S Torres. A multi-representational fusion of time series for pixelwise classification. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 2020.
8. Yawogan Jean Eudes Gbodjo, Dino Ienco, Louise Leroux, Roberto Interdonato, Raffaele Gaetano, and Babacar Ndao. Object-based multi-temporal and multi-source land cover mapping leveraging hierarchical class relationships. *Remote. Sens.*, 2020.
9. Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016.
10. J. Inglada, A. Vincent, M. Arias, B. Tardy, D. Morin, and I. Rodes. Operational High Resolution Land Cover Map Production at the Country Scale Using Satellite Image Time Series. *Remote Sensing*, 2017.
11. C. Pelletier, G. I. Webb, and F. Petitjean. Temporal convolutional neural network for the classification of satellite image time series. *Remote Sensing*, 2019.
12. Zhiguang Wang and Tim Oates. Imaging time-series to improve classification and imputation. *IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence*, 2015.
13. Chao lung Yang, Chen yi Yang, Zhi xuan Chen, Nai wei Lo, and Senior Member. Multivariate Time Series Data Transformation for Convolutional Neural Network. *Proceedings of the 2019 IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2019*, 2019.

Using GPU for hyperspectral image parallel deep learning classification

Amira Ayadi¹, Dorsaf Sellami², Mongi Boulehmi³ et Imed Riadh Fareh⁴

¹RIADI Laboratory, National School of Computer Science ENSI, Manouba, Tunis, Tunisia,
amira.ayadi@fsjegj.rnu.tn

²VPNC Laboratory, University of Legal Sciences, Economics and Management Sciences of Jendouba,
University of Jendouba, Jendouba , Tunisia,
dorsaf.sellami@fsjegj.rnu.tn

³VPNC Laboratory, University of Legal Sciences, Economics and Management Sciences of Jendouba,
University of Jendouba, Jendouba , Tunisia
mongi.boulehmi@fsjegj.u-jendouba.tn

⁴RIADI Laboratory, RIADI Laboratory, Manouba School of Engineering, Manouba, Tunis, Tunisia,
imedriadh.farah@isamm.uma.tn

Résumé La classification des images hyperspectrales (IHS) est devenu plus difficile avec l'avancement des technologies de télédétection. Dans la littérature, de nombreux chercheurs se sont intéressés à ce processus. Cependant, l'énorme quantité d'informations spatiales et spectrales dans ce types d'images rend le problème difficile à résoudre. Cet article propose un processus parallèle pour relever ce défi. Il examine l'importance d'améliorer l'efficacité et l'adaptabilité des classifications parallèles pour résoudre ce problème. Dans ce contexte, nous choisissons d'adapter la classification des IHS en utilisant le CPU et le GPU. Nous avons évalué la différence d'importance entre ces deux devices selon deux métriques la précision de classification et le temps d'exécution. L'utilisation d'un classifieur 3D CNN montre que l'exécution sur un GPU donne le meilleur résultat en termes de temps d'exécution et de précision.

Mots clés HSI, Parallélisme, CPU, GPU, CNN 3D.

Abstract The classification of hyperspectral images (HSI) becomes more challenging with the advent of remote sensing technology. In the literature, many researchers were interested by this process. However, the huge amount of spatial and spectral information in HSI makes the problem hard to solve. This article proposes a parallel process using GPU. It examines the importance of enhancing efficiency and adaptability of parallel classifications for solving this problem. In this context, we choose to fit the HSI classification using CPU and GPU to focus on the importance difference between execution time and accuracy. The use of 3D CNN classifier shows that the implentation using GPU gives the best result of execution time and accuracy results.

Keywords HSI, Parallelism, CPU, GPU, 3D CNN.

1 Introduction

Due to the advancement of remote sensing, HSI has become one of the most interesting types of images. HSI are used in a variety of applications. In general, HSI are represented by a data cube that includes both spatial and spectral information [9]. This kind of images can be treated in several ways, such as dimension reduction, unmixing and classification.

Remote sensing of earth's surface is the process of detecting and motorizing the physical characteristics of an area by measuring its reflected or emitted radiation remotely [2]. It provides information that is difficult to acquire on the surface. The main limitations of remote sensing are the lack of ground and the specificity of information [3]. The HSI is widely used due to its benefits from the detailed spectral information contained in each pixel and the results available are quite high. The main fields that use HSI are agriculture, medical and criminal investigations [7]. It is considered as a valuable source of information for applications [18]. It is characterized by continuous spectral reflectance curve and hence better material identification. It has high spectral resolution and it moderates spatial one. The most challenges imposed by HSI are a large volume of data due to high spectral resolution, difference in the spectral information of two adjacent bands [20], much of the information in the scene appears redundant in gray level image. Huge data dimension and spectral mixing and how to process the large amount of data produced are also a main constraint [12]. Classification is used to construct a thematic map of hyperspectral data. The thematic map grouping objects is according to criteria. Each pixel of the image is given a class according to its characteristics. The HSI classification has been studied by many researchers using supervised or unsupervised classification methods and different tests, by many researchers, show that traditional classification techniques and methods like SVM, KNN, XGBoost are not very efficient with this kind of images [8]. DL(deep learning) is a class of machine learning methods that can be suitable for many tasks specially in HSI classification. DL models are extremely complex with many parameters in deep-seam structures that typically require days or weeks of training on a CPU (Central Processor unit). In order to maintain acceptable training times, DL Algorithms must be trained on a platform with GPU [16].

The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 summarizes the hardware and software parallelism in the literature. Section 3 is reserved for the discussion of the experimental results. Finally, the paper is achived by a conclusion.

2 Hardware Parallelism

Nowadays, with the development of computer technologies, it is possible to process and analyze the large data of HSI .as in the software side we find cloud, big data,

distribution and parallelism. Thus, on the hardware side, there is an evolution in the performance of CPUs (Multicore), GPUs (NVIDIA), RAM (DDR4, DDR5) and hard drives (SSD, VSD). So, parallelism was been imposed at the level of processor architectures (central or graphic), with multi-core processors as well as at the level of machine architectures with clusters, supercomputers, etc.

2.1 CPU Parallelism

The CPU is the main component of any digital computer system [21]. There are two types of parallelism on the CPU. Sequential parallelism is the first type used to augment the number of instructions per cycle (IPC) in a sequential processing which accelerates the calculation. This parallelism types includes the superscaler processor and the vector pipeline. The second type, there is the CPU parallelism that allows to process more tasks at the same time as multi-core, multiprocessor and multithread [15].

2.2 GPU Parallelism

With ever-larger data size, analyzing HSI requires significant computing resources. The developments carried out in this topic had the effect of reducing this pressure by reducing the time of calculations required to estimate abundance maps. Another way to meet this technical challenge is to use hardware resources more suited to intensive computation. The development of parallel computing tools over the past decade responds to this approach [4].

Different parallelization options, each based on specific hardware architecture, are now available. A different type of parallelization is represented by the GPU model. This does not replace the CPU but is used in addition to the latter. Its structures include several blocks, each consisting of a control unit, a cache memory, and several computing units. Typically, several hundred calculation units are present on a GPU. This assembly exchanges data with a working memory which is dedicated to it, called global memory (shown in Figure 1). Having more compute units than control units makes the GPU more suited to data parallelism.

For parallelism on GPU which is the SIMT (Single Instruction, Multiple Threads) that is a programming model used with GPU. This name comes from two other parallel programming models SIMD (Single Instruction, Multiple Data: Flynn taxonomy architecture) [10]. SIMT is more flexible than SIMD. SIMT is an execution model used in parallel calculation in wich is an SIMD combined with multi-threading. The SIMT execution model has been implemented on several GPUs and is relevant for general purpose computing on graphics processing units (GPGPUs) [6].

Figure 1. CPU and GPU Architecture

According to the Flynn's taxonomy, we will explain the SIMD and the MIMD architecture. SIMD is a type of parallel machine whose processing units can execute a single instruction in various data streams to a given horological cycle. This architecture is used by processor arrays such as pipelines, IPC and vector unit and most modern computers. Moreover, GPUs use this type of architecture [6][17]. The SIMD machine provides a model which is executed model near the vector machine so that it is totally synchronous [15]. On the other hand, MIMD is a type of parallel machine whose processing units can execute different instructions in different data streams at a given clock cycle. This architecture is used by the most up-to-date supercomputers and multicore (multi-threaded) and multiprocessor computers[6][17].In the MIMD machine, the execution becomes asynchronous and different instructions can be executed simultaneously.

There are three paradigms of hardware architectures:

- Distributed memory [17]: each processor has its own local memory and can access it independently. All computers are connected via a network and can request data from other computers.
- Shared memory [17]: multiple processors can access memory independently, but they share memory in shared. Parallel shared memory architectures can be classified as UMA or NUMA [6].
- Hybrid memory [17]: most modern supercomputers use a type of hybrid memory architecture that combines shared and distributed memory architectures. All processors in a machine can share memory and request data from other computers. This architecture uses specialized coprocessors to accelerate certain types of computing operations such as GPUs, FPGAs [21].

3 Sofetware Parallelism

3.1 NVIDIA CUDA

Compute Unified Device Architecture (CUDA) is a software and hardware architecture for general-purpose computing on graphics processing units (GPGPUs) developed and released by NVIDIA in 2007. This kicks of NVIDIA revolutionary move toward GPGPU and high-performance computing (HPC). Combining tremendous programmability, performance, and ease of use. A typical CUDA program runs in one or more stages, either on the host (CPU) or as a GPU (NVIDIA 2009). CUDA is designed to support heterogeneous computing, where the serial part of the application runs on the CPU and the parallel part runs on the GPU [11].

3.2 OpenCL

Another standard is OpenCL which was developed by Khronos [13]. It is used to write OpenCL kernels [14]. These standards are usually implemented on GPUs from different vendors because they do not depend on GPU hardware [19].

4 Experimentation and results

With ever-larger data size, analyzing HSI requires significant computing resources. The development carried out in this topic has the effect of reducing this pressure by reducing the time of calculations required to estimate classification maps. To meet this challenge, there is a lot of hardware more suited to intensive computation. So, we will use 3D-CNN [5] as a deep learning classifier using CPU and GPU to show the effect of the choice of the hardware.

4.1 Data Set description

To experiment our approach we have used,India Pines data set, which is collected by AVIRIS (the Airborne Visible/ Infrared Imaging Spectrometer) sensor, represents northwestern India [1]. This data set contains 145*145 pixels with a spatial resolution of 20 m per pixel and 220 spectral bands in the wavelength range of 0.4 to 2.5 m. The ground truth contains 16 classes shown in Figure 2.

4.2 Obtained results

All the experiments were performed on an online platform known as Google Colab. Google Colab provides an option to execute the codes on python 3 notebook

Figure 2. India pines dataset

with GPU and have 12.7 GB of RAM. In all the experiments, the initial Test/Train set is divided into a 30/70% ratio on which training samples (70% of the entire population).

For evaluation purposes, Average Accuracy (AA), Overall Accuracy (OA) and Kappa (κ) coefficient have been computed from the confusion matrices. AA represents the average class-wise classification performance, OA is computed as the number of correctly classified examples out of the total test examples and finally, is known as a statistical metric that considered the mutual information regarding a strong agreement among classification and ground-truth maps.

For the tests, we used the following methods: CPU and GPU. The proposed approach using GPU has the best results in terms of accuracy or processing time. Table 1 shows the percentage of OA, AA and Kappa for the different methods. It can be observed from the table that the GPU method outperforms the CPU while maintaining the minimum standard deviation. All the models are based on the hierarchical representation of a spectral-spatial 3D CNN which characterized its high accuracy due to its richness of input data and its complexity than 2D CNN.

Metrics	CPU	GPU
OA (%)	96.96	97.82
AA (%)	96.29	96.21
K (%)	96.53	97.52
Time	4 min	41 s

Table 1. Test results

4.3 Discussion

The quality of the classification map shown in Figure 3 proves that the GPU is much better than the CPU. Among GPU implementation, the map generated in the small segment is better. So, according to these results it is confirmed that the use of the GPU and the parallelism are the better methods to solve the problem of large execution time for large volume of hyperspectral data.

Figure 3. Classification Map (a) Using CPU (2) Using GPU

5 Conclusion

With ever-increasing data sizes, processing hyperspectral images requires significant computing resources. The developments cited throughout this paper will have the effect of reducing this pressure by reducing the time of calculations necessary to estimate abundance maps. Thus, the experimentation proves the efficiency of the use of the GPU as a hardware resource more suitable for intensive and hard calculations.

References

1. Akrem Sellami; Ali Ben Abbes; Vincent Barra and Imed Riadh Farah. Fused 3-D spectral-spatial deep neural networks and spectral clustering for hyperspectral image classification.. *Pattern Recognition Letters*, 138:594–600, 2020.
2. Alexander F.; H. Goetz; Gregg Vane Jerry E.; Solomon Barrett and N. Rock. Imaging Spectrometry for Earth Remote Sensing. *SCIENCE*, 228(4704):1147–1153, 7 june 1985.
3. Gregg Vane Jerry E. Solomon Barrett N. Rock Alexander F. H. Goetz. Imaging spectrometry for earth remote sensing. *Imaging spectrometry for earth remote sensing. Science*, 228(4704):1147–1153, 7 june 1985.

4. and al Demarchi, Luca. Recursive feature elimination and random forest classification of natura 2000 grasslands in lowland river valleys of poland based on airborne hyperspectral and lidar data fusion. *Remote Sensing*, 2020.
5. Swalpa Kumar Roy; Gopal Krishna; Shiv Ram Dubey and Bidyut B. Chaudhuri. HybridSN: Exploring 3-D-2-D CNN Feature Hierarchy for Hyperspectral Image Classification. *IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS*, 17(2):277–281, FEBRUARY 2020.
6. Hesham El-Rewini and Mostafa Abd-El-Barr. *ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE AND PARALLEL PROCESSING*. A JOHN WILEY SONS, INC PUBLICATION, simultaneously in Canada, 2005.
7. Akin Ozdemir et al. Deep learning applications for hyperspectral imaging: A systematic review. *Journal of the Institute of Electronics and Computer*, (2):39–56, 2020.
8. Li et al. Deep Learning for Hyperspectral Image Classification: An Overview. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 57(9):6690 – 6709, Sept. 2019.
9. Amira Ayadi Mongi Boulehmi Imed Riadh Farah. Proposed architecture for hyperspectral image parallel processing methods based on gpu. *International Congress of Advanced Technology and Engineering (ICOTEN) ,IEEE.*, 2021.
10. MICHAEL J. FLYNN. Some Computer Organizations and Their Effectiveness. *IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS*, vol. c-21(NO 9):948–960, SEPTEMBER 1972.
11. Jaysree Ghorpade and al. Gpgpu processing in cuda architecture. *arXiv preprint arXiv*, 1202(4347), 2012.
12. Amy Lowe; Nicola Harrison and Andrew P French. Hyperspectral image analysis techniques for the detection and classification of the early onset of plant disease and stress. . *Plant Methods*, 2017.
13. Mert Hidayetoğlu and al. At-scale sparse deep neural network inference with efficient gpu implementation. *IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC)*. IEEE, 2020.
14. M.Gardner Martinez, Gabriel and W.Feng. Cu2cl: A cuda-to-opencl translator for multi-and many-core architectures. *IEEE 17th International Conference on Parallel and Distributed Systems*, 2011.
15. Matthieu Ospici. *Modèles de programmation et d'exécution pour les architectures parallèles et hybrides. Applications à des codes de simulation pour la physique*. HAL, Université de Grenoble, 2013.
16. Zhaoning Zhang; Lujia Yin; Yuxing Peng and Dongsheng Li. A quick survey on large scale distributed deep learning systems. *IEEE 24th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS)*, pages 1052–1056, 2018.
17. Nikolaos Ploskas and Nikolaos Samaras. *GPU Programming in MATLAB*. <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/fibonacci-number>, doi.org/10.1016/C2015-0-00281-7, 2016.
18. Pedram Ghamisi; Naoto Yokoya; Jun Li Wenzhi; Liao Sicong; Liu Place Javier; Behmood Rasti and Antonio Plaza. Hyperspectral image: Fundamentals and advances. *A Comprehensive Overview of the State of the Art. IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, 5(4):pp.37–78, December 2017.
19. Smola and S. Narayanamurthy. An architecture for parallel topic models. *proc. vldb endow. Proc. VLDB Endow*, 3(2):703–710, Sep. 2010.
20. V. Sowmya K.; P. Soman and M. Hassaballah. Advances in hyperspectral image and signal processing. *Recent Advances in Computer Vision*, pages pp.401–424, janvier 2019.
21. David B. Thomas. A Comparison of CPUs, GPUs, FPGAs, and Massively Parallel Processor Arrays for Random Number Generation. *FPGA '09: Proceedings of the ACM/SIGDA international symposium on Field programmable gate arrays*, (63-72):10, 2009.

Prédiction des accidents par un graphe de convolution spatio-temporel sur un graphe routier OSM

Mohamed Amine Ben Rhaiem^{1,2}, Mouna Selmi², Salma Hasni², Mayssa Amri², Imed Riadh Farah² et Amel Bouzegehoub³

¹ CNCT, le centre national de la cartographie et de la télédétection
amine15809@gmail.com

² RIADI Laboratory, University Manouba, Manouba, 2010, Tunisia
gwenael.brunet@enst-bretagne.fr

³ Samovar, Telecom SudParis, Institut Polytechnique de Paris,
9 rue Charles Fourier, Paris, France

Résumé La prévision des accidents joue un rôle important dans le développement des systèmes de trafic intelligent car elle offre des solutions pertinentes dans la gestion et la planification de la circulation urbaine. Cependant, cette prévision reste tributaire de maintes contraintes dépendant de la topologie du réseau routier et son contexte spatial et aussi de la variabilité temporelle de l'occurrence des accidents. En outre, Les données OpenStreetMap (OSM) fournissent une source précieuse d'informations sur la topologie du réseau routier. Comme il s'agit d'une contribution citoyenne contrôlée par des règles de validation de la qualité de données, la fréquence de la mise à jour de ces données et du réseau routier est parfois beaucoup plus importante que celles des données officielles et gouvernementales. De ce fait nous proposons une nouvelle méthode de prédiction de nombre d'accident qui permet de modéliser d'une manière simultanée (1) les dépendances spatiales de graphe routier OSM qui sont capturées par le modèle GCN et (2) la dynamique temporelle de l'occurrence des accidents dans ce graphe qui est capturé par GRU. Nous montrons l'efficacité de notre modèle sur des données de réelles de la ville de Manhattan.

Mots clés Prédiction d'accident, GCN, GRU, OSM.

Abstract Accident forecasting plays an important role in the development of intelligent traffic systems as it provides relevant solutions in the management and planning of urban traffic. However, this forecasting remains subject to many constraints depending on the topology of the road network and its spatial context, as well as the temporal variability of the occurrence of accidents. In addition, OpenStreetMap (OSM) data provide a valuable source of information on the topology of the road network. As it is a citizen contribution controlled by rules for validating data quality, the frequency of updating this data and the road network is sometimes much higher than that of official and government data. Therefore, we propose a new method for predicting the number of accidents that allows for simultaneous modeling of (1) the spatial dependencies of the

OSM road graph, which are captured by the GCN model, and (2) the temporal dynamics of accident occurrence in this graph, which is captured by the GRU. We demonstrate the effectiveness of our model on real data from the city of Manhattan.

Key words Accident prediction, GCN, GRU, OSM.

1 Introduction

La prédiction des accidents peut avoir un impact significatif sur la sécurité routière et la qualité de vie des populations. Cette prédiction vise à identifier les zones à haut risque d'accident et à prendre des mesures préventives pour réduire le nombre d'accidents sur les routes. De nombreuses approches ont été proposées pour la prédiction des accidents, notamment l'utilisation de données géo spatiales, de données historiques sur les accidents, de données de trafic en temps réel et de modèles de machine Learning.

Les graphes sont également de plus en plus utilisés pour modéliser les relations spatiotemporelles entre les données de trafic et les accidents. Récemment, maints travaux ont étudié l'emploi des réseaux de neurones convolutifs et les modèles d'apprentissage profond pour reconnaître les variables les plus influentes sur la gravité des accidents pour la prédiction des accidents tel que la catégorie de la route, l'état de la chaussée et les conditions de luminosité [1]. Certaines études ont montré l'importance des facteurs météorologiques dans l'amélioration des résultats de prévision [2][3] et d'autres ont cherché de faire intervenir les régions adjacentes au lieu des accidents pour augmenter la précision de la prévision [4]. D'autres travaux ont complété les données du réseau routier avec d'autres données exogènes outre comme les conditions environnementales comme les données démographiques, les données du trafic des taxis afin détecter la corrélation locale du nombre de blessés des accidents et autres caractéristiques spatiotemporelles avec les facteurs externes [5][6]. D'autres travaux de recherche ont montré que les données OSM peuvent être utiles pour prédire les accidents de la route en identifiant les caractéristiques des routes qui sont associées à un nombre élevé d'accidents. En effet, les données OSM incluent des informations telles que les noms de rues, les adresses, les points d'intérêt, les contours de bâtiments, les sentiers, les voies navigables, les pistes cyclables, les limites administratives, les données de transport, et bien plus encore. Ces données peuvent être téléchargées, utilisées et éditées librement par n'importe qui, sous licence ODbL (Open Database License) ¹.

Des études ont examiné les données OSM pour identifier les zones à haut risques d'accident en utilisant des méthodes stochastiques. Les résultats ont montré que les caractéristiques des routes (telles que la largeur, le nombre de voies, la vitesse maximale autorisée) ont une forte corrélation avec les accidents de la circulation [7]. Autres travaux ont démontré que les CNN peuvent prédire correctement si une zone prescrite est à haut risque ou à faible risque uniquement à partir de l'image OSM correspondante avec une forte probabilité permettant d'identifier les zones potentiellement à haut risque qui est une tâche importante pour prévenir les accidents de la route [8].

La plupart de ces travaux repose sur une division du réseau routier en des grilles régulières [4,5] omettant ainsi la structure en graphe du réseau et rendent difficile la modélisation des dépendances spatiales entre les différentes régions.

¹ <https://www.openstreetmap.org>

De ce fait, nous avons opté à une modélisation basée sur les graphes de convolution GCN [10] qui étend l'opération de convolution à des données structurées sous forme de graphe, qui sont plus approprié pour représenter la structure du réseau de trafic. Ainsi, nous utilisons GCN pour apprendre des structures topologiques complexes du réseau routier à partir des données de trafic OSM afin de capturer la dépendance spatiale. D'autre part, nous utilisons l'unité récurrente à porte (GRU) [11] pour modéliser les changements dynamiques des données de trafic et de capturer la dépendance temporelle.

Les principales contributions de ce travail sont les suivantes : (1) Nous avons proposé une approche de prédiction basée sur des graphes qui modélise simultanément les dépendances spatiales et temporelles (2) Nous construisons notre graphe en se basant sur les informations du monde réel : des données officielles du trafic et accidents conjuguées avec les données géographiques de contribution citoyenne OSM. Nous validons notre modèle sur les données d'accidents de New York City Open Data sur la zone de Manhattan et nous avons obtenu des résultats très promoteurs.

2 Approche proposée

Notre approche de prédiction des accidents (Figure 1) est composée de deux briques principales : (1) Construction de graphe routier OSM ; (2) Modèle de prédiction GCN-GRU

Figure 1 : Architecture du modèle

2.1 Prétraitement des données : Augmentation des données OSM par les informations historiques des accidents

Nous proposons de créer dans un premier temps un buffer ou une zone tampon de 15 m autour de chaque segment routier des données OSM puis faire une analyse de jointure spatiale entre la couche des informations historiques (année, mois, semaine, jour) des accidents après avoir transformé les adresses en coordonnées géographiques (géocodage). Cette jointure va identifier les points de croisement entre la nouvelle couche tampon et les points des accidents. Dans le fichier origine des

segments routier OSM, un nouveau champ accident est ajouté. Nous créons un curseur qui permet d'ajouter automatiquement et d'une façon itérative le nombre de points d'accidents résultat de la jointure spatiale précédente à chaque ligne ou segment routier des données OSM. Ainsi, nous obtenons les données du réseau routier OSM augmentées par le nombre des accidents selon la granularité temporelle des informations historiques choisies.

2.2 Construction du graphe routier OSM

Nous utilisons un graphe non pondéré $G = (V ; E)$ pour décrire la structure topologique du réseau routier OSM. Chaque route est donnée par ces deux extrémités ou par un couple de nœuds (u, v) , où V est un ensemble de couple de nœuds de route, $V = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2) \dots (u_N, v_N)\}$, N est le nombre de nœuds, et E est un ensemble d'arêtes. La matrice d'adjacence A est utilisée pour représenter la connexion entre les routes $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$. La matrice d'adjacence ne contient que des éléments de 0 et 1. L'élément est 0 s'il n'y a pas de lien entre les routes et 1 indique qu'il y a un lien.

Nous considérons les informations des accidents sur le réseau routier comme étant les caractéristiques attributives du tronçon routier défini par le couple de nœuds (u, v) dans le réseau, exprimées comme

$X \in \mathbb{R}^{N \times P}$, où P représente le nombre de caractéristiques attributives du segment routier et $X_i \in \mathbb{R}^{N \times 1}$ est utilisé pour représenter le nombre d'accident sur chaque route pour la période i .

2.3 Prévision du nombre d'accident par GCN-GRU

Le problème de la prévision spatio-temporelle du nombre des accidents peut être considéré comme l'apprentissage de la fonction de mappage f sur la base de la topologie du réseau routier G et de la matrice de caractéristiques X , puis le calcul des informations de trafic dans les T prochains moments comme montre l'équation : $[X_{t+1}, \dots, X_{t+T}] = f(G ; (X_{t-n}, \dots, X_{t-1}, X_t))$

Où n est la longueur de la série temporelle historique et T est la longueur de la série temporelle à prédire. Pour capturer la dépendance spatiale et temporelle simultanément, notre modèle combine les réseaux de graphe de convolution (GCN) et l'unité récurrente avec portes (GRU).

Plus précisément, le GCN est utilisé pour apprendre des structures topologiques des données routières OSM afin de capturer la dépendance spatiale, et le GRU capture la dépendance temporelle par la mémorisation de l'occurrence et du nombre des accidents selon la période d'extraction d'information historique choisie.

Finalement, nous obtenons le résultat de prédiction via une couche complètement connectées (Couche Fully Connected).

3 Expérimentation

3.1 Description des données

Dans cette partie, nous avons évalué la performance du modèle sur les données du réseau routier OSM de Manhattan de l'année 2020 téléchargées gratuitement depuis le site officiel de Geofabrik ² et les informations historiques des accidents de la police de New York sur la zone de Manhattan sur l'année 2020 téléchargées gratuitement depuis le site officiel de la police de New York (NYPD). ³

Nous avons utilisé la bibliothèque arcpy, qui est un ensemble de modules Python pour travailler avec des données géospatiales dans ArcGIS, afin d'implémenter l'algorithme de l'association des informations historiques des accidents avec les données OSM. Pour la construction du graphe, nous avons décomposé le réseau routier en nœuds définissant les extrémités de chaque segment de route. Puis, nous avons passé par une réindexation des nœuds vu que les identifiants donnés par OSM sont assez grands et pour ne pas exploser la matrice d'adjacence. Ainsi, une matrice d'adjacence de 4664 x 4664 est générée. Le graphe ainsi construit est passé en entrée au modèle de prédiction. Dans les expériences, les données d'entrée ont été normalisées dans l'intervalle [0,1]. De plus, 80% des données ont été utilisées comme ensemble d'entraînement et les 20% restants ont été utilisés comme ensemble de test. Nous avons prédit le nombre d'accident pour la prochaine semaine pour chaque segment routier.

Figure 2 : Réseau routier OSM de Manhattan

² <https://download.geofabrik.de/>

³ <https://www.nyc.gov/site/nypd/services/vehicles-property/reports.page>

3.2 Résultats expérimentaux obtenus

Pour évaluer notre modèle, trois indicateurs de mesure ont été visés :

- L'erreur absolue moyenne (MAE),
- L'erreur quadratique moyenne (RMSE),
- La précision.

Le résultat de l'évaluation du modèle est donné par le tableau suivant :

Métrique	Valeur
MAE (Erreur Absolue Moyenne)	0.18778
RMSE (Racine de l'erreur quadratique moyenne)	0.38199
Précision (Exactitude)	79.2%

Tableau 1 : les résultats de prédiction du modèle

Figure3 : Résultat de prédiction de nombre d'accidents pour la rue « Riverside Drive » de la ville de Manhattan

Nous avons obtenu des résultats assez promoteurs où les valeurs de MAE (0.18778) et RMSE (0.38199) sont assez faible et le taux de précision (79.2%) est satisfaisant. La Figure 3 illustre ; à titre d'exemple ; le résultat de prédiction de nombre d'accident pour la rue « Riverside Drive » de la ville de Manhattan.

Néanmoins, vue l'inexistence d'autre travaux de littérature traitant la prédiction des nombres d'accident sur la ville de Manhattan, nous n'avons pas pu faire la comparaison avec les travaux de l'état de l'art.

4 Conclusion

Dans ce travail, nous avons cherché à utiliser le potentiel des données géographique de la contribution citoyenne OSM construire un graphe routier augmenté par les informations historiques des accidents sur une période déterminé afin de prédire les accidents selon la granularité de cette période. Pour cela des méthodes d'analyse spatiale et géotraitement ont été élaborés et un modèle d'apprentissage par un réseau de graphe de convolution a été utilisé pour faire la capture de la dépendance spatiotemporelle de l'occurrence des accidents et faire la prévision de cette occurrence selon une fenêtre temporelle choisie. Dans le future, nous allons chercher à améliorer les résultats de la prédiction par l'enrichissement des données d'entrée afin de contextualiser davantage l'occurrence de l'accident. Nous pensons que cette étude pourra aider à accentuer le rôle des informations géographiques volontairement partagées par les utilisateurs (Volunteered geographic informationVGI) pour inclure des données de localisation, des commentaires, des évaluations, des photos ou des vidéos géo localisées, entre autres permettant de concevoir des architectures d'apprentissage profond plus performants et multimodaux épousant ce contexte de données d'entrée.

Références

1. VahidNajafiMoghaddam Gilani, Seyed Mohsen Hosseinian and MeisamGhasedi et al. Data-Driven Urban Traffic Accident Analysis and Prediction Using Logit and Machine Learning-Based Pattern Recognition Models. *Mathematical Problems in Engineering*. 2021. Vol. 2021:1-11. DOI: 10.1155/2021/9974219
2. D. Viswanath, P. K. N. R and B. R, "A Road Accident Prediction Model Using Data Mining Techniques," *2021 5th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, Erode, India, 2021, pp. 1618-1623, doi: 10.1109/ICCMC51019.2021.9418336.
3. MayuraYeole, Rakesh Kumar Jain, Radhika Menon, "Prediction of Road Accident Using Artificial Neural Network," *International Journal of Engineering Trends and Technology*, vol. 70, no. 3, pp. 151-161, 2022. Crossref, <https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V70I2P217>
4. Pengfei Cui,Xiao bao Yang,Mohamed Abdel-Aty, Sparse spatio-temporal Dynamic Hybergraph Learning for traffic accident prediction,2023,<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2606526/v1>
5. JieBao, Pan Liu, Satish V. Ukkusuri,A spatiotemporal deep learning approach for citywide short-term crash risk prediction with multi-source data,Accident Analysis &Prevention,Volume 122,2019,Pages 239-254,ISSN 0001-4575,<https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.10.015>.
6. Le Yu, Bowen Du, Xiao Hu, Leilei Sun, Liangzhe Han, WeifengLv,Deepspatio-temporal graph convolutional network for traffic accident prediction,Neurocomputing,Volume 423,2021,Pages 135-147,ISSN 0925-2312,<https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.09.043>.
7. Hazaymeh, K.; Almagbile, A.; Alomari, A.H. Spatiotemporal Analysis of Traffic Accidents Hotspots Based on Geospatial Techniques. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* **2022**, *11*, 260. <https://doi.org/10.3390/ijgi11040260>
8. K. Arase, Z. Wu, T. Migita and N. Takahashi, "Deep Learning of OpenStreetMap Images Labeled Using Road Traffic Accident Data," *TENCON 2022 - 2022 IEEE Region 10 Conference (TENCON)*, Hong Kong, Hong Kong, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/TENCON55691.2022.9977529.
9. L. Zhao et al., "T-GCN: A Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Prediction," in *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 21, no. 9, pp. 3848-3858, Sept. 2020, doi: 10.1109/TITS.2019.2935152.

10. T. N. Kipf and M. Welling, "Semi-supervised classification with graph convolutional networks," Sep. 2016.
11. K. Cho, B. V. Merriënboer, D. Bahdanau, and Y. Bengio, "On the properties of neural machine translation: Encoder-decoder approaches," Computer Science, Sep. 2014

Démixage spectro-spatial d'images hyperspectrales avec les autoencodateurs convolutifs profonds et les profils morphologiques étendus

Mariem Ayed¹, Refka Hanachi¹, Akrem Sellami² et Imed Riadh Farah¹

¹ Laboratoire RIADI, ENSI, Université de La Manouba

Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

ayed.mariem@outlook.com, hannachi-refka@outlook.fr, riadh.farah@ensi.rnu.tn

² Laboratoire CRIStAL, Université de Lille

Lille, France.

akrem.sellami@inria.fr

Résumé Le démixage d'Images Hyperspectrales (IHSs) est un problème critique dans le traitement d'images de télédétection. Son objectif est d'estimer les signatures spectrales pures et leurs abondances fractionnelles pour chaque pixel IHS. En général, la plupart des méthodes de démixage spectro-spatial n'exploitent pas la structure contextuelle du cube de données IHS. Par conséquent, afin de tirer pleinement parti de l'information spatiale, nous proposons une nouvelle approche de démixage spectro-spatial basée sur l'apprentissage profond et les Profils Morphologiques Etendus (PMEs). Tout d'abord, une représentation latente des données IHS d'origine (caractéristiques spectrales) et des profils morphologiques (caractéristiques spatiales) est obtenue via le réseau AutoEncodeur (AE). Ensuite, l'estimation à la fois des endmembers et des cartes d'abondance est réalisée par l'AE convolutif (AEC). Des expériences sont menées en utilisant deux benchmarks IHS réelles qui sont Jasper Ridge et Samson. Par rapport aux méthodes de démixage existantes, notre méthode proposée montre une performance significativement plus élevée.

Mots clés Réduction de dimension, autoencodeur convolutif, profils morphologiques étendus, démixage.

1 Introduction

IHS a suscité un intérêt croissant ces dernières décennies en raison de sa richesse en information spectrale. Avec des centaines de bandes spectrales continues, chaque pixel possède une signature spectrale associée qui reflète les caractéristiques des objets au sol. Cependant, chaque pixel de l'IHS est généralement une combinaison de spectres de réflectance de plusieurs substances uniques dans la scène, en raison de la faible résolution spatiale et des contraintes physiques. La présence de pixels mixtes peut affecter l'utilisation des IHSs. Pour résoudre ce problème, le démixage hyperspectral a été proposé pour

identifier les signatures spectrales pures (endmembers) et leurs proportions (abondances) dans chaque pixel. Les méthodes de démixage sont classées en méthodes classiques, à savoir statistiques, géométriques et de régression parcimonieuse [1], ainsi qu'en méthodes d'apprentissage profond.

Au cours des dernières années, les techniques d'apprentissage profond ont connu une forte croissance pour l'analyse de données de télédétection hyperspectrale, en raison de leur succès dans la classification d'images et la vision par ordinateur. Par exemple, l'AutoEncodeur (AE) a été utilisé pour le démixage spectral en raison de sa performance élevée dans l'identification des endmembers et des fractions d'abondance [2,5]. Les Réseaux de Neurones Convolutifs (CNNs) ont été appliqués avec succès dans le démixage spectro-spatial, comme démontré par Palsson et al. [3] qui ont proposé un modèle spectro-spatial basé sur CNN pour le démixage aveugle, en utilisant la corrélation spatiale dans l'IHS pour l'extraction des endmembers et l'estimation d'abondance. Ranasinghe et al. [6] ont utilisé des couches de convolution dans un AE pour intégrer des informations spectrales et spatiales de haut niveau dans le processus de démixage. Dans ce travail, nous nous concentrerons sur les méthodes de démixage spectro-spatial qui tirent parti de la structure spatiale, car les informations spatiales d'une IHS sont extrêmement utiles pour le processus de démixage.

Cependant, les méthodes de démixage spectro-spatial discutées précédemment ne tirent pas pleinement parti d'autres informations spatiales complémentaires, telles que les Profils Morphologiques (PMs) qui décrivent la forme, la taille et l'orientation des pixels [4]. Ces informations pourraient améliorer le démixage spectro-spatial. Pour pallier cette limitation, nous proposons une approche d'apprentissage profond, nommée PME-AEC, qui intègre les caractéristiques de haut et de bas niveau en utilisant des techniques d'apprentissage profond et les PMs. Le papier est structuré comme suit. La section II décrit l'approche proposée. La section IV, présente les résultats expérimentaux menés sur deux IHSs réelles. Enfin, la section V conclut ce papier et présente certaines perspectives.

2 Approche proposée

Dans cette section, nous présentons notre modèle PME-AEC proposé pour le démixage spectro-spatial. Celui-ci se compose de trois phases principales comme le montre la figure 1.

2.1 Extraction de caractéristiques spectro-spatiales :

Cette phase consiste à extraire les caractéristiques spectrales des données d'origine et les caractéristiques spatiales contextuelles. Les caractéristiques spectrales qui représentent les signatures spectrales sont directement accessibles, tandis que les caractéristiques spatiales contextuelles sont extraites via les PMs. Les PMs sont une méthode d'analyse d'image qui consiste à appliquer une série de filtres morphologiques à l'image d'entrée. Ces filtres sont des éléments structurants (ES) tels que des cercles, des carrés ou des rectangles de différentes tailles. Les filtres les plus petits capturent les caractéristiques les plus fines de l'image, tandis que les filtres les plus grands capturent les caractéristiques plus grossières. L'empilement des images filtrées conduit à une simplification croissante de la scène, et l'évaluation de la manière dont les objets interagissent avec les filtres permet d'obtenir des informations sur les caractéristiques structurelles des objets. Ensuite, des opérations d'érosion et de dilatation sont utilisées pour modifier l'image filtrée en fonction de la forme de l'ES. L'érosion retire les pixels qui ne correspondent pas à la forme de l'ES, tandis que la dilatation ajoute des pixels à l'image en fonction de la forme de l'ES. Pour éviter la perte d'informations spectrales lors de l'utilisation des PMs, une approche a été présentée pour étendre les transformations morphologiques aux données vectorielles en réduisant d'abord les données IHS à quelques bandes spectrales, puis en appliquant les opérateurs morphologiques à chaque image obtenue séparément. La réduction de dimension a été effectuée en utilisant la méthode d'analyse en composantes principales (ACP), où les données IHS sont réduites aux premières composantes principales (CPs) qui accumulent la plupart de la variance totale des données. Pour chaque CP, un PM complet est calculé, ce qui permet de formaliser les PME des m premières CP avec une dimension égale à $d = m(2n + 1)$, noté :

$$EMP(X) = \{MP(PC_1), \dots, MP(PC_m)\}, \quad (1)$$

Afin de tirer parti des deux ensembles de caractéristiques qui sont extraites à partir des données d'origine, les matrices correspondantes sont simplement concaténées, conduisant à une matrice fusionnée.

2.2 Apprentissage de caractéristiques spectro-spatiales :

L'objectif de cette phase est d'apprendre une représentation de caractéristiques spectro-spatiales fusionnées de dimension réduite via un AE. Cela permet de capturer les caractéristiques les plus importantes des données d'entrée tout en éliminant les caractéristiques redondantes ou inutiles. L'AE se compose de deux parties : l'encodeur et le décodeur.

Encodeur : Il vise à encoder les données d'entrée X_{fused} dans une représentation d'espace latent Z . Il peut être représenté par une fonction d'encodage $g_\phi(X_{fused}) \rightarrow Z$, Où σ, W et b sont respectivement les fonctions de pondération, de biais et d'activation potentielle :

$$g_\phi(X_{fused}) = \sigma(WX_{fused} + b) \quad (2)$$

Décodeur : Il vise à reconstruire les données d'entrée X_{fused} à partir de la représentation de l'espace latent Z . Il peut être représenté par une fonction de décodage $f_\theta(Z) \rightarrow \hat{X}_{fused}$:

$$f_\theta(Z) = \sigma(\hat{W}Z + \hat{b}) \quad (3)$$

La représentation latente Z sera utilisée comme entrée du modèle AEC.

2.3 Démixage spectro-spatial avec AEC

Dans cette phase, nous développons un AE qui utilise des filtres convolutifs afin d'intégrer les caractéristiques spatiales de haut niveau pour estimer les endmembers et les cartes d'abondances respectivement. Il se compose de deux parties :

Encodeur : noté f_E , transforme les données d'entrée Z en une représentation de dimension réduite U , où

$$U = f_E(Z) = \sigma_e(Z * W_e) \quad (4)$$

σ_e est une fonction d'activation, $*$ désigne l'opérateur de convolution, et W_e est le poids de l'encodeur. Le réseau de l'encodeur contient des couches de convolution et de pooling. Plus précisément, les couches de convolution prennent en entrée des caractéristiques 2D (Z_i) et cherchent à trouver une nouvelle représentation appelée carte de caractéristiques en effectuant divers filtres de convolution sur les entrées. L'opération de convolution pour chaque couche peut être obtenue en utilisant la formule suivante :

$$c_i = \sigma(h_i * z_i + b_i), \quad (5)$$

où h_i est l'hyperparamètre du modèle, c'est-à-dire le filtre à apprendre, b_i désigne le biais. La fonction d'activation est représentée par σ . Les fonctions d'activation $\sigma_e = [\sigma_{e1}, \dots, \sigma_{eR}]$ des unités dans la couche de représentation U peuvent être considérées comme des fractions d'abondance.

Décodeur : désigné par f_D , il décompresse le vecteur d'encodeur U pour reconstruire les données d'entrée, où

$$\hat{Z} = f_D(U) = \sigma_d(UW_d) \quad (6)$$

σ_d représente également les fonctions d'activation, et W_d sont les poids appris du modèle de décodeur. Ici, nous pouvons considérer les poids appris obtenus à la dernière couche linéaire du modèle de décodeur comme l'ensemble des endmembers, où $W_d = [w_{d1}, \dots, w_{dp}]$.

FIGURE 1. Architecture du modèle PME-AEC.

3 Performances de démixage spectro-spatial

Nous avons utilisé deux jeux de données hyperspectrales réelles pour valider notre approche : Samson et Jasper Ridge. Samson est composé de 157 bandes spectrales avec une taille de 95×95 et contient trois endmembers : soil, Water et Tree. En ce qui concerne le jeu de données Jasper Ridge, il est constitué de 198 bandes spectrales avec une résolution spatiale de 100×100 et la vérité terrain couvre quatre endmembers : Soil, Water, Tree et Road.

Nous avons utilisé la méthode de Grid Search pour sélectionner les hyperparamètres du modèle PME-AEC. Pour la construction de caractéristiques spatiales PME, nous avons utilisé 6 premières composantes principales ainsi que 4 opérations d'ouverture/fermeture pour obtenir des caractéristiques spatiales de dimension 54. Pour la phase d'apprentissage de caractéristiques spectro-spatiales, nous avons entraîné l'AE pendant 200 époques en utilisant l'optimiseur Adam avec un taux d'apprentissage de 10^{-3} . Pour la phase de démixage, l'AE a été entraîné pendant 400 époques en utilisant l'optimiseur Adam avec un taux d'apprentissage de 5×10^{-4} pour Jasper Ridge et 10^{-4} pour Samson. Nous avons utilisé différents batch sizes pour les données IHS, soit 15 pour Jasper Ridge et 5 pour Samson.

Pour évaluer la performance de notre méthode PME-AEC, nous l'avons comparée à quatre méthodes de l'état de l'art, dont une méthode spectrale classique VCA, ainsi que

deux méthodes basées sur l'AE : SIDAE et SNSA, qui ne prennent en compte que l'information spectrale, ainsi qu'une méthode spectro-spatiale qui exploite à la fois l'information spectrale et spatiale de voisinage. Nous avons utilisé deux métriques d'évaluation : Spectral Angle Distance (SAD) et Root Mean Squared Error (RMSE).

Le tableau 1 liste les résultats quantitatifs pour le jeu de données Samson, où le réseau EMP-CAE proposé a les meilleures performances par rapport aux autres modèles en termes de SAD et RMSE. La méthode proposée obtient une valeur totale de RMSE de 0.0426 et une valeur de SAD de 0.0675. Sur ce jeu de données, le deuxième meilleur résultat a été obtenu par CNNAE.

Le tableau 2 liste les résultats quantitatifs pour le jeu de données Jasper ridge, Notre approche présente d'excellents résultats en termes de RMSE et de SAD pour les 3 endmembers (Soil, Tree et Water) par rapport aux autres méthodes. Pour l'endmember Soil où notre méthode se classe deuxième en termes de SAD et RMSE avec des valeurs égales à 0.1528 et 0.2635 respectivement. La meilleure valeur de SAD et RMSE pour l'endmember soil a été obtenue par la méthode CNNAE. Bien que notre modèle ne soit classé deuxième pour l'endmember soil, il atteint néanmoins la meilleure performance globale en dépassant toutes les autres méthodes comparées. La méthode proposée obtient une valeur totale de RMSE de 0.1624 et une valeur de SAD de 0.0997.

TABLE 1. Performances de démixage en utilisant RMSE et SAD : Samson

Classe	VCA		CNNAE		SIDAE		SNSA		PME-AEC	
	RMSE	SAD	RMSE	SAD	RMSE	SAD	RMSE	SAD	RMSE	SAD
Tree	0.2446	0.0554	0.2998	0.1965	0.4662	0.3269	0.3670	0.0750	0.0453	0.0731
Water	1.1104	0.2004	0.1939	0.2847	0.5342	0.2810	0.4112	0.2844	0.0517	0.0676
Soil	1.2836	1.8387	0.3268	0.3005	0.1725	0.3364	0.3464	0.2493	0.0308	0.0620
Moyenne	0.8796	0.6982	0.2735	0.2605	0.3909	0.3147	0.3756	0.2029	0.0426	0.0675

4 Conclusion

Dans ce travail, nous avons présenté un modèle de démixage spectro-spatial basé sur les PMs et l'apprentissage profond, nommé PME-AEC. Ce modèle peut estimer les endmembers ainsi que leurs proportions pour chaque pixel en exploitant les caractéristiques spectro-spatiales des données IHS. Par rapport aux techniques existantes, notre modèle présente plusieurs avantages, notamment une exploitation complète des informations spa-

TABLE 2. Performances de démixage en utilisant RMSE et SAD : Jasper ridge

Classe	VCA		CENNAE		SIDAE		SNSA		PME-AEC	
	RMSE	SAD	RMSE	SAD	RMSE	SAD	RMSE	SAD	RMSE	SAD
Tree	0.3795	0.4046	0.2015	0.2030	0.5054	0.3256	0.2901	0.3279	0.1609	0.0934
Water	2.2116	0.1387	0.1326	0.1426	0.7583	0.2897	0.3679	0.1263	0.1087	0.0704
Soil	1.7537	1.5352	0.1926	0.1474	0.6773	0.3698	0.4236	0.2181	0.2635	0.1528
Road	0.2639	0.5302	0.1455	1.2473	0.1892	0.4087	0.2897	0.2009	0.1167	0.0825
Moyenne	1.1522	0.6522	0.1681	0.4351	0.5326	0.3484	0.3428	0.2183	0.1624	0.0997

tiales en utilisant à la fois des caractéristiques de bas et de haut niveau dans le processus de démixage. Les résultats de démixage ont été comparés aux méthodes de l'état de l'art à l'aide des métriques RMSE et SAD, et se sont avérés encourageants en surpassant de manière significative les méthodes existantes en termes de performance. Nous avons également l'intention d'améliorer encore la performance de notre modèle en intégrant d'autres informations spatiales telles que des filtres de Gabor.

Références

1. José M. Bioucas-Dias, Antonio Plaza, Nicolas Dobigeon, Mario Parente, Qian Du, Paul Gader, and Jocelyn Chanussot. Hyperspectral unmixing overview : Geometrical, statistical, and sparse regression-based approaches. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 5(2) :354–379, 2012.
2. Frosti Palsson, Jakob Sigurdsson, Johannes R Sveinsson, and Magnus O Ulfarsson. Neural network hyperspectral unmixing with spectral information divergence objective. In *2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, pages 755–758. IEEE, 2017.
3. Yasiru Ranasinghe, Sanjaya Herath, Kavinga Weerasooriya, Mevan Ekanayake, Roshan Godaliyadda, Parakrama Ekanayake, and Vijitha Herath. Convolutional autoencoder for blind hyperspectral image unmixing. In *2020 IEEE 15th International Conference on Industrial and Information Systems (ICIIS)*, pages 174–179. IEEE, 2020.
4. Pierre Soille and Martino Pesaresi. Advances in mathematical morphology applied to geoscience and remote sensing. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 40(9) :2042–2055, 2002.
5. Yuanchao Su, Andrea Marinoni, Jun Li, Javier Plaza, and Paolo Gamba. Stacked nonnegative sparse autoencoders for robust hyperspectral unmixing. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 15(9) :1427–1431, 2018.
6. Xiangrong Zhang, Yujia Sun, Jingyan Zhang, Peng Wu, and Licheng Jiao. Hyperspectral unmixing via deep convolutional neural networks. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 15(11) :1755–1759, 2018.

3

L'IA EN MÉDECINE

Architectures CNN pour la classification de la rétinopathie diabétique : étude comparative

BENABDESSALAM Nada , MABROUK Sabra et GHORBEL Faouzi

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
nada.benabdessalam@ensi-uma.tn
sabra.mabrouk@ensi-uma.tn
faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Résumé La rétinopathie diabétique est une affection oculaire fréquente chez les personnes atteintes de diabète, qui peut entraîner une perte de la vue si elle n'est pas détectée et traitée à temps. La détection précoce de la rétinopathie diabétique est donc cruciale pour prévenir les complications graves. Dans ce contexte, les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) ont été largement utilisés en raison de leur capacité à capturer des caractéristiques complexes. Dans ce papier, nous présentons une étude comparative de quelques architectures CNN pour la détection et la classification de la rétinopathie diabétique à partir d'images de fond d'œil. Ce travail vise à fournir une évaluation objective qui aidera dans le choix des modèles les plus performants pour le développement de systèmes automatisés pour la détection précoce de la maladie.

Mots clés Rétinopathie diabétique, apprentissage automatique, apprentissage profond, CNN.

Abstract Diabetic retinopathy is a common eye condition in people with diabetes, which can lead to loss of vision if not detected and treated in time. Early detection of diabetic retinopathy is therefore crucial to prevent serious complications. In this context, convolutional neural networks (CNNs) have been widely used due to their ability to detect complex features. In this paper, we present a comparative study of some CNN architectures for the detection and classification of diabetic retinopathy from fundus images. This work aims to provide an objective evaluation that will help in the choice of the most efficient models for the development of automated systems used for an early detection of the disease.

Key words Diabetic retinopathy, machine learning, deep learning, CNN.

1 Introduction

La rétinopathie diabétique est l'une des complications les plus courantes du diabète et constitue une cause majeure de cécité. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ un tiers des personnes atteintes de diabète présentent une rétinopathie diabétique [25,26], et le risque de développer cette complication augmente avec la durée du diabète. La rétinopathie diabétique se caractérise par des lésions vasculaires dans la rétine, qui peuvent entraîner une perte de vision et, dans les cas les plus graves, une cécité totale [27]. La détection précoce et la classification précise de la rétinopathie diabétique sont donc essentielles pour une prise en charge efficace de la maladie et pour prévenir les complications visuelles graves [11, 13]. Ces dernières années, les techniques d'imagerie médicale et les algorithmes d'apprentissage automatique ont considérablement amélioré la classification de la rétinopathie diabétique, en fournissant des outils plus efficaces pour la détection précoce et la surveillance de la maladie [12]. Cependant, malgré les progrès réalisés, il existe encore des limites dans les méthodes de classification actuelles, notamment en termes de sensibilité et de spécificité [22, 30, 16]. Les techniques de classification d'images, basées sur les réseaux de neurones convolutifs (CNN), sont de plus en plus utilisées pour la détection automatique de la rétinopathie diabétique. En effet, la classification automatisée peut aider à réduire le temps nécessaire pour le diagnostic et permet un traitement plus précoce de la maladie [29]. Cependant, il existe différentes architectures de CNN, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Il est donc important de comprendre les performances de chaque architecture pour la classification de la rétinopathie diabétique et d'identifier la plus adaptée à cette tâche. Dans cet article, nous allons donc comparer les performances de quelques architectures de Deep Learning pour la classification de la rétinopathie diabétique à partir d'images de fond d'œil. Il convient de préciser que toutes les architectures que nous allons utiliser dans cette étude sont des architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN). Plus précisément, nous allons comparer les performances de six architectures CNN différentes : MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet101, InceptionV3 et VGG19. Ces architectures ont été choisies pour leur efficacité et leur pertinence dans le domaine de la classification d'images médicales.

Le reste du présent article est structuré comme suit : La section 2 présente la rétinopathie diabétique (RD) et ses différents stades. La section 3 examine certains travaux connexes dans les domaines de la détection et la classification de la RD. Les architectures utilisées pour l'étude comparative sont présentées dans la section 4. La section 5 est dédiée à la partie expérimentation où nous exposons la base de données utilisée, les métriques d'évaluation

et les résultats de la comparaison des différentes architectures CNN sélectionnées. Enfin, la section 6 expose les conclusions et les perspectives pour cette étude.

2 Rétinopathie diabétique

La rétinopathie diabétique est une affection oculaire fréquente associée au diabète et peut entraîner une perte de la vue si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps [2]. L'échelle internationale de gravité de la rétinopathie diabétique permet de classer cette pathologie en deux types en fonction de la gravité des lésions de la rétine : La rétinopathie diabétique est une affection oculaire fréquente associée au diabète et peut entraîner une perte de la vue si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps [2]. L'échelle internationale de gravité de la rétinopathie diabétique permet de classer cette pathologie en deux types en fonction de la gravité des lésions de la rétine :

- La rétinopathie diabétique non proliférante (RDNP) : ce type de rétinopathie est caractérisé par la présence de microanévrismes (MA), d'hémorragies rétinienne (H), et d'exsudats (Ex). La RDNP peut être classée en trois stades en fonction de la gravité des lésions : stade léger, stade modéré et stade sévère [4].
- La rétinopathie diabétique proliférante (RDP) : ce type de rétinopathie est caractérisé par la présence de néovascularisation, c'est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux dans la rétine. Ces nouveaux vaisseaux sanguins sont fragiles et peuvent saigner facilement, entraînant une perte de vision [4, 2, 5].

La figure 1 présente les différents symptômes de la rétinopathie diabétique (les microanévrismes, les hémorragies, les exsudats et les néovascularisations).

3 Travaux connexes

Dans la dernière décennie, l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les réseaux de neurones profonds, a connu une croissance importante dans le domaine de la détection de la rétinopathie diabétique. Les travaux antérieurs dans ce domaine ont utilisé des architectures de Deep Learning pour classifier des images de fond d'œil en fonction de la présence ou de l'absence de rétinopathie diabétique [9]. Les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) sont largement utilisés pour la reconnaissance d'images en raison de leur capacité à capturer des caractéristiques complexes et à généraliser les résultats à de nouvelles images. Dans cette section, nous examinerons les travaux antérieurs sur la classification de la rétinopathie diabétique à l'aide de CNN et discuterons des méthodes et des techniques utilisées dans ces études. Nous allons également tenir compte des revues

Figure 1. Les divers signes de la RD, (a) : microanévrisme, (b) : hémorragies, (c) : exsudats durs et mous et (d) présente des néo-vascularisations[7].

récentes sur ce sujet, telles que [41,42,43] . Plusieurs recherches ont tenté d’automatiser la détection et la classification des lésions DR à l’aide de Deep Learning. Ces méthodes peuvent être classées en deux familles; les méthodes de classification binaire qui détectent la présence ou l’absence de la RD et celles multi-classes selon les stades de gravité de la RD.

3.1 Classification binaire

Cette section présente un résumé des études menées pour classifier l’ensemble de données RD en deux classes seulement. Dans une étude récente [28], les auteurs ont utilisé un réseau de neurones convolutionnels (CNN) pour classer automatiquement les images rétinienne en images normales ou présentant une RD. Ils ont utilisé une augmentation de données et un redimensionnement avant de passer les images au CNN. Le CNN utilisé pour cette étude comprenait huit couches de convolution (CONV), quatre couches de mise en commun maximale (Max Pooling) et deux couches entièrement connectées (FC). Les résultats ont montré une bonne précision de cette méthode.

Dans [30], les auteurs ont utilisé une architecture de réseau de neurones convolutionnels (CNN) appelée ResNet 34, pour la classification. Les auteurs ont également appliqué plusieurs techniques de prétraitement d’image. Ce travail a rapporté une précision et une sensibilité acceptables pour leur méthode de classification. Les auteurs dans [31] ont développé une architecture CNN personnalisée pour détecter la rétinopathie diabé-

tique (DR). Cette architecture contient 16 couches, des techniques de régularisation L2 ont été appliquées pour éviter le surajustement du modèle. Les auteurs ont également utilisé l'augmentation de données pour équilibrer les classes dans l'ensemble de données d'apprentissage. Dans une étude récente [33], les chercheurs ont combiné trois modèles de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) pré-entraînés, à savoir Inception V3, Inception-Resnet-V2 et Resnet152, pour classer leur propre ensemble de données. Les modèles ont été combinés à l'aide de l'algorithme Adaboost, pour améliorer la précision des modèles de classification binaire. Des techniques de prétraitement d'images telles que l'augmentation des données et la normalisation, ont été appliquées avant d'être transmises aux CNN. L'étude menée dans [34] visait à détecter la présence de la RD sur des patchs augmentés de taille 65x65 en utilisant deux modèles CNN différents. Le premier modèle CNN était basé sur VGG16. Le deuxième modèle était un CNN personnalisé contenant cinq couches de convolution (CONV), cinq couches de mise en commun maximale et une couche entièrement connectée (FC). Les deux modèles CNN proposés ont montré une bonne performance en termes de sensibilité et de précision pour la détection de la RD sur des patchs d'images rétinienne. Les chercheurs qui ont réalisé la classification des images RD en deux classes n'ont pas pris en compte les différentes étapes de la RD, alors que celles-ci sont essentielles pour déterminer le stade exact de la maladie et ainsi mettre en place le traitement adapté pour prévenir toute détérioration et risque de cécité.

3.2 Classifications multi-niveaux

Cette section examine les études qui ont classé les ensembles de données de la rétinopathie diabétique en plusieurs classes. Contrairement aux études précédentes qui ont classé les images en seulement deux classes (RD ou non-RD), ces études ont pris en compte les différentes étapes de la maladie, allant de la rétinopathie diabétique non proliférante légère à la rétinopathie diabétique proliférante.

Dans une étude [37], les performances de trois architectures de CNN pré-entraînées (VGG16, AlexNet et InceptionNet V3) ont été évaluées pour la classification de la RD en cinq stades de gravité. Les résultats ont montré des précisions moyennes pour VGG16 et InceptionNet V3, mais une faible précision pour AlexNet. Une autre étude récente [7] a proposé une méthode de classification de la rétinopathie diabétique utilisant un modèle profond VGG-NiN. Ce modèle combine les avantages de VGG16, SPP (Spatial Pyramid Pooling) et NiN (Network in Network). Les résultats expérimentaux ont montré que le modèle proposé était performant en termes de précision et d'utilisation des ressources de calcul. Les auteurs dans [38] ont présenté un système de détection de la rétinopathie diabétique basé

sur leur propre jeu de données. Ils ont affiné les architectures de réseaux de neurones convolutifs pré-entraînées (ResNet50, InceptionV3, InceptionResNetV2, Xception et DenseNets) pour détecter la RD. Bien que cette approche ait obtenu de bons résultats pour les stades avancés de la RD, elle a eu du mal à détecter les stades précoces. L'utilisation d'annotations supplémentaires pour les stades précoces a été suggérée pour améliorer la performance du système. D'autres études [11, 17, 18, 19, 20, 21, 22] ont également exploré différentes architectures de CNN telles que AlexNet, ResNet, SqueezeNet, GoogleNet, VGG16, VGG19, DenseNet et InceptionNet pour la classification de la rétinopathie diabétique. Ces travaux ont utilisé des techniques de prétraitement d'image, d'augmentation de données et de transfert de connaissances pour extraire des caractéristiques pertinentes de l'image de la rétine. En conclusion, les architectures CNN ont ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine médical pour améliorer la précision des prédictions dans les premiers stades de la maladie. Les différences entre les modèles résident principalement dans les détails de leur mise en œuvre, tels que le choix de l'architecture, le type de données d'entraînement et le nombre d'itérations d'entraînement, qui peuvent avoir un impact sur les performances de la méthode proposée.

4 Modèles sélectionnés

Dans cette section, nous détaillons les différents modèles que nous allons utiliser pour la comparaison à savoir MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet101, InceptionV3 et VGG19.

- MobileNetV2 est un réseau de neurones convolutif léger conçu pour être utilisé sur des appareils mobiles et des systèmes embarqués. Il utilise des blocs de convolution à profondeur séparable pour réduire le nombre de calculs nécessaires et ainsi accélérer l'entraînement et l'inférence [45].
- DenseNet-121 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise une architecture dense, dans laquelle chaque couche est connectée à toutes les couches qui la précèdent. Cela permet une propagation de l'information plus efficace à travers le réseau et peut améliorer la précision [46].
- EfficientNetB5 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise une approche de recherche d'architecture automatisée pour trouver la combinaison optimale de tailles de couches et de résolution d'images. Cette approche permet d'obtenir un modèle très performant tout en minimisant la taille et le temps d'entraînement [47].
- ResNet101 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise des blocs résiduels pour faciliter la formation de réseaux profonds. Les blocs résiduels permettent une

propagation de l'information plus efficace à travers le réseau et peuvent améliorer la précision [48, 49].

- InceptionV3 est un réseau de neurones convolutif profond qui utilise des blocs inception pour réduire la taille du modèle tout en améliorant la précision. Les blocs inception sont composés de plusieurs convolutions de différentes tailles, qui sont ensuite concaténées pour former une seule sortie.
- VGG19 est un réseau de neurones convolutifs profonds qui utilisent une architecture simple et symétrique, composée de couches de convolution et de pooling suivies de couches entièrement connectées [50].

Nous avons sélectionné ces modèles en raison de leur popularité et de leur performance éprouvée pour la détection de la rétinopathie diabétique. Nous avons également cherché à sélectionner des architectures avec un nombre varié de paramètres et de couches, afin de couvrir un large éventail de complexité de modèle. Le tableau 1 présente les différents paramètres et le nombre de couches utilisées dans chaque modèle.

Table 1. Comparaison entre les paramètres et les couches des divers architecture CNN.

Architectures	Paramètres (en millions)	Nombre de couches
MobileNetV2	3.5M	155
DenseNet-121	8 M	121
EfficientNetB5	30.6 M	690
ResNet101	44.7 M	101
InceptionV3	23.9 M	311
VGG19	143 M	19

Toutes les architectures sélectionnées ont été pré-entraînées sur le jeu de données ImageNet, qui est un vaste ensemble de données contenant des millions d'images appartenant à des milliers de classes différentes. Le fait que ces modèles ont été pré-entraînés sur ImageNet permet de bénéficier de transfert de connaissances pour des tâches similaires, comme la détection de la rétinopathie diabétique. En effet, cela permet d'initialiser les poids du modèle à partir de valeurs apprises sur des images naturelles, ce qui peut accélérer la convergence de l'entraînement et améliorer les performances de détection. Les images d'entrée ont subi un redimensionnement en 224x224 pixels avec 3 canaux de couleur (224x224x3) et ont été prétraitées en appliquant une égalisation d'histogramme locale CLAHE (Enhance Local Contrast)[44]. Afin d'augmenter les données disponibles pour chaque classe et d'améliorer la robustesse du modèle, nous avons appliqué une augmentation de données en utilisant diverses transformations telles que la rotation, le zoom, le décalage horizontal/vertical, le cisaillement et le retournement horizontal. Chaque architecture de modèle a été entraînée

pendant 100 epochs (cycles d'entraînement complet). La base de données d'apprentissage a été divisée en trois parties : 80 % pour l'entraînement, 10 % pour les tests et 10 % pour la validation. Cette répartition garantit qu'il y a suffisamment de données d'entraînement pour permettre au modèle d'apprendre de manière efficace, tout en maintenant des ensembles de tests et de validation distincts pour évaluer objectivement les performances du modèle.

Les paramètres et configurations utilisés pour l'entraînement et l'évaluation du modèle sont les suivants :

- Optimiseur : Adam avec un taux d'apprentissage de 0.0001. Adam est un optimiseur populaire qui ajuste les poids du modèle en utilisant un taux d'apprentissage adaptatif.
- Fonction de perte : Cross-entropy. Elle est utilisée pour calculer l'erreur de prédiction du modèle lors de la phase d'entraînement. Dans ce cas, la perte de catégorisation croisée est utilisée, car il s'agit d'un problème de classification multi-classes.
- Métrique d'évaluation : Accuracy (exactitude). Cette métrique mesure la proportion de prédictions correctes par rapport à l'ensemble total des prédictions effectuées par le modèle. Elle est utilisée pour évaluer la performance du modèle pendant l'apprentissage.
- Batch size : Le nombre d'exemples d'entraînement inclus dans chaque itération lors de l'apprentissage du modèle. Un batch size de 32 a été utilisé, ce qui signifie que chaque itération d'entraînement comprenait 32 exemples d'entraînement.

5 Expérimentation

Dans cette section, nous présentons une comparaison entre les performances de différentes architectures de réseaux de neurones convolutionnels (CNN) pour la classification de la rétinopathie diabétique (RD) à partir de la base de données APTOS 2019 de Kaggle. Les architectures de CNN que nous avons sélectionnées pour cette comparaison sont : MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet-101, InceptionV3 et VGG 19. Nous avons utilisé les mêmes mesures de performance et la même base de données pour tous les modèles. Les mesures de performance que nous avons utilisées sont la précision, le rappel et le score F1, qui sont couramment utilisés pour évaluer les performances des modèles de classification.

5.1 Base de données

Afin d'évaluer les performances des méthodes sélectionnées, nous avons eu recours à l'ensemble de données APTOS 2019 de kaggle [29], il contient un grand ensemble d'images

de la rétine (3662 images) prises à l'aide de la photographie du fond d'œil dans diverses conditions d'imagerie. Un clinicien a évalué chaque image en fonction de la gravité de la rétinopathie diabétique sur une échelle de 0 à 4 :

Classe 0 : Pas de RD

Classe 1 : Rétinopathie diabétique Non proliférante légère

Classe 2 : Rétinopathie diabétique Non proliférante Modéré

Classe 3: Rétinopathie diabétique Non proliférante Sévère

Classe 4: RD proliférante

Il est essentiel de noter que les données présentent un déséquilibre significatif. En effet, 49 % des images proviennent de patients en bonne santé, tandis que les 51 % restants représentent les différents stades de la rétinopathie diabétique. Parmi ces stades, la classe 3 (stade sévère) est la moins fréquente, ne représentant que 5 % de l'ensemble des exemples. Avant d'effectuer toute augmentation de données, nous disposons du nombre d'images suivant pour chaque classe : Classe 0: 1805 images, Classe 1: 999 images, Classe 2: 370 images, Classe 3: 193 images, Classe 4 : 295 images.

La figure 2 présente un aperçu visuel de la répartition de ces images par classe.

Figure 2. répartition des images de la base de données APTOS 2019 par classe.

5.2 Métriques d'évaluation

Les métriques d'évaluation utilisées dans ce papier pour valider les performances des différents modèles sont :

- La précision : La précision : permet de mesurer la proportion de prédictions positives qui sont correctes. Elle est donnée par la formule suivante :

$$precision = VP/(VP + FP) \quad (1)$$

- Le rappel (recall) : permet de mesurer la proportion de cas positifs réellement détectés par le modèle. Elle se calcule comme suit :

$$recall = VP/(VP + FN) \quad (2)$$

- La mesure F1 (F1 score) : permet de mesurer la qualité globale du modèle en considérant à la fois la capacité du modèle à détecter les vrais positifs et à minimiser les faux positifs et les faux négatifs. Elle se calcule en utilisant la formule suivante :

$$F1 = 2 * (precision * recall)/(precision + recall) \quad (3)$$

Où VP représente le nombre de vrais positifs, FP représente le nombre de faux positifs, FN représente le nombre de faux négatifs.

5.3 Résultats

Les différentes architectures de réseaux de neurones convolutionnels(CNN) sélectionnées ont été entraînées sur la même base de données et les mêmes paramètres de préparation des modèles pour chaque architecture. Nous avons choisi de faire deux tâches de classification distinctes : une classification multi-niveau (avec 5 stades de gravité) et une classification binaire pour déterminer la présence ou l'absence de la RD. Les résultats de la comparaison de classification multi-classes sont présentés dans le Tableau 2, tandis que les résultats pour la classification binaire sont présentés dans le Tableau 3.

Table 2. Comparaison entre les paramètres et les couches des divers architecture CNN.

Architectures		Précision	Rappel	F1-Score
EfficientNetB5	Non RD	0.9	0.85	0.87
	Légère	0.71	0.7	0.7
	Modéré	0,87	0,92	0,89
	Sévère	0,68	0,67	0,67
	RDP	0,73	0,74	0,73
MobileNetV2	Non RD	0,96	0,98	0,96
	Légère	0,93	0,87	0,89
	Modéré	0,93	0,93	0,93
	Sévère	0,73	0,71	0,71
	RDP	0,88	0,86	0,86
DenseNet-121	Non RD	0,96	0,99	0,97
	Légère	0,92	0,85	0,92
	Modéré	0,9	0,96	0,92
	Sévère	0,87	0,84	0,85
	RDP	0,85	0,83	0,83
InceptionV3	Non RD	0,98	0,98	0,98
	Légère	0,82	0,85	0,83
	Modéré	0,88	0,87	0,87
	Sévère	0,72	0,73	0,72
	RDP	0,81	0,8	0,8
ResNet-101	Non RD	0,93	0,95	0,93
	Légère	0,8	0,79	0,79
	Modéré	0,84	0,91	0,87
	Sévère	0,7	0,69	0,69
	RDP	0,78	0,75	0,76
VGG 19	Non RD	0,94	0,99	0,96
	Légère	0,87	0,89	0,87
	Modéré	0,89	0,91	0,89
	Sévère	0,75	0,74	0,74
	RDP	0,83	0,81	0,81

Table 3. Résultats de la classification binaire de la RD avec six architectures CNN différentes.

Architectures		Précision	Rappel	F1-Score
EfficientNetB5	Non RD	0.92	0.89	0,90
	RD	0.91	0.94	0.92
MobileNetV2	Non RD	0.99	0.99	0.99
	RD	0.98	0.97	0.97
DenseNet-121	Non RD	0.97	0.99	0.97
	RD	0.99	0.97	0.97
InceptionV3	Non RD	0.98	0.99	0.98
	RD	0.98	0.98	0.98
ResNet-101	Non RD	0.95	0.95	0.95
	RD	0.95	0.95	0.95
VGG 19	Non RD	0.95	0.99	0.96
	RD	0.99	0.95	0.96

Après l'analyse des résultats de la classification multi-niveaux, nous pouvons tirer les observations suivantes : Pour la classe 0 (Pas de RD), les architectures EfficientNetB5, MobileNetV2, DenseNet-121, InceptionV3 et VGG19 ont obtenu des valeurs élevées de précision, de rappel et de F1-score, indiquant leur capacité à identifier avec précision les images sans rétinopathie diabétique. Ces architectures présentent une performance globale solide pour cette classe. Pour la classe 1 (Rétinopathie diabétique non proliférante légère), MobileNetV2 et DenseNet-121 ont montré les meilleures performances avec une précision de 0,93 et 0,92 respectivement, un rappel de 0,87 et 0,85 respectivement, ainsi qu'un F1-score de 0,88 et 0,92 respectivement. Les autres architectures ont également obtenu de bonnes performances, mais légèrement inférieures. Pour la classe 2 (RDNP modéré), MobileNetV2 et DenseNet-121 se distinguent avec des performances supérieures, affichant une précision de 0,93 et 0,9 respectivement, un rappel de 0,93 et 0,96 respectivement, et un F1-score de 0,93 et 0,92 respectivement. Les autres architectures ont montré une légère dégradation

des performances, avec des précisions variant entre 0,87 pour EfficientNetB5, 0,88 pour InceptionV3, 0,84 pour ResNet-101 et 0,89 pour VGG19. Pour la classe 3 (RDNP sévère), toutes les architectures ont affiché des performances relativement faibles par rapport aux autres stades de gravité. Les précisions varient entre 0,75 pour VGG19, 0,7 pour ResNet-101, 0,72 pour InceptionV3, 0,87 pour DenseNet-121, 0,73 pour MobileNetV2 et 0,68 pour EfficientNetB5. Pour la classe 4 (RD proliférante), MobileNetV2 a obtenu la meilleure précision avec 0,88, suivie de près par DenseNet-121 avec une précision de 0,85. Les autres architectures ont affiché des performances légèrement inférieures, avec des précisions de 0,81 pour InceptionV3, 0,78 pour ResNet-101 et 0,83 pour VGG19.

En ce qui concerne la classification binaire, nous avons constaté que l'architecture EfficientNetB5 a obtenu une précision de 0,92, un rappel de 0,89 et un F1-score de 0,90 pour la classe "Non RD", tandis que pour la classe "RD", elle a obtenu une précision de 0,91, un rappel de 0,94 et un F1-score de 0,92. MobileNetV2 a montré des performances élevées pour les deux classes, avec une précision de 0,99, un rappel de 0,99 et un F1-score de 0,99 pour la classe "Non RD", et une précision de 0,98, un rappel de 0,97 et un F1-score de 0,97 pour la classe "RD". DenseNet-121 a également obtenu de bons résultats, avec une précision de 0,97, un rappel de 0,99 et un F1-score de 0,97 pour la classe "Non RD", et une précision de 0,99, un rappel de 0,97 et un F1-score de 0,97 pour la classe "RD". InceptionV3 a affiché des performances solides pour les deux classes, avec une précision de 0,98, un rappel de 0,99 et un F1-score de 0,98 pour la classe "Non RD", et une précision de 0,98, un rappel de 0,98 et un F1-score de 0,98 pour la classe "RD". En résumé, toutes les architectures ont montré des performances encourageantes, mais MobileNetV2 et DenseNet-121 se sont démarquées avec des performances élevées et stables pour les deux classes.

6 Discussion et conclusion

Dans cette étude, nous avons comparé plusieurs architectures de CNN couramment utilisées pour la classification de la rétinopathie diabétique, notamment MobileNetV2, DenseNet-121, EfficientNetB5, ResNet101, InceptionV3 et VGG19. Il convient de noter que toutes les architectures ont été testées sur la même base de données APTOS 2019 de Kaggle, en appliquant une égalisation d'histogramme locale (CLAHE) à toutes les images et en utilisant une augmentation des données.

Les résultats ont montré des différences de performance entre les architectures. Bien qu'EfficientNetB5 ait affiché des performances solides pour certaines classes, il peut présenter une précision légèrement inférieure par rapport à d'autres architectures. Cela peut être dû à sa complexité plus élevée, ce qui rend l'apprentissage plus difficile pour certaines

classes spécifiques . En revanche, MobileNetV2 a montré de bonnes performances globales avec des précisions élevées pour plusieurs classes. Sa structure légère et ses opérations de convolution profondes permettent une meilleure extraction des caractéristiques des images, contribuant ainsi à ses performances supérieures . De même, DenseNet-121 a affiché de bonnes performances, notamment pour la classe "Modéré". La structure dense en blocs de connexions favorise une propagation efficace de l'information dans le réseau, ce qui permet une meilleure représentation des caractéristiques des images. InceptionV3 a également montré de bonnes performances globales, bien que légèrement inférieures à certaines autres architectures pour certaines classes. Son utilisation de modules d'inception permet de capturer des caractéristiques à différentes échelles, ce qui peut conduire à une représentation plus riche des images . De son côté, VGG19 a également obtenu des performances globalement solides, bien que légèrement inférieures pour certaines classes. Son architecture profonde et ses convolutions de petite taille permettent une meilleure capture des détails dans les images, contribuant ainsi à ses performances . ResNet-101 a montré des performances solides pour certaines classes, mais légèrement inférieures à d'autres architectures pour la plupart des classes. Cela peut être dû à la profondeur de l'architecture, qui peut rendre l'apprentissage plus complexe et nécessiter une quantité de données d'entraînement plus importante pour atteindre des performances optimales. Cependant, ResNet-101 peut être plus robuste aux variations et aux perturbations des données d'entrée grâce à l'utilisation de connexions résiduelles, ce qui permet de mieux préserver les informations et de faciliter . Pour l'exécution des architectures, nous avons utilisé un GPU P100, qui a permis d'accélérer le processus d'apprentissage. Les temps d'apprentissage enregistrés pour chaque architecture sont les suivants : 1861 secondes pour ResNet-101, 1564 secondes pour DenseNet-121, 1478 secondes pour MobileNetV2, 1576 secondes pour VGG19, 1434 secondes pour EfficientNetB5 et 1257 secondes pour InceptionV3. L'utilisation d'un GPU puissant tel que le P100 a permis de réduire considérablement les temps d'apprentissage par rapport à une exécution sur un processeur CPU classique.

Il est important de noter aussi que, la distribution des images entre les différentes classes n'était pas suffisante pour un apprentissage optimal, et en particulier, la classe 3 présentait un déséquilibre important. Cela peut rendre difficile pour le modèle d'apprendre des représentations discriminantes pour cette classe spécifique. L'ajout de plus d'images de cette classe ou l'utilisation de techniques de gestion des déséquilibres de classe, telles que l'oversampling, pourrait améliorer les performances pour cette classe en particulier. En conclusion, nos résultats suggèrent que les architectures avec moins de couches ont produit de meilleurs résultats en termes de classification multi-classes, ce qui pourrait être utile pour guider le choix des modèles dans des études futures.

References

1. Gong Y., Chen Y. Qi X. Zhang L., and H. Li. Automated diabetic retinopathy screening with deep convolutional neural network. *Journal of medical systems*, 42(6), 2018.
2. Yu R. Zhang W. Tian Y. and Wu Y. Deep learning for diabetic retinopathy classification using a two-stage method and fundus images. *Journal of Digital Imaging*, 34(1):78–85, 2021.
3. Kaur B. Kaur A. Singh K. and Sohi B. S. Automated detection of diabetic retinopathy lesions from two different datasets using convolutional neural networks. *Journal of Digital Imaging*, 34(4):714–729, 2021.
4. Roychowdhury S. Koozekanani D. D. and Parhi K. K. Detection and classification of diabetic retinopathy lesions using deep convolutional neural networks. *Journal of Ophthalmology*, pages 1–12, 2020.
5. Gargeya R. and Leng T. Automated identification of diabetic retinopathy using deep learning. *Journal of Ophthalmology*, 124(7):962–969, 2017.
6. Gan A. Ting D. S. Cheung C. Y. Lim, G. Tan G. S. Quang N. D. and Wong T. Y. Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases using retinal images from multiethnic populations with diabetes. *Journal of Jama*, 318(22):2211–2223, 2017.
7. Zubair Khan Fiaz Gul Khan Ahmad Khan Zia Ur Rehman Sajid Shah Sehrish Qummar and Farman Ali. Diabetic retinopathy detection using vgg-nin a deep learning architecture. *IEEE Access*, 9, 2021.
8. Zhang A. Hussain A. et al. Retinal image classification for diabetic retinopathy detection using a deep learning model. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 24:1291–1302, 2020.
9. Chaichana Suedumrong Komgrit Leksakul Pranprach Wattana and Poti Chaopaisarn. Application of deep convolutional neural networks vgg-16 and googlenet for level diabetic retinopathy detection. *Journal of Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Applications*, pages 1–7, 2020.
10. Peng Y et al. Automated diagnosis of diabetic retinopathy based on transfer learning of residual network. *Journal of Applied Sciences*, 2020.
11. Nour Eldeen M. Khalifa Mohamed Loey Mohamed Hamed N. Taha and Hamed Nasr Eldin T.Mohamed. Deep transfer learning models for medical diabetic retinopathy detection. *Journal of Acta informatica Medica*, 2019.
12. Kim K. et al. Deep learning-based prediction of diabetic retinopathy progression using optical coherence tomography angiography. *Journal of Scientific Reports*, pages 1–10, 2021.
13. Quellec G. Cazuguel G. Cochener B. and Lamard M. Multiple-instance learning for medical image and video analysis. *IEEE reviews in biomedical engineering*, 10:213–234, 2017.
14. Rajalakshmi R. Subashini R. and Deepa N. Convolutional neural network-based diabetic retinopathy diagnosis from retinal images. *Proceedings of the International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, pages 1603–1608, 2017.
15. Talo M. Baloglu U. B. Yıldırım Ö. and Aydın G. Deep learning ensemble with transfer learning for diabetic retinopathy detection. *Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 182, 2019.
16. Tahmina Rahman et al. Automated grading of diabetic retinopathy using densenet-169 architecture. *IEEE 5th International Conference on Electrical Information and Communication Technology (EICT)*, 2022.

17. Saleh Albahli et al. Recognition and detection of diabetic retinopathy using densenet-65 based faster-rcnn. *Journal of Machine Learning-based Intelligent Systems: Theories, Algorithms, and Applications, Computers, Materials and Continua*, 67(2):1333–1351, 2021.
18. Nitin Shivsharan and Sanjay Ganorkar. Implementation of the modified pre-trained densenet model for the classification of grades of the diabetic retinopathy. *Journal of Inventive Communication and Computational Technologies*, 311:375–391, 2022.
19. Feng Li et al. Automatic detection of diabetic retinopathy in retinal fundus photographs based on deep learning algorithm. *Journal of Transl Vis Sci Technol*, 8(6), 20210.
20. Yuhang Pan et al. Fundus image classification using inception v3 and resnet-50 for the early diagnostics of fundus diseases. *Journal of Cognitive Computation and Deep Learning of Human Physiological Systems, Computational Physiology and Medicine*, 14, 2023.
21. Shefali Yadav and Prashant Awasthi. Diabetic retinopathy detection using deep learning and inception-v3 model. *Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 04(06), 2022.
22. Sahoo S. Singh R. K. and Balasubramanian.R. Automated diagnosis of diabetic retinopathy using inception-v3 and transfer learning. *International Conference on Intelligent Computing and Optimization*, pages 347–357, 2020.
23. Z Abbas et al. Classification of diabetic retinopathy images based on customised cnn architecture. *Amity International Conference on Artificial Intelligence (AICAI)*, 2019.
24. Harry Pratt Frans Coenen Deborah M. Broadbent Simon P. Harding Yalin Zheng F Coenen. Convolutional neural networks for diabetic retinopathy. *Journal of Procedia Computer Science*, 90:200–205, 2016.
25. G Selvachandran. SG Quek. R Paramesran. Developments in the detection of diabetic retinopathy: a state-of-the-art review of computer-aided diagnosis and machine learning methods. *Journal of Science and Engineering*, 2022.
26. Ramanathan RS. Corrélation de la durée, de l'hypertension et du contrôle glycémique avec les complications microvasculaires du diabète sucré dans un hôpital de soins tertiaires. 2017.
27. Fondation internationale du diabète. Atlas du diabète de la fid. *Journal of Science and Engineering, Fédération internationale du diabète, Bruxelles*, page 905–911, 2017.
28. Fong DS Aiello L.Gardner TW King GL Blankenship G. Cavallerano JD Ferris and FL Klein R. American diabetes association, rétinopathie dans le diabète, traitements diabétiques. 2004.
29. K. Xu D. Feng and H. Mi. Deep convolutional neural network-based early automated detection of diabetic retinopathy using fundus image molecules. *Journal of Digital Imaging*, page 2054, 2017.
30. <https://kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection> Kaggle dataset[Online] Available.
31. G. Quéllec K. Charrière Y. Boudi B. Cochener and M.Lamard. Deep image mining for diabetic retinopathy screening. *Journal of Med Image Anal*, pages 178–193, 2017.
32. R. Pires S. Avila J. Wainer E. Valle M.D. Abramoff A. Rocha. A data-driven approach to referable diabetic retinopathy detection. *Journal of Artif Intell Med*, pages 93–106, 2019.
33. E. Decenciere et al. Feedback on a publicly distributed image database: the messidor database, image anal stereol. pages 231–234, 2014.
34. H. Jiang K. Yang M. Gao D. Zhang H. Ma and W. Qian. An interpretable ensemble deep learning model for diabetic retinopathy disease classification. *41st Annual International conference of the IEEE engineering in medicine and biology society (EMBC)*, pages 2045–2048, 2019.

35. G.T. Zago R.V. Andreão B. Dorizzi E.O. and Teatini Salles. Diabetic retinopathy detection using red lesion localization and convolutional neural networks. *Journal of Comput Biol Med*, page 103537, 2019.
36. T. Kauppi et al. The diaretdb1 diabetic retinopathy database and evaluation protocol proceedings. *British machine vision conference*, pages 1–10, 2007.
37. K. Wang S. Guo H. Liu H. Kang T. Li Y. Gao. Diagnostic assessment of deep learning algorithms for diabetic retinopathy screening. *Journal of Inf Sci*, pages 511–522, 2019.
38. X. Wang Y. Lu Y. Wang and W.B. Chen. : Diabetic retinopathy stage classification using convolutional neural networks. *International Conference on information Reuse and Integration for data science*, pages 465–471, 2018.
39. W. Zhang et al. : Automated identification and grading system of diabetic retinopathy using deep neural networks. *Journal of Knowl Base Syst*, pages . 12–25, 2019.
40. Gulshan V. Peng L. Coram M. Stumpe MC Wu D Narayanaswamy A. Venugopalan S. Widner K. Madames T. Cuadros J. Kim R. Raman R. Nelson PC Mega JL and Webster DR. Développement et validation d'un algorithme d'apprentissage profond pour la détection de la rétinopathie diabétique dans les photographies du fond d'œil rétinien. *Journal of pubmed*, page . 2402–2410, 2016.
41. Nikos Tsiknakis Dimitris Theodoropoulos Georgios Manikis Emmanouil Ktistakis Ourania Boutsora Alexa Berto Fabio Scarpa Alberto Scarpa Dimitrios Fotiadis and Kostas Marias. Deep learning for diabetic retinopathy detection and classification based on fundus images: A review. *Journal of Computers in Biology and Medicine*, 135, 2021.
42. Dolly Das Saroj Kr. Biswas and Sivaji Bandyopadhyay. A critical review on diagnosis of diabetic retinopathy using machine learning and deep learning. *Journal of Multimedia Tools and Applications*, 81:25613–25655, 2022.
43. Shreya Shekar Nitin Satpute and Aditya Gupta. Review on diabetic retinopathy with deep learning methods. *Journal of Medical Imaging*, 8(6), 2021.
44. Nada Benabdessalam Sabra Mabrouk and Faouzi Ghorbel. Interprétation de scène sémantique pour la détection de la rétinopathie diabétique sur les images de fond d'œil. *Conference: TAIMA*, 2022.
45. Shreya Shekar Nitin Satpute and Aditya Gupta. Review on diabetic retinopathy with deep learning methods. *Journal of Medical Imaging*, 8(6), 2021.
46. A. Budai R. Bock A. Maier J. Hornegger and G. Michelson. Robust vessel segmentation in fundus images. *Journal of Biomedical Imaging*, 2013.
47. Wejdan L.Alyoubi Wafa M.Shalash and Maysoun F.Abulkhair. Diabetic retinopathy detection through deep learning techniques: A review. *Journal of Informatics in Medicine Unlocked*, 2020.
48. Wang Q. Li X. Li Y. Li J. and Zhang L. Diabetic retinopathy classification with deep residual networks. *Journal of medical systems*, 43(6), 2019.
49. Hu W. Gao Y. Zhang J. and Liu X. Attention-based modified resnet for diabetic retinopathy classification. *Journal of Biomedical and Health Informatics*, 25(4):1163–1170, 2021.
50. Abhishek Deshpande and Jatin Pardhi. Automated detection of diabetic retinopathy using vgg-16 architecture. *Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 08(03), 2021.

Vers des attributs textures métrologiques pour les images 3D médicales multivaluées

Billaud Eliot*, Richard Noël, Naudin Mathieu, Fernandez-Maloigne Christine, Rossetto Nicolas et Herpe Guillaume

eliot.billaud@univ-poitiers.fr, eliot.billaud@philips.com

Résumé Après 20 années de développement de l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale, les dernières initiatives mondiales (RSNA/QIBA) induisent le respect des propriétés métrologiques dans l'extraction des marqueurs et attributs descriptifs des images. Dans ce travail, nous présentons une définition pour la mesure de l'aspect texturé des tissus, ainsi qu'une mise en oeuvre de cette définition dans le contexte des images multivaluées (IRM). Nous proposons pour la première fois des caractéristiques angulaires résumant les variations multivaluées et donnant accès à une extraction directe des zones pathologiques.

Mots clés image multivaluée, métrologie, texture, attribut visuel, IRM

Abstract After 20 years of artificial intelligence research for medical imaging, the latest worldwide initiatives (RSNA/QIBA) are inducing the satisfaction of metrological properties in the extraction of markers and descriptive attributes from images. In this work, we present a definition for the measurement of the textured appearance of tissues, as well as an implementation of this definition in the context of multivariate images (MRI). We propose for the first time angular features that summarise multivariate variations and allow direct extraction of pathological areas.

Key words multivariate images, metrology, texture, visual feature, MRI

Introduction

L'amélioration de la résolution spatiale par les systèmes d'imagerie médicales les plus récents et de la résolution multivaluée (multiséquence ou spectrale) permettent d'analyser l'aspect texturé des tissus et des structures biologiques acquises. Cette question est au cœur de la définition des biomarqueurs d'imagerie avec une attente métrologique [5] dans la qualité d'extraction de ceux-ci [10,13]. Si quelques attributs de texture pour le traitement d'images univaluées respectent ces contraintes [14], la production d'attributs de textures pour le traitement d'images multivaluées est un enjeu actuel de la définition de la nouvelle génération de biomarqueurs [10,11] en imagerie médicale.

Dans cet article, nous abordons les éléments théoriques pour la définition d'outils de mesure de l'aspect texturé d'images ou de volumes multivaluées dans un contexte d'imagerie médicale, avec une illustration dans le contexte des images IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) cérébrales.

1 Problématique et positionnement scientifique

1.1 Image 3D médicale multivaluée

Une image multivaluée associe à chaque pixel (ou voxel) un ensemble V de mesures $v \in \mathbb{R}^+$. Dans le contexte de la scanographie spectrale, V correspond à une fonction d'énergie selon des longueurs d'onde entre 0.1 et 100 nm. Tandis que dans le contexte de l'IRM, V correspond à un ensemble de grandeur pour des séquences choisies. La relation à la métrologie dans les deux cas vise à rapprocher ces mesures de grandeurs physiques, biologiques ou mécaniques.

1.2 Texture

À ce jour, il n'existe pas de consensus pour définir précisément ce qu'est une texture [14,3]. Cependant, nous pouvons inférer que la notion de texture est liée à l'état non-uniforme d'une surface ou d'un volume considéré. Cette non-uniformité définit une "texture" lorsqu'elle compose un tout homogène à l'échelle où elle est observée. D'une part, le terme d'homogénéité se rapporte à une stationnarité statistique des mesures V . D'autre part, il se rapporte également à une stationnarité statistique de la distribution spatiale de ces valeurs. Ainsi, la variation des moments statistiques pour un calcul donné doit être insignifiante. Face à la difficulté de prendre en compte l'aspect multivalué, plusieurs stratégies empiriques d'analyse de la texture sont apparues [2] telles que les approches GLACI (Gray-Level Approach with Colour Information), CMA (Combination of Marginal Approaches) et CCMA (Combination of Cross Channel Marginal Approaches) [16].

1.3 Métrologie

La métrologie établit la différence entre la notion de "*mesurage*" qui décrit le processus théorique pour établir les "*valeurs*" à attribuer à une "*grandeur*". Dans le Vocabulaire international de métrologie [5], il est défini qu'un "*mesurage implique la comparaison de grandeurs et comprend le comptage d'entités*". L'interprétabilité de la mesure est donc directement liée à cette capacité de relier concrètement une mesure à des proportions définies par une référence. Partant de la grandeur à quantifier, le "*principe de mesure*" définit théoriquement l'expression physique du phénomène utilisé pour effectuer la mesure. La notion de "*procédure de mesure*" explicite la méthodologie technique de mesurage en prenant en compte les éléments qui peuvent l'impacter (bruits, biais ...).

2 Métrologie d'un aspect texturé ou non-uniforme

Nous définissons dans ce paragraphe le vocabulaire et les concepts liés à l'analyse de l'aspect texturé selon les termes et contraintes de la métrologie. Le "*mesurande*", l'objet de la mesure, est défini par l'aspect non-uniforme d'une surface ou d'un volume. Comme indiqué dans la section 1.2, cet aspect est caractérisé à la fois par la distribution des valeurs dans la surface (ou le volume) et la distribution spatiale de ces valeurs à l'intérieur de la surface (ou du volume).

Partant de [15,14] et des attentes de la métrologie [5,4], nous proposons une définition basée sur une approche statistique. Le principe de mesure porte sur l'estimation de la densité de probabilité conjointe entre la distribution de l'ensemble des valeurs en chaque pixel (ou voxel) et la distribution spatiale de ces valeurs. Le terme conjoint implique que les deux mesures ne peuvent être dissociées pour la caractérisation.

Dans le cas des images univaluées, l'estimation de la densité de probabilité des valeurs v est simple et directe. De même pour l'estimation de la distribution spatiale de ces valeurs via typiquement des histogrammes de paires de pixels $p(v_x, v_{x+d})$ ou de motifs de pixels $p(lbp(x))$ [12,17]. Dans les deux cas, la procédure de mesure et le principe de mesure sont confondus.

En revanche, dans le cas des images multivaluées, l'estimation des densités de probabilités de V ou de voisinage devient problématique ou impossible. Une solution récurrente est alors de réduire la dimensionnalité du problème, indépendamment des contraintes physiques et donc métrologiques [18,1]. Dans [8,7], il a été proposé de transposer la question dans l'espace des distances en considérant plusieurs références. L'extraction automatique de ces références a été définie dans [6]. Dans ce contexte multivaluée, la procédure de mesure diffère du principe de mesure. La procédure est donc définie par l'analyse des densités de probabilités conjointes entre les distribution des différences des valeurs à une ou plusieurs références et les distributions spatiales des différences dans un voisinage donné.

3 Métrologie texture en contexte 3D multivalué

3.1 Attribut de texture RSDOM

L'attribut de texture RSDOM (Relative Spectral Difference Occurrence Matrix) [7] correspond parfaitement aux définitions précédentes. En contexte multivalué, la statistique d'ordre 1 J_1 est approchée (\tilde{J}_1) avec une incertitude dépendante du choix et du nombre de références choisies [6]. De la même façon, la statistique d'ordre 2 J_2 est également approchée (\tilde{J}_2) à partir des mesures de différence établies sur une ou plusieurs paires de pixels voisins.

Distribution des données multivaluées (J_1) La distribution des mesures multivaluées (J_1) est approchée par la loi de probabilité définissant la probabilité qu'une mesure multivaluée soit à une certaine distance de chacune des références \mathcal{S}_i .

$$\tilde{J}_1(\Delta\mathcal{S}) = \prod_{\forall l \subset [0, N-1]} P\left(d(S_p, \mathcal{S}_l) = \delta S_l\right), \forall p \in I \quad (1)$$

Distribution spatiale des données multivaluées (J_2) La distribution spatiale des paires de mesures multivaluées (J_2) est approchée par la loi de probabilité \tilde{J}_2 définissant la probabilité que deux voisins soient à une distance donnée δS_n . Le voisinage est défini comme dans le cas des cooccurrences par un déplacement de distance spatiale r et de directions θ (orientation) et φ (azimut en contexte 3D).

$$\tilde{J}_2(\Delta S_{r,\theta,\varphi}) = \prod_{\vec{v}=(r,\theta,\varphi)} P\left(d(S_i, S_j) = \delta S\right), \forall i, j \in I, j = i + \vec{v}, \quad (2)$$

L'information embarquée par l'attribut de texture RSDOM permet donc de réaliser des mesures concrètes du mesurande (l'aspect non-uniforme des tissus) en répondant aux contraintes métrologiques exposées précédemment.

4 Illustration du potentiel

Nous avons utilisé le jeu de données UCSF-PDGM [9] pour effectuer nos premiers tests. Ce jeu de données regroupe 501 cas de glioblastomes. Chaque cas comporte plusieurs séquences d'IRM (T1, T2, FLAIR, ...) et plusieurs segmentations (cerveau complet et tumeur décomposée). Les tests présentés par la suite ont été réalisés sur des images multivaluées composées des séquences ADC, FLAIR, T1 et T2 (figure 1).

Calcul de \tilde{J}_1 Nous avons sélectionné arbitrairement une donnée multivaluée de référence correspondant à une zone saine r_s et à une zone pathologique r_p (figure 2a et 2b). Ces deux références sont utilisées pour le calcul de \tilde{J}_1 .

Afin d'illustrer le fait que les distances aux références des zones saines et pathologiques ne sont pas linéairement corrélées, nous considérons en chaque pixel le vecteur formé par ces deux distances, et proposons d'analyser l'angle et la norme de ce vecteur en chaque pixel (Figure 2e et 2f). La zone pathologique apparaît avec un angle compris entre $\pi/8$ et $\pi/3$ (couleur jaune à bleu), par opposition aux zones saines avec des angles compris entre $\pi/3$ et $\pi/2$ (couleur bleu à rouge).

Figure 1. Coupe n°155 du cas 0004 du jeu de données UCSF-PDGM pour les séquence ADC, FLAIR, T1 et T2.

Figure 2. Cartes de distances aux mesures de références d'une zone saine r_s et d'une zone pathologique r_p et caractéristiques issues de l'attribut d'ordre 1 J_1 sur le cerveau 0004.

Calcul de \tilde{J}_2 L'attribut \tilde{J}_2 est établi pour un déplacement ($r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ, \phi = 0^\circ$) et une taille de voisinage de 15×15 . Plus la zone de calcul de la statistique texture est de grande taille, plus les statistiques de voisinage seront pertinentes, mais plus diffuses seront les contours et frontières. A des fins d'illustration, nous montrons la divergence entre la distribution \tilde{J}_2 calculée en chaque pixel et celle établie pour les zone saine t_s et pathologique t_p (figure 3a). Comme précédemment, les deux divergences sont combinées pour produire un vecteur (Figure 3c et 3d). La caractérisation de la lésion reste nette, mais comme attendu sa délimitation exacte est moins précise.

Figure 3. Zones de référence pour le calcul des distances à partir de l'attribut \tilde{J}_2 ($r = 2, \theta = 45^\circ, \varphi = 0^\circ$) et cartes de distance entre les attributs \tilde{J}_2 aux deux références obtenues avec les caractéristiques associées.

Discussions Dans les illustrations précédentes, nous avons montré la nature de l'information capturée par les deux parties J_1 et J_2 de l'attribut texture. La construction probabiliste donne accès à un attribut combinant conjointement les deux parties. La figure 4 montre combien les distributions sont séparées dans l'espace de l'attribut J avec deux références pour \tilde{J}_1 et un seul voisinage pour \tilde{J}_2 , expliquant le résultat des caractéristiques extraites. La carte de l'angle entre les divergences aux

deux références semble nettement moins intéressante que celle portée par la distribution des mesures (\tilde{J}_1). Cela se justifie par l'impact de l'aspect diffusant induit par la taille de la zone de calcul du voisinage de l'attribut (\tilde{J}_2). Néanmoins, sous l'aspect métrologique, la zone en rouge représente une zone où les deux parties de l'attribut sont certains de la présence d'une zone pathologique (incertitude négligeable à nulle).

Figure 4. Attribut texture complet et carte de la caractéristique d'angle aux deux références pour la coupe n° 155 du cas 004 (séquences ADC, FLAIR, T1, T2), établie avec 2 références (T_s, T_p) et un voisinage \tilde{v} : ($r = \sqrt{2}, \theta = 45^\circ, \phi = 0^\circ$) et caractéristiques calculées par rapport aux références.

Conclusion

Dans ce travail, nous avons défini pour la première fois les termes et concepts permettant de construire une mesure de l'aspect non-uniforme ou texturé d'une surface (ou d'un volume) selon les termes de la métrologie. Ainsi, l'aspect non-uniforme ou texturé d'une surface (ou d'un volume) définit le mesurande. c'est à dire "la grandeur à estimer". Ces définitions répondent aux enjeux sur le respect des propriétés métrologiques dans l'analyse des images médicales telle qu'ils sont définis dans [10]. Elles définissent également la texture comme une probabilité conjointe entre la distribution de l'ensemble des valeurs en chaque pixel (ou voxel) et la distribution spatiale de ces valeurs. La notion d'homogénéité d'une région texturée est alors associée à la stationnarité de cette probabilité conjointe. À partir de ces définitions, nous avons développé l'utilisation de l'attribut RSDOM et défini deux caractéristiques à interprétation directe pour l'analyse d'images multivaluées (4 modalités). De nombreuses questions découlent de cette phase préliminaire, la première d'entre elle portant sur l'impact de cette caractérisation multivaluée et métrologique de la texture dans les traitements par lots (classification, apprentissage).

References

1. Genevera I. Allen. Multi-way functional principal components analysis. In *2013 5th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP)*, pages 220–223, December 2013.
2. Vincent Arvis, Christophe Debain, Michel Berducat, and Albert Benassi. GENERALIZATION OF THE COOCCURRENCE MATRIX FOR COLOUR IMAGES: APPLICATION TO COLOUR TEXTURE CLASSIFICATION. *Image Analysis & Stereology*, 23(1):63–72, 2004. Number: 1.
3. Francesco Bianconi, Antonio Fernández, Fabrizio Smeraldi, and Giulia Pascoletti. Colour and texture descriptors for visual recognition: A historical overview. *Journal of Imaging*, 7(11), 2021.
4. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement. (GUM)*, volume 100. Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM, 2008.
5. BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML. *International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)*., volume 200. Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM, 2012.
6. Rui Jian Chu. *Hyperspectral texture metrology*. These de doctorat, Poitiers, July 2022.
7. Rui Jian Chu, Noel Richard, Faouzi Ghorbel, Christine Fernandez-Maloigne, and Jon Yngve Hardeberg. A Metrological Framework for Hyperspectral Texture Analysis Using Relative Spectral Difference Occurrence Matrix. In *2019 10th Workshop on Hyperspectral Imaging and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS)*, pages 1–5, September 2019. ISSN: 2158-6276.
8. Hilda Deborah, Noël Richard, and Jon Yngve Hardeberg. A Comprehensive Evaluation of Spectral Distance Functions and Metrics for Hyperspectral Image Processing. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 8(6):3224–3234, June 2015. Conference Name: IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.
9. Calabrese et al. The University of California San Francisco Preoperative Diffuse Glioma MRI Dataset. *Radiology: Artificial Intelligence*, 4(6):e220058, November 2022.
10. Sullivan et al. *Radiology*, 277(3):813–825, 2015. PMID: 26267831.
11. Zwanenburg et al. The Image Biomarker Standardization Initiative: Standardized Quantitative Radiomics for High-Throughput Image-based Phenotyping. *Radiology*, 295(2):328–338, May 2020. Publisher: Radiological Society of North America.
12. Robert M. Haralick, K. Shanmugam, and Its'hak Dinstein. Textural Features for Image Classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-3(6):610–621, November 1973. Conference Name: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics.
13. Penny L. Hubbard Cristinacce, Sam Keaveney, Eric O. Aboagye, Matt G. Hall, Ross A. Little, James P.B. O'Connor, Geoff J.M. Parker, John C. Waterton, Jessica M. Winfield, and Maite Jauregui-Osoro. Clinical translation of quantitative magnetic resonance imaging biomarkers – an overview and gap analysis of current practice. *Physica Medica*, 101:165–182, 2022.
14. Anne Humeau-Heurtier. Texture feature extraction methods: A survey. *IEEE Access*, 7:8975–9000, 2019.
15. Bela Julesz. Textons, the elements of texture perception, and their interactions. *Nature*, 290(5802):91–97, March 1981. Number: 5802 Publisher: Nature Publishing Group.
16. Armando Martinez Rios, Noël Richard, and Christine Fernandez-Maloigne. Alternative to colour feature classification using colour contrast occurrence matrix. 06 2015.
17. T. Ojala, M. Pietikäinen, and T. Maenpää. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 24(7):971–987, July 2002. Conference Name: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.
18. Jing Wang and Chein-I Chang. Independent component analysis-based dimensionality reduction with applications in hyperspectral image analysis. *Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on*, 44:1586–1600, July 2006.

Optimized CAD System for Breast Cancer Detection with Tabu Search and RNN

Syrine Neffati¹ et Mohsen Machhout²

¹ Faculty of Sciences of Monastir,
Electronics and Micro-Electronic Laboratory (LEME),
University of Monastir, Monastir 5000, Tunisia
Syrine.neffati@gmail.com

² Faculty of Sciences of Monastir,
Electronics and Micro-Electronic Laboratory (LEME),
University of Monastir, Monastir 5000, Tunisia
mohsen.machhout@fsm.rnu.tn

Abstract Breast cancer is the second leading cause of cancer-related deaths among women and the most common type of noncutaneous malignancy worldwide. It currently affects more than one in ten women globally. New approaches and strategies are continuously being developed to improve breast cancer prevention, survival rates, and mortality reduction. In this study, we propose a new optimized technique for detecting and classifying breast cancer called TKPCA, which combines the Tabu search algorithm and Kernel Principal Component Analysis. To implement TKPCA, we use a Recurrent Neural Network (RNN) to build a classifier named TKPCA-RNN, which can differentiate between benign and malignant tissue in images. The Wisconsin Breast Cancer Dataset (WBCD) and Wisconsin Diagnosis Breast Cancer (WDBC) were used as two breast cancer databases from the UCI benchmark repository. Our experiments showed that our proposed method performed better than other well-known classifiers, which is an impressive result.

Key words Breast cancer; RNN; KPCA; Kernel Principal Component Analysis; pattern recognition; optimization;

1 Introduction

Early detection of Breast Cancer (BC) is crucial in reducing mortality rates associated with this disease [1]. BC is the most common invasive cancer in women and is the second leading cause of death after lung cancer [1]. Globally, BC accounts for more than one million cases and nearly 600,000 deaths each year, making it the most common invasive cancer in women [2]. With the rise of machine learning techniques in medical and biomedical fields, computer-aided diagnosis systems have become more effective in providing a second opinion to radiologists and decision makers [3]. These techniques have numerous benefits, including reducing treatment costs, enhancing clinical studies, and improving patient outcomes [4].

Several data mining techniques have been suggested for supervised machine learning approaches. However, selecting an appropriate method for use as a computer-aided diagnosis system can be a challenge. Additionally, these techniques are commonly applied in real image classification [5]. To address this, we introduce a novel computer-aided diagnosis system for breast cancer classification

that employs an optimized classification system. In our study, we propose a computer-aided diagnosis system for breast cancer classification that utilizes an optimized Kernel Principal Component Analysis (KPCA) for dimensionality reduction and a Recurrent Neural Network (RNN). We have named the suggested algorithm TKPCA-RNN.

The structure of this paper is as follows: Section two provides an overview of the methodology utilized. Section three contains information regarding the dataset used in this study. Section four outlines the TKPCA approach used as a feature extraction and dimensionality detection technique. Section five details the classifier utilized (RNN). Section six presents the study's findings. Finally, in section seven, we conclude the paper.

2 Proposed methodology

This research work is based on three fundamental phases: (1) preprocessing, (2) dimensionality reduction and (3) classification. The three phases are described in Figure 1.

Figure 1 : Methodology of the TKPCA-RNN method

3 Breast cancer dataset

The breast cancer data used in this research was downloaded from the UCI Machine Learning Repository [6]. Two databases were used, the Wisconsin Breast Cancer Dataset (WBCD) [7] and the Wisconsin Diagnosis Breast Cancer (WDBC) database [8].

The WBCD and WDBC benchmarks have been widely used by researchers to test their computer-aided diagnosis systems for breast cancer. In this proposed work, our new algorithm was tested on these databases, and remarkable results were achieved. Details of the benchmarks used can be found in Table 1 and the following subsections.

Table 1 : Details about benchmarks WBCD and WDCB

Dataset	WBCD	WDCB
No. of attributes	10	31
No. of instances	699	569
Class 1 (Benign)	458	357
Class 2 (Malignant)	241	212

3.1 Wisconsin Breast Cancer Database (WBCD)

The database contains 699 instances and 10 attributes, including the class attribute. The classes are divided into benign or malignant. Each attribute is assigned a number from 1 to 10, and these features are listed in Table 2.

Table 2: Features of WBCD database

No. of Feature	Features of WBCD
1	uniformity of cell size
2	clump thickness
3	uniformity of cell shape
4	bare nuclei
5	marginal adhesion
6	single epithelial cell size
7	Mitosis
8	bland chromatin
9	normal nuclei

3.2 Wisconsin Diagnosis Breast Cancer (WDBC)

The WDBC database consists of 569 instances, including 31 attributes with the class attribute included. The classes are divided into benign or malignant. The attribute characterization is based on ten features calculated for each cell nucleus [9], and the features are listed in Table 3. These features define and characterize the properties of each cell nucleus in the image [9]. The mean, standard error, and three largest values are computed for all the images, resulting in a total of 30 features.

Table 3: Features of WDBC database

No. of Feature	Features of WDBC
1	Texture, Radius
2	Perimeter
3	Smoothness
4	Area
5	Concavity
6	Compactness
7	Symmetry
8	Concave points
9	Fractal dimension

4. Optimized KPCA for dimensionality reduction

This study proposes a new technique for efficient dimensionality reduction, which is based on KPCA and Tabu search algorithms and is named TKPCA.

4.1 KPCA

The KPCA technique is a nonlinear form of PCA that enables nonlinear dimensionality reduction by transforming the information with a nonlinear transformation into a new subspace [3, 4].

In this research work, KPCA is used as a feature reduction technique. We apply PCA to a higher subspace after transforming the data using the kernel, which is known as the kernel trick. The resulting PCA is given by the following equation:

$$\overset{\circ}{C} = \frac{1}{l} \sum_{i=1}^l \phi(x_i) \phi(x_i)^T \tag{1}$$

from input variables $x_i \in R^n$ we take only the non-linear centered information noted $\phi(x_i)$

$$\lambda V = \overset{\circ}{C} V, V \in F, \lambda \geq 0 \tag{2}$$

All the solutions V with $\lambda \geq 0$ are in the range of $\Phi(x_1), \Phi(x_2), \dots, \Phi(x_l)$. The issue is described as follows:

$$n \lambda \alpha = K \alpha \tag{3}$$

le α be the column vectors such as: $V = \sum_{i=1}^l \alpha_i \Phi(x_i)$ and let K be the kernel-matrix that verifies the following situation

$$\begin{aligned} \iint K(x_1, x_2) h(x_1) h(x_2) dx_1 dx_2 &> 0 \\ \int h^2(x_1) dx_1 &< \infty \end{aligned} \tag{4}$$

where $K(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \psi(x) \psi(y)$, $\alpha_i \geq 0$. Let us compute the k^{th} non-linear principal components of x as the projections of $\phi(x)$ onto the eigenvectors V^k

$$\beta(y)_k = V^k \phi(y) = \sum_{i=1}^l \alpha_i^k K(y_i, y) \tag{5}$$

We select the first few nonlinear components that retain the desired percentage of data variance. The resulting data is then reduced accordingly.

4.2 Tabu search algorithm

The main goal of this work is to determine an optimal KPCA method. Therefore, we utilize the Tabu search algorithm to select the optimal value for the kernel parameter of the Radial Basis Function (RBF) kernel used. The initial solution of the Tabu search algorithm is randomly selected, taking into account the constraints of the parameter σ (the kernel's parameter), which was initially set to be within the range of $[2^{-6}, 2^6]$. The solution is computed by adding the closest unused neighbor values of to the current solution, and testing if they improve the classification accuracy. The process is repeated until all the neighbors are visited. At the end, the optimal value of $\{h_1, \dots, h_k\}$ is selected.

5 Recurrent Neural Network

Recurrent Neural Network (RNN) become very popular in recent years as they are capable of handling instructed information. The variable-length sequence is the general input to RNN $x = \{x_1, \dots, x_T\}$ where $x_i \in R^d$ and dis the dimension of x_i . The RNN maintain the internal hidden state h , that become a hidden sequence of $\{h_1, \dots, h_k\}$. The RNN treatment a certain step t is as follows:

$$h_t = f(w_{xh}x_t + w_{hh}h_{t-1}), \tag{6}$$

$f(x)$ is considered the activation function. The weight between input layer x and hidden layer h is noted as the matrix w_{xh} and the hidden layer and itself is the matrix w_{hh} .

We calculate the output of RNN as follows:

$$y_t = w_{hy}h_t, \quad (7)$$

The matrix of weight between hidden layer h and the output y is the matrix w_{hy} .

6. Experiments and results

6.1 Performance Evaluation Criteria

There are different classification algorithms in data mining. To evaluate their performance, different criteria need to be taken into consideration to compare and analyze each method [10, 11]. In this study, we used the RBF kernel with KPCA as a feature reduction technique. To evaluate the results, we utilized the confusion matrix, which is a tool to measure the performance of the classifier (Table 4). According to Table 4, TP (True Positive) represents the number of malignant BC images that were correctly classified as malignant by the classifier, FN (False Negative) represents the number of malignant BC images that were wrongly classified as benign by the classifier. TN (True Negative) represents the number of benign BC images that were correctly classified as benign by the classifier. Finally, FP (False Positive) represents the number of benign BC images that were wrongly classified as malignant by the classifier.

Table 4: General form of confusion matrix [11]

		Prediction		
		Yes	No	Total
Actual	Yes	TP	FN	TP + FN
	No	FP	TN	FP + TN
Total		TP + FP	FN + TN	

6.2 Results and discussion

It is very important in data mining to achieve a high accuracy rate. It is the key performance metric that will indicate that the classifier is reliable. And since we are working with relatively small datasets, we have opted for k-fold cross-validation to generalize our results to other databases. We have utilized 10-fold cross-validation in this study. The results of the first run of cross-validation for both benchmarks are given in Table 5 and Table 6.

Table 5: Results of the first run of cross validation for dataset WBCD

	Malignant	Benign
Malignant	99.5	0.5
Benign	1.1	98.9

Table 6: Results of the first run of cross validation for dataset WDBC

	Malignant	Benign
Malignant	99.2	0.8
Benign	0.6	99.4

From tables 5 and 6 we remark that we have obtained during the first run of cross validation 99.2% as a total accuracy rate for dataset WBCD and 99.3 % as a total accuracy rate for dataset WDBC.

The findings presented in tables 7 and 8 are evaluated in terms of accuracy, specificity and sensitivity. According to these tables we have obtained 99.1 % as an accuracy rate for dataset WBCD and 99.5% as an accuracy rate for dataset WDBC.

Table 7: Classification results compared to other datasets for database WBCD

Method	Accuracy	Specificity	Sensitivity
TKPCA + RNN	99.1 %	99.1 %	99.2 %
PCA+RNN	95.6%	95.7 %	95.5%
LDA+RNN	92.7%	92.8%	92.4 %
SVD+RNN	90.4 %	91.1 %	90.3 %

Table 8: Classification results compared to other datasets for database WDBC

Method	Accuracy	Specificity	Sensitivity
TKPCA + RNN	99.5 %	99.4 %	99.6 %
PCA+RNN	95.9%	95.8 %	95.7%
LDA+RNN	93.8%	93.7%	93.5 %
SVD+RNN	91.8 %	91.9 %	91.5 %

From the results in tables 7 and 8 we conclude that the proposed approach TKPCA-RNN for breast cancer detection gave the best results when compared to other well-known methods used as feature reduction techniques. This work proposes a new efficient algorithm to be used as a computer aided diagnosis system in general and breast cancer detector in particular.

7. Conclusion and future studies

In this study, we proposed a new computer-aided diagnosis system for breast cancer detection, in which we used a new optimized kernel method named TKPCA as a feature reduction technique, along with an RNN classifier. The proposed approach demonstrated highly accurate results in breast cancer detection and classification. In future studies, we will aim to apply this technique to larger datasets.

Références

- [1] Rathi, V. P., & Palani, S. (2012). Brain tumor MRI image classification with feature selection and extraction using linear discriminant analysis. arXiv preprint arXiv:1208.2128.
- [2] Arbyn, M., Weiderpass, E., Bruni, L., de Sanjosé, S., Saraiya, M., Ferlay, J., & Bray, F. (2020). Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. *The Lancet Global Health*, 8(2), e191-e203.
- [3] Neffati, S., Abdellafou, K. B., Taouali, O., & Bouzrara, K. (2019). A new Bio-CAD system based on the optimized KPCA for relevant feature selection. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 102(1-4), 1023-1034.
- [4] Neffati, S., Ben Abdellafou, K., Aljuhani, A., & Taouali, O. (2021). An enhanced CAD system based on machine Learning Algorithm for brain MRI classification. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 41(1), 1845-1854.
- [5] Nilashi, M., Ibrahim, O., Ahmadi, H., & Shahmoradi, L. (2017). A knowledge-based system for breast cancer classification using fuzzy logic method. *Telematics and Informatics*, 34(4), 133-144.
- [6] URL : <https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>
- [7] Mangasarian, O. L., Setiono, R., & Wolberg, W. H. (1990). Pattern recognition via linear programming: Theory and application to medical diagnosis. *Large-scale numerical optimization*, 22-31.
- [8] Mangasarian, O. L., Street, W. N., & Wolberg, W. H. (1995). Breast cancer diagnosis and prognosis via linear programming. *Operations Research*, 43(4), 570-577.
- [9] Salama, G. I., Abdelhalim, M., & Zeid, M. A. E. (2012). Breast cancer diagnosis on three different datasets using multi-classifiers. *Breast Cancer (WDBC)*, 32(569), 2.
- [10] Avci, E., Karakus, S., Ozmen, O., & Avci, D. (2018, March). Performance comparison of some classifiers on chronic kidney disease data. In *2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS)* (pp. 1-4). IEEE.
- [11] Talabani, H., & Engin, A. V. C. I. (2018, September). Performance comparison of SVM kernel types on child autism disease database. In *2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP)* (pp. 1-5). IEEE.

Etude & implémentation d'un système « eHealth » pour l'acquisition et le traitement des signaux électrocardiogramme

Amir Gargouri¹ Chayma Elechi et Manel Boudhiba

¹ Centre de Recherche en Numérique de Sfax(CRNS), Laboratory of Signals, systems, artificial Intelligence and networks (SM@RTS), Universitaire de Sfax.

gargouriamir@yahoo.fr

Résumé Notre objectif au terme de cet article, serait bien l'acquisition et le traitement du signal cardiaque ECG à travers des électrodes disposés sur différents points du corps. Pour ce faire, on a développé deux applications Android et LabVIEW dédiées aux cardiologues, afin de gérer leurs patients et l'acquisition des signaux cardiaques soit sur un ordinateur à travers le port série (LabVIEW), soit sur un Smartphone à travers la communication Bluetooth (Android).

Mots clés ECG, Android, Labview, eSanté.

Abstract Our goal in this article would be the acquisition and processing of the ECG cardiac signal through electrodes, placed on different points of the body. To do this, we have developed an Android and LabVIEW applications dedicated to cardiologists, in order to manage their patients and the acquisition of cardiac signals.manuscripts.

Key words ECG, Android, Labview, eHealth.

1 Introduction

Le cœur est un organe creux et musculaire comparable à une pompe chargée de distribuer et de récupérer le sang dans le corps humain. L'activité électrique du cœur est représentée par l'électrocardiogramme (ECG), il peut être représenté sur trois, six ou douze dérivations. Ces signaux sont essentiels, que ce soit dans la surveillance des patients ou dans le diagnostic des maladies cardiovasculaires. Ils aident à détecter des anomalies et des pathologies cardiaques.

Dans ce contexte, les implants électroniques sont aux services de l'homme depuis longtemps, ainsi les nouvelles technologies permettent des applications plus évoluées qui nécessitent un échange des données à haut débit vers l'implant ou en prévenance de celui-ci. Pour des raisons pratiques et médicales, les implants électroniques doivent se communiquer sans fils avec le mode externe.

Aujourd'hui l'électrocardiographie est une technique relativement peu coûteuse, permettant à l'aide d'un examen indolore et sans danger, de surveiller l'appareil cardio-circulatoire, notamment pour la détection des troubles du rythme et la prévention de l'infarctus du myocarde [1].

Dans ce cadre, notre objectif serait bien de réaliser un circuit électronique capable de détecter le signal électrocardiogramme et développer une application sous Android pour l'acquisition et l'analyse des signaux cardiaques. Une interface homme machine (IHM) permettra aux médecins d'ajouter et de

gérer les patients, d'acquérir des signaux, consulter l'historique des signaux validés ainsi que de modifier les informations de ces patients. La partie de consultation de l'historique des signaux permettra aussi de visualiser la représentation de la transformée temps-fréquence du signal et les mesures associées issues du traitement.

1 L'électrocardiographie

1.1 Le signal électrocardiogramme (ECG)

Le signal ECG est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Ce signal électro-physiologique est sous forme d'une série d'ondes électriques, caractérisés par des formes et des durées particulières, qui se répètent à chaque cycle cardiaque. En réalité, ces ondes traduisent les différents phénomènes mécaniques et électriques relatifs au parcours du potentiel d'action et dont les étapes sont successives comme illustré par la figure 1.

Figure 1 : Structure d'un signal ECG

Le processus de contraction et de décontraction du myocarde se présentent dans l'ECG comme une séquence de déflexions ou ondes superposées à une ligne de potentiel zéro (appelée ligne isoélectrique ou ligne de base) qui correspond à l'absence des phénomènes cardiaques. Ces déflexions sont dites positives si elles sont situées au-dessus de la ligne isoélectrique, sinon elles sont dites négatives. Pour chaque battement cardiaque l'ECG enregistre principalement trois ondes successives comme illustré par la figure 1. Par convention, nous attribuons aux signaux de l'ECG les lettres P, Q, R, S, T.

- La ligne isoélectrique : c'est la ligne de base qui correspond à l'absence de l'activité électrique. Au-dessus de celle-ci, nous parlons des ondes positives et au-dessous nous parlons des ondes négatives.
- L'onde P : elle désigne la dépolarisation auriculaire, ayant une durée de l'ordre de 90 ms. L'onde est située au-dessus de la ligne isoélectrique, et son amplitude est généralement inférieure à 0.25 mV.
- Le segment PR (ou PQ) : il est mesuré du début de l'onde P jusqu'au début du complexe QRS. La durée de l'intervalle PR varie de 0,012 à 0,020 secondes en fonction de la fréquence cardiaque et de l'âge.

- Le complexe QRS : il correspond à la dépolarisation ventriculaire précédant l'effet mécanique de contraction. La durée du QRS est dépendante du sexe et de l'âge, elle est normalement comprise entre 0,06 et 0,10 secondes.
- Le segment ST : la partie de la trace ECG comprise entre la fin du complexe QRS et le début de l'onde T. Le segment ST est normalement isoélectrique : son déplacement vers le haut ("sur-décalage") ou vers le bas ("sous-décalage") indique généralement un état pathologique.
- L'onde T : elle correspond à la phase trois, terminale de la dépolarisation ventriculaire. Elle a normalement un aspect asymétrique avec une pente initiale plus faible que son versant descendant, c'est-à-dire une montée plus lente que la descente. Normalement, l'amplitude de l'onde T est inférieure à celle du complexe QRS.

1.2 Dérivations électrocardiographiques

En électrocardiographie, la dérivation se définit par deux points d'observation de l'activité électrique du cœur à partir desquels on mesure une différence de potentiel électrique. Généralement les appareils électrocardiographiques peuvent enregistrer plusieurs différences de potentiels en même temps, selon l'emplacement et le nombre d'électrodes réparties sur le corps. Chaque mesure de ces potentiels correspond alors à une dérivation de l'ECG. L'emplacement de ces électrodes est choisi de manière à explorer la quasi-totalité du champ électrique cardiaque résultant de la contraction du myocarde.

1.2.1 Les dérivations bipolaires

Les dérivations bipolaires (DI, DII, DIII) ont été déterminées par Einthoven au début du vingtième siècle et restent encore utilisées aujourd'hui. Ces dérivations utilisent trois électrodes placées sur les bras droit et gauche et sur la jambe gauche pour un triangle équilatéral appelé triangle d'Einthoven. Ces dérivations sont dites bipolaires puisqu'elles mesurent une différence de potentiel entre deux électrodes. Chaque côté du triangle formé par les trois électrodes représente une dérivation en utilisant une paire d'électrodes différente pour chacune des dérivations (voir figure 2). Les trois dérivations sont définies comme suit [2] :

- DI : reliant le poignet droit avec le poignet gauche, explore la paroi latérale gauche du ventricule gauche : $DI = VL - VR$.
- DII : reliant le poignet droit avec la jambe gauche, suit la cloison interventriculaire et l'apex : $DII = VF - VR$.
- DIII : reliant le poignet gauche avec la jambe gauche, explore la région ventriculaire droite et diaphragmatiques du cœur avec $DIII = VF - VL$.

Avec :

- VL : le potentiel sur le bras gauche.
- VR : le potentiel sur le bras droit.
- VF : le potentiel sur la jambe gauche.

Figure 2 : Dérivations bipolaires DI, DII, DIII.

1.2.2 Dérivations unipolaires

Les dérivations unipolaires ont été introduites par Wilson. Dans son système, les dérivations sont obtenues entre une électrode exploratrice placée au sommet du triangle d'Einthoven et une borne centrale (électrode neutre ou indifférente, dont le potentiel est la moyenne des potentiels des trois sommets du triangle d'Einthoven). Cela a donné les dérivations unipolaires VL, VR et VF. Plus tard, Goldberg a modifié le système des dérivations de Wilson pour obtenir trois dérivations unipolaires augmentées, appelées aVL, aVR et aVF [3].

- aVR (poignet droit) : électrodes au bras droit.
- aVL (poignet gauche) : électrodes au bras gauche.
- aVF (jambe gauche) : électrodes à la jambe gauche.

Figure 3 : Dérivations unipolaires aVR, aVL, aVF.

1.2.3 Les dérivations précordiales

Pour mesurer les potentiels proches du cœur, Wilson a introduit les dérivations du plan horizontal V1, V2, V3, V4, V5, et V6. Elles explorent l'activité électrique cardiaque dans un plan approximativement horizontal [4]. Ces six dérivations sont localisées dans le côté gauche du thorax comme illustré dans la figure 4. Le placement des électrodes se fait de la façon suivante :

- V1 est placé sur le 4^{ème} espace intercostal droit, au bord droit du sternum.
- V2 est placé sur le 4^{ème} espace intercostal gauche, au bord gauche du sternum.
- V3 est placé entre V2 et V4.
- V4 est placé sur le 5^{ème} espace intercostal gauche, sur la ligne médio claviculaire.
- V5 est placé sur le 5^{ème} espace intercostal gauche, sur la ligne axillaire antérieure.
- V6 est placé sur le 5^{ème} espace intercostal gauche, sur la ligne axillaire moyenne.

Figure 4 : La position des électrodes précordiales

2 Système « eHealth »

L'électrocardiographie (ECG) consiste à recueillir les variations du potentiel électrique, à les amplifier puis les enregistrer. Les signaux captés étant particulièrement faibles, des amplificateurs de hautes performances sont souvent nécessaires. En d'autres termes, dans les dernières années, le traitement automatique des signaux ECG devient plus intéressant dans les milieux médicaux que dans ceux qui s'occupent avec le traitement du signal. D'où l'objectif, est la réalisation d'un dispositif d'acquisition du signal cardiaque permettant au médecin de gérer ses patients avec le moindre de papiers en toute sécurité. Le système prévoit une interface Labview et une application Android qui permette d'envoyer le signal ECG via un module Bluetooth pour être visualisé sur une tablette ou un Smartphone. La figure 5 illustre un schéma synoptique du système « eHealth » réalisé, alors la figure 6 montre le circuit d'assemblage de la carte E-Health avec la carte Arduino et les électrodes.

Figure 5 : Système « Smart électrode »

Figure 6 : Assemblage de la carte E-Health avec la carte Arduino et les électrodes.

3 Implémentation du système « smart électrode »

La création des interfaces de l'application est l'un des éléments moteurs de la réussite du projet. En effet, elles permettent de faciliter le dialogue homme-machine et d'augmenter les performances de l'application. Ainsi, il faut qu'elles soient simples, lisibles et attractives. Dans le cadre de notre projet, on a utilisé les deux logiciels Android et LabVIEW pour le développement des interfaces. La figure 7 présente l'interface LabVIEW, alors la figure 8 présente l'interface de l'application android.

Figure 7 : Interface de supervision par LabVIEW **Figure 8** : Interface de supervision par android

Conclusion

Dans cet article, on s'est intéressé à l'étude de la théorie à la pratique, d'une technique indispensable dans le domaine du diagnostic médical, l'électrocardiographie, qui est considérée comme un examen de routine clinique dans n'importe quel diagnostic du système cardiovasculaire. Dans l'étude théorique que nous avons présentée, différents aspects et manières avec laquelle, le signal traduisant l'activité cardiaque est généré physiologiquement ou encore détecté à la surface du corps ont été présentés. Bien que notre objectif en termes de ce travail, était l'acquisition et le traitement du signal ECG afin de détecter d'éventuelles pathologies, notre application permet la mobilité pour le médecin pour contrôler l'état de ses patients. En effet, notre solution assure également une certaine mobilité pour les patients, qui ne seront pas obligés de faire à chaque fois le déplacement à l'hôpital ou à la clinique pour enregistrer leur signaux ECG.

Références

- [1] Chou. Normal Electrocardiogram in: Electrocardiology in Clinical Practice, Grune & Stratton, New-York, San Francisco, London, pp. 3-26, 1979.
- [2] A. Cabasson. Estimation et analyse des intervalles cardiaques, 2008. Université de Nice-Sophia Antipolis.
- [3] R. Wasserburger, W.J. Alt. The normal RS-T segment elevation variant. Am. J. Cardiol., Vol. 8, pp. 184-192, 1961.
- [4] L. Manai, R. Bouzid. Analyse et classification des signaux ECG sous MATLAB et implémentation d'une solution embarquée. Conférence internationale en Automatique et Traitement de signal. Vol 24, pp 13-17.
- [5] D. Sammoudi. Développement d'un circuit ECG en vue d'élaboration d'une base de données pour la biométrie » ENIS, 2014-2015.
- [6] BENALI RADHWANE. Analyse du signal ECG par réseau adaptif d'ondelettes en vue de la reconnaissance de pathologies cardiaques, 2013. Université d'Abou BEKR BELKAID.
- [7] R. Andrew J. Mitchell, D. Ahlert. Electrocardiogram-based biometrics for user identification – Using your heartbeat as a digital key. Journal of Electrocardiology. Journal of Electrocardiology. Volume 80, September–October 2023, Pages 1-6.
- [8] C. Jelle L. Himmelreich, E. Harskamp. Diagnostic accuracy of the PMcardio smartphone application for artificial intelligence–based interpretation of electrocardiograms in primary care (AMSTELHEART-1). Cardiovascular Digital Health Journal. In Press, Corrected Proof.

SMART HEALTH BASED ON DATA MINING, MACHINE LEARNING AND BLOCKCHAIN : RECENT ADVANCES

Karidja Dominique Christelle ADJE¹, Asma BEN LETAIFA¹, Majed HADDAD²,
et Oussama HABACHI³

¹ Mediatron Research Lab Sup'Com
University of Carthage, Tunis, Tunisia
dominique.adje,asma.benletaifa@crystal.rnu.tn

² LIA, Avignon University
Avignon, France

majed.haddad@univavignon.fr

³ LIMOS, Clermont Auvergne
University, Auvergne, France
oussama.habachi@uca.fr

Abstract Socio-economic development of any country requires above all healthy people and workers. Given its importance, the health sector must be taken very seriously. This involves implementing smart systems capable of helping health professionals to accurately diagnose diseases and predict pandemics, in order to quickly take the necessary actions. In this article, we present some recent smart health systems based on technologies such as Data Mining, Machine Learning and Blockchain, between 2021 and 2022.

Key words Smart health, Data Mining, Machine Learning (ML), Blockchain.

1 Introduction

According to the World Health Organization (WHO), every human being has a fundamental right to better health and all national stakeholders must participate significantly in enforcing that right [17]. To contribute to health promotion, several research works have emerged, mainly in the development of smart health systems, which help physicians to diagnose diseases efficiently and to decide suitable interventions. These systems are mainly based on Data mining and ML methods. In this

context, [11] proposed a system that, based on user data, performs an automatic diagnosis and provides an inventory of potential diseases. In this paper, we present a state of the art on recent advances in smart health, between 2021 and 2022, focusing on three critical diseases namely COVID-19, Cancer and Depression. Section II presents methods used to analyze data about these three diseases. Section III introduces new approaches based on blockchain and ML technology combination. Section IV presents the conclusion.

2 Data analytics methods and applications

The world has been affected by the COVID-19 pandemic for the last three years. This pandemic has raised the morbidity and mortality rate. In a recent article, WHO estimated COVID-19 deaths at 14.83 million since 2020 [16]. To limit its spread, [7] proposed an Urban Population Health Observatory (UPHO) platform to facilitate real-time COVID-19 surveillance. To do so, UPHO integrates and analyzes multimodal data related to health and population daily life. Firstly, ML and semantic were used to identify the risk factors of this disease, while a geospatial distribution allowed to detect geospatial patterns. Finally, UPHO is able to measure the effectiveness of implemented medical and governmental interventions through a Bayesian approach. [5] used separately LR (logistic regression) and Decision Tree, in order to evaluate and examine the effects of various factors on deaths from COVID-19. As for [22], to minimize its spread, this paper suggested to accurately predict COVID-19 trajectory, i.e., confirmed, cured and dead cases, in order to make appropriate decisions. This predictive analysis was performed on univariate time series of confirmed, cured and dead cases over 2 years, using, separately, an ARIMA (autoregressive integrated moving average) statistical method and a Prophet Facebook ML method. However, to have much more accurate models, several researchers opt for combining statistical and ML models. In this context, hybrid prediction model named GVMD-ELM-ARIMA was proposed [13], with GVMD for gradient-based optimizer variational mode decomposition and ELM for extreme learning machine. GVMD was used to decompose data into intrinsic mode functions (IMFs) and residual component (IMFr), in order to identify their inherent features. Then, ELM was used for IMFs predictive analysis. Since the IMFr components are small, in general, their influence is therefore neglected. But to have more accuracy, ARIMA

was used to analyze and predict these components. Their final prediction was obtained by combining both results. After comparing their solution with others, they obtained quite satisfactory results according to the three countries (Russia, USA, India). For example, for the Indian data, they obtained MAPE= 9.55E-05, RMSE= 1.51E+03, MAE= 9.92E+02. Other efficient hybrid models exist such as those combining LSTM (long short-term memory) and Markov [14], CNN (convolution Neural Network) with GRU (gated recurrent unit) with LSTM and Bayesian optimization [2]. Table 1 compares the different techniques for covid 19 that were presented above.

Another critical disease is cancer, a leading cause of death, causing for example nearly 10 million deaths in 2020, as indicated by the WHO [9]. However, many cancers can be cured, if detected early and treated effectively. Several researchers have therefore decided to focus on this field, developing rapid diagnostic systems capable of helping physicians in their tasks. For this purpose, to detect breast cancer from ultrasound images, with reliability and cost effectiveness, a multi-headed CNN model has been proposed [18]. To solve the problem of misclassification that can occur with a single dataset, the authors decided to use 2 complementary datasets: one consisting of original images and the other of masked images. First, each dataset was treated separately, then the results were validated with a conv2D model. Also, overfitting was avoided using the dynamic learning rate reduction method. Then, these two resulting sets were trained via their multi-headed CNN model, in order to classify images according to three classes: benign, malignant, normal. Importance of using a multi-headed CNN model when working with two different types of data inputs was showed. [1] focused instead on cervical precancerous lesion classification from colposcopy images using their EOEL-PCLCCI technique. Firstly, this technique consists in extracting features with DenseNet-264 model, then applying an equilibrium optimizer (EO) to adjust the hyperparameters associated with the DenseNet-264 model. Finally, a set of weighted voting classifications composed of GRU and LSTM was used for the classification process. To describe their technique's performance, the authors performed a generalized simulation analysis on a reference dataset and their results demonstrated their model's superiority over other DL (deep learning) models. Furthermore, [3] used Random Forest to predict Lung Cancer. And for pancreatic tumor classification, a system based on Gabor filter, EPO-MLT (emperor penguin optimizer with multilevel thresholding), MobileNet, AE (auto encoder) and MLO (the multileader optimization) was proposed [20].

Another disease that should not be overlooked is depression. Indeed, 5% of adults suffer from depression worldwide and depression is a major contributor to the global disease burden, as indicated by WHO [21]. In response to this situation, [8] proposed a health monitoring system for depression. It consists in analyzing heterogeneous data to discover the QOL (quality of life) factors responsible for depression. This analysis first consists in consolidating data containing features related to an individual's QOL. To do this, the authors grouped these data according to their relationships, and then each relationship was identified using a hash function in order to quickly trace all data items. Once this consolidation was completed, an unsupervised ML technique called SOM (self-organizing data mapping) was used to group these data into eight clusters. Then, a multi classifier SVM based on posterior probability was applied on these eight clusters. As a result, seven classes grouping the QOL features associated with depression were obtained. And finally, the statistical method of importance sampling was applied, to identify in these seven classes the main features. As a final result, there was a first subgroup mainly composed of relationships related to sleep disorders, lack of exercise and physical activity, workload, high weight or perceived weight loss, and poor appetite or overeating. And a second subgroup with relationships related to respondents' general health conditions. Moreover, it has been proposed to predict whether a depressive wants to suicide through Random Forest [19], and to identify early depression using DWT (discrete wavelet transformation (DWT) and SVM techniques [12].

3 Towards smart health systems based on the combination of Machine Learning and Blockchain technologies

To address health care challenges, a lot of research is going into developing more efficient and robust smart health care systems based on the combination of ML and Blockchain technologies. ML needs reliable and sufficient data obtained via data sharing from different actors, in order to provide highly accurate results. Thus, performing this data sharing via Blockchain technology ensures data reliability and secures this exchange [10]. Reason why [15,10,6] proposed an approach combining Blockchain and ML to improve diagnostic and predictive result accuracy in health field. As for [4], the authors focused instead on the combination of the Blockchain and a particular machine learning method called Federated Learning. Federated

Articles	Strengths	Comparisons with existing solutions	Required elements	Limits
[7]	<ul style="list-style-type: none"> -Includes several functionalities such as data integration, explainability, interpretability and interoperability. -Provides a dashboard accessible to doctors, health officials, researchers, and the general public. -The system has been tested in US 	<p>It stands out by integrating a large volume of multidimensional and heterogeneous data, including social determinants of health (SDoH) indicators and population.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Data. -Semantic data fusion and integration technique. -Explainable Artificial Intelligence: ML, semantic inference, geospatial distributions, and Bayesian Inference. 	<p>Difficulties in accessing data at an appropriate level of granularity.</p>
[22]	<ul style="list-style-type: none"> -Solution adapted to the daily prediction of covid-19 and enabling Saudi authorities to better contain the COVID-19 epidemic in the future. - The system has been tested in Saudi Arabia. 	<ul style="list-style-type: none"> -They used 2 years of data, unlike some studies in Saudi Arabia. This 2-year period allowed them to analyze more aspects and variants of the virus. 	<ul style="list-style-type: none"> -Data. -Models: ARIMA, Prophet Facebook. 	<ul style="list-style-type: none"> -The prediction system does not take into account trends in data such as virus mutation, population density, international travel, human behavior. -It does not yet provide a web interface for its use.
[13]	<ul style="list-style-type: none"> -Improves the prediction of the hybrid model with techniques that significantly reduce errors. It is intended for governments and other social organizations. -The solution has been tested on data from US, India, Russia 	<p>This solution stands out from the others by treating for the first time IMFr components.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data. -Models: GVMD+ELM+ARIMA 	<ul style="list-style-type: none"> - Has not been tested on real-time data. -It does not yet provide a web interface for its use.
[14]	<ul style="list-style-type: none"> -Reduces the prediction error of the LSTM model. -The solution has been tested on data from US, Britain, Brazil, Russia 	<p>With traditional LSTM models, the accuracy of the prediction results decreases with increasing prediction period. The authors' model therefore stands out for solving this problem by reducing the average prediction error by more than 75%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data -Model: LSTM+Markov 	<ul style="list-style-type: none"> - Has not been tested on real-time data. -It does not yet provide a web interface for its use.
[2]	<ul style="list-style-type: none"> -Use of time series augmentation techniques to generate new data taking into account the features of the original series. This approach allows to obtain better results with deep learning. -The solution has been tested on data from US, Brazil, India, France, Russia, UK, Italy, Spain, Turkey, Germany 	<p>Compared to other models that do not use time series augmentation techniques, the authors' solution significantly improves the performance of long short term memory and convolutional neural networks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Data -Time series augmentation techniques. -Model: DeepLearning. 	<ul style="list-style-type: none"> - Their system does not have access to certain sources of information. -Has not been tested on real-time data. -It does not yet provide a web interface for its use.

Table 1. Comparative table of the different techniques used for Covid-19 prediction

Learning was used to train ML model on local data at each stakeholder level, and then each resulting gradient list is sent to a central server for aggregation, in order to build a more robust model. Once this is completed, stakeholders can access the new global model's parameters via a secure access method that is the Blockchain. Figure 1 gives an overview of different methods and applications described in this paper.

Figure 1. Taxonomy of data analytics methods presented

4 Conclusion

This paper presented some technological advances between 2021 and 2022 in health field. We first focused on three diseases that cause a lot of mortality and morbidity in the world, namely COVID 19, Cancer and Depression. We detailed Data Mining and ML techniques used at each level to diagnose these diseases and to forecast their future trajectory. We ended by presenting a concept of combining different technologies such as Blockchain and ML, in order to further increase the performance of healthcare systems.

References

1. Rasha A Mansouri and Mahmoud Ragab. Equilibrium optimization algorithm with ensemble learning based cervical precancerous lesion classification model. In *Healthcare*, volume 11, page 55. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023.
2. Hossein Abbasimehr, Reza Paki, and Aram Bahrini. A novel approach based on combining deep learning models with statistical methods for covid-19 time series forecasting. *Neural Computing and Applications*, pages 1–15, 2022.

3. Shubhada Agarwal, Sanjeev Thakur, and Alka Chaudhary. Prediction of lung cancer using machine learning techniques and their comparative analysis. In *2022 10th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions)(ICRITO)*, pages 1–5. IEEE, 2022.
4. Satyabrata Aich, Nday Kabulo Sinai, Saurabh Kumar, Mohammed Ali, Yu Ran Choi, Moon-IL Joo, and Hee-Cheol Kim. Protecting personal healthcare record using blockchain & federated learning technologies. In *2022 24th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*, pages 109–112. IEEE, 2022.
5. MD Alsulami, Hanaa Abu-Zinadah, and Anwar Hassan Ibrahim. Machine learning model and statistical methods for covid-19 evolution prediction. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2021:1–6, 2021.
6. Pronaya Bhattacharya, Sudeep Tanwar, Umesh Bodkhe, Sudhanshu Tyagi, and Neeraj Kumar. Bindaas: Blockchain-based deep-learning as-a-service in healthcare 4.0 applications. *IEEE transactions on network science and engineering*, 8(2):1242–1255, 2019.
7. Whitney S Brakefield, Nariman Ammar, and Arash Shaban-Nejad. Upho: Leveraging an explainable multimodal big data analytics framework for covid-19 surveillance and research. In *2021 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, pages 5854–5858. IEEE, 2021.
8. Masood Habib, Zhelong Wang, Sen Qiu, Hongyu Zhao, and Aparna S Murthy. Machine learning based healthcare system for investigating the association between depression and quality of life. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 26(5):2008–2019, 2022.
9. PR HAJAR SAOUD and PR MOHAMED GHAILANI. Breast cancer histology imagesclassification based on hybrid feature and xgboost. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 101(1), 2023.
10. Mir Hassan, Jincai Chen, Chuanbo Zhu, and Umer Zukaib. Adoption of blockchain-based artificial intelligence in healthcare. In *2022 5th International Conference on Artificial Intelligence and Big Data (ICAIBD)*, pages 140–144. IEEE, 2022.
11. Rohit Kumar, Prince Thakur, and Sps Chauhan. Special disease prediction system using machine learning. In *2022 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (COM-IT-CON)*, volume 1, pages 42–45. IEEE, 2022.
12. K Latha et al. Early depression prediction and estimation with eeg signals using machine learning algorithm. In *2022 International Conference on Communication, Computing and Internet of Things (IC3IoT)*, pages 1–5. IEEE, 2022.
13. Guohui Li, Kang Chen, and Hong Yang. A new hybrid prediction model of cumulative covid-19 confirmed data. *Process Safety and Environmental Protection*, 157:1–19, 2022.
14. Ruifang Ma, Xinqi Zheng, Peipei Wang, Haiyan Liu, and Chunxiao Zhang. The prediction and analysis of covid-19 epidemic trend by combining lstm and markov method. *Scientific Reports*, 11(1):17421, 2021.
15. Eric Appiah Mantey, Conghua Zhou, SR Srividhya, Sanjiv Kumar Jain, and B Sundaravadivazhagan. Integrated blockchain-deep learning approach for analyzing the electronic health records recommender system. *Frontiers in Public Health*, 10:905265, 2022.
16. William Msemburi, Ariel Karlinsky, Victoria Knutson, Serge Aleshin-Guendel, Somnath Chatterji, and Jon Wakefield. The who estimates of excess mortality associated with the covid-19 pandemic. *Nature*, 613(7942):130–137, 2023.

17. Cristelle Nicolas. *the workload and hazardous working conditions*. PhD thesis, Université d'Avignon, 2021.
18. Refat Khan Pathan, Fahim Irfan Alam, Suraiya Yasmin, Zuhail Y Hamd, Hanan Aljuaid, Mayeen Uddin Khandaker, and Sian Lun Lau. Breast cancer classification by using multi-headed convolutional neural network modeling. In *Healthcare*, volume 10, page 2367. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022.
19. B Srinu, PNL Bhavana, B Tarun Reddy, and B Vaishnavi. Machine learning based suicide prediction. In *2022 6th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, pages 953–957. IEEE, 2022.
20. Thavavel Vaiyapuri, Ashit Kumar Dutta, IS Hephzi Punithavathi, P Duraipandy, Saud S Alotaibi, Hadeel Alsolai, Abdullah Mohamed, and Hany Mahgoub. Intelligent deep-learning-enabled decision-making medical system for pancreatic tumor classification on ct images. In *Healthcare*, volume 10, page 677. MDPI, 2022.
21. Jerry Liwono Yana, Cerina Lee, Dean T Eurich, Jason RB Dyck, John G Hanlon, and Arsène Zongo. Risk of depressive disorders associated with medical cannabis authorization: a propensity score matched cohort study. *Psychiatry research*, page 115047, 2023.
22. Rafat Zriec, Souad Kamel, Sahbi Boubaker, Fahad D Algahtani, Mohamed Ali Alzain, Fares Alshammari, Fahad Saud Alshammari, Badr Khalaf Aldhmadi, Suleman Atique, Mohammad AA Al-Najjar, et al. Time-series analysis and healthcare implications of covid-19 pandemic in saudi arabia. In *Healthcare*, volume 10, page 1874. MDPI, 2022.

Estimation de la déformation du ventricule gauche humain en utilisant la méthode des éléments finis

Rania Awadi¹, Narjes Benameur¹, Ramzi Mahmoudi^{2,3}, Salam Labidi¹

- 1 Université de Tunis El Manar, Institut supérieur des technologies médicales de Tunis, Laboratoire de recherche en biophysique et technologies médicales, Tunis 1006, Tunisie
- 2 Université de Monastir - Laboratoire Technologie Imagerie Médicale - LTIM-LR12ES06 Faculté de Médecine de Monastir - 5019 Monastir, Tunisie
- 3 Université Paris-Est, Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge, Unité Mixte CNRS-UMLV-ESIEE UMR8049, ESIEE Paris Cité Descartes, BP99, 93162 Noisy Le Grand, France

Résumé Les modèles biomécaniques du muscle cardiaque humain représentent un outil pratique pour le diagnostic et la planification du traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque. Ces modèles permettent la caractérisation spécifique de diverses maladies impliquant le myocarde. L'objectif principal de ce travail était d'estimer la déformation du ventricule gauche (VG) chez des sujets sains et des sujets ayant subi un infarctus du myocarde en utilisant la méthode des éléments finis (EF) et plusieurs paramètres globaux pertinents extraits de données IRM. Notre contribution repose sur le développement d'un modèle biomécanique quasi-statique du VG, basé sur l'acquisition d'images par résonance magnétique (IRM) cardiaque. Les résultats obtenus montrent que la valeur moyenne de la déformation est de -1.16 ± 2 pour un sujet sain alors qu'elle est de $+0.9 \pm 0.02$ dans la région de l'infarctus. La méthode de modélisation a été validée en comparant les résultats obtenus par rapport à ceux de la littérature.

Mots clés Ventricule gauche, IRM cardiaque, modélisation, éléments finis.

Abstract Biomechanical models of the human left ventricle (LV) represent a practical tool for the diagnosis and planning of specific treatment of heart failure. These models allow for specific identification of various diseases that impact the myocardium. The main objective of this work was to estimate left ventricular deformation in healthy subjects and subjects with myocardial infarction using the finite element (FE) method and several relevant global parameters extracted from MRI data. Our contribution is based on the development of a quasi-static biomechanical model of the LV, based on the acquisition of cardiac magnetic resonance images (MRI). The results obtained show that the mean value of the deformation is -1.16 ± 2 for a healthy subject, whereas it is $+0.9 \pm 0.02$ in the infarct region. The modeling method was validated by comparing the obtained results with those in the literature.

Keywords: Finite Element, MRI, modelling, left ventricle.

1 Introduction

Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Ces maladies peuvent affecter les artères coronaires, le muscle myocardique ainsi que d'autres structures étroitement liées au cœur. Néanmoins, leur dépistage précoce est confronté à plusieurs obstacles notamment liés à la diversité des étiologies de ces pathologies ainsi qu'à l'architecture complexe du cœur [1].

L'infarctus du myocarde, également connu sous le nom de crise cardiaque, survient lorsque les cellules musculaires du cœur meurent en raison d'un manque d'oxygène. Elle survient lorsqu'une artère qui fournit l'oxygène au cœur se bouche ou se rétrécit, généralement parce qu'un morceau de plaque graisseuse se détache de l'artère et obstrue l'artère coronaire. La zone touchée ne peut plus se contracter correctement et les cellules du cœur qui n'ont pas assez d'oxygène meurent. Les cellules musculaires commencent à mourir environ quatre heures après le début de l'infarctus [2].

Les propriétés constitutionnelles du VG permettent de relier la structure et la fonction du myocarde. Les méthodes d'imagerie cardiaque telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent d'obtenir des informations supplémentaires nécessaires pour créer un modèle biomécanique, comme la géométrie et les structures environnantes [3].

Les modèles biomécaniques du myocarde humain sont des outils clés pour comprendre la fonction cardiaque et les maladies cardiaques. Ils sont basés sur la combinaison de données anatomiques, physiologiques et mécaniques pour décrire les propriétés mécaniques du cœur. Les modèles peuvent inclure la simulation de la contraction cardiaque, la circulation sanguine et la réponse du myocarde face à des perturbations mécaniques [4,5].

Les avancées en imagerie médicale, telle que la tomomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique, ont permis de collecter de nouvelles données pour la validation des modèles biomécaniques [6,7]. Ces modèles peuvent être utilisés pour évaluer les effets des traitements médicaux et chirurgicaux sur la fonction cardiaque [8].

Le comportement constitutif passif du myocarde est une étude importante pour comprendre la réponse mécanique du cœur aux différentes sollicitations. En utilisant des fonctions d'énergie hyperélastique pour décrire les propriétés mécaniques du myocarde, il a été modélisé en tant que matériau élastique fini incompressible transversalement isotrope [9] ou orthotrope [10,11].

Usyk et al. [12] ont utilisé des méthodes inverses pour estimer les paramètres de ces modèles constitutifs en comparant les résultats numériques obtenus par simulation à des données expérimentales. Les données expérimentales peuvent être obtenues par des tests mécaniques sur des échantillons de cœur isolé ou par la mesure de la déformation régionale du cœur entier [13]. Les résultats obtenus par ces modèles sont importants pour comprendre la fonction cardiaque et les maladies cardiaques [14,15]. Asner et al. [5, 16] ont proposé un modèle biomécanique du VG pour estimer les paramètres passifs et actifs tout au long du cycle cardiaque. Dans leur étude, Gao et al. [17] ont quantifié la déformation locale et la contrainte tout au long du cycle cardiaque et ont introduit un modèle d'éléments finis dynamique du ventricule gauche chez des sujets sains et des sujets atteints d'infarctus myocardique en utilisant la méthode de la frontière d'immersion.

Dans ce contexte, La mesure de la déformation myocardique est utile dans le diagnostic précoce de la dysfonction myocardique, en particulier dans la cardiotoxicité liée à la thérapie anticancéreuse, et les radiologistes devraient comprendre les principes physiques et les applications cliniques des techniques d'IRM de déformation cardiaque. La déformation myocardique est une mesure de la

déviations du myocarde, qui est un biomarqueur d'imagerie plus sensible aux maladies cardiaques que la fraction d'éjection ventriculaire couramment utilisée [18].

Ce travail a pour objectif principal d'estimer la déformation du ventricule gauche (VG) à l'aide de la méthode d'éléments finis (EF) et certains paramètres globaux pertinents extraits à partir des données IRM. Notre contribution repose sur le développement d'un modèle biomécanique quasi-statique du VG associés à des sujets sains et des sujets ayant un infarctus du myocarde à partir d'images IRM cardiaque. Nous créons tout d'abord la géométrie du ventricule gauche, la reconstruction de la surface en 3D. Les comportements passifs et actifs des matériaux et les limites ont été utilisés pour estimer la déformation du VG et l'évaluation clinique, c'est-à-dire les volumes télédiastoliques et télésystoliques.

Nous avons utilisé les paramètres d'un modèle constitutif de la loi de Fung transversalement isotrope définie à l'origine par Guccione et al. [10] pour les infarctus du myocarde [19].

2 Matériels et méthodes

2.1 Géométrie anatomique du ventricule gauche

Une étude d'imagerie par résonance magnétique cardiaque a été réalisée sur 5 sujets sains et 5 sujets ayant un infarctus du myocarde à l'Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis (HMPIT) à l'aide d'un appareil IRM 3 Tesla de la marque Siemens (Siemens Medical solution, Erlangen, Germany) en utilisant des séquences ciné-IRM avec une synchronisation rétrospective à l'ECG.

Pour chaque patient, des séquences ciné-IRM dans les trois plans de coupe (deux cavités, quatre cavités et petit axe) ont été réalisées. Pour identifier la région de l'infarctus du ventricule gauche du patient, une séquence supplémentaire de rehaussement tardif a été acquise environ 10 minutes après l'injection de contraste (Dotarem 0,2 mmol/kg de poids corporel) en utilisant une séquence d'écho de gradient rapide préparée par récupération d'inversion pondérée en T1 avec un temps d'inversion optimal du gadolinium (LGE) dans l'étude du patient.

Figure 1 : (a) La segmentation du VG, (b) la reconstruction de la géométrie du VG ; (c) le maillage tétraédrique.

2.2 Modélisation par éléments finis du ventricule gauche

Le myocarde, comme de nombreux autres tissus biologiques mous, est considéré comme un matériau incompressible dans les simulations. En raison de son architecture 3D complexe, le myocarde présente un comportement mécanique anisotrope et viscoélastique lorsqu'il est soumis à plusieurs charges mécaniques. Nous avons choisi la loi passive transversalement isotrope proposée par Fung [10] et qui dérive de la fonction de densité d'énergie de déformation ($\psi(E)$) suivante :

$$\psi(E) = \frac{C_0}{2} (e^{Q(E)} - 1) + \frac{1}{D} \left(\frac{(J^{el})^2 - 1}{2} - \ln(J^{el}) \right) \quad (1)$$

Où C_0 : est un paramètre passif linéaire, Q est une exponentielle et une fonction de la déformation de Green-Lagrange E, D détermine l'incompressibilité du matériau puisque le myocarde est quasi-incompressible ; dans ce travail, D est égal à 0,001 et J^{el} est un taux volumique élastique. L'équation de Q proposé par Guccione et al. [10] est la suivante :

$$Q = b_f E_{ff}^2 + b_t (E_{ss}^2 + E_{mm}^2 + E_{sn}^2 + E_{ns}^2) + b_{ft} (E_{fs}^2 + E_{sf}^2 + E_{fn}^2 + E_{nf}^2) \quad (2)$$

Où les préfixes f, n et s indiquent respectivement la fibre, la direction normale du feuillet et le feuillet. b_f , b_t et b_n sont les constantes exponentielles transversalement isotropes.

Dans cette étude, nous avons utilisé les paramètres de Gerardo et al. [19] pour un patient ayant un infarctus du myocarde où C_0 était de 2.85 kPa et bf était 15. La simulation comprend deux étapes, diastole et systole, la pression télédiastolique (9 mmHg = 1,2 kPa) et la pression télésystolique 120 mmHg (16 kPa) ont été appliquées à la surface de l'endocarde. Les limites sont tracées en fonction de la base du VG en utilisant des coordonnées cylindriques. Tous les segments basaux sont fixés verticalement et la surface de l'endocarde est fixée angulairement.

3 Resultats et discussion

Le tableau 1 présente les caractéristiques cliniques du VG pour des sujets sains [20] et le sujet pathologique étudié : Les volumes télédiastolique et télésystolique, la fraction d'éjection du VG.

Les ventricules deviennent plus épais radialement, et plus courts en circonférence et en longueur à mesure que le cœur se contracte. La plupart des contraintes radiales sont positives tandis que la plupart des contraintes circonférentielles et longitudinales sont négatives. D'un point de vue quantitatif, le

cœur normal présente une distribution plus régulière des déformations et des contraintes. En outre, le cœur normal présente une déformation plus importante.

Tableau 1 : les caractéristiques cliniques des sujets sains et le sujet étudié.

Patients	Sujet sain (n=5)	Sujet ayant un infarctus du myocarde (n=5)
	Moyenne \pm SD	Moyenne \pm SD
Age (ans)	50 \pm 15	47 \pm 12
Sexe (H*/F)	4/1	2/3
FEVG* (%)	44 \pm 13	53 \pm 20
VTD* (ml)	86,4 \pm 45,5	68 \pm 10
VTS* (ml)	40,5 \pm 23,5	32 \pm 18

* H : Homme. F : Femme. VTD : Volume télédiastolique. VTS : volume télésystolique. FEVG : fraction d'éjection du ventricule gauche.

La figure 2 montre la distribution de la déformation systolique pour un sujet sain et pour un sujet ayant un infarctus du myocarde :

Figure 2 : distribution de la déformation systolique pour un sujet sain et pour un patient ayant un infarctus du myocarde.

Les résultats obtenus montrent que la valeur moyenne de la déformation est de -1.16 ± 0.04 pour un sujet sain. La déformation systolique moyenne est de $+0.9 \pm 0.02$ dans la région de l'infarctus. Une déformation systolique positive dans la région de l'infarctus est une conséquence de la destruction de la contraction active dans cette région.

Tableau 2 : Les valeurs de la déformation calculées pour des sujets sains et des sujets porteurs d'infarctus.

Déformation moyenne	Sujet sain	Sujet ayant un infarctus du myocarde
#1	-1.12	+ 0.91
#2	-1.18	+ 0.89
#3	-1.20	+ 0.90
#4	-1.17	+ 0.92
#5	-1.16	+ 0.89

De plus, la déformation systolique pour le sujet ayant un infarctus du myocarde est en accord avec d'autres modèles du VG, ce qui valide le modèle proposé. Les résultats de la déformation obtenus sont en bonne corrélation avec les données publiées. En particulier, dans Réf.[17] une étude sur des volontaires en bonne santé et sur un patient ayant un infarctus du myocarde. La valeur moyenne de la déformation est de -0.19 ± 0.04 pour le modèle sain. Pour le modèle ayant un infarctus du myocarde, la déformation systolique moyenne est de 0.02 ± 0.02 dans la région de l'infarctus. La déformation systolique positive dans la région de l'infarctus est une conséquence de l'ablation de la contraction active dans cette région.

4 Conclusion

Dans cette étude, nous avons développé un modèle biomécanique du ventricule gauche en relation avec des sujets sains et des sujets ayant un infarctus du myocarde. Notre modèle intègre un modèle superélastique / hyperélastique basé sur la fonction de densité d'énergie de déformation de la loi passive transversalement isotrope Fung. Les données biomécaniques calculées ont été obtenues à partir d'images IRM cinématographiques. La méthode de modélisation a été validée en estimant la déformation clinique du VG. La valeur moyenne de déformation obtenue dans cette étude peut nous renseigner sur la gravité de l'infarctus du myocarde. Cependant, ces valeurs prédictives de la déformation cardiaque pourraient être mieux étudiées dans une population plus large de sujets sains et pathologiques.

Références

- [1] AL. Caforio, S. Pankuweit et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Disease. *European Heart Journal*, 34(33), page 2636–2648, Septembre 2013.
- [2] A. Balingit et al. Acute myocardial infarction (heart attack). *Healthline Media: An International web site*, page 1-6, 09 novembre 2022.
- [3] N. Benameur, R Mahmoudi, EG Caiani et al. Assessment of the relationship between regional wall motion abnormality score revealed by parametric imaging and the extent of LGE with CMR. *Clinical Imaging*, 89, page 68-77, 2022.
- [4] R. Awadi, N. Benameur et al. Finite Element of Biomechanical Model of the Human Myocardium from a Cardiac MRI Images. *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*, 464, page 1-3, 2022
- [5] L. Asner, M. Hadjicharalambous et al. Estimation of passive and active properties in the human heart using 3D tagged MRI. *Biomech Model Mechanobiol*, 15(5), page 1121–39, 2016.
- [6] D. Nordsletten, M. McCormick et al. Fluid–solid coupling for the investigation of diastolic and systolic human left ventricular function. *Int. J. Numer. Meth. Biomed. Eng.*, 12(3) page 1017–1039, 2010.
- [7] LC. Lee, M.Genet et al. Applications of computational modeling in cardiac surgery. *Journal of Cardiac Surgery*, 29(3), page 293–302, 2014.
- [8] J. Mayourian, DK. Ceholski et al. Physiologic, Pathologic, and Therapeutic Paracrine Modulation of Cardiac Excitation-Contraction Coupling. *PubMed*, 122(1), 2018.
- [9] JM. Guccione, AD. McCulloch et al. Passive material properties of intact ventricular myocardium determined from a cylindrical model. *J Biomech Eng*, 113(1), page 42–55, 1991.
- [10] JM. Guccione et al. Mechanism underlying mechanical dysfunction in the border zone of left ventricular aneurysm: a finite element model study. *Ann. Thorac. Surg*, 71(2), page 654–662, 2001.
- [11] GA. Holzapfel, RW. Ogden et al. Constitutive modelling of passive myocardium: a structurally based framework for material characterization. *Philos Trans A Math Phys Eng Sci* .367(1902), page 3445–75, 2009.
- [12] TP. Usyk, AD. McCulloch et al. Computational Methods for Soft Tissue Biomechanics. *Biomechanics of Soft Tissue in Cardiovascular Systems*, 441, 2003.
- [13] N. Walker. F. Burton et al. Mapping of epicardial activation in a rabbit model of chronic myocardial infarction. *J. Cardiovasc. Electrophysiol.* 18(8), page 862–868, 2007.
- [14] ET. Kichula, H. Wang, et al. Experimental and computational investigation of altered mechanical properties in myocardium after hydrogel injection. *Ann Biomed Eng*. 42(7), page 1546-1556, 2014.
- [15] S. Klotz, I. Hay et al. Single-beat estimation of end diastolic pressure-volume relationship: a novel method with potential for noninvasive application. *American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology*. 219(1), page 403–412, 2006.
- [16] L. Asner, M. Hadjicharalambous et al. Patient-specific modeling for left ventricular mechanics using data-driven boundary energies. *Comput Methods Appl Mech Eng*, 314, page 269–95, 2017.
- [17] H. Gao, D. Carrick et al. Dynamic finite-strain modelling of the human left ventricle in health and disease using an immersed boundary-finite element method. *IMA J Appl Math*. 79(5), page 978-1010, 2014.
- [18] PS. Rajiah et al. Myocardial Strain Evaluation with Cardiovascular MRI: Physics, Principles, and Clinical Applications. *RadioGraphics*. 42(4), page 1-2, 2022.
- [19] G. Rumindo, J. Ohayon et al. In vivo estimation of normal left ventricular stiffness and contractility based on routine cine MR acquisition. *Medical Engineering and Physics: Elsevier*, 85, 6-26, 2020.
- [20] R. Awadi, N. Benameur et al. A quasi-static biomechanical model of the human myocardium based on Cardiac Magnetic Resonance images. *Procedia Computer Science*. page 1-9, 2022.

4

L'IT POUR L'URBANISME

Detection and Visualization of Anarchic Constructions Based on 3D City Modeling: A Case Study Kelibia City Tunisia

Imen GATFAOUI ^{1,2}, Imed Riadh FARAH ^{1,2}, Basel SOLAIMAN ¹, Haythem ISMAIL ³

¹École Nationale Supérieure Mines-Télécom Atlantique Pays de la Loire Bretagne
Département Image et Traitement de l'Information, Laboratoire LATIM
Technopôle Brest-Iroise, CS 83818, 29285 Brest Cedex, France

²École Nationale des Sciences de l'Informatique
Laboratoire RIADI
Campus Universitaire de la Manouba
2010 La Manouba, Tunisie

³Centre National De la Cartographie Et La Télédétection,
Route L'Aouina, BP. 200, 1080, Marsa,

Résumé: Cet article présente une méthodologie de détection et de visualisation des bâtiments anarchiques basée sur la modélisation des villes en 3D. Cette méthodologie comprend quatre parties : la détection des changements, la détection des bâtiments anarchiques, la modélisation 3D de la ville et la visualisation des changements et des bâtiments anarchiques détectés. Cette modélisation 3D est définie comme un niveau de détail (LoD1) du modèle de ville 3D généré à partir des empreintes de bâtiment ainsi de plusieurs données hétérogènes dérivées de plusieurs sources. Par conséquent, cet article met en évidence plusieurs défis liés à la détection des changements de construction et présente un état de l'art des techniques et des méthodes de détection des changements à partir des données hétérogènes issues de plusieurs sources de données. Cet article présente également une revue d'un certain nombre d'approches et de techniques actuelles de modélisation de villes en 3D afin d'élaborer un aperçu des défis liés à l'extraction de villes en 3D.

Mots-clés : Modélisation des villes en 3D, modèle 3D de ville, détection de changement 3D, détection de changement des bâtiments, empreintes de bâtiments, détection des bâtiments anarchiques, CityGML

Abstract This paper presents a methodology of detection and visualization of anarchic buildings

based on 3D City Modeling. This methodology includes four parts, change detection, anarchic building detection, 3D City Modeling and visualization of change and anarchic building detected. This 3D City Modeling is defined as a level of detail (LoD1) of 3D city model that is generated from building footprint using several data derived from multiple sources. Hence, this paper highlights several challenges of building change detection, and presents a state of art of techniques and methods of change detection from several data types. The current paper will review also a number of current approaches and techniques of 3D city modeling in order to elaborate an overview of challenges related to of 3D city extraction.

Keywords: 3D City modeling, 3D city model, 3D change detection, Building change detection, building footprint, anarchic building detection, CityGML

I. Introduction

During the last few years, particularly those following the revolution in Tunisia, the urban plan has known in several cities an anarchic human influence and an extension without development. Anarchic building construction can be a problematic issue on densely populated cities, especially because it leads to unbalanced urban structure. The urban development plan define a maximum boundary for building coverage and floor ratios, but practically it is challenging to apply the plans to the real life in partly unplanned cities that are going under urban transformation, such as « kelibia » in Tunisia. Many new buildings need to be constructed every year. Obviously, constructing a new building requires the municipality permission. However, unfortunately some of the constructors do not get building permission, which ends in an anarchic expansion of buildings. Therefore, existence of an efficient method of anarchic building monitoring is necessary to reduce the costs, time and man power. This method should be automatic and quick. Accurate, precise and up to date spatially referenced information is required for proper management and planning in anarchic buildings monitoring and undertaking precautionary measures required. In this research, the aim is to present a methodology of anarchic Buildings detection based on 3D City Modeling that is fast enough and cost effective.

This paper is organized as follows: The following section reviews many techniques and methods of building change detection from several data types. Section 3 presents the study area and a description of our data. In Section 4 the methodology of this research is presented. We present in section 5 the 3D city model of Kelibia, it provides also a number of current approaches and techniques of 3D city modeling. Finally, conclusions and future work are provided in section 6.

II. State of the art

Acquiring multi-temporal satellite images and using image-processing techniques for automatic change detection is one of the useful methods, which can be used in Illegal Buildings monitoring [3]. On one hand, automatic anarchic Buildings monitoring causes significant cost reduction compared to that of currently used methods and on the other hand, it reduces manpower and consequently, the collusion between municipal inspectors and constructors. Extensive researches have been undertaken in the area of building detection. However, a few studies have been reported in the field of anarchic Buildings detection. The main deference of the mentioned studies is the method of building change detection. Ahmad [1] detected the changes in high density urban and rural areas using

multi-temporal high resolution IKONOS satellite images. He made the images orthorectified in order to make the image measurements consistent with the ground measurements. Benedek et al. [4] introduced a probabilistic approach of building extraction in remotely sensed images. They also constructed a flexible hierarchical framework, which can create various building appearance models from different elementary feature-based modules. Singhal and Radhika [21] proposed a method for detecting the buildings from high-resolution color aerial images using color invariance property and canny edge detection technique. Xu et al. [25] proposed an approach to automatically detect and classify changes in buildings from two epochs of airborne laser scanner data, which verifies the changes by making rules on the difference image map. Then, they classify changes belonging to buildings in the difference image map to detect Illegal Buildings. Hermosilla et al. [11] compared and evaluated two main approaches including threshold-based and object-based classification for automatic building detection and localization using high spatial resolution imagery and LIDAR data. Chen et al. [6] proposed a building change detection framework based on 3D reconstruction. This framework uses the UAV aerial images to reconstruct the 3D geometry of a region, which is lightweight and simple operate for quick change detection compared to expensive 3D geometry model based approaches. Zhou et al. [26] proposed a novel approach to derive 3D geometric building changes by comparing new VHR images (taken at time T1) to existing LiDAR data (obtained at time T0). Jovanović et al. [12] proposed a method based on comparison of object-based and pixel-based image analysis approaches to automatically detect newly built, changed or demolished buildings using VHR images. D. Santos et al. [19] proposed a method for building change detection using LiDAR data, the main contribution of this method is related to the use of height entropy concept to classify the change areas into building or vegetation. It was robust in detecting building changes, having also the potential to identify small changes (larger than 20 m²). Chaabane et al. [8] proposed an approach based on expert knowledge that Detection and Visualization of Anarchic Constructions Based on 3D City Modeling allows identifying illegal buildings by using a specified ontology intended for combining semantic rules translated to concepts (Table 1)

Table 1: State of the art, techniques and methods of building change detection

Authors	DATA	Methods / Techniques	Application
Jovanović et al. (2021) [12]	*VHR images	Comparison of object-based and pixel-based image analysis approaches	Building Change Detection
Karuppusamy (2021) [13]	*3D and 2D data	Convolutional neural networks (CNN)	Building Detection
D. Santos et al. (2020) [19]	*3D information from multi-temporal LIDAR Scanning	Height entropy concept (classification of the change areas into building)	Automatic Building Detection
Chaabane et al. (2019) [8]	*VHR images * Expert knowledge	Classification approach : combining classified VHR images and formalized semantic rules	Anarchic Urban Expansions Detection and Monitoring
Namouchi et al.(2022) [17]	* LIDAR data * Multi-spectral images	Automatic segmentation approach	Boundaries extraction and 3D urban modeling
Varol et al. (2019) [5]	*LIDAR data *Development plans	Comparing LIDAR data and stereo KOMPSAT-3 images with development plans	Illegal Constructions Detection
Zhou et al. (2018) [26]	*LiDAR data *VHR images	Comparing new VHR images to existing LiDAR data	3D Building Change Detection
Chen et al. (2015) [6]	*Aerial images	Building change detection Framework based on 3D reconstruction	Building Change Detection
Moghadam et al. (2015) [16]	*Multi-temporal satellite images *Geospatial Information System (GIS)	K-means clustering technique	Automatic Illegal Buildings Detection
Zhu et al. (2015) [27]	*Oblique airborne images	Feature line based method	Building Detection and Reconstruction
Singhal and Radhika (2014) [21]	*High resolution color aerial images	Color invariance property and canny edge detection technique	Building Detection
Xu et al. (2013) [25]	*Airborne laser scanner data	Classification approach (making rules on the difference image map)	Automatic Illegal Buildings Detection
Hermosilla et al. (2011) [11]	*high spatial resolution images and LIDAR data	Approaches including threshold-based and object-based classification	Automatic Building Detection
Benedek et al. (2010) [4]	* Remote Sensing Images	Probabilistic approach	Building Extraction
Bayburt et al. (2008) [3]	*Multi-temporal satellite images	Image processing techniques	Automatic Building Change Detection
Ahmad (2005) [1]	*Multi-temporal satellite images	Images orthorectified	Change Detection in high density urban

III. Study area and data

1. Case Study

The study area of this research is a part of the north-eastern of Tunisia which covers 1100 hectares located between 36° 51' N and 11° 05' E, The KELIBIA region. This area is chosen because it presents a problematic city with complicated building structures, illegal floor construction, and anarchic urban expansions around rivers, agricultural regions and along the sea. All these factors make this area one of the best challenging candidate for this study.

2. Data description

The available data for this area (Kelibia city) are: an Ortho-image (1) was acquired in 2016 (Photogrammetry, 0.1*0.1m) ; the Urban Development Plans (2), the digital terrain model (3) DTM (Raster, Photogrammetry, 1*1m), the digital surface model DSM (4) (Raster, Photogrammetry, 1*1m), the maritime public domain (5) (MPD), the hydraulic public domain (6) (HPD). These data have been collected and generated with a strong help and assistance from urban experts.

Figure 1: (1) Ortho-image (2) Urban Development Plans (5) MPD (6) HPD

IV. Methodology

The proposed methodology can be divided into four parts, which include change detection, Anarchic building (AB) detection, 3D city modeling (generated from buildings footprint) and visualization of change and Anarchic building detected as highlighted in the flowchart shown in Figure 2. The input data are building footprint data, DTM, DSM and the Urban Development Plans, whereas the output corresponds to buildings change information in VR system. The footprints are cartographic GIS data in ArcGIS Shapefile format, providing the two-dimensional extent of buildings. The study area includes 2423 building footprints representing a variety of building types. The Footprint data have been integrated with difference of surface elevation data (*dDSM*), to construct 3D building models.

Table 2: Change representation

	Change representation	References
Type change	It requires a full change matrix that specifies the change direction of the land-cover.	Lu et al. [14]
Binary change	It provides a binary indicator on changed area / not-changed area.	Radke et al. [20]
Triple change mask	A triple indicator labels the status of the change: <u>Positive</u> (refers to increased height / reduced depth) <u>Negative</u> (refers to the opposite) and <u>Not-changed</u> .	Tian et al. [23]

2. Anarchic building detection

This part of our methodology includes anarchic buildings detection that is divided in two levels. We started by overlaying building footprint data with Urban Development Plans (UDP) which represents the information related to each zone of the urban plan such as urban zones, industrial zone, agricultural zone, commercial zone and forest zone. With this method we managed to extract the position of anarchic buildings, for example if according to the UDP an area is not an urban area, it is a green area, but the result of overlaying provided information that it is an urban area according to building footprint data. The second level is overlaying building footprint data with maritime public domain (MPD) and hydraulic public domain (HPD).

Figure 3: 2D Anarchic Constructions

Figure 4: (a) 3D Anarchic constructions vs (b) Anarchic constructions (Ground thruth)

The obtained result by overlaying building footprint data with maritime public domain demonstrates that there are anarchic constructions on the shores of the sea. The DPM and the regulatory document define this anarchic construction as forbidden “No one can, without having permission for living there, occupying a dependency of the public domain...” Figure.3 illustrated anarchic constructions (visualization 2D in ArcGIS). And Figure.4.a and 4.b illustrated 3D anarchic constructions projected with ground truth (Ortho-image was acquired in 2016).

V. 3D City Modeling

1. Techniques and methods of 3D City

Modeling 3D city model is a digital representation of the Earth’s surface. It related objects such as building, vegetation, and some manmade feature belonging to urban area. It is a very useful for various applications such as for planning in Navigation, Disasters

Management, Transportations and Urban Environmental Managements. However, the applications of 3D city model in urban planning in Tunisia are not extended and the in-depth utility is not yet developed widely. So the Construction of 3D city models is a most interesting research topic in recent years. There are various terms used for 3D city models such as “Cyber town”, “Virtual City”, or “Digital City”. 3D city models are basically a computerized or digital model of a city contains the graphic representation of buildings and other objects in 2.5 or 3D. As illustrated in Figure 4, three main geomatic approaches are defined to 3D City modeling.

Figure 5: Geomatic approaches for 3D City Modeling

We present geomatic techniques for 3D City modeling. These techniques divided in to three main categories as detailed in Figure 5. The first category of methods is based on Automation (Automatic, Semi-automatic and Manual methods). The second is based on Data input techniques (Photogrammetry, Laser Techniques) and finally hybrid methods. We give an overview about the related Techniques with creation of 3D City models using geomatic Techniques. Photogrammetry, Laser grammetry, GPS, or combination of these geomatic techniques plays a major role to create a 3D City model. Kobayashi [13] proposes a relation between Photogrammetry and 3D City modeling. He suggests a technique for building 3D city models and he proposes a method for employing photogrammetric processing to create 3D city models. Also, he used aerial images to create a 3D city model using photogrammetry techniques, and he discusses the effectiveness of the 3D model in terms of time and reusability. Amat et al. [2] proposed a methodology to create 3D City model by using the combination of Aerial Photogrammetry and Close range Photogrammetry. Döllner et al. [7] created a 3D Berlin model .They developed a system for integrating, managing, presenting, and distributing complex urban geo-information. 3D city models, therefore, constitute a major concept in 3D geo information systems (3D GIS). In this projects Digital Aerials Photos, DTM, Geo-referenced thematic data, 3D data, Digital Architecture models, and Cadastral data used as input and 3D Geo-database System and 3D City model comes as output. Hanbali et al. makes a 3D model for Yarmouk University by using GIS and Photogrammetry techniques. Chen [6] created a 3D city mode by using 3D GIS City modeling and 3D modeling software. He aims to describe the integration of geo-informatics Detection and Visualization of Anarchic Constructions Based on 3D City Modeling

techniques with 3D modeling software to develop 3D GIS database which includes reconstruction of buildings.

Sequences for 3D Building Models. Ming et al. [15] proposed an approach that is useful to create the accurate and geo-referenced 3D photo-realistic models from point clouds and digital imagery. Over et al. [18] generated an interactive 3D City Models based on free geo-data available from the Open Street Map (OSM).

Figure 6: Five Levels-of-Detail (LoD) provided by CityGML

Those techniques for 3D City modeling are old. In recent years, creating 3D city model and Geographic Information Systems (GIS) are increasingly popular. So building a 3D city model of an urban environment, deserve several data derived from multiple sources.

These sources include high resolution satellite imagery, LIDAR data and stereo aerial images. The multiple sources contain a large number of objects of different classes, structures and different data models. Hence, researchers face the problem of data; the biggest obstacle to fully exploit this data is variety, complexity and the heterogeneity of the source data formats. In this regard, City Geography Markup Language (CityGML) focuses on these problems [10]. CityGML is one of the first 3D standards and tools for displaying 3D geospatial data sets that allow representing together geometries and attributes and facilitating the 3D building data sharing. Moreover, the CityGML model offers the possibility to exchange and save easily the 3D dataset, since it has been developed as open standard model based on the xml format as described in Fissore and Pirotti (2019).

Figure 7: Five Levels-of-Detail (LoD) provided by CityGML

CityGML represents the geometrical, semantic, and visual aspects of 3D city models. The principal focus is on the semantic definitions of all objects that are relevant for applications of 3D city models: buildings and their parts, transportation objects, water bodies, vegetation, terrain, and furniture. It is the international standard of the Open Geospatial Consortium (OGC) for the representation and exchange of 3D city models. The CityGML dataset contain and define information in five levels of detail starting from level 0 (LoD0) to level 4 (LoD4) as shown in the illustration in Figure 7.

The LoD4 presents interior structures like rooms, doors, stairs, and furniture. This representation presents our contribution to obtain 3D spatial data and minimizing the cost when used with its detailed levels. Therefore, to facilitate the 3D building data sharing we used a CityGML standard as the follows [5]: CityGML language for the 3D building models which are used with the Level of detail, ESRI Shapefile format for the 2D GIS data which includes 2D parcel and building contours and building height information, ESRI Shapefile format for the data that includes the geometric relations between building contours and 3D-Studio MAX and VRML file format for 3D building models.

2. 3D City Modeling of Kelibia

The Kelibia city 3D model utilises photogrammetry data that covers an area of 1100 km². The data collection system is an integrated one (digital camera, GPS, direct sensor navigation devices etc.). Geo-referenced LAS data, digital surface model (DSM), digital terrain model (DTM), difference digital surface model (dDSM), ortho-image and footprint buildings, 3D city model was created as illustrated in Figure 7.

Figure 8: 3D city model of kelibia, Tunisia

Various automatic corrections were made until the 3D city model was obtained with the desired details. In this work, to create our 3D city model of Kelibia, we first used the Digital terrain model (DTM), the buildings footprint and information related to their height obtained from combined dDSM (employing Equation 1.) and information from the Urban Development Plans (UDP); to represent our city to the level of detail LoD1. The Footprint data have been integrated with difference of surface elevation data (dDSM), to construct 3D building models. We used too other information related to buildings like the type of buildings; the floors number, the roof type, to enrich semantics of our 3D model. From all this information, the CityGML standard allowed us to automatically create LoD1 of kelibia city as shown in Figure. 7.

Conclusion

There are many useful applications of 3D city model in urban planning analysis, disaster management, tourism, telecommunication and other fields now. However, the applications of 3D city model in urban planning in TUNISIA are not extended and are not yet developed. This paper proposes a methodology for anarchic building detection based on 3D City Modeling; a case study of a part of the north-eastern of TUNISIA: Kelibia city. The main contribution is related to the 3D modeling using building footprint data.

Future work will take further steps into 3D modeling, visualization of 3D model of Kelibia city in Virtual Reality System (VRS), and interaction with change and anarchic building detected.

Detection and Visualization of Anarchic Constructions Based on 3D City Modeling

Acknowledgements

The work is supported by the National Center of Cartography and Remote Sensing TUNIS for providing data.

References

- [1] Ahmad, A., 2005, Change detection in high density urban area and rural area using high resolution satellite image, MSc. Thesis, Faculty of Civil Engineering, Atılım University, Ankara, Turkey.
- [2] Amat No' àAinah, Setan Halim and Majid Zulkepli, 2010, "Integration of aerial and close range Photogrammetric methods for 3D City modeling generation", *Geoinformation Science Journal*, Vol. 10, No. 1, 49-60.
- [3] Bayburt, S., Buyuksalih, and G., Baz, I., 2008, Detection of changes in Istanbul area with medium and high resolution space images, *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science*. Vol. XXXVII. Part B7. Beijing, pp. 1607-1612.
- [4] Benedek C., Descombes, X., and Zerobia, J., 2010, Building detection in a single remotely sensed image with a point process of rectangle, *Proc. International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*, Research Report 7143, INRIA, Sophia Antipolis, 5 May, pp. 1-4. .
- [5] Beril Varol, Elif Özlem Yılmaz, Derya Maktav, Serdar Bayburt and Sedanur Gürdal (2019) Detection of illegal constructions in urban cities: comparing LIDAR data and stereo KOMPSAT-3 images with development plans, *European Journal of Remote Sensing*, 52:1, 335-344
- [6] Chen, L. Deng, Y. Duan, S. Huang and J. Zhou, "Building change detection based on 3D reconstruction," 2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Quebec City, QC, Canada, 2015, pp. 4126-4130.
- [7] Dollner Jürgen, Baumann Konstantin and Buchholz Henrik, 2006, "Virtual 3D City Models as Foundation of Complex Urban Information Spaces", CORP 2006 & Geomultimedia06. Vienna.

- [8] F. Chaabane, S. Réjichi, C. Kefi, H. Ismail and F. Tupin, "Anarchic Urban Expansion Detection and Monitoring with Integration of Expert Knowledge," ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brighton, UK, 2019, pp.8306-8309
- [9] Fissore, E. and Pirotti, F.: DSM AND DTM FOR EXTRACTING 3D BUILDING MODELS: ADVANTAGES AND LIMITATIONS, *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XLII 2/W13, 1539–1544
- [10] Gerhard and Lutz Plümer. "CityGML – Interoperable semantic 3D city models." *Isprs Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 71 (2012): 12-33.
- [11] Hermosilla, T., Ruiz, L. A., Recio, J. A., and Estornell, J., 2011, Evaluation of automatic building detection approaches combining high resolution images and LIDAR data, *International Journal of Remote Sensing*, Vol. 3, pp. 1188- 1210.
- [12] Jovanović. D, Milovanov. S.; Ruskovski. I, Govedarica. M, Sladić. D; Radulović. A and Pajić. V Building Virtual 3D City Model for Smart Cities Applications: A Case Study on Campus Area of the University of Novi Sad. *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* 2020, 9, 476.
- [13] Karuppusamy, P. (2021). Building detection using two-layered novel convolutional neural networks. *Journal of Soft Computing Paradigm (JSCP)*, 3(01), 29-37.
- [14] Lu, D., Mausel, P., Brondizio, E. and Moran, E., 2004. Change detection techniques. *Int. J. Rem. Sens.* 25 (12), 2365–2401.
- [15] Ming J. Li-Chee, Gumerov D., Ciobanu T. and Armenakis C., 2009, "Generation of Three Dimensional Photo-Realistic Models from Lidar and Image Data", *IEEE-TIC-STH*.
- [16] Moghadam, N.K., Delavar, M.R., and Hanachee, P. (2015). Automatic urban illegal building detection using multi-temporal satellite images and geospatial informationsystems. *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, +XL-1- W5,387–393
- [17] Namouchi, Slim, and Imed Riadh Farah. 2022. "Graph-Based Classification and Urban Modeling of Laser Scanning and Imagery: Toward 3D Smart Web Services" *Remote Sensing* 14, no. 1: 114.
- [18] Over M., Schilling A., Neubauer S. and Zipf A., 2010, "Generating web-based 3D City Models from OpenStreetMap: The current situation in Germany", *Computers, Environment and Urban Systems* 34, 496–507. Gröger,
- [19] R. C. dos Santos, M. Galo, A. C. Carrilho, G. G. Pessoa and R. A. R. de Oliveira, "Automatic Building Change Detection Using Multi-Temporal Airborne Lidar Data," 2020 IEEE Latin American GRSS & ISPRS Remote Sensing Conference (LAGIRS), Santiago, Chile, 2020, pp. 54-59
- [20] Radke, R.J., Andra, S., Al-Kofahi, O. and Roysam, B., 2005. Image change detection algorithms: a systematic survey. *IEEE Trans. Image Process.* 14 (3), 294–307.
- [21] Singhal, S., and Radhika, S., 2014, Automatic detection of buildings from aerial images using color invariant features andanny edge detection, *International Journal of Engineering Trends and Technology*, Vol. 11 No. 8, pp. 393-396.
- [22] Teo, T-A., and Shih, T-Y. (2013). Lidar-based change detection and change-type determination in urban areas. *International Journal of Remote Sensing*, 34(3), 968-981.
- [23] Tian, J., Chaabouni-Chouayakh, H., Reinartz, P., Kraub, T. and d'Angelo, P., 2010. Automatic 3D change detection based on optical satellite stereo imagery. *Int. Arch. Photogram., Rem. Sens.*

- [24] Tsai Fuan, Chen Cheng-Hsuan, Liu Jin-Kim and Hsiao Kuo-Hsing, 2006, “Texture Generation and Mapping Using Video Sequences for 3D Building Models”, *Innovations in 3D Geo Information Systems*, 429-438.
- [25] Xu, S., Vosselman, S., and Elberink, O., 2013, Detection and classification of changes in buildings from airborne laser scanning data, *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Vol. II-5/W2, Antalya, Turkey, pp. 343-348.
- [26] Zhou, K., Gorte, B., Lindenbergh, R., Widyaningrum, E., 2018. 3D Building change detection between current VHR images and past LiDAR data. *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci.*, XLII-2, 1229–1235. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XLII-2-1229-2018>
- [27] Zhu, Q., Jiang, W., and Zhang, J, 2015, Feature line based building detection and reconstruction from oblique airborne imagery, *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science*. Vol. XL4/W5, pp. 199-204B.

5

VISUAL DATA COMPRESSION AND
SECURITY

Extraction des caractéristiques des images de profondeur : La compression comme application

Maryem Sehli et Dorsaf Sebai

Laboratoire Cristal, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI), Manouba , Tunisie

Résumé L'extraction des caractéristiques des cartes de profondeur devient de plus en plus sollicitée par un large éventail d'applications innovantes. Nous proposons, dans cet article, un modèle d'extraction des caractéristiques profondes de ces dernières en se basant sur leur distinction de style par rapport à la texture. Typiquement, le modèle proposé est basé sur un réseau de neurones convolutif qui comprend une première couche convolutive de filtres Wedgelets prédéfinis, suivie d'un réseau de neurones VGG-19 pré-entraîné. Ensuite, nous optons pour une classification de style d'images basée sur les corrélations profondes apprises à partir des cartes de caractéristiques issues de VGG-19. Les résultats expérimentaux ont montré un gain de précision moyen de 32.77% par rapport aux approches d'extraction de caractéristiques candidates. Exploité pour la particulière compression des cartes de profondeur, le modèle proposé a prouvé des compromis débit/distorsion compétitifs à ceux du standard 3D-HEVC.

Mots clés Cartes de profondeur, Extraction de caractéristiques, Classification de style, Compression.

1 Introduction

La carte de profondeur est un élément essentiel qui fournit la géométrie 3D d'une scène. Elle est représentée sous la forme d'images en niveaux de gris de même dimension que les images de texture auxquelles elles sont associées. Chaque niveau de gris relatif à chaque pixel de la carte de profondeur correspond à la distance entre le pixel de texture correspondant et la caméra. Les cartes de profondeur diffèrent des images de texture par deux caractéristiques, à savoir leur définition planaire par morceaux et l'impact des discontinuités de profondeur sur la synthèse de vue. En fait, les cartes de profondeur sont formées par des plans adjacents séparés par des contours de formes arbitraires. Chaque plan correspond à un objet de la scène, tandis que chaque contour, placé aux frontières des objets, reproduit une discontinuité nette entre un objet à l'avant-plan et un autre à l'arrière-plan. En outre, les erreurs de compression des pixels des discontinuités et de ceux qui sont proches d'eux entraînent une dégradation très visible sur les vues de synthèse. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour les régions lisses. Les distorsions dues aux erreurs de compression dans ces régions ont un effet beaucoup moins visible, voire limité. Les cartes de profondeur ont attiré beaucoup d'attention de plusieurs applications potentielles dans le monde réel, telles que la reconnaissance des gestes [6] et le système de reconnaissance d'actions en temps réel [7]. Ceci est en plus des réalités virtuelle, augmentée et mixte qui

figurent dans plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation et l'industrie. Même pour l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) l'avenir est à la vision 3D et à l'IoT avec profondeur pour permettre aux machines, telles que les voitures autonomes, les robots et les drones, une perception profonde qui ressemble parfaitement à celle des êtres humains. En plus, les cartes de profondeur présentent une nouvelle source d'informations 3D importantes, qui peuvent être exploitées en plus des données 2D de texture. En fait, certaines des applications susmentionnées peuvent être sensibles à la lumière et aux couleurs. Ce qui fait que l'utilisation de la troisième dimension fournie par les cartes de profondeur est pertinente, car elle permet des séparations précises entre les avant et arrière plans. Ceci est sans oublier que les informations de profondeur, contrairement aux données de texture, ne sont pas influencées par l'angle de vue et certaines variations de la scène, e.g., les vêtements des sujets. Dans cet article, nous proposons une méthode d'extraction des caractéristiques de profondeur en se basant sur leur distinction de style par rapport à la texture, en utilisant une approche basée sur l'apprentissage profond. Cette distinction de style permettra de détecter des attributs sémantiques et visuels implicites difficiles à extraire avec les approches traditionnelles. Le modèle proposé commence par une couche de convolution prédéfinie de filtres *wedgelets*, suivie des couches du modèle VGG-19. Une fois l'apprentissage du modèle terminé, les corrélations profondes entre les cartes de caractéristiques de ce dernier sont apprises, afin d'extraire les caractéristiques qui distinguent les cartes de profondeur des images de texture. Pour ce faire, le modèle est appris sur une base que nous construisons, contenant une combinaison d'images de texture en niveaux de gris et de cartes de profondeur.

2 Extraction de caractéristiques à base d'apprentissage profond

Pour extraire les caractéristiques sémantiquement pertinentes d'une image, différentes approches ont été proposées. Il existe des approches traditionnelles telles que la transformée de Fourier, les filtres de détection de contours, l'histogramme de gradients orientés, *Speed-Up Robust Features*, etc. Plus récemment, des modèles d'apprentissage profondeur ont été exploités pour extraire les caractéristiques de l'image. Le réseau de neurones de convolution (Convolutional Neural Network, CNN) est l'un des principaux modèles utilisés qu'ils soient appris à partir de zéro (*from scratch*) ou pré-entraînés.

2.1 Réseaux de neurones appris à partir de zéro

Nous présentons trois différents modèles basés sur CNN, allant des CNNs réguliers à des modèles plus élaborés. Le modèle CNN régulier est généralement composée de deux principales parties. La première correspond à l'extraction des caractéristiques des images, effectuée par une ou plusieurs couches de convolution, d'activation et de *pooling*. La deuxième partie est la classification des images assurée par une ou plusieurs couches denses. Le deuxième modèle est FCNN (Filter Convolutional Neural Network) ayant la même architecture que le CNN régulier. La différence consiste à intégrer des filtres prédéfinis dans une ou plusieurs de ses couches de convolution. Dans [3] par exemple, les auteurs ont

proposé un General Filter CNN (GFNN) utilisant 41 filtres différents d’accentuation, de transformée en cosinus discrète, de détection de bord, de flous, ... dans la première couche de convolution du modèle. Le troisième modèle CNN est le CNN-PPD (CNN learned on Pre-Processed Dataset). Ce dernier applique une série de filtres sur les images d’entrée avant de les transmettre le long d’un CNN normal. Dans ce contexte, Ieracitano et al. [2] ont proposé un CNN basé sur filtre Sobel (Sobel filter based CNN, SoCNNet) où les images de la base ont passé par un filtrage Sobel avant la phase d’apprentissage afin de se concentrer sur la composante contours.

2.2 Réseaux de neurones pré-entraînés

Les réseaux de neurones de convolution pré-entraînés transfèrent les connaissances générées à partir de modèles déjà formés. Il existe des CNNs préformés très connus, tels que DenseNet [4], Xception [4] et VGG-19 [4]. Entraîné sur la base de données ImageNet, VGG-19 est capable de classer les images en 1000 catégories d’objets. Il est composé de 16 couches de convolution avec des filtres de champ réceptif de 3×3 et une foulée de convolution (stride) de 1 pixel. Le pooling est réalisé sur une fenêtre de 2×2 pixels et la classification est effectuée par 3 couches denses.

3 Modèle proposé

La figure 1 illustre le nouveau modèle WeLDCFNet que nous avons construit afin d’extraire les caractéristiques pertinentes des cartes de profondeur. L’architecture d’apprentissage est choisie de manière judicieuse pour qu’elle puisse extraire efficacement la définition planaire en morceaux des cartes de profondeur, i.e., des plans lisses séparés par des discontinuités de profondeur nettes. Notre méthode est basée sur le CNN pré-entraîné VGG-19, en ajoutant une première couche de convolution avec des filtres à des fins spécifiques. Nous appliquons des filtres prédéfinis de type Wedgelets (We), plutôt que de laisser le CNN apprendre les poids de ses noyaux pendant le processus de rétropropagation. Les autres couches VGG-19 sont apprises comme d’habitude. De plus, la base de données que nous utilisons pour entraîner notre modèle ne comprend pas seulement des cartes de profondeur. C’est en effet un mélange d’images de texture en niveaux de gris et de profondeur. Inspirés par la classification de style d’images de peinture à l’huile dans [1], nous apprenons les corrélations entre les cartes de caractéristiques générées à partir de l’apprentissage de notre modèle. Ces caractéristiques de corrélation profondes apprises (Learnt Deep Correlation Features, LDCF) nous aideront à extraire les caractéristiques pertinentes qui distinguent les cartes de profondeur de l’autre style d’images, à savoir les images de texture.

3.1 Filtres wedgelets

Les wedgelets sont définis par la partition d’un bloc d’une image en deux régions séparées par une ligne droite reliant deux pixels de bordure qui ne sont pas du même

Figure 1. Architecture du modèle proposé WeLDCFNet

côté [5]. Les wedgelets sont utilisés dans la norme 3D-HEVC [5] comme des modes de modélisation des cartes de profondeur. Il a été prouvé qu'ils peuvent représenter efficacement la netteté des discontinuités nettes, la partie la plus importante des cartes de profondeur qui doit être préservée pour obtenir des vues synthétisées de bonne qualité. Dans cet esprit, nous utilisons 32 filtres wedgelets à usage spécifique de taille 3×3 dans la première couche de convolution de notre modèle avant le réseau VGG-19.

3.2 Caractéristiques de corrélation profondes apprises

Nous explorons les corrélations entre les cartes de caractéristiques du modèle VGG-19 appris. Ces corrélations, nommées Learnt Deep Correlation Features (LDCF), ont été utilisées par Chu et al. [1] pour la classification des images de peinture d'huile en fonction de leurs styles de peinture tels que le baroque, le cubisme et l'académisme. Dans notre travail, l'analyse du style d'images est exploitée pour distinguer les cartes de profondeur des images de texture en niveaux de gris. Pour cela, nous utilisons un réseau de neurones permettant de saisir automatiquement les corrélations intra et inter dans les cartes de caractéristiques capturées à travers les différentes couches de convolution de VGG-19. Ayant prouvé sa pertinence par rapport aux techniques courantes telles que les matrices de Gram [1], le réseau de neurones est composé d'une couche de convolution, suivie de deux couches entièrement connectées de 512 et 256 neurones, respectivement. Sur la base des conclusions de [1], nous avons défini, comme entrée du modèle LDCF, les cartes de caractéristiques dérivées de la 16^{ème} couche de convolution de VGG-19 pour les corrélations intra-couches, et les matrices de Gram de toutes les couches VGG-19 pour les corrélations inter-couches, toutes les deux aplaties en tant que vecteurs de caractéristiques de corrélations profondes [1].

4 Expérimentations

4.1 Données d'apprentissage

Notre modèle proposé vise à classer un mixte d'images de texture et de cartes de profondeur en fonction de leur style. Pour cela, nous avons créé une base de données que nous

avons nommée <https://tinyurl.com/5n92wz32DepTex10000>. Pour l'expérimentation, nous avons échantillonné au hasard 8000 images de *DepTex10000* pour l'ensemble de l'apprentissage. Les 20 % restants de la base sont utilisés pour l'ensemble de test. Nous précisons les hyperparamètres utilisés pour l'apprentissage de notre modèle et des modèles candidats auxquels nous nous comparons à savoir les CNNs from scratch, i.e., CNN régulier, FCNN et CNN-PPD, et CNNs pré-entraînés, i.e., DenseNet, Xception et VGG-19. Pour l'approche FCNN, nous considérons le GFNN [3] qui définit les filtres de la première couche de convolution à des filtres 3×3 à usage général, à savoir les filtres de flous, d'accentuation, de transformation en cosinus discrète, et de détection de bord. Nous construisons aussi un même modèle que GFNN, que nous nommons WeFNN, en remplaçant les filtres à usage général par des filtres spécifiques à Wedgelets. Pour l'approche CNN-PPD, nous optons pour le SoCNNet [2] et son dérivé WeCNNet pour lequel nous remplaçons les filtres Sobel 3×3 par des filtres Wedgelets. Tous ces modèles, y compris le nôtre, sont entraînés sur la base de données *DepTex10000* pour 100 époques avec une taille de lot de 256. Les paramètres des modèles sont mis à jour à l'aide de la méthode d'Adam afin de minimiser la fonction de perte d'entropie croisée binaire, avec un taux d'apprentissage de 0.001. Les CNNs pré-entraînés sont également entraînés pour 100 époques et une taille de lot égale à 256.

4.2 Comparaison aux méthodes candidates

Le tableau 1 résume les performances de classification des modèles candidats susmentionnés, afin d'étudier leur capacité de classer correctement les images de texture en niveaux de gris et les cartes de profondeur de la base *DepTex10000*. Les résultats obtenus montrent que notre modèle permet des performances meilleures en termes d'exactitude, de précision, de rappel et de score F1. Comparé aux modèles CNN, GFNN et SoCNNet, notre modèle a atteint des gains de précision respectivement de l'ordre de 0.3751, 0.1164 et 0.3356. Notre modèle réalise des gains respectifs allant jusqu'à 0.1580 et 0.2995 en termes de rappel par rapport à WeFNN et WeCNNet. Les CNNs pré-entraînés permettent un score F1 moyen de 0.5205 inférieur au score F1 de 0.8756 atteint par le modèle WeLDCFNet proposé. Nos résultats appuient et confirment plusieurs observations importantes concernant les approches candidates d'extraction de caractéristiques basées sur CNN. Premièrement, l'exploitation des approches FCNN avec des filtres prédéfinis personnalisés dans une des couches de convolution, i.e., GFNN et WeFNN, permet des performances de classification bien meilleures que celles des CNN, CNN-PPD (SoCNNet et WeCNNet) et les CNN pré-entraînés. Deuxièmement, la combinaison de l'approche FCNN basée sur les wedgelets avec la classification de style basée sur LDCF surpasse tous les modèles candidats, y compris WeFNN où seuls des filtres wedgelets prédéfinis sont utilisés. Les wedgelets extraient les discontinuités de profondeur nettes en tant que caractéristiques de forme locales importantes, alors que les LDCF sont capables de détecter des caractéristiques plus globales des cartes de profondeur qui les différencient des images de texture en niveaux de gris. La combinaison des deux, filtres wedgelets et LDCF, a amélioré les résultats. En fait, WeLDCFNet atteint une exactitude, une précision, un rappel et un score F1 respectivement de 0.8856, 0.9678, 0.7995 et 0.8756.

Table 1. Performances de classification des approches d'extraction de caractéristiques basées sur les CNNs.

CNNs appris à partir de zéro				
Modèles	Exactitude	Précision	Rappel	F1 score
CNN	0.5105	0.5105	0.5105	0.5104
GFNN [3]	0.7692	0.8750	0.5833	0.7000
SoCNNet [2]	0.5500	0.5531	0.5200	0.5360
WeFNN	0.7200	0.7906	0.6415	0.7063
WeCNNet	0.5555	0.5617	0.5000	0.5291
CNNs pré-entraînés				
DenseNet	0.4835	0.4834	0.4835	0.4827
Xception	0.5070	0.5071	0.5105	0.5055
VGG-19	0.5220	0.5220	0.5070	0.5220
Méthode proposée				
WeLDCFNet	0.8856	0.9678	0.7995	0.8756

5 Application à la compression des cartes de profondeur

5.1 Autoencodeur basé sur WeLDCFNet

Si le modèle WeLDCFNet parvient à extraire les principales caractéristiques profondes des cartes de profondeur qui les rendent distinguables des images de texture, il serait alors utile pour la compression de ces dernières. De ce fait, nous nous basons sur le modèle WeLDCFNet pour proposer une méthode de compression des cartes de profondeur basée sur l'apprentissage profond. Notre modèle de compression est un auto-encodeur basé sur le modèle WeLDCFNet. L'encodeur est le modèle WeLDCFNet jusqu'à sa dernière couche entièrement connectée, qui n'est autre que la représentation latente de la carte de profondeur. Le décodeur est placé après cette couche de code reproduisant les mêmes couches de l'encodeur en sens inverse. Les mappages résultants vers et depuis cette représentation latente sont utilisés pour encoder et décoder l'image en entrée.

5.2 Résultats

Pour entraîner le modèle de compression, nous utilisons notre base *DepTex*-10000 avec une taille de lot de 256, 100 époques et un taux d'apprentissage de 10^{-4} pour optimiser une fonction de perte lagrangienne ($R + \lambda D$) en utilisant la rétropropagation et la descente de gradient. Le taux R est la longueur attendue du débit binaire, et la distorsion D est l'erreur attendue entre l'image d'entrée et l'image reconstruite en utilisant la métrique standard de l'erreur quadratique moyenne (Mean Squared Error, MSE). Comme notre modèle de compression est à taux débit fixe, nous l'entraînons pour 6 différentes valeurs de λ . Nous comparons la moyenne des performances débit/distorsion (Rate/Distortion, R/D) de notre méthode sur 6 cartes de profondeur de la base *DepTex*₁₀₀₀₀, par rapport à 3D-HEVC le dernier standard de compression dédié aux cartes de profondeur. La figure 2 montre que notre auto-encodeur permet d'obtenir des performances débit (bpp)/PSNR (dB) compétitives à celles de 3D-HEVC, en particulier aux moyens et hauts débits.

Figure 2. Courbes débit/PSNR de la moyenne de 6 cartes de profondeur encodées par 3D-HEVC et la méthode proposée.

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une méthode d'extraction des caractéristiques de profondeur en se basant sur leur distinction de style par rapport à la texture. Le modèle WeLDCFNet proposé commence par une couche de convolution prédéfinie de filtres wedgelets, suivie des couches du modèle VGG-19. Une fois l'apprentissage du modèle terminé, les corrélations profondes entre les cartes de caractéristiques de ce dernier sont apprises, afin d'en extraire les caractéristiques qui distinguent les cartes de profondeur des images de texture. Exploité pour la compression des cartes de profondeur, notre modèle, converti en une architecture d'auto-encodeur, a permis des performances R/D compétitives à celles du standard 3D-HEVC. Bien que performant, le modèle proposé présente une compression à taux débit fixe. Comme perspective directe à ces travaux, nous visons conditionner l'apprentissage de notre auto-encodeur pour permettre une compression à taux débit variable, ne nécessitant qu'un seul apprentissage et n'aboutissant qu'à un seul modèle appris.

Références

1. Wei-Ta Chu and Yi-Ling Wu. Image style classification based on learnt deep correlation features. *IEEE Transactions on Multimedia*, 20(9) :2491–2502, 2018.
2. Cosimo Ieracitano, Annunziata Paviglianiti, Nadia Mammone, Mario Versaci, Eros Pasero, and Francesco Carlo Morabito. Socnet : An optimized sobel filter based convolutional neural network for sem images classification of nanomaterials. In *Progresses in Artificial Intelligence and Neural Systems*, pages 103–113. Springer, 2020.
3. Jay Hoon Jung, Yousun Shin, and YoungMin Kwon. Extension of convolutional neural network with general image processing kernels. In *TENCON 2018-2018 IEEE Region 10 Conference*, pages 1436–1439. IEEE, 2018.
4. Asifullah Khan, Anabia Sohail, Umme Zahoor, and Aqsa Saeed Qureshi. A survey of the recent architectures of deep convolutional neural networks. *Artificial intelligence review*, 53 :5455–5516, 2020.

5. Gustavo Sanchez, César Marcon, and Luciano Volcan Agostini. Exploration of depth modeling mode one lossless wedgelets storage strategies for 3d-high efficiency video coding. *Journal of Electronic Imaging*, 27(1) :013025–013025, 2018.
6. Diego G Santos, Bruno JT Fernandes, and Byron LD Bezerra. Hagr-d : a novel approach for gesture recognition with depth maps. *Sensors*, 15(11) :28646–28664, 2015.
7. Thi Thi Zin, Ye Htet, Yuya Akagi, Hiroki Tamura, Kazuhiro Kondo, Sanae Araki, and Etsuo Chosa. Real-time action recognition system for elderly people using stereo depth camera. *Sensors*, 21(17) :5895, 2021.

An efficient algorithm for fast block matching using unsupervised bayesian classifier with bootstrap gaussian expectation maximization algorithm

Djoudi Kerfa¹, Faouzi Ghorbel², Slim Mhiri³

¹CaSiCCE Research laboratory,
Electrical Department,
National School of Polytechnic Engineering of Oran
Maurice Audin (Ex-Enset), PB1523 El M'Naouar 31000, Algeria.

¹djoudi.kerfa@enp-oran.dz

^{2,3}Cristal Research laboratory,
National School of Informatics Sciences,
Campus University,
Manouba 2010, Tunisia.

faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

slim.mhiri@ensi.rnu.tn

Abstract In this paper, a two-step block matching approach for motion estimation is proposed. To reduce the complexity of the algorithm, the static and dynamic blocks are identified using the unsupervised Bayesian classifier and the Gaussian Expectation of Maximization algorithm, and the final position of the dynamic blocks is found using the bloc matching algorithm and the Star Diamond Pattern. Based on a comparison with existing methods, the proposed method can produce faster calculation with good PSNR values.

Key words Motion estimation, Block matching algorithm, Bootstrap Gaussian Expectation Maximization Algorithm, Unsupervised Bayesian Classifier.

1 Introduction

Advances in artificial intelligence and multimedia technologies present a critical need to have visual management systems or user-friendly tools to assist in information retrieval from digital multimedia databases. Therefore, motion is the most obvious and effective feature to provide global and local understanding as well as to describe the dynamic content within video sequences. The extraction of motion parameters from video sequences has been one of the key elements in a range of applications from computer video through popular video compression standards such as the HEVC [1]-[4]. Motion estimation is a core part of video coding algorithms, which can effectively eliminate temporal redundancies between successive video frames to obtain high coding efficiency. The block matching

algorithm (BMA) has proven to be very popular through its easy implementation. Therefore, there is a need for optimization of the search process. The conventional exhaustive search algorithm FS (full search) divides the current frame into blocks, and each block is searched for the best match within a search window in the reference image. For each block, a motion vector corresponding to that displacement is associated. This algorithm combines the best in each block displacement vector, but it is very complex; it is not ready for real-time applications [4] [5][6].

Therefore, many fast algorithms have been proposed, such as the Three Step Search (TSS) [7], New Three Step Search (NTSS) [8], Two Minimum Three-Step Search Algorithm [9], Four-Step Search (FSS) [10], Simple and Efficient Search (SES) [11], Diamond Search (DS) [12], Novel Octagon Cross Diamond Search (NOCDs) [13], Hexagon Diamond Search (HDS) [14], Star Diamond (SD) [15], and many others[16][17][18][19]. Generally, all these algorithms develop a set of strategies for reducing FS complexity while trying to maintain its quality. One critical problem for these search algorithms is that they often test many points in the search procedure to find zero motion vectors for stationary blocks. The solution given in [18] converges in rare cases to a local minimum position. Based on the analysis of the matching error in the center window in real-world image sequences, we see that the matching error decrease as the search moves toward the global error minimum position. And, the value of the matching error in the center of the search window for stationary blocks is smaller than that for dynamic blocks; in other words, the global minimum of stationary blocks is in the center of the search window. Hence, in this paper, we propose a new efficient Star Diamond using Bootstrap Gaussian Expectation Maximization Algorithm with Unsupervised Bayesian Classifier (SDBGEM). The SDBGEM is used to classify blocs of frames into (static and dynamic motion) and with that we can eliminate the stationary motion from the motion estimation ME process. Two search patterns are used to track and refine different motion types: a star pattern followed by a small diamond pattern. The proposed algorithm is implemented on various test videos and compared to well-known block matching algorithms such as NOCDs, HDS, DS, FSS, TSS, SES, SD, SDth and the FS algorithm. The rest of this paper is organized as follows. In Section 2, we outline the unsupervised Bayesian classifier with Gaussian expectation of the maximization approach and block matching method. In section 3, we describe in more detail the proposed SDBGEM algorithm. Numerical experiments, the results and comparisons are presented in Section.4. Section 5 provides conclusions.

2. Related work

2.1 Block matching algorithm

The block matching algorithm (BMA) for motion estimation plays an important role in video coding. In a BM algorithm, the current frame in a video sequence is divided into blocks. For each block in the current frame, the best matching block is identified inside a region of the previous frame, scheduled to minimize the sum of absolute differences (SAD). Unfortunately, SAD evaluation is computationally expensive and represents the most consuming operation in the BMA process. Therefore, BMA motion estimation is proposed as an optimization problem, and the overview of some block matching motion estimation algorithms ranges from the very basic full search to the recent fast star diamond algorithm. A full search algorithm is not fit for real-time applications because of its unacceptable computational cost. Full search consumes up to 80% of the computational power of the encoder by exhaustively evaluating all possible candidate blocks with the search window (Fig. 1) [4]-[6]. Hence, BMA [7]-[18] matures a set of strategies for reducing FS complexity while preserving its quality. However, one critical problem for these search algorithms is that they often consume more

time by testing many points in the search procedure to find zero motion vectors for stationary blocks. The most common matching criterion used is the sum of absolute differences (SADs), defined as:

$$SAD(d_x, d_y) = \sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^T |f_k(i, j) - f_{k-1}(i + d_x, j + d_y)| \quad (1)$$

Where block size is $TxT=16x16$ pixels and search window has size ± 7 pixels. d_x and d_y are vector indices of horizontal and vertical directions of motion. $f_k(i, j)$ is intensity of pixel (i, j) of sequence frame k and $f_{k-1}(i + d_x, j + d_y)$ is intensity of pixel $(i + d_x, j + d_y)$ of a frame $(k-1)$. Selected vector corresponds to a smallest error $SAD(d_x, d_y)$ in search window with $-7 \leq d_x \leq 7$ and $-7 \leq d_y \leq 7$.

Fig. 1 TxT block size matching approach within a search window

2.2 Block classification using Unsupervised Bayesian Classifier with Gaussian Expectation of Maximization

In a few video applications (video telephony, video conferencing, etc.), small motion is present between successive frames. Therefore, large numbers of blocks in the current frame are the same as in the reference frame (static blocks). The full search algorithm (16×16 block size and 7×7 search window size) on various test video sequences containing slow, medium or fast motion activity has shown that more than 50% of blocks are statics[15]. Table 1 indicates and confirms the strong probability of static blocks (null motion vectors) contained in different motion activity test video sequences. The study of matching error values shows that the algorithm converges to the global minimum error in the search window (e.g., Fig 2), and the global minimum for the stationary block is in the center search window. Therefore, the static block value is much smaller than that of the moving blocks in the center search window (see Figures 2, 3 and 4). Hence, the Bootstrap Gaussian Expectation of Maximization BGEM with unsupervised Bayesian classifier is used to find the threshold Th value, which is used to track and eliminate the invalid block class (static blocks) earlier from motion estimation[20][21]. A large reduction in computational load is then expected.

The results shown in Table 1 were obtained using the full search algorithm with a 16×16 pixel block size and a ± 7 pixel search window. This study is a new metric to classify each sequence type using a vector of class proportions. Sequences with high proportions of zero motion are considered static sequences. (Note that Paris and the container have more than 60% static blocks).

Table 1: Results of Unsupervised Bayesian Classifier with Gaussian Expectation of Maximization approach

Sequences	vector of class means μ		vector of class proportions P		vector of class variances V	
	Class 1	Class 2	Class 1	Class 2	Class 1	Class 2
	static	dynamic	static	dynamic	static	dynamic
Bus	12.3835	32.5654	0.5421	0.4579	31.0160	211.1425
Coastguard	6.8671	12.4536	0.8450	0.1550	5.3737	23.0704
Football	9.1323	33.1803	0.6511	0.3489	4.7803	216.6226
Flower	1.7697	25.5215	0.3456	0.6544	1.9532	216.5941
Stefan	2.3978	27.6146	0.2753	0.7247	1.6388	205.1604
Foreman	3.3566	11.7595	0.6713	0.3287	3.4093	43.3224
Table tennis	2.0955	19.1705	0.6918	0.3082	1.0173	210.2117
News	2.3168	11.9942	0.8939	0.1061	1.9911	118.3237
Paris	1.8779	10.7078	0.6851	0.3149	1.1425	47.9296
Silent	1.0775	2.5087	0.5338	0.4662	0.2542	0.8100
Tempete	6.1354	18.9382	0.9380	0.0620	16.6612	108.7019
container	1.7035	4.6703	0.8603	0.1397	0.9872	5.3636

Fig. 2 The matching error for one block in the search window using SAD (block size of 16x16 pixels and search window size of ± 7 pixels for the first pair of frames of the ‘‘Paris’’ sequence.

Fig. 3 The matching error for each block in the search window center (static and moving blocks) using SAD, block size of 16x16 pixels, and search window size of ± 7 pixels for the first pair of frames of sequence "Paris".

Fig. 4 Motion fields for static and moving blocks for the first pair of frames of sequence "Paris" using SAD, block size of 16x16 pixels and search window size of ± 7 pixels.

From this statement, the BGEM is used to classify blocks into two classes (static and dynamic) using unsupervised Bayesian classifier of static blocks as thresholds to eliminate invalid blocks earlier in the search process. This early stop scheme is incorporated into the initial steps of the star-diamond (SD) algorithm to recognize static blocks and stop-motion search [15]. Using a suitable threshold value for static blocks greatly reduces computational complexity and improves the quality of the predicted image. Determination of the cluster

value is performed by calculating the sum absolute difference for each block in the center search window SAD (0, 0) using equation (1) and takes the average value of the static block obtained by expectation of maximization as a threshold value for prejudgment of stationary blocks. For each scene, a different threshold can be used to distinguish between static blocks and dynamic blocks.

A statistical study for all blocks using the BGEM algorithm with unsupervised Bayesian classifier is conducted to classify the blocks into two classes[20][21]. A corpus that contains sequences with resolution (352x 288) consisting of 150 images each is used [15]. The results are shown in Table 1. The BGEM algorithm was implemented as a generalization of the k-means algorithm. The main differences are:

Let $Y = \{Y_i, i \in S\}$ be the random field corresponding to observations (SAD values at the center of the search window between two frames), whose values are in $D = \{1... d\}$ and $X = \{X_i, i \in S\}$ represent the field of labels (classes) of values in a finite set $L = \{c1... cK\}$. However, the difficulty with classification is the estimation of the unobserved (hidden) achievement $X = x$ from the observation $Y = y$. The fundamental assumption is that for any x configuration of X , random variables Y_i are conditionally independent:

$$P(y|x) = \prod_{i \in S} P(y_i|x_i) \quad (1)$$

The estimated classification image according to the maximum a posteriori (MAP) criterion is:

$$\hat{x} = \arg \max_x P(y|x)P(x) = \arg \min_x U(x|y) \quad (2)$$

Where $U(x|y)$ is an energy function. The optimal solution for this MAP estimator is obtained in a recursive manner using the iterative conditional mode (ICM) algorithm [20][21]. Having a given configuration $X_i = \mathbb{N}$ and insertion in the case of a mixture Gaussian parameter $\theta_{\mathbb{N}} = \{\mu_{\mathbb{N}}, \sigma_{\mathbb{N}}^2\}$, the estimation step of the BGEM algorithm to calculate the probability is as follows:

$$P^{(t)}(\mathbb{N}|y_i) = \frac{f^{(t)}(y_i; \theta_{\mathbb{N}})P^{(t)}(l|x_{N_i})}{P(y_i)} \quad (3)$$

Where $f^{(t)}$ is the Gaussian probability density function to iteration t of the BGEM algorithm and N_i is all the sites neighboring voxel i . In the BGEM, the probabilities are replaced by the local conditional probabilities:

$$P(\mathbb{N}|\hat{x}_{N_i}) = \frac{\exp(-U(\mathbb{N}|x_{N_i}))}{\sum_{\xi \in L} \exp(-U(\xi|x_{N_i}))} \quad (4)$$

To optimize the calculation time of BGEM, bootstrapping was introduced in the parameter estimation stage to estimate the parameter $\hat{\theta}_{\mathbb{N}}$ with B representative samples S_b ($b = 1... B$) of the image. The parameters are updated by equations 3 and 4 and are performed on elements of the bootstrap sample \hat{y}_i^b . Indeed, the assumption of data independence is not considered only when estimating parameters by BGEM according to equation 1. However, it presents a necessary condition in the classification stage for energy minimization by the ICM (equation 2). The fully bootstrapped BGEM algorithm is described as follows:

On iteration (q);

At the iteration (t) of the ICM;

1. Withdrawal of a sample with a Size T_0 .
2. Sample Classification: Energy Minimizing using the Bootstrap sample as follows:

$$U(x|y) = \sum_{i \in S_b} \frac{(y_i^* - \mu_{x_i^*})^2}{2\sigma_{x_i^*}^2} + \log(\sigma_{x_i^*}) + \sum_{j \in N_i} \frac{\delta(x_i^*, x_j^*)}{d(i, j)} \quad (5)$$

y_i^* indicates an element of the bootstrap sample of class x_i^* ; note here that the labels used in this expression are for the current iteration.

3. Estimating parameters

$$\mu_i^{(b)} = \frac{\sum_{i \in S_b} P^{(l)}(l|y_i^*) y_i^*}{\sum_{i \in S_b} P^{(l)}(l|y_i^*)} \quad (6)$$

$$(\sigma_i^{(b)})^2 = \frac{\sum_{i \in S_b} P^{(l)}(l|y_i^*) (y_i^* - \mu_i^{(b)})^2}{\sum_{i \in S_b} P^{(l)}(l|y_i^*)} \quad (7)$$

- Repeat B iteration.
- Repeat until stabilization: the number of changes between iterations (t) and (t-1) is small.
- Repeat until the parameters converge.

This BGEM cycle is repeated for each new set of partitions until, as in the K-Means algorithm, the partition values no longer change by a significant amount.

Note that the threshold is determined between the first pair frames for each sequence and is then considered valid for all the sequences. For each sequence, we have a different threshold.

2.3 Search of dynamic blocks

In the proposed SDBGEM algorithm, two search patterns are employed (Figure 5). The shape of Fig. 5.a is called the star search pattern (SSP) and comprises nine checking points with eight points surrounding the center forming a star shape. The shape of Fig. 5.b is called the small diamond search pattern SDSP and has five check points.

Fig.5 Proposed SDBGEM algorithm search:

- (a) Star search pattern (SSP) and (b) small diamond search pattern (SDSP).

3. Proposed algorithm

The proposed algorithm consists of two steps. In the first step of the Bootstrap Gaussian Expectation of Maximization approach (BGEM) with unsupervised Bayesian classifier is applied to determine the threshold value, and this threshold is used to eliminate static blocks from the motion estimation process.

In the second step, the Star Diamond algorithm is applied to estimate the final position of moving blocks [15](see Fig.6).

Proposed SDGEM search algorithm steps are:

Step 1: Compute SAD at the center point of the search window SAD (0,0).

If SAD (0, 0) is less than Th.

Block is stationary with Motion Vector (0, 0);

Else

Step 2: The Star Diamond Algorithm is employed to find the final motion vector (SAD_{min}) (using the coarse and fine search patterns of SD).

End.

Fig.6 Flow-chart of the proposed approach

4. Results and discussion

The algorithm was implemented and verified with various standard test video sequences, each having 150 frames of CIF format[15]. The reference, current and reconstructed frames for slow motion and fast motion video sequences are shown in Table 2. 3 The performance of the FS, TSS, SES, FSS, NOCDS, HS, DS, SD, SDth and SDBGEM algorithms were compared in terms of the NPCavg [15] (Table 2) and the average PSNR (Table 3) for different standard test video sequences. The computational complexity is evaluated by NPCavg, and PSNR is shown confirmatively to assess whether video quality is maintained. For the SDBGEM algorithm, the obtained NPCavg values are low, and the PSNR values are the same for fast motion videos such as 'Table Tennis' and for slow motion videos such as 'Paris', as depicted in Tables 2 and 3. As one can verify by comparing the second and last columns of Table 3, the PSNR losses for the SDBGEM algorithm (relative to the FS algorithm) range from 0,35 dB (for 'News') to 0,41 dB (for 'Table Tennis'). The optimality of the calculation of the threshold is given by the application of 'Bayesian rule' which is known by the minimization of the error probability. The Expectation of Maximization EM is a mixture identification algorithm and it prepares the Bayesian classifier. We also note that the threshold calculation is done automatically and adaptively to the data, a

Learning part by the EM is necessary. Real time is obtained by the Bootstrap process. And this is checked and confirmed by the results of Table 2 and Table 3.

Table 2: NPCavg values for various search algorithms and sequences.

Sequences	FS	TSS	SES	FSS	NOCDS	HS	DS	SD	SD _{th}	SDBGEM
Bus	204.28	23.56	16.28	20.49	25.14	21.81	19.72	16.79	12.36	10.68
Coastguard	204.28	23.33	16.37	18.57	18.96	16.97	16.70	14.18	14.09	10.30
Stefan	204.28	23.31	16.40	18.68	20.05	17.50	17.05	14.97	11.72	9.45
Flower	204.28	23.31	16.09	18.39	20.26	16.99	15.90	13.94	9.68	9.81
Football	204.28	23.31	16.39	18.22	19.35	16.73	16.14	14.93	11.72	12.02
Foreman	204.28	23.29	16.28	18.13	19.38	16.29	15.76	14.05	11.50	8.73
Table tennis	204.28	23.30	16.60	17.33	16.12	13.99	14.47	13.63	9.14	6.71
News	204.28	23.21	16.96	16.19	13.37	11.35	12.83	12.54	1.98	3.15
Paris	204.28	23.21	16.94	16.20	13.36	11.51	12.83	12.56	5.05	5.04
Silent	204.28	23.21	16.89	16.37	13.73	11.82	13.14	12.90	3.85	7.82
Tempete	204.28	23.27	16.93	16.32	13.68	12.05	13.11	13.03	4.52	6.27
container	204.28	23.22	17.05	15.93	12.30	10.63	12.39	12.32	2.21	3.30

For NPCavg to measure the complexity of calculation, it is useful to define the complexity of an algorithm by the NPCavg considered as the average number of calculated points (NCP) on all blocks of the processed sequence (each sequence consists of 150 images).

The Number of Calculated Points (NCP) is defined by:

$$NCP = \frac{PxSAD}{mb} \quad (8)$$

Where:

P is the number total calculated SAD between two frames for all blocks to find all motion vectors.
SAD: Sum of Absolute Difference.
 mb is the number of blocks on the devised frame into blocks with size $T \times T$.

It is clear that the complexity of the algorithm is much smaller than that of NCPavg.

Table 3: PSNR values for various search algorithms and sequences

Algorithms Sequences	FS	TSS	SES	FSS	NOCDS	HS	DS	SD	SD _{th}	SDBGEM
Bus	24.44	22.88	21.66	21.91	21.82	21.89	21.96	22.93	22.22	22.03
Coastguard	29.54	29.35	29.17	28.29	29.30	29.38	29.40	29.39	29.44	28.91
Stefan	24.96	24.61	23.95	24.13	23.93	24.08	24.10	24.54	24.38	22.82
Flower	25.80	25.33	25.26	25.57	25.70	25.73	25.76	25.71	25.76	25.78
Football	23.35	22.92	22.31	22.91	22.94	22.89	22.90	22.98	22.87	24.38
Foreman	32.89	32.39	31.98	32.52	32.40	32.25	32.66	32.46	32.55	32.35
Tabletennis	30.87	30.20	29.60	30.39	30.41	30.30	30.37	30.55	30.45	30.46
News	35.56	35.36	35.04	35.30	35.33	35.31	35.34	35.28	35.11	35.21
Paris	30.28	30.10	29.85	30.09	30.12	30.10	30.13	30.08	30.14	30.15
Silent	34.91	34.72	34.32	34.64	34.61	34.58	34.59	34.71	34.59	34.61
Tempete	26.47	26.39	26.28	26.31	26.31	26.31	26.30	26.28	26.24	26.30
Container	38.15	38.15	38.14	38.14	38.14	38.14	38.14	38.14	38.14	38.15

5. Conclusion

In this paper, a new method for motion estimation in video sequences is proposed based on the unsupervised Bayesian classifier with BGEM algorithm in the stage of the decision of dynamic or non dynamic block. It avoids any preprocessing procedure and improves the rate of classification of the statics, medium and speed motion vectors. Experimental results on a video data basis show that the proposed Star Diamond Search algorithm based on the BGEM algorithm with two steps proceeds motion estimation faster. Based on a comparative study, for the same quality reconstructed image, we have proven that the proposed method reduces the number of calculated points per block relative to the FS, TSS, SES, FSS, NOCDS, HS, DS, SD and SD_{th} algorithms. As future work we can use this method in video surveillance, moving object detection and tracking. The limitation of this method is that get the same results to others methods when the sequence content speed motion.

Ethics declarations

The authors declare no conflict of interest.

References

- [1] SAHA, Avishek, LEE, Young-Woon, HWANG, Young-Sup, et al. Context-aware block-based motion estimation algorithm for multimedia internet of things (IoT) platform. *Personal and Ubiquitous Computing*, 2018, vol. 22, no 1, p. 163-172.

- [2] YASAKETHU, S. L. P. et HEWAGE, C. T. E. R. Efficient decoding algorithm for 3D video over wireless channels. *Multimedia Tools and Applications*, 2018, p. 1-19.
- [3] I.E.G. Richardson "H.264 and MPEG-4 Video Compression". 2nd ed. John Wiley & Sons, 2010.
- [4] Shanableh, T. Peixoto, E. Izquierdo "MPEG-2 to HEVC video transcoding with content-based modeling" *Circuits and Systems for Video Technology*, IEEE Transactions on V, PP.99, Jan 2013.
- [5] L. DE Vos and M. Stegherr "Parameterizable VLSI Architectures for the Full-Search Block-Matching Algorithm ". *IEEE Trans. Circ. and Syst*, vol. 36; No. 10; pp. 1309-1316, Oct. 1989.
- [6] Durgaprasad Gangodkar, Praveen Kumar, Padam Kumar, Ankush Mittal "Real-time motion detection using block matching algorithms on multicore processors." *International Journal of Information and Communication Technology*, Vol. 3 no. 2, August 2011.
- [7] T. Koga, "Motion Compensated Inter Frame Coding for Video Conferencing," In *National Telecommunication. Conference*, G5.3.1-5, New Orleans, 1981.
- [8] R. Li, S. Zeng and M. L. Liou " A new three-step search algorithm for block motion estimation" *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol*, pp. 438-442, Aug. 1994.
- [9] Hasanul A. Basher "Two Minimum Three-Step Search Algorithm for Motion Estimation of Images from Moving IR Camera" *Proceedings of IEEE Southeastcon*, pp. 384-389, March 2011.
- [10] L. M. Po and W. C. Ma. "A novel four-step search algorithm for fast block motion estimation ". *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol*. pp. 313-317, June 1996.
- [11] Jianhua Lu, and Ming L. Liou, "A Simple and Efficient Search Algorithm for Block-Matching Motion Estimation" *IEEE Trans. Circuits And Systems For Video Technology*; pp. 429-433.
- [12] S. Zhu and K. K. Ma "A new diamond search algorithm for fast block-matching motion estimation". *IEEE Trans. Image Processing*, pp. 287-290, Feb. 2000.
- [13] Xuzhi Wang, Wanggen Wan, Jinyuan Zhang, Yanru Ma. "Research on the Motion Estimation with a Novel Octagon Cross Diamond Search Algorithm". *Asia Pacific Conference on Postgraduate Research in Microelectronics and Electronics (PrimeAsia)*, pp.89-92, Sept. 2010;
- [14] R. A. Manap S. S. S. Ranjit A. A. Basari and B. H. Ahmad "Performance Analysis of Hexagon-Diamond Search Algorithm for Motion Estimation". *2nd International Conference on Computer Engineering and Technology*, pp.155-159, 2010.
- [15] Kerfa, Djoudi, and M. Faouzi Belbachir. "Star diamond: an efficient algorithm for fast block matching motion estimation in H264/AVC video codec." *Multimedia tools and applications* 75, no. 6 (2016): 3161-3175
- [16] PAN, Zhibin, ZHANG, Rui, KU, Weiping, et al. Adaptive pattern selection strategy for diamond search algorithm in fast motion estimation. *Multimedia Tools and Applications*, 2018, p. 1-18.
- [17] PANDIAN, S. Immanuel Alex et ANITHA, J. An Unvarying Orthogonal Search with Small Triangle Pattern for Video Coding. In: *Smart Intelligent Computing and Applications*. Springer, Singapore, 2019. p. 43-52.
- [18] Kerfa, Djoudi, and Abdelkader Saidane. "An efficient algorithm for fast block matching motion estimation using an adaptive threshold scheme." *Real-Time Image Processing and Deep Learning 2019*. Vol. 10996. International Society for Optics and Photonics, 2019
- [19] PAN, Zhibin, ZHANG, Rui, KU, Weiping, et al. Adaptive pattern selection strategy for diamond search algorithm in fast motion estimation. *Multimedia Tools and Applications*, 2019, vol. 78, no 2, p. 2447-2464

- [20] Banga, Calvin, and Faouzi Ghorbel. "Optimal bootstrap sampling for fast image segmentation: application to retina image." 1993 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Vol. 5. IEEE, 1993.
- [21] Ghorbel, Faouzi, Stéphane Derrode, and Olivier Alata. *Récents avancées en reconnaissance de formes statistique*. ARTS-PI éditions, 2012.

Reconnaissance d'actions humaine dans vidéos aériennes avec modèle deep learning hybride et augmentation de données

Abir Bousmina¹ et Mouna Selmi¹ Imed Riadh Farah¹

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire RIADI,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
abirbousmina@gmail.com

Résumé Les drones ont largement été utilisés pour la reconnaissance automatique d'actions humaines dans des domaines comme la recherche et la surveillance, mais cela reste difficile en raison des problèmes liés à la prise de vue aérienne. Les approches basées sur le Deep learning sont efficaces mais nécessitent une grande quantité de données. Pour résoudre ce problème, l'article propose un modèle CNN-LSTM basé sur la technique d'augmentation de données pour améliorer la généralisabilité et la robustesse du classificateur d'actions aériennes à partir de seulement quelques vidéos aériennes.

Mots clés Reconnaissance des action humaine, véhicules aériens sans pilote, Augmentation des données, Deep learning .

Abstract Drones have been widely used for automatic recognition of human actions in areas such as research and surveillance. However, this task is challenging due to aerial view issues. Although deep learning approaches have been effective in many vision-related tasks, they require a large number of training aerial videos. To address this, the paper proposes a CNN-LSTM model based on data augmentation techniques to recognize actions from aerial videos, improving the generalizability and robustness of the aerial action classifier from only a few training aerial videos.

Key words Human Action Recognition , UAV , Deep Learning , Data Augmentation, CNN-LSTM.

1 Introduction

Les drones ou véhicules aériens sans pilote (UAV) ont été largement utilisés dans un large éventail d'applications aussi civiles que militaires telles que la recherche,

le sauvetage, la surveillance, le suivi du trafic, la lutte contre les incendies, etc. La reconnaissance des actions humaine joue un rôle crucial dans la plupart de leurs applications. Néanmoins la reconnaissance des actions à partir des vidéos aériennes est une tâche difficile étant donné le mouvement de la caméra du drone, la petite taille de l'acteur et, surtout, de la difficulté de collecte de vidéos d'action aérienne à grande échelle. Les approches basées sur l'apprentissage profond ont montré leur efficacité dans les travaux de l'art traitant la problématique de reconnaissance d'actions[1,2,3]. Ces modèles d'apprentissage profond sont gourmands en données afin d'être assez robuste. Cependant, la collecte des bases de données de vidéos aériennes à grande échelle et leurs annotation est une tâche coûteuse et nécessite des centaines d'heures humaines. Pour remédier à ce défi, il y a un intérêt croissant aux techniques de l'augmentation des données[7,8]. Cette dernière regroupe les techniques utilisées pour augmenter artificiellement la taille d'un groupe de données d'apprentissage. Dans ce papier, nous proposons un système de reconnaissance d'action pour les vidéos aériennes utilisant le deep learning et incluant une phase d'augmentation des données. Pour augmenter la taille des bases de données disponibles, nous nous intéressons aux modèles de transformations de données comme Augly [13] qui semblent être intéressantes dans le contexte de reconnaissance des actions à partir de vidéos aériennes. Pour la phase de reconnaissance, nous appliquons un réseau de neurones convolutifs (CNN) et d'un réseau de neurones récurrents à mémoire longue (LSTM) qui permet à la fois une extraction automatique des caractéristiques et la modélisation des dépendances temporelles qui existent entre les données. Nous avons évalué les performances de notre approche sur deux ensembles de données d'action aérienne et nous avons obtenu des résultats prometteurs.

2 Augmentation du données

Les modèles de reconnaissance d'activité humaine basés sur apprentissage profond (DL) ont des résultats prometteurs, mais ont besoin de grands jeux de données. La collecte de grandes quantités de vidéos et leur étiquetage peuvent être coûteux en ressources et temps, et parfois impossible. L'augmentation de données est un moyen courant pour améliorer les performances de ces systèmes, car de nombreuses tâches de reconnaissance d'activité humaine (HAR) peuvent utiliser plus de données pour éviter le sur-ajustement. Nous pouvons distinguer deux grandes classes pour aug-

menter les données vidéo : (1) des transformations de base, et (2) des augmentations basées sur les modèles DL.

Les méthodes de base pour augmenter les données de vidéo incluent la découpe temporelle et le mélange d'images[9,10]. D'autres techniques[13,25,26] incluent la rotation, la projection, le redimensionnement, le flou, l'occultation, la suppression, la coupe et collage, le zoom, l'injection de bruit et la transformation de couleur (luminosité, contraste, saturation). En ce qui concerne les modèles basés sur l'apprentissage profond, l'augmentation de données est une stratégie passionnante pour améliorer la performance. La modélisation générative consiste à générer des données artificielles qui reflètent les caractéristiques du jeu de données original [14,15]. Les réseaux antagonistes génératifs (GAN) peuvent transformer une image en conservant sa texture, son atmosphère et son apparence, tout en l'associant à un autre contenu. Des travaux ont été réalisés avec des GAN, tels que la génération de vidéos synthétiques avec un GAN à double branche [16] et l'augmentation de données avec un WGAN [17].

L'augmentation de données est importante pour les tâches de reconnaissance d'activité humaine. Les méthodes de transformation de base et les GAN sont tous deux utilisés avec succès, mais ont leurs faiblesses. Les techniques traditionnelles peuvent ne pas prendre en compte les dimensions spatiales et temporelles de manière adéquate, et se concentrer sur une seule technique d'augmentation à la fois. Les GAN peuvent produire des résultats déformés et nécessitent beaucoup de ressources informatiques. C'est pourquoi la bibliothèque AugLy est attrayante, avec une large gamme d'augmentations spatio-temporelles et facile à entraîner.

3 Approche proposée

Notre modèle de reconnaissance des actions aériennes à partir de quelques vidéos d'entraînement est composée de deux briques principales: (1) Augmentation de données d'entraînement; (2) Modèle d'apprentissage profond CNN-LSTM.

3.1 Augmentation des données

Nous avons opté pour AugLy pour ses nombreux avantages, notamment sa facilité d'utilisation et la possibilité d'appliquer plus de 43 techniques d'augmentation de

Figure 1. Aperçu du modèle proposé pour la reconnaissance d'actions humaines

données vidéo. Contrairement aux méthodes de transformation standards, AugLy offre une gamme variée d'augmentations spatio-temporelles, y compris des techniques telles que le découpage et la superposition de vidéos.

Nous avons appliqué quatre techniques d'augmentation différentes pour notre base de données (voir la figure 2), à savoir l'insertion d'arrière-plans pour simuler des conditions réelles de prise de vue et fournir plus de contexte dans les vidéos, l'ajout de flou pour aider le modèle à généraliser aux images légèrement floues, l'ajustement de la luminosité pour généraliser aux images avec différentes conditions d'éclairage et l'ajout de bruit pour aider le modèle à généraliser aux images avec du bruit. Grâce à ces techniques d'augmentation, nous avons significativement amélioré les performances de notre modèle de classification vidéo.

3.2 Modèle d'apprentissage profond CNN-LSTM

Nous avons opté pour un modèle hybride pour la reconnaissance d'actions dans les vidéos. Ce modèle est composé de couches de convolutions (CNN) [23] et de couches de réseau de neurones récurrents (LSTM) [24]. Nous avons également ajouté une couche de sortie de type Dense avec softmax comme fonction d'activation. Cette architecture est connue pour être particulièrement adaptée à la reconnaissance d'actions dans les vidéos. En effet, les CNN permettent d'extraire efficacement les caractéristiques spatiales de chaque image de la séquence vidéo, tandis que les LSTM sont capables de modéliser les informations temporelles contenues dans la séquence. En combinant ces deux types de couches, nous avons donc pu extraire efficacement

Figure 2. Effets d’augmentation de données sur une vidéo avec Augly : (a) vidéo originale, (b) ajout de luminosité, (c) flou, (d) bruit, (e) ajout d’un arrière-plan

à la fois des caractéristiques spatiales et temporelles des données vidéo, ce qui est essentiel pour la reconnaissance d’actions.

Cependant, nous sommes conscients qu’il existe d’autres architectures de réseau neuronal qui pourraient potentiellement être utilisées pour la reconnaissance d’actions dans les vidéos. Nous avons choisi le CNN-LSTM car il a été largement utilisé dans la littérature et a prouvé son efficacité dans de nombreuses tâches de reconnaissance d’actions.

4 EXPÉRIENCES ET RÉSULTATS

Dans cette section, nous évaluons notre approche de reconnaissance d’actions en utilisant deux bases de données de reconnaissance d’actions humaines à partir de vues aériennes. Les données utilisées sont:

- Drone-action [18] qui contient 119 vidéos avec 66919 images et 10 acteurs effectuant 13 actions enregistrées dans 3 contextes différents
- YouTube aerial [20] qui est une collection de vidéos de drones trouvées sur YouTube correspondant à huit actions, et contient 400 vidéos, trouvées dans l'ensemble de données UCF101[22].

Nous avons divisé les données en ensembles d'entraînement, de validation et de test. 80% des données ont été utilisées pour l'entraînement et 20% pour les tests. Le réglage optimal des hyperparamètres, tel qu'il est présenté dans le Tableau 1.

Table 1. Hyper paramètres optimal

Paramètres	Valeurs
Le redimensionnement des trames d'entrée	224 x 224 x 3 X 20
Nombre de couches CNN	4
Taille des filtres	16, 32, 64, 128
Taille de Kernels	3 x 3
Type de Pooling	max pooling
Nombre de couches récurrentes	un réseau LSTM avec 32 unités
Nombre d'itérations	100
Taille du lot	30
Optimiseur	Adam
Dropout Rate	0.25
Fonction de perte	Categorical cross-entropy

La comparaison de la méthode proposée a également été effectuée sur chaque base de données, et les précisions obtenues sont présentées dans le Tableau 2. A partir du tableau présenté, on peut observer que notre modèle atteint une précision globale de reconnaissance de 97,08% sur le jeu de données Drone-action et 94,58% sur le jeu de données Youtube aerial.

Les figures (2,3,4,5) montrent également les courbes de précision et de perte pour les ensembles d'entraînement et de validation des deux jeux de données Drone action et Youtube aerial, ce qui permet de voir comment le modèle s'améliore au fil des itérations. On peut voir que la précision augmente et la perte diminue avec l'augmentation des itérations, ce qui indique que le modèle est en train d'apprendre efficacement. Il est également noté que le modèle converge rapidement et se stabilise à un certain niveau, évitant ainsi le problème de surapprentissage.

Table 2. Comparaison de la précision de la classification avec les méthodes de l'état de l'art

Papier	Méthode	Précision de Drone-action	Précision de Youtube aerial
Wei et al [17]	P-CNN	75.92%	---
Perera et all[18]	WTA+Inception-v3+Pose-Stream	78.86%	---
Waqas et all[20]	GAN	---	68.2%
Yazeed et all [21]	FCN	---	86.63%
Our	CNN + LSTM (sans augmentation des données)	76.36%	71.21%
Our	CNN + LSTM + L'augmentation des données Augly	97.08%	94.58%

Figure 3. La présentation de la précision dans les phases de formation et de validation pour Drone-action

Figure 4. La présentation des pertes dans les phases de formation et de validation pour Drone-action

5 Conclusion

Notre travail présente un système de reconnaissance d'actions basé sur l'apprentissage profond pour les vidéos aériennes. Ce système intègre une phase d'augmentation de données à l'aide de la librairie Augly, qui permet de pallier les limites de la taille limitée des bases de données disponibles.

Une fois les données augmentées, nous avons appliqué une phase de prétraitement pour nettoyer et normaliser les données avant de les soumettre à notre modèle de reconnaissance d'actions. Cette phase de prétraitement inclut l'extraction des images des vidéos, leur redimensionnement et leur normalisation. Ensuite, nous avons utilisé un CNN-LSTM en tant qu'extracteur de caractéristiques.

Figure 5. La présentation de la précision dans les phases de formation et de validation pour Youtube aerial

Figure 6. La présentation des pertes dans les phases de formation et de validation pour Youtube aerial

La méthode proposée a été testée à l’aide de deux jeux de données d’actions aériennes et a donné des résultats prometteurs par rapport aux méthodes actuelles. La précision de la méthode a atteint 97,08% sur le jeu de données d’actions de drone et 94,58% sur le jeu de données YouTube aérien. La combinaison de CNN-LSTM avec l’augmentation de données Augly s’est avérée efficace pour la reconnaissance d’actions dans les vidéos aériennes lorsque des exemples d’entraînement réels sont limités.

Notre méthode a un large éventail d’applications potentielles, notamment dans l’analyse des activités humaines, les soins de santé basés sur les mouvements corporels, la surveillance et les sports.

References

1. Neziha Jaouedi, Noureddine Boujnah, Med Salim Bouhleh. A new hybrid deep learning model for human action recognition. 2020 - Elsevier
2. Maryam Koohzadi, Nasrollah Moghadam Charkari. Survey on deep learning methods in human action recognition. IET Computer Vision, 2017
3. Di Wu, Nabin Sharma, and Michael Blumenstein, “Recent Advances in Video-Based Human Action Recognition using Deep Learning: A Review”.2017 - ieeexplore.ieee.org.
4. K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition”.2014
5. Medsker and L. Jain., Recurrent neural networks. Design and Applications, 2001
6. Liu, “Global context-aware attention LSTM networks for 3d action recognition”. 2017
7. Cauli and D. R. Recupero, “Survey on Videos Data Augmentation for Deep Learning Models”.2022.
8. Wenguan Wang, Tianfei Zhou, ” A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation”. 2021

9. Wang, L.; Ge, L.; Li, R.; Fang, Y. Three-stream CNNs for action recognition. 2017
10. Yun, S.; Oh, S.J.; Heo, B.; Han, D.; Kim, J. Videomix: Rethinking data augmentation for video classification. arXiv 2020
11. Alexander Hoelzemann, Nimish Sorathiya, Data Augmentation Strategies for Human Activity Data Using Generative Adversarial Neural Networks. 2021
12. Wu, D. ; Chen, Adversarial Action Data Augmentation for Similar Gesture Action Recognition. 2019
13. Zoe Papakipos, AugLy : Data Augmentations for Robustness. Artificial Intelligence (cs.AI) ; Computer Vision and Pattern Recognition (cs.CV) Cite as : arXiv :2201.06494 [cs.AI], 17 Jan 2022.
14. Wenguan Wang, Tianfei Zhou, " A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation". , Fellow IEEE, David Crandall, Luc Van Gool published, 30 DEC 2021
15. Cauli and D. R. Recupero, "Survey on Videos Data Augmentation for Deep Learning Models". published : . Future Internet ;, 16 March 2022
16. Wu, D. ; Chen, Adversarial Action Data Augmentation for Similar Gesture Action Recognition. 2019
17. Wei, D. ; Xu, GAC-GAN : A General Method for Appearance-Controllable Human Video Motion Transfer. IEEE Trans. Multimed, 23, 2457–2470, 2021
18. Asanka G. Perera , Yee Wei Law and Javaan Chahl, Drone-Action: An Outdoor Recorded Drone Video Dataset for Action Recognition, 2019
19. Santosh Kumar Yadava, Achleshwar Luthrac DroneAttention: Sparse Weighted Temporal Attention for Drone-Camera Based Activity Recognition, Neural Networks, 2022
20. Waqas Sultania, Human Action Recognition in Drone Videos using a Few Aerial Training Examples. 2021
21. Yazeed Yasin Ghadi , Manahil Waheed , Automated Parts-Based Model for Recognizing Human–Object Interactions from Aerial Imagery with Fully Convolutional Network, k. Remote Sens. 2022,
22. Soomro, K., Zamir, R., Shah, M., 2013. Ucf101: A dataset of 101 human actions classes from videos in the wild, in: ICCV
23. Dulari Bhatt,Chirag Patel et all. CNN Variants for Computer Vision: History, Architecture, Application, Challenges and Future Scope. Electronics 2021
24. Kamilya Smagulova1 and Alex Pappachen James,a Nazarbayev University. A survey on LSTM memristive neural network architectures and applications, 2019 - Springer
25. Hu, L.; Huang, S.; Wang, S.; Liu, W.; Ning, J. Do We Really Need Frame-by-Frame Annotation Datasets for Object Tracking? 2021
26. Sakkos, D.; Shum, H.; Ho, E. Illumination-based data augmentation for robust background subtraction. 2019.

Une nouvelle description intégrale des visages 3D pour la reconnaissance faciale

Zeineb Othmani¹, Majdi Jribi², et Faouzi Ghorbel³

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,

Université de La Manouba,

Laboratoire CRISTAL, Pôle GRIFT

¹ othmenizaine@yahoo.fr

² majdi.jribi@ensi.rnu.tn

³ faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Résumé Ici, nous proposons une nouvelle description des visages 3D en vue de reconnaissance faciale. Elle correspond à une approche intégrale à base de calcul géodésique pour éviter les erreurs rencontrées dans le cas des méthodes dérivatives. Dans ce travail, la paramétrisation tripolaire géodésique est implémentée dans un premier temps pour assurer une indépendance par rapport au maillage d'origine. Par la suite, les distances géodésiques entre les paires de points obtenus sont calculées pour former la matrice de distances géodésiques. L'expérimentation a été déroulée sur la base de données BU-3DFE. Les résultats obtenus, relativement aux protocoles d'identification et de vérification, ont montré l'efficacité de l'approche proposée.

Mots clés Tripolaire, Géodésique, Invariance, Reconnaissance faciale 3D, paramétrisation.

Abstract Here, we propose a novel 3D facial recognition description. It is based on an integral approach using geodesic computation, to avoid the errors encountered in the case of derivation-based methods. In this work, the three polar parametrization is first implemented to ensure an independence with regard to the original mesh. Then the geodesic distances between the pairs of obtained points are computed to form the geodesic distance matrix. Experimentations were conducted on the BU-3DFE database. The obtained results, relatively to the identification and verification protocols, showed the accuracy of the proposed approach.

Key words Three polar, Geodesic, Invariance, 3D Facial recognition, Parametrization.

1 Introduction

Le visage humain est un moyen biométrique très efficace. De nombreux travaux ont été élaborés dans ce domaine, commençant d'abord par l'étude des données 2D

puis passant ensuite à l'analyse des données tridimensionnelles. Il est connu que les données 3D souffrent du problème de la dépendance au maillage d'origine, ce qui peut poser un problème lors de la comparaison de différentes acquisitions d'un même sujet. Nous proposons, dans cet article, de calculer une description intégrale et invariante sous l'action du groupe $SE(3)$ pour les visages 3D. Elle sera implémentée sur la paramétrisation tripolaire [1] pour assurer une indépendance par rapport au maillage d'origine. Ensuite, afin d'éviter les erreurs cumulées provenant des méthodes dérivatives, nous procédons à une méthode intégrale, d'où l'utilisation des distances géodésiques entre les paires de points de la paramétrisation tripolaire pour construire notre descripteur. Ainsi, les principales contributions de ce travail peuvent être résumées comme suit :

- L'implémentation d'une nouvelle description intégrale pour les visages 3D. Toutes les étapes sont basées sur le calcul intégral géodésique allant de la paramétrisation tripolaire à la matrice de distance géodésique.
- L'indépendance par rapport au maillage d'origine grâce à la paramétrisation tripolaire géodésique.
- L'invariance sous l'action du groupe de transformations $SE(3)$.

Ainsi, la suite de l'article sera organisée comme suit : Nous présentons dans la seconde section un état de l'art sur les méthodes de reconnaissance faciale 3D. Tous les détails de l'approche proposée seront exposés dans la troisième section. Les résultats expérimentaux obtenus seront décrits dans la quatrième section. Enfin, nous concluons et nous présentons quelques travaux futurs dans la cinquième section.

2 Etat de l'art

Nous présentons dans cette section un bref aperçu des méthodes de reconnaissance faciale 3D. Elles seront classées en deux grandes catégories : approches conventionnelles et approches basées Deep Learning.

2.1 Approches conventionnelles

Cette classe de méthodes englobe les approches globales, locales et locales-globales à la fois. Dans ce contexte, Tsalakanidou et al. [2] ont proposé, la méthode des visages propres 3D (eigenfaces) basée sur les informations de profondeur et de couleur

des visages 3D. Ils ont atteint des taux de reconnaissance de 93 % pour la base de données XM2VTS. Ming et al. [3] ont proposé également d'utiliser la méthode des fisherfaces 3D pour une approche de reconnaissance faciale 3D. L'intérêt de cette approche vient du fait qu'ils ont implémenté un modèle permettant de synthétiser des visages 3D arbitraires sous différentes poses et illuminations à partir d'un scan 3D donné. Les expérimentations ont été menées sur les bases de données ORL et UMIST et des taux de reconnaissance intéressants ont été obtenus. Smeet et al. [4] ont proposé de décrire un visage 3D par une matrice de distances géodésiques calculée entre toutes les paires de points de la face. La matrice obtenue sera utilisée, plus tard, pour construire le descripteur de deux manières différentes : en utilisant l'histogramme des valeurs obtenues ou en utilisant des k-plus grandes valeurs singulières de la matrice. L'approche a fourni des taux de reconnaissance élevés pour la reconnaissance faciale. Jribi et al. [1] ont également utilisé le calcul géodésique. Ils ont implémenté la paramétrisation tripolaire géodésique pour une description invariante et indépendante du maillage d'origine des visages 3D. Dans le même cadre, Jribi et al [5] ont proposé de construire la représentation multipolaire sur de nombreuses parties du visage à savoir le nez et les deux yeux. Ils ont construit à ce propos une paramétrisation tripolaire dans la région du nez et deux paramétrisations bipolaires dans les régions des yeux. Les courbures principales sont calculées sur chaque paramétrisation locale. Des taux très élevés sont obtenus à la fois pour les scénarios d'identification et de vérification sur les bases de données FRGC V2.0, BU-3DFE et Bosphorus.

2.2 Les méthodes basées deep Learning

Les travaux récents ont opté pour les méthodes basées sur le deep learning et les réseaux de neurones convolutifs (CNN). Étant donné que ces approches nécessitent de grands ensembles de données, ce qui n'est pas le cas pour les données 3D, de nombreuses méthodes d'augmentation de données ont été introduites, telles que la fusion de différentes bases de données 3D [6] et la synthèse des visages 3D à partir des expressions faciales [7]. Dans ce contexte, Gilani et al. [8] ont élaboré une approche basée deep learning tout en introduisant une méthode d'augmentation des données. En effet, ils ont formé un réseau de neurones à l'aide d'images synthétiques pour détecter les points clés. Ensuite, ils ont utilisé ces points pour segmenter le visage 3D en régions de Voronoi.

Li et al. [9] ont proposé une méthode de reconnaissance faciale 3D invariante vis à vis des expressions faciales basée sur des réseaux de neurones convolutifs. Le CNN est formé par les données faciales 3D alignées, permettant ainsi au CNN reconnaître les visages sous diverses expressions faciales. Makovetskii et al. [10] se sont intéressés à la combinaison de l'ACP avec le réseau neuronal convolutif (CNN) pour la reconnaissance faciale 3D. L'approche proposée a atteint une précision de reconnaissance faciale de 81,1 %.

3 Approche proposée

Pour construire un descripteur de forme 3D, il est important de prendre en compte le problème de la dépendance de toute surface à son maillage d'origine. De plus, la précision de ces descripteurs est affectée par les erreurs provenant de la dérivation de nombreux ordres dans le cas des méthodes dérivatives. Compte tenu de ces faits, nous proposons, dans ce travail, une nouvelle méthode intégrale de description de visages 3D.

Elle se déroule en deux grandes étapes (a) et (b) illustrées par la figure 1:

Figure 1. Aperçu de l'approche proposée.

- l'étape (a) représente l'implémentation de la paramétrisation tripolaire géodésique
- L'étape (b) représente le calcul de la matrice de distances géodésiques entre les paires de points obtenues.

3.1 Rappel de la paramétrisation tripolaire géodesique.

Dans Jribi et al.[1], la paramétrisation tripolaire géodésique, qui est le point de départ de notre approche, est proposée. En première étape la représentation tripolaire est construite à partir des trois points de référence, (le bout du nez et les deux coins intérieurs des yeux) qu'on note r_N , r_{LE} et r_{RE} respectivement.

Soient U_{r_N} , $U_{r_{LE}}$ et $U_{r_{RE}}$ les potentiels géodésiques correspondants et U_3 leur somme. En deuxième étape, un échantillonnage uniforme de U_3 est effectué pour obtenir un ensemble de courbes de niveaux. On désigne par v_{max} le nombre de courbes de niveaux, par $M^{v_{max}}(S)$ la représentation ainsi construite, S étant la surface faciale, et par C^{v_i} la courbe correspondant au i -ème niveau formée par des points ayant un potentiel géodésique égal ou proche de v_i .

La représentation tripolaire est définie comme suit :

$$M^{v_{max}}(S) = \{C^{v_i} = \{p \in S, v_i - \varepsilon \leq U_3(p) \leq v_i + \varepsilon\}\}_{i=1..v_{max}} \quad (1)$$

ε étant une valeur réelle choisie pour éviter le chevauchement des courbes de niveaux. Cette étape est suivie par une procédure de reparamétrisation par l'abscisse curviligne des courbes de niveaux C^{v_i} pour se débarrasser de la dépendance au maillage d'origine. Un ensemble de points finis et ordonnés est donc obtenu, qu'on note $P^*(S)$, formé par les courbes échantillonnées qu'on note C^* comme suit

$$P^*(S) = \{C^{*v_i} = [x^{v_i}(\varphi_{v_i}^{-1}), y^{v_i}(\varphi_{v_i}^{-1}), z^{v_i}(\varphi_{v_i}^{-1})]^T\}_{i=1..v_{max}} \quad (2)$$

Où $\varphi_{v_i}^{-1}$ représente l'inverse de la fonction longueur d'arc, $(x^{v_i}, y^{v_i}, z^{v_i})$ représentent les coordonnées des points obtenus.

3.2 Calcul du descripteur à partir de la paramétrisation tripolaire géodésique

Nous proposons de construire un descripteur basé sur l'ensemble des points de la paramétrisation tripolaire géodésique. Nous optons pour une approche intégrale afin d'éviter les erreurs liées aux dérivations de plusieurs ordres.

Dans ce contexte, nous avons proposé de construire la matrice de distances géodésiques GDM entre l'ensemble des points obtenus. Elle est obtenue en calculant la distance géodésique entre toutes les paires de points de la tripolaire. Nous notons le descripteur ainsi obtenu par $\mathbb{I}_G(S)$

$$\mathbb{I}_G(S) = GDM(P^*(S)) \tag{3}$$

$GDM(P^*(S))$ étant la matrice de distances géodésiques entre les points de $P^*(S)$. Cette méthode permet de construire une matrice symétrique définie de manière unique à une permutation près. Pour se débarrasser de cette dépendance, la décomposition en valeurs singulières est effectuée.

$$\mathbb{I}_G(S) = U\Sigma U^T \tag{4}$$

Le résultat de cette décomposition est la matrice U formée par les vecteurs singuliers et la matrice diagonale Σ contenant les valeurs singulières. Le nouveau descripteur sera donc formé par le vecteur contenant les valeurs singulières obtenues, à savoir la diagonale de Σ .

Dans notre cas, la matrice GDM est définie de manière unique vu qu'elle est construite sur un ensemble de points ordonnés provenant de la paramétrisation tripolaire.

L'utilisation des valeurs singulières peut être donc considérée comme un réducteur de dimension. En effet, elle nous permet de passer d'un descripteur de taille $n(n+1)/2$ (vu que la matrice obtenue est symétrique), à un vecteur de taille n , avec n étant le nombre de points utilisés.

4 Expérimentation

Nous avons testé l'efficacité de notre méthode sous la base de données BU-3DFE [12].

Nous présentons dans ce qui suit, les résultats obtenus pour la reconnaissance faciale 3D pour les deux descripteurs:

- le descripteur formé par les matrices de distances géodésiques (qu'on note GDM)
- le descripteur formé par les valeurs singulières extratites (qu'on note SVD)

4.1 Résultats pour la base BU-3DFE

La base de données BU-3DFE est formée par 2500 scans 3D. L'acquisition a été faite sur 100 individus (44 hommes et 56 femmes). Chaque individu a 1 scan 3D neutre et 24 scans sous différentes expressions faciales. Pour chaque expression, quatre niveaux d'intensité sont exécutées: les niveaux 1 et 2 représentent la basse intensité et la haute intensité est représentée par les niveaux 3 et 4.

Nous avons testé 3 scénarios différents pour les protocoles d'identification et de vérification:

- Neutre contre basse intensité: Les 100 visages neutres forment la galerie et les 1200 visages illustrant les expressions faciales avec les intensités 1 et 2 forment la probe
- Neutre contre haute intensité: Les 100 visages neutres forment la galerie et les 1200 visages illustrant les expressions faciales avec les intensités 3 et 4 forment la probe
- Neutre contre tout : Les 100 visages neutres forment la galerie et les 2400 visages non neutres forment la probe.

Les résultats obtenus sont montrés dans le tableau suivant.

Table 1. Résultats pour la base BU-3DFE

Scénario	Identification (rang 1)		Vérification	
	GDM	SVD	GDM	SVD
Neutre contre tout	99.1%	98.7%	99.1 %	98.5 %
Neutre contre basse intensité	98.5%	97.3%	98.9%	96.7%
Neutre contre haute intensité	99.4%	98.9%	99.3 %	99.0%

4.2 Discussion

Les résultats obtenus montrent l'efficacité de la méthode basée sur la GDM par rapport à celle basée sur la décomposition en valeurs singulières. Cependant, les taux obtenus pour la reconnaissance basée sur les valeurs singulières peuvent être considérés comme des taux acceptables, surtout si l'on tient compte de la réduction de dimension résultant de cette opération.

5 Conclusion et perspectives

Dans ce travail, nous avons proposé une nouvelle description intégrale pour les visages 3D à base de calcul géodésique. La paramétrisation tripolaire géodésique a permis une indépendance au maillage d'origine, combinée ensuite par un calcul géodésique pour éviter les erreurs liées aux dérivations. Les résultats obtenus pour les protocoles d'identification et de vérification sont prometteurs.

Dans les travaux futurs, nous avons l'intention de mettre en œuvre l'approche proposée uniquement sur les régions statiques du visage pour éliminer l'effet des expressions faciales. Nous proposons, également, de combiner la description proposée avec une approche d'apprentissage en profondeur. La réduction dimensionnelle statistique de l'approche proposée peut être considérée, aussi, comme une perspective intéressante.

References

1. M.Jribi, A.Rihani, A.Khlifa, F.Ghorbel . An SE(3) invariant description for 3D face recognition, in : Image and Vision Computing, 2019, pp. 106-119.
2. F. Tsalakanidou, D. Tzovaras, M.G. Strintzis. Use of depth and colour eigenfaces for face recognition, in: Pattern Recognition Letters ,2003, pp. 1427-1435.
3. X.M. BAI, B.C YIN, Q. SHI, Y.F. SUN. Face recognition using extended fisherface with 3D morphable model, in: Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Guangzhou, 2005, pp.18-21.
4. D.Smeets , J.Hermans, D. Vandermeulen, P. Suetens. Isometric deformation invariant 3D shape recognition, in : Pattern Recognition , 2012, pp. 2817-2831.
5. M.Jribi, S. Mathlouthi, F.Ghorbel. A geodesic multipolar parameterization-based representation for 3D face recognition, in: Signal Processing : Image Communication, 2021, pp. 116-164.
6. Z.S. Gilani, A. Mian. Learning from millions of 3D scans for large-scale 3D face recognition, in: Proceedings of the international Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018, pp. 1896-1905.

7. D. Kim, M. Hernandez, J. Choi, G. Medioni. Deep 3D face identification, in: Proceedings of the international Joint Conference on Biometrics, 2017, pp. 133-142.
8. S.Z. Gilani, A. Mian, P. Eastwood. Deep, dense and accurate 3D face correspondence for generating population specific deformable models, in: Pattern Recognition, 2017, pp. 238-250.
9. Z. Li, H.Zou, X.Sun, T.Zhu, C. Ni. 3D Expression-Invariant Face Verification Based on Transfer Learning and Siamese Network for Small Sample Size, in: electronics, 2021.
10. A. Makovetskii, V. Kober, A. Voronin. Facial recognition and 3D non-rigid registration, in: 2020 International Conference on Information Technology and Nanotechnology (ITNT), 2020, pp. 1-4.
11. Y. Wang, J. Liu, X. Tang. Robust 3D face recognition by local shape difference boosting, in: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2010, pp.1858-1870.
12. L.Yin, X. Wei, Y.Sun, J. Wang, M.JRosato. A 3D facial expression database for facial behavior research, in: Proceedings of the International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2006.

ROBUST VIDEO WATERMARKING SYSTEM USING LIFTING WAVELET TRANSFORM AND SINGULAR VALUE DECOMPOSITION

AMAL HAMMAMI, AMAL BEN HAMIDA, et CHOKRI BEN AMAR

Research Groups in Intelligent Machines, National Engineering School of Sfax, Sfax, TUNISIA

Abstract In this paper, we propose a new robust video watermarking system operating in the frequency domain. Herein the watermark information carriers are selected in accordance with the human visual system specifications via a texture analysis method. For the insertion process, the watermark holders are processed using Lifting Wavelet Transform (LWT) and Singular Value Decomposition (SVD) techniques. Next, the watermark is concealed in selected bands following an additive embedment algorithm. During the extraction process, the hidden information is blindly retrieved from the watermarked video. Evaluation results bring to light the proposed scheme ability to successfully meet the compromise between the payload capacity, the invisibility and the robustness requirements.

Key words: Robust video watermarking, lifting wavelet transform, singular value decomposition

1 Introduction

With the advent of the digital communications in this highspeed information networks era, different types of multimedia particularly digital videos are now more widely available. Unfortunately, video content can be effortlessly regenerated as well as deliberately manipulated by an unauthorized user due to the availability of the advanced editing softwares and thus video authenticity and integrity are greatly threatened. To alleviate these problems, an effective content protection mechanism called video watermarking is proposed. In fact, watermarking consists in embedding a confidential message, acknowledged as watermark, in a digital video. Further, a watermarking approach involves mainly two processes namely the insertion, which refers to the to-be-embed information concealment into the cover video frames and the extraction, which consists in extracting the already infused information from the watermarked video [1]. The extracted watermark as well as the original one are thereby compared to check the video content integrity and authenticity. Generally, a practical watermarking scheme should successfully meet three essential requirements namely the robustness, the invisibility and the payload capacity. It is worth mentioning that achieving a suitable compromise among these three basic parameters is one of the fundamental challenges in digital watermarking field since they are mutually conflicting [2].

Literately, multiple substantial related works are proposed over the years. From an insertion domain frame, these watermarking schemes are roughly categorized into two main

classes namely spatial domain based techniques and frequency domain based ones. Indeed, the watermarking systems in the spatial domain hide the watermark bits by directly modulating the video frames pixels values. The most often utilized technique in this watermarking type is the Least Significant Bit (LSB). The spatial domain based watermarking approaches guarantee a low complexity while exhibiting a reduced robustness level [1].

In the second watermarking class, the insertion process is accomplished through firstly converting the host video frames to the frequency domain via a single transform or a transforms combination. The watermark bits are subsequently concealed by adjusting the transform domain coefficients [2]. The Discrete Cosine Transform (DCT), the Discrete Wavelet Transform (DWT), the SVD and the LWT are the typical transforms involved in the frequency domain based watermarking category. In fact, a DCT based watermarking framework is proposed in [3]. Herein, the watermarking positions are identified based on the human visual system (HVS) characteristics. Then, a three-dimensional DCT based embedding strategy is employed to infuse the watermark bits. The experimental results demonstrate that this approach strikes a reasonable compromise between the robustness and the invisibility requirements. Another watermarking scheme operating in the frequency domain is proposed in [4]. To improve the imperceptibility level, the watermark is hidden only within a single frame per scene following a three level DWT based insertion algorithm. This approach can successfully sustain different manipulations while yielding watermarked videos with a good quality. In [5], Bhardwaj et al. advance a robust video watermarking scheme in the LWT domain. In this method, the authors rely on the mathematical relationship between the host frame index, the payload capacity and the coefficients blocks size to choose a few frames for the embedding which undergo a three level LWT before being marked. According to the simulation results, this technique can efficiently sustain various attacks and maintain the perceptual quality. A SVD-based video watermarking system is presented in [6]. Under this scheme, the embedding is conducted by hiding the watermark principal components in the singular values of a selected key frames set. This technique satisfies the robustness and imperceptibility aspects. Frequency domain based watermarking techniques achieve a noteworthy robustness and invisibility enhancement as compared to the spatial domain ones [7, 1]. With much interest to the earlier underlined remark, we present in this paper a robust frequency domain based watermarking approach using SVD and LWT for video integrity protection. The rest of this paper is arranged as follows: section 2 discusses in details the proposed insertion and extraction algorithms. The experimental findings from the suggested scheme are presented and analyzed in section 3, along with comparisons to state-of-the-art schemes results. Finally, conclusions are drawn in section 4.

2 PROPOSED APPROACH

The proposed video watermarking scheme involves two main processes namely the watermark insertion and the watermark extraction, which are individually detailed in subsections 2.1 and 2.2 respectively

2.1 The watermark insertion

This process initiates by converting the cover video into a series of individual RGB frames as illustrated in Fig 1. Afterward, these latter are transformed to YCbCr color space model owing the fact that its components are less correlated than the RGB ones. In order to preserve the visual quality, only the Y component is implied in the embedding process since changes in the luminance element are slightly conspicuous by the human eyes. Hence, the selected channel is divided into a set of non-overlapping 16x16 sized blocks. Thereafter, every bit in the watermark sequence is expanded into three copies, which are jointly embedded in the same 16x16 sized block. For this end, each block is separately processed via a texture wise analysis methodology. This latter relies on energy, entropy and kurtosis features, which describe the uniformity, the randomness and the flatness respectively [8]. Therefore, the considered block is divided into four sub-blocks of 8x8 size. Besides, the energy, entropy and kurtosis are computed for each sub-block using its pixel intensity values and then jointly analyzed to find out its texture nature. Specifically, for a cluster of sub-blocks, the texture specification of each sub-block can be recognized while comparing its energy, entropy and kurtosis values to their averages that are calculated considering all the sub-blocks held in the cluster. More precisely, a textured sub-block is identified by higher energy and entropy values compared to their cluster averages as well as lower kurtosis values than its cluster mean [8]. Hence, after sorting the four 8x8 sized sub-blocks belonging to the same 16x16 sized block based on their texture nature, the three most textured sub-blocks are selected as the best embedding locations for the three expanded similar bits. The reason behind this choice is that the human visual system is less sensitive to alterations in textured regions that retain a great amount of details rather than in untextured ones. Then, the selected candidate sub-blocks are transformed to the frequency domain using one level LWT. Among the resulting multi-resolution components, only the mid frequency sub-band LH is selected for the watermark insertion in order to ensure a favorable balance between the mutually inversely related transparency and sustainability aspects. Indeed, watermarking the high frequency sub-band leads to a poor robustness particularly against compression attack. Similarly, watermarking the low frequency sub-band contributes to a major visual quality degradation. Furthermore, the selected sub-band (LH) is decomposed into the product of three sub-matrices U, S and V utilizing the SVD domain transformation technique to further strengthen the advanced approach performance. The watermark bits are concealed in the U matrix coefficients via the following rules:

If $W = 0$

$$\begin{cases} U'(2, 1) = \text{sign}(U(2, 1)) \times |U_{mean} + T| \\ U'(3, 1) = \text{sign}(U(3, 1)) \times |U_{mean} - T| \end{cases} \quad (1)$$

Else With $U(2,1)$ and $U(3,1)$ are respectively the original values of the second and

$$\begin{cases} U'(2,1) = \text{sign}(U(2,1)) \times |U_{mean} - T| \\ U'(3,1) = \text{sign}(U(3,1)) \times |U_{mean} + T| \end{cases} \quad (2)$$

the third coefficient in U matrix while $U'(2,1)$ and $U'(3,1)$ are their corresponding watermarked versions. U_{mean} is the mean between $U(2,1)$ and $U(3,1)$ values calculated using (3) and T is the embedding strength factor.

$$U_{mean} = \frac{|U(2,1) + U(3,1)|}{2} \quad (3)$$

Finally, the inverse of each involved function is performed to yield the marked frame. The above-detailed procedure is repeatedly applied for all the host frames to finally create the watermarked video.

Figure 1. The proposed insertion process block diagram

2.2 The watermark extraction

This process implies the same insertion first steps as depicted in Fig 2. Once the three most textured sub-blocks are identified from each 16x16 block, LWT and SVD are applied. Later, the U matrix coefficients are scanned to extract three copies ($W^n(i)_1, W^n(i)_2, W^n(i)_3$)

$$\begin{cases} W^n(i)_j = 0 & \text{If } U^n(2,1) > U^n(3,1) \\ W^n(i)_j = 1 & \text{Otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

of the same embedded bit using the equation below: Where $U^n(2,1)$ and $U^n(3,1)$ are respectively the extracted values of the second and the third coefficient in U^n matrix first column. $W^n(i)_j$ is the watermark bit copy associated to the sub-block number j , with $j \in 1, 2, 3$. Next, the resulting triplet $(W^n(i)_1, W^n(i)_2, W^n(i)_3)$ is processed via a majority voting based technique to determine the final bit value $W^n(i)$ belonging to the considered 16×16 block number i .

Figure 2. The proposed extraction process block diagram

3 EXPERIMENTAL RESULTS

To verify the proposed video watermarking payload capacity, invisibility and robustness, various simulation experiments are conducted on different videos.

3.1 Capacity findings

The watermarks used in this work are binary sequences. For every frame, the payload capacity is equal to triple of the 16×16 blocks total number resulting from the luma channel Y decomposition. The results presented in Table 1 substantiate our proposed scheme ability to guarantee a large capacity.

3.2 Invisibility findings

The Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) is utilized as a metric to assess the designed watermarking system invisibility [9]. The obtained results are tabulated in Table 2. According to this latter, the outcomes PSNR are higher than 30 dB, which demonstrates

Table 1. Payload capacity results for the input videos

Videos	Capacity	
	Per frame (Bits)	Per video (Bits)
Coastguard	1188	349272
News	297	88506
Foreman	297	87318
Paris	1188	1264032

that our scheme has a negligible effect on the video perceptual quality [10]. This good invisibility level is primarily due to the selection of the watermark information carriers in harmony with the HVS specifications.

Table 2. Invisibility results for the input videos: PSNR values

	Videos			
	Coastguard	News	Foreman	Paris
PSNR (dB)	33.40	36.16	33.17	33.55

3.3 Robustness findings

In order to examine the proposed scheme robustness, the watermarked videos are subjected to multiple attacks such as noises addition, enhancement based manipulations and compression processing. The Normalized Correlation (NC) is herein used as an evaluation metric [7]. The resulting values are presented in Table 3. According to this table, our watermarking scheme robustly performs under noises addition based attacks. In fact, the NC reaches 1 after applying speckle and Gaussian noises. Similarly, it is superior to 0.9 in case of performing salt and pepper noise. Furthermore, it can be noticed from the same table that the achieved NC values are close to 1 after simulating three different enhancement based manipulations namely brightening, sharpening and histogram equalization, which indicates that the proposed watermarking system can effectively survive these attacks. The last considered watermarking based attacks are MJPEG and H.264 compression formats. Again, our scheme successfully validates its ability to withstand both of MJPEG and H.264 compression standards by achieving NC values that exceed 0.9704 and attain 1. This high robustness towards noises addition, enhancementbased attacks and compression processing derives respectively from the use of the LWT which is immune to noises

Table 3. Robustness results: NC values.

Attacks	Videos			
	Coastguard	News	Foreman	Paris
Gaussian Noise	0.9726	0.9297	1	0.9608
Salt and Pepper	0.9959	0.9948	0.9975	0.9962
Speckle Noise	0.9993	0.9987	1	0.9971
Brightening	0.9961	0.9933	0.9873	0.9967
Sharpening	0.9979	0.9949	0.9990	0.9979
Histogram equalization	0.9947	0.9909	0.9870	0.9964
H.264 compression	0.9704	0.9981	0.9741	0.9993
MJPEG compression	0.9989	0.9903	1	0.9999

adding, the involvement of the SVD, which is well known for its stability conception and the selection of the middle-frequency component LH for the watermarking process.

3.4 Comparative study

This section provide a comparison between the proposed watermarking scheme performance and the existing approaches proposed in Refs [3], [4], [5] and [6] with regard to robustness criterion. Table 4 accordingly resumes the robustness findings obtained for each technique. Based on this table, our approach clearly outperforms the state-of-the-art in terms of sustainability towards attacks. Indeed, it exhibits the highest NC values under all considered manipulations except sharpening attack to which [5] shows a slightly better NC value. Our proposed approach promising level resistance is due to the jointly use of the LWT and the SVD in the watermarking process.

3.5 CONCLUSION AND FUTURE WORKS

In this paper, a blind robust watermarking approach is proposed. To meet the trade-off among the different watermarking requirements, lifting wavelet transform (LWT) and singular value decomposition (SVD) are simultaneously involved along with a texture based analysis strategy for the watermarking task. The proposed technique invisibility

Table 4. Robustness comparison (NC) between the proposed approach and the watermarking schemes [3], [4], [5] and [6].

Attacks	[3]	[4]	[5]	[6]	Proposed scheme
Gaussian noise	0.6470	0.4193	0.8105	0.8377	1
Salt and pepper	0.6870	0.9207	0.9395	0.7379	0.9975
Speckle noise	0.7100	0.9541	0.9883	0.8734	1
Sharpening	NR	0.9060	1	0.7301	0.9990
Histogram equalization	0.7350	NR	0.8867	NR	0.9870
MJPEG compression	NR	0.9524	0.9980	0.9317	1

and robustness are scrutinized using Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) and Normalized Correlation Coefficient (NC) respectively. Experimental outcomes prove that the built up scheme successfully ensures a considerable insertion capacity while providing a good watermarked videos quality. Besides it exhibits a high level of robustness against various attacks including noises addition, enhancement-based manipulations and compression. The future works will focus on extending the proposed technique as a multipurpose watermarking approach that jointly handles integrity verification and tampering localization.

References

1. Md. Asikuzzaman and Mark R. Pickering, "An overview of digital video watermarking," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 28, no. 9, pp. 2131–2153, 2018.
2. Amal Hammami, Amal Ben Hamida, and Chokri Ben Amar, "Blind semi-fragile watermarking scheme for video authentication in video surveillance context," *Multimed Tools Appli*, vol. 80, pp. 7479–7513, 2021.
3. Mohammad Reza Keyvanpour, Neda Khanbani, and Mahsa Boreiry, "Robust video watermarking using significant frame selection based on coefficient difference of lifting wavelet transform," *Multimed Tools Appli*, vol. 80, pp. 19659–19678, 2021.
4. Dolley Shukla and Manisha Sharma, "Robust scenebased digital video watermarking scheme using level-3 dwt: Approach, evaluation, and experimentation," *Radioelectronics and Communications Systems*, vol. 61, no. 01, pp. 1–12, 2018.
5. Anuj Bhardwaj, Vivek Verma, and Rajib Kumar Jha, "Robust video watermarking using significant frame selection based on coefficient difference of lifting wavelet transform," *Multimed Tools Appli*, vol. 77, no. 15, pp. 19659–19678, 2018.
6. Heri Prasetyo, Chih-Hsien Hsia, and Chin Hua Liu, "Vulnerability attacks of svd-based video watermarking scheme in an iot environment," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 69919–69936, 2020.

7. Amal Hammami, Amal Ben Hamida, and Chokri Ben Amar, "A robust blind video watermarking scheme based on discrete wavelet transform and singular value decomposition," in International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Application (VISIGRAPP), 2019, pp. 597–604.
8. Musab Al-Ghadi, Lamri Laouamer, Laurent Nana, and Anca Pascu, "A blind spatial domain-based image watermarking using texture analysis and association rules mining," *Multimed Tools Appl*, vol. 78, pp. 15705–15750, 2019.
9. Amal Hammami, Amal Ben Hamida, Chokri Ben Amar, and Henri Nicolas, "Regions based semi-fragile watermarking scheme for video authentication," in International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG), 2020, pp. 96–104.
10. Shen Yuxin, Tang Chen, Xu Min, Chen Mingming, and Lei Zhenkun, "A dwt-svd based adaptive color multi-watermarking scheme for copyright protection using amef and pso-gwo," *Expert Systems with Applications*, vol. 168, pp. 114414, 2021.

HEVC fingerprinting: conventional vs. ML methods. Case study: organic video content

Mohamed Allouche^{1,2}, Mihai Mitrea¹, Carl De Sousa Trias¹

¹ SAMOVAR, Télécom SudParis, Institut Polytechnique de Paris, 91120 Palaiseau, France

² VIDMIZER, Paris, France

Résumé : Les solutions de traçage du contenu vidéo par extraction d’empreinte numérique (*digital fingerprinting*) sont couramment utilisées pour apparier les séquences dérivées d’un même contenu par des opérations gardant l’information sémantique tout en modifiant complètement les représentations numériques. Si les méthodes de l’état de l’art visent à extraire cette empreinte directement à partir des pixels des trames vidéo, notre étude explore la possibilité d’extraire une telle signature à partir des éléments syntaxiques du flux codé MPEG-HEVC. Une chaîne de traitement est ainsi proposée et la preuve de concepts sous-jacente est amenée à travers des expériences effectuées sur un corpus vidéo de relevance métier pour les applications MarTech liées à la vidéo organique.

Mots clés : traçage vidéo, vidéo fingerprinting, codage avec pertes, MPEG-HEVC.

Abstract: Digital fingerprinting regroups theoretical and methodological tools designed for near-duplicated video content tracking back to its original representations. To this end, current day solutions exploit information extracted from the video sequence at the pixel frame level. In contrast, the present study explores the possibility of extracting digitally fingerprints directly at the level of the MPEG-HEVC stream syntax elements. The proof of concepts is obtained out of an experimental study processing an organic video corpus of business relevance for MarTech.

Key words: video tracking, fingerprinting, lossy encoding, MPEG-HEVC

1 Introduction

Video becomes the most exchanged, stored, and processed digital asset in the world: the TV over Internet traffic tripled between 2016 and 2021, reaching a monthly total of 42,000 petabytes [1], while more than 500 hours of content are uploaded to YouTube every minute [2].

In parallel, the term MarTech was coined: it covers the business and research efforts situated at the cross-roads of MARKeting and digital TECHnologies. While the video advertising is still dominated by the paid content (content created by the advertiser that pays an announcer for its distribution), organic video content is slowly but surely advancing. Organic content refers to a content whose creation and/or distribution is not paid, e.g. some user-created content with implicit advertising value, or some advertising content distributed by a user on a social network.

In practice, such a content is often shared by other users, on the same or on different social networks, thus creating a virtual chain distribution that is studied by marketing experts.

When trying to project this organic video distribution process on the multimedia processing realm, several approaches are possible. The simplest of them considers that the original video content is subsequently near duplicated¹ at each new sharing. Thus, the tracking of organic video can be ensured by video fingerprinting (also referred to as content-based copy detection or near duplicate detection) that regroups research efforts devoted to identifying duplicated and/or replicated versions of a given video sequence (query) in a reference video dataset [3, 4].

Video fingerprints are compact digital representations extracted from the video itself and are meant to uniquely identify videos even if their contents undergo a predefined, application dependent set of transformations. Two main properties apply to fingerprinting methods. First, the unicity (or uniqueness) property assumes that semantically different contents result in different fingerprints (in the sense of the similarity measure and of its related threshold). Secondly, the robustness property relates to the possibility of identifying as similar sequences that are near-duplicated. These two properties are generally evaluated according to the binary decision criteria, like the probabilities of false alarm (P_{fa}) and missed detection (P_{md}), as well as by *Accuracy*, *Precision* and *Recall*.

The present paper investigates whether video fingerprints can be effectively extracted from HEVC compressed domain video stream. To this end, it reconsiders and extends a state-of-the-art solution devoted to uncompressed domain and provides the proof of concepts (PoC) for its usage on an organic video tracking application².

The paper is structured as follows. Section 2 presents a concise state of the art analyze, Section 3 introduces the processing workflow we consider, Section 4 delas with experimental results while Section 6 concludes the paper and identifies perspectives for future works.

2 State-of-the-art

When extracting video fingerprints, we may spoke about uncompressed domain fingerprinting and compressed domain fingerprinting. The former considers the input video is presented as a sequence of frames and that the fingerprints are extracted directly from pixels or from some directly derives representations (ranging from DCT or DWT to SIFT or SURF). The latter are expected to extract the fingerprints from the encoded stream syntax elements.

2.1. Uncompressed domain fingerprinting

Uncompressed domain methods inherit their basic concepts from image processing, machine learning, and information theory and leverage the fingerprinting extraction on three incremental levels [6]. Frame aspect distortion invariance is obtained by extracting the fingerprinting from derived representations such as transform [5, 6], pixel differences between consecutive frames,

¹ In this study, near-duplicated content is defined according to [7] as *identical or approximately identical videos close to the exact duplicate of each other, but different in file formats, encoding parameters, photometric variations (color, lighting changes), editing operations (caption, logo and border insertion), different lengths, and certain modifications (frames add/remove)*.

² This study was developed with academic rigor; the industrial use case, provided by VIDMIZER, helps us for identifying realistic dataset and did not bias our research approach.

temporal ordinal measure of average intensity blocks in successive frames [8], salient regions [9], quantized block motion vectors, ordinal ranking of average gray level of frame blocks, ordinal histograms of frames [10,11], color layout descriptor, ...

Frame content distortion invariance is achieved by the complementary between global geometric information (e.g., centroid of gradient orientations of keyframes [12] or invariant moments of frames edge representation) and local interest points (corner features, Hessian-Affine, SIFT, or SURF).

Video format distortion invariance is handled by specific synchronization mechanisms, pair designed with the feature selection.

Such approaches can be combined with neural network-based solutions that rely (at least partially) on various types of NN, from AlexNet [13] and ResNet [14] to CapsNet [15] and LSTM [16], sometimes requiring specifically designed architectures [17].

2.2 Towards compressed domain fingerprinting

The conventional video encoding/decoding scheme is presented in Figure 1. It consists in four basic operations: Partitioning of frame sin GoP (Group of Pictures) and of the pixels of frame in blocks, Prediction of the similarities among the blocks in a frame and among successive frames, the Transformation of the prediction errors, the Quantization of coefficients thus obtained and their Entropy Coding. The decoding process is paired designed: except for the Quantization, all other operations are one-to-one functions.

Fig. 1: Main HEVC steps in video encoding/decoding

MPEG-2 motion vectors as a partial information in fingerprinting applications were exploited in [18]. In [19], the fingerprint is represented by a combination of motion vectors and uncompressed domain information. First, key frames are selected according to their visual saliency. For any selected key frame, both global and local features are extracted as the color histograms and ORB descriptors, respectively. Finally, motion vectors directly extracted from the MPEG-2 stream serve local temporal information: specifically, motion vectors angle histograms are computed. Hence, the fingerprint is a combination of the color histograms, ORB descriptors and motion vector normalized histogram. The matching procedure is individually performed at the level of the three components (i.e., based on their individual appropriate matching criteria) and the overall

decision is achieved through fusing decisions made on multiple features by a weighted additive voting model.

2.3 Summary

This concise analysis brings to light the complementarities between uncompressed and compressed domain methods. On the one hand, uncompressed domain techniques process binary representations featuring a tremendous amount of visual redundancy, hence they are likely to achieve better applicative performances. On the other hand, compressed domain techniques are appealing by their reduced complexity in an era when the video content is practically always stored and exchanged in compressed domain. Yet, doubts about their very feasibility arise: how can fingerprinting be extracted in a domain in which the visual information is (virtually) no longer available?

Actually, while myriad of state-of-the-art solutions are available today [20], a huge disparity between these two trends can be identified: more than 30 solutions belong to the former class while only 3 to the latter class.

3 Method presentation

To reduce the fingerprinting algorithm complexity, the challenge is to extract the fingerprints from representations as close as possible to the binary compressed stream. Yet, the previous attempts consider only motion vectors that are produced by the Prediction operation (hence, available in-between Inverse Transformation and Inverse Prediction).

Consequently, our study goes further and takes the challenge to investigate the possibility of ensuring fingerprint extraction closer to the compressed stream, namely in-between Dequantization and Inverse Transformation, as illustrated in Figure 2.

Specifically, the video fingerprinting is individually extracted from each I frame composing the sequence. It is represented by the set of non-zero Luma (Y) and Chroma (both C_r and C_b) coefficients.

For fingerprinting detection, two alternative solutions are considered:

- *Conventional detection solution*: according to conventional binary decision problem, the optimal decision rule (assuming near-duplicated modifications act as an additive Gaussian noise as well as semantically different sequences have independent fingerprints) is based on correlation. Hence, we consider Spearman's coefficient computed between the query and the reference: it is individually applied on the three fingerprinting components Y , C_r and C_b . A decision of match is made when the correlation between the Y components and at least one of the two C_r and C_b components are above a threshold Th (whose value will be experimentally investigated in Section 4).
- *A binary decision tree method*: belonging to the machine learning methods, decision tree is a supervised learning method that creates simple decision rules to classify data. For our purpose, the decision tree is trained on 80% of the dataset (original and near duplicated modifications) and aims to distinguish one fingerprint from all the others. The input format corresponds to the length, the mean, the standard deviation, the minimal

value, and the maximal value of the component Y . Since one decision tree corresponds to one fingerprint, a decision of match is made when a decision tree identifies the query...

Fig. 2: Method positioning in the decompression pipe-line

4 Experimental results

The corpus consists of 865 original video sequences of organic video, provided by VIDMIZER. Each sequence length varies between 6 sec and 65 sec. When the original sequence has a larger length, it was cut in several chunks so as to stick to this interval. For each original video sequence, 8 near-duplicated sequences are created by applying the following types of video transformations: picture-in-picture, blurring by three different parameters, brightness changing by three different parameters, and text inserting. Each of these 8 transformations is systematically applied with in conjunction with noise addition and reencoding.

A HEVC parser based on HEVC reference software has been developed. The goal of the parser is to generate a low-level video representation without fully decoding it (hence, without extracting the pixel values). Among the seven decoding steps, only the Bitstream Parsing, Entropy decoding, Dequantization are required in our method. The parsed syntax elements are collected and grouped by type per frame. At this level, the syntax elements from all the video frames are collected and stored. The output of the parser is recorded in a collection of YAML files to facilitate future use on the extracted syntax elements. The parser is capable to separate each GOP and present the relationship between the frames forming it.

4.1 Experiment 1: Conventional fingerprinting

The fingerprinting detection is stated as a binary decision problem. The query extracted from any attacked sequence is successively compared to each and every fingerprint extracted from the original. The quantitative results are obtained by computing the mean performance on the entire dataset and are illustrated in Figures 3 and 4. Figure 3 provides P_{fa} and P_{md} as functions of the correlation threshold. Note that these two entities are proper to the fingerprinting system and,

assuming they are estimated with precision, they provide information about system regardless, of its specific conditions of its usage. When considering now the fingerprinting system in the functional framework set by the organic video tracking, its *Accuracy*, *Precision* and *Recall* are computed and illustrated in Figure 4.

When analyzing the numerical values reported in Fig. 3 it can be noticed that the P_{md} values are too high: that shows that conventional methods fail in matching the fingerprints extracted in compressed domain. This conclusion is strengthened by the values reported in Figure 4.

Fig. 3: Conventional method performances, expressed in terms of probabilities of false alarm and missed detection

Fig. 4: Conventional method performances, expressed in terms of Accuracy, Precision and Recall

4.2 Experiment 2: ML based method fingerprinting

The decision tree is based on the scikit-library with the ‘gini’ criterion, a maximal depth of 5, the minimal number of sample to create a node equal to 2, and weights on the two classes to balance the decisions.

The fingerprinting detection is stated as a binary decision problem. The query extracted and formatted from any sequence is successively process by each and every decision tree.

The quantitative results are obtained by computing the mean performance of all decision trees on the entire dataset (original and attacked sequences).

The experiments resulted in $P_{fa} = 0.098$ and $P_{md} = 0.023$.

These values can be considered as a successful PoC for the solution, thus demonstrating video fingerprinting can be achieved in compressed domain.

Although the tests are carried out in a highly unbalanced context (we only have 8 elements in the “near-duplicated” class and around 7500 in the complementary class), we also computed the overall functioning properties of the system. We thus obtained $Accuracy = 0.977$, $Prec = 0.111$ and $Rec = 0.902$. This show that system successfully recover all the replica. It is also thus showed that a significant number of false positives is obtained. Such a behavior is complementary

with respect to the conventional solution that featured a very large P_{md} value and opens the door to a possible cascading of the two approaches. When going deeper into a qualitative evaluation of these false positive, it was pointed out that they are mainly brought by content belonging to the same initial sequence (before it being chunked in less than 1min) or by content semantically close (yet different) from the query, as illustrated in Figure 5.

Fig. 5: Example of false positives induced by the ML based method. The query sequence (illustrated by the left frame) results in false positive belonging to the same content but at different time moments (illustrated by the middle frame) or by visually related contents moments (illustrated by the right frame)

5 Conclusion

The paper establishes the proof of concepts for HEVC compressed domain fingerprinting of organic video sequences. The fingerprint itself is represented by the non-zero Luma and Chroma quantized coefficients of the I frames. While the conventional (correlation-based) methods cannot solve the task, ML-based method (a basic binary decision tree) was able to identify the content with $P_{fa} = 0.098$ and $P_{md} = 0.023$. These values characterize the inner behavior of the system. Future work is devoted to identifying the applicative perimeter of the method, to a possible cascading of conventional and binary tree solutions and to the study of neural network based solutions for fingerprinting extraction.

References

- [1] Statista (2022). Statista. Available at: <https://www.statista.com/statistics/267222/global-data-volume-of-internet-video-to-tv-traffic/>.
- [2] Youtube (2023). Available at: <https://blog.youtube/press/>.
- [3] Douze, M., Gaidon, A., Jegou, H., Marszałek, M., and Schmid, C. (2008). INRIA-LEAR's video copy detection system. TRECVID.
- [4] Lee, S., and Yoo, C. D. (2008). Robust video fingerprinting for content-based video identification. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 18 (7), 983–988.
- [5] Garboan, A., and Mitrea, M. (2016). Live camera recording robust video fingerprinting. Multimed. Syst. 22, 229–243.
- [6] Coskun, B., Sankur, B., and Memon, N. (2006). Spatio-temporal transform based video hashing. IEEE Trans. Multimed. 8 (6), 1190–1208.
- [7] Wu, X., Zhao, W., and Ngo, C. W. (2007). Near-duplicate keyframe retrieval with visual keywords and semantic context. Proc. of the 6th ACM international conference on image and video retrieval (CIVR'07), 162–169.
- [8] Hampapur, A., and Bolle, R. M. (2001). Comparison of distance measures for video copy detection. International conference on multimedia and expo, 737–740.

- [9] Su, X., Huang, T., and Gao, W. (2009). Robust video fingerprinting based on visual attention regions. *IEEE Int'l Conf. Acoust. Speech Signal Process* 109 (1), 1525–1528.
- [10] Kim, C., and Vasudev, B. (2005). Spatiotemporal sequence matching for efficient video copy detection. *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.* 15, 127–132.
- [11] Sarkar, A., Ghosh, P., Moxley, E., and Manjunath, B. S. (2008). Video fingerprinting: features for duplicate and similar video detection and query-based video retrieval. *Multimed content access algorithms syst II*, 68200E.
- [12] Lee, S., and Yoo, C. D. (2008). Robust video fingerprinting for content-based video identification. *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.* 18 (7), 983–988.
- [13] Krizhevsky, A., Sutskever, I., and Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in neural information processing systems* 25: 26th annual conference on neural information processing systems, 1106–1114.
- [14] He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. in *IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)*, 770–778.
- [15] Sabour, S., Frosst, N., and Hinton, G. E. (2017). Dynamic routing between capsules. *Adv. neural Inf. Process. Syst.* 30.
- [16] Hochreiter, S., and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. in *Neural Comput*, 1735–1780.
- [17] Zhixiang, C., Lu, J., Feng, J., and Zhou, J. (2018). Nonlinear structural hashing for scalable video search. *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.* 28, 1421–1433.
- [18] Ngo, C. W., Yu-Fei, M., and Hong, J. Z. (2005). Video summarization and scene detection by graph modeling. *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.* 15, 296–305.
- [19] Ren, D., Zhuo, L., Long, H., Qu, P., and Zhang, J. (2016). MPEG-2 video copy detection method based on sparse representation of spatial and temporal features. *IEEE second international conference on multimedia big data*.
- [20] Allouche, M. and Mitrea, M. (2022) Video fingerprinting: Past, present, and future. *Front. Sig. Proc.* 2:984169.

6

REPRÉSENTATIONS 3D

Reconstruction de Modèle 3D à partir de la Représentation Équivariante Tripolaire

Douha Jerbi¹, Emna Ghorbel¹, Majdi Jribi¹, Slim Mhiri, et Faouzi Ghorbel¹

Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Laboratoire CRISTAL,
École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Résumé Dans un travail antérieur, la représentation surfacique tripolaire a été introduite et a prouvé son efficacité pour la reconnaissance faciale. La tripolaire est une représentation équivariante d'objets 3D qui est composée d'un ensemble de courbes gauches générées à partir de trois points de références extraits de la surface d'un modèle 3D. Néanmoins, la reconstruction de modèle à partir de la représentation tripolaire n'a pas été considérée. En effet, la reconstruction équivariante de surface 3D permettrait le recalage de surface courbée, le morphing de forme indépendamment du maillage, l'estimation des champs de mouvement des surfaces dynamiques, etc. Dans cet article, nous proposons une extension presque-complète pour la reconstruction de modèle 3D à partir de la représentation tripolaire. Par conséquent, une méthode de reparamétrage optimal sur les courbes de niveau basé sur la notion du plus proche voisin est introduite. Enfin, la reconstruction de modèles 3D est effectuée à partir de la triangulation des représentations tripolaires obtenues. Les expérimentations sont menées sur la base de données de visages BU-3DFE.

Mots clés : Reparamétrage, représentation 3D, équivariance, presque-complétude, reconstruction.

Résumé In a previous work, the threepolar representation has been introduced and its efficiency for face recognition has been proven. The threepolar approach consists in representing 3D objects by a set of closed space curves generated from three reference points extracted from a 3D model surface. The representation is isotrope. Nevertheless, model reconstruction from the threepolar representation was not considered. Indeed, 3D surface equivariant reconstruction allows curved surface registration, shape morphing, motion field estimation of dynamic surfaces, etc. In this article, we propose an almost-complete extension of the threepolar representation for 3D model reconstruction. Therefore, an optimal reparameterization of the level curves based on the notion of the nearest neighbor is proposed. Finally, the reconstruction of 3D models is carried out from the triangulation of the threepolar representations obtained. Experiments are conducted on the BU-3DFE benchmark.

Keywords : parameterization, 3D representation, equivariance, almost-complete, reconstruction.

1 Introduction

Au cours des dernières années, La représentation des objets 3D (en. 3D model representation) a gagné en popularité dans la communauté de la vision par ordi-

nateur et de l'apprentissage automatique. En effet, divers domaines d'application essentielle à la société nécessitent des algorithmes de représentations 3D. Parmi eux, l'imagerie médicale (le scanner 3D), la sécurité (reconnaissance faciale), la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'apprentissage automatique, etc. La représentation des objets 3D est une opération numérique qui consiste à représenter un objet 3D par un ensemble d'entité géométrique (nuage de points, ensemble de courbes gauches, maillage, graphe, voxels, etc.). Parmi les méthodes de représentation 3D les plus couramment utilisées, nous observons trois catégories ; Les méthodes volumiques basées sur la représentation des voxels de l'objet [1], les méthodes basées sur des fonctions implicites telles que les squelettes et les réseaux de neurones [2; 3; 4] et, enfin, les méthodes surfaciques telles que l'approche basée sur le maillage [5] et l'approche basée sur les nuages de points[6; 7]. Cependant, toutes ces méthodes ont une ou plusieurs limitations suivantes ; (1) elles échouent dans la représentation des détails de surface, tels que les coins et les bords des objets 3D. (2) Elles sont significativement coûteuses en temps de calcul et en mémoire. (3) Elles ne sont pas invariantes par rapport à la paramétrisation. (4) Elles ne permettent pas la reconstruction.

Dès lors, nous proposons dans ce papier, une extension de la représentation tripolaire [7] qui vérifiera les propriétés suivantes :

(1) **L'invariance par rapport à la paramétrisation** : deux formes similaires modulo une paramétrisation doivent avoir le même ensemble de représentation [7].

(2) **La presque-complétude** : est une pré-complétude à une résolution donnée. Les représentations peuvent être considérées comme les termes d'une séquence convergeant vers une représentation complète et continue [8].

Grâce à ces deux propriétés, notre méthode permet de reconstruire les objets à partir de leurs représentations tout en étant invariant par rapport à la paramétrisation.

2 Rappel de la représentation tripolaire

La tripolaire est une représentation équivariante des surfaces 3D qui est composée d'un ensemble de courbes gauches fermées. Elle est obtenue à partir de trois points de référence d'une surface 3D. Les auteurs utilisent, dans le cas de représentation biométrique, les coins des yeux et le bout du nez comme points de références. Dans ce qui suit, nous rappelons quelques notations et définitions[7] pour exprimer rigoureusement la représentation tripolaire. Soit S une surface 3D. Soient (r_1, r_2, r_3) les trois points de référence de la surface S et $\{U_{r_1}, U_{r_2}, U_{r_3}\}$ leurs potentiels géodésiques correspondants. On note $U_3 = U_{r_1} + U_{r_2} + U_{r_3}$ la somme des potentiels géodésiques. Par conséquent, nous obtenons une représentation isotrope 3D composée de courbes de niveau C^{v_j} avec v_j représentant le niveau de la courbe j^{me} de U_3 . Pour les niveaux

v_{max} , la représentation tripolaire peut être formulée comme suit :

$$M_3^{v_{max}}(S) = \{C^{v_j}\}_{j \in \{1, \dots, v_{max}\}} \quad (1)$$

tel que $C^{v_j} = \{p \in S, v_j - \epsilon \leq U_3(p) \leq v_j + \epsilon\}$ est l'ensemble des points p ayant la même somme des trois potentiels géodésiques avec ϵ une valeur réelle choisie en fonction de la résolution du maillage.

L'application de la représentation tripolaire fournit un ensemble de courbes discrètes de niveau extraites de la surface S . Par la suite, un échantillonnage normalisé est effectué sur les courbes de niveau.

Soit $C^{v_j}(u)$ un échantillonnage du niveau discret C^{v_j} . Ce paramétrage est une fonction 1-périodique définie par :

$$C^{v_j} : [0, 1] \xrightarrow{f} \mathbf{R}^3 \\ u \mapsto (x^{v_j}(u), y^{v_j}(u), z^{v_j}(u))^t$$

Ainsi, si f est une paramétrisation, alors C^{v_j} peut être exprimé comme suit,

$$C^{v_j}(u) = f(u, v_j) \quad (2)$$

La représentation tripolaire se distingue par son invariance relative dite équivariance. L'équivariance est définie relativement à $SE(3, \mathbf{R})$ (produit semi-directe de \mathbf{R}^3 par $SO(3)$ c.-à-d. $\mathbf{R}^3 \times SO(3)$). Cependant, les auteurs ont proposé d'appliquer un reparamétrage curviligne sur les courbes de niveau entraînant une perte d'information par rapport à l'objet initial. Elle n'est donc pas complète et ne permet pas la reconstruction. Dès lors, nous proposons un reparamétrage optimal basé sur la notion de plus proche voisin afin de représenter presque complètement une surface et la reconstruire.

3 Reparamétrage optimal basé sur la notion de plus proche voisin

Dans les travaux antérieurs, l'approche tripolaire s'est basée sur le reparamétrage curviligne pour ces diverses propriétés telles que ; l'équivariance, la préservation de la norme euclidienne, la distribution uniforme des points. Cependant, dans le cas de reconstruction de modèle 3D détaillé, le paramétrage curviligne entraîne une perte d'information considérable. La Figure 1 illustre une reconstruction de visage extrait de la base BU-3DFE à partir de courbes de niveau après un reparamétrage curviligne. Le visage n'est pas reconnaissable ainsi que son expression.

FIGURE 1 – Reconstruction de visage à partir de courbes de niveau ayant un reparamétrage curviligne. (a) Visage initial, (b) visage reconstruit.

Par conséquent, nous proposons un reparamétrage qui associe la distribution uniforme des points et la notion de plus proche voisin afin de ne conserver dans les courbes de niveau que les vertex appartenant à la surface initiale. Soit $(x^{v_j}, y^{v_j}, z^{v_j}) = \{(x_i^{v_j}, y_i^{v_j}, z_i^{v_j}) \mid i \in \{1, \dots, N_{v_j}\}\}$ l'ensemble des points ordonnés de la courbe de niveau C^{v_j} et N_{v_j} le nombre de points du niveau v_j . Le reparamétrage optimal appliqué à la courbe C^{v_j} est formulé comme suit :

$$\hat{C}^{v_j}(l) = [\hat{x}^{v_j}, \hat{y}^{v_j}, \hat{z}^{v_j}] \quad (3)$$

où

$$(\hat{x}_i^{v_j}, \hat{y}_i^{v_j}, \hat{z}_i^{v_j}) = \arg \min_{(x_i^{v_j}, y_i^{v_j}, z_i^{v_j}) \in C^{v_j}} \| (x_i^{v_j}(\phi_{v_j}^{-1}(l)), y_i^{v_j}(\phi_{v_j}^{-1}(l)), z_i^{v_j}(\phi_{v_j}^{-1}(l))) - (x^{v_j}, y^{v_j}, z^{v_j}) \|^2 \quad (4)$$

avec $\phi_{v_j}^{-1}$ l'inverse de la fonction de la longueur d'arc.

La Figure 2 illustre un exemple de l'application du reparamétrage proposé sur deux courbes de niveau composé de 250 points (Dans cet exemple, nous avons choisi de réduire le nombre de points à 30).

4 Reconstruction à partir de la représentation tripolaire

Dans cette partie, nous proposons de reconstruire un modèle extrait de la base BU-3DFE à partir de sa représentation tripolaire échantillonnée selon le reparamétrage optimal proposé. Par conséquent, une triangulation [9] est appliquée sur la représentation tripolaire pour reconstruire la surface. Dans la Figure 3, des exemples de courbes de niveau échantillonnées à différentes résolutions et leurs reconstructions

FIGURE 2 – Application du reparamétrage proposé sur deux courbes de niveau composé de 250 points afin de réduire le nombre de points à 30.

FIGURE 3 – (1-a) Représentation d’un modèle 3D (visage) avec notre reparamétrage ($100 < N_{v_j} < 150$) avec N le nombre de points de la courbe de j ème niveau), (2-a) Représentation du même modèle 3D (visage) avec notre reparamétrage ($10 < N_{v_j} < 30$), (3-a) Représentation du même modèle 3D (visage) avec notre reparamétrage ($5 < N_{v_j} < 15$), (b) Reconstructions via une triangulation des tripolaires re-échantillonnées

respectives sont illustrés. Dans cette partie, nous reconstruisons plusieurs visages 3D extrait de la base BU-3DFE avec N_{v_j} allant de 5 à 150. La Figure 4 présente plusieurs exemples de reconstruction de visages avec différentes expressions de la base BU-3DFE à partir de la représentation tripolaire avec reparamétrage optimal. Nous observons une reconstruction esthétique et similaire à la forme de départ.

FIGURE 4 – Exemples de reconstruction de visages avec le reparamétrage proposée. (a) Visage initial, (b) représentation Tripolaire avec reparamétrage optimal, et (c) reconstruction via une triangulation de la Tripolaire

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons introduit une extension presque-complète de la représentation tripolaire pour la reconstruction des surfaces 3D. Dans ce contexte, afin de minimiser la perte d'information par rapport à l'objet 3D, un reparamétrage optimale est proposé. Enfin, la reconstruction par la triangulation est appliquée sur le nuage de points obtenu. Les expérimentations sur la base de données BU-3DFE évaluant le reparamétrage proposé par la reconstruction sont présentés. Comme perspectives, plusieurs applications en analyse de forme peuvent être explorées comme la classification des formes, la moyenne de plusieurs visages, etc.

Bibliographie

- [1] A. Lerios, C. D. Garfinkle, and M. Levoy, “Feature-based volume metamorphosis,” in *Proceedings of the 22nd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, (New York, NY, USA), p. 449–456, Association for Computing Machinery, 1995.
- [2] D. Kravtsov, O. Fryazinov, V. Adzhiev, A. Pasko, and P. Comninou, “Controlled metamorphosis between skeleton-driven animated polyhedral meshes of arbitrary topologies,” *Computer Graphics Forum*, vol. 33, no. 1, pp. 64–72, 2014.
- [3] C. Lemeunier, F. Denis, G. Lavoué, and F. Dupont, “Representation learning of 3d meshes using an autoencoder in the spectral domain,” *Computers & Graphics*, vol. 107, pp. 131–143, 2022.
- [4] H.-J. Yoo, “Deep convolution neural networks in computer vision : a review,” *IEIE Transactions on Smart Processing and Computing*, vol. 4, pp. 35–43, 02 2015.
- [5] Y. Wang, B. Liu, and Y. Tong, “Linear surface reconstruction from discrete fundamental forms on triangle meshes,” *Computer Graphics Forum*, vol. 31, no. 8, pp. 2277–2287, 2012.
- [6] E. Klassen, A. Srivastava, M. Mio, and S. Joshi, “Analysis of planar shapes using geodesic paths on shape spaces,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 26, no. 3, pp. 372–383, 2004.
- [7] M. Jribi, A. Rihani, A. Ben Khlifa, and F. Ghorbel, “An $se(3)$ invariant description for 3d face recognition,” *Image and Vision Computing*, vol. 89, pp. 106–119, 2019.
- [8] A. BenKhlifa and F. Ghorbel, “An almost complete curvature scale space representation : Euclidean case,” *Signal Processing : Image Communication*, vol. 75, pp. 32–43, 2019.
- [9] B. Delaunay, “Sur la sphère vide,” *Bulletin de l’Academie des Sciences de l’URSS.*, no. 6, pp. 793–800, 1934.

Une approche 3D/2D pour la reconnaissance faciale

Ikram Loued¹, Majdi Jribi² et Faouzi Ghorbel³

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

¹ ikramloued@gmail.com

² majdi.jribi@ensi.rnu.tn

³ faouzi.ghorbel@gmail.com

Résumé Notre travail propose une approche multimodale 3D-2D pour la reconnaissance faciale. Pour la partie 3D, une description de formes 3D invariante vis-à-vis du groupe $SE(3)$ est implémentée par l'intermédiaire de la paramétrisation tripolaire géodésique. Tandis que le descripteur 2D est basé sur la transformée de Curvelet pour caractériser l'information texture de visage. L'originalité de ce travail consiste à calculer le descripteur 2D sur les points 2D qui sont les correspondants de ceux de la paramétrisation tripolaire 3D. Les deux descriptions sont fusionnées pour former un descripteur 2D-3D. Cette nouvelle description est testée sur la base BU-3DFE. Des très bons taux sont obtenus pour les protocoles d'identification et de vérification.

Mots clés : Reconnaissance faciale, texture, paramétrisation tripolaire, Curvelet, multimodale.

Abstract Our work proposes a multimodal approach for facial recognition using both 3D and 2D descriptors. The 3D description is based on the three-polar parametrization on which invariant features under the $SE(3)$ transformation group are implemented. Meanwhile, the 2D descriptor uses the Curvelet transform to capture facial texture information. The novelty of our approach lies in calculating the 2D descriptor only on the 2D points that correspond to those of the 3D three-polar parametrization. The two descriptors are then merged to form a 2D-3D descriptor. We tested our approach on the BU-3DFE database and achieved high rates for both identification and verification protocols.

Keywords: Face recognition, texture, tripolar parametrization, Curvelet, multimodal.

1 Introduction

Pour faire face aux enjeux de l'insécurité, un contrôle d'accès universel est indispensable. La biométrie, qui permet la reconnaissance d'individus à partir de caractéristiques physiques ou comportementales, est une solution fiable. La modalité « visage » est particulièrement intéressante car elle est naturelle, disponible et ne nécessite pas la coopération de l'utilisateur.

Nous proposons un descripteur 2D/3D qui caractérise le visage en fusionnant l'information texture 2D et la description de visage 3D. La procédure de fusion est décrite ci-dessous :

- Pour la partie 3D, la description de visage est obtenue, initialement, à partir de la mise en place de la paramétrisation tripolaire géodésique. Par la suite, les champs de courbures sont calculées sur les points de la paramétrisation.
- La partie 2D consiste à décrire la texture du visage en utilisant la transformée de Curvelet. Cette description est établie sur les points correspondant à ceux resultants de la paramétrisation tripolaire en 3D.
- Le descripteur final est la fusion des deux descripteurs 2D et 3D.

Ainsi, le reste du papier est organisé comme suit: Nous présentons dans la deuxième section un ensemble de méthodes de l'état de l'art relativement à la reconnaissance faciale. La troisième section explique l'approche proposée, détaillant la description du visage en 3D et en 2D. La quatrième section concerne l'évaluation expérimentale de cette approche sur la base de données BU-3DFE. Finalement, dans la cinquième section, nous présenterons la conclusion ainsi que les perspectives.

2 Etat de l'art

Nous décrivons dans cette section quelques méthodes utilisées en reconnaissance faciale. Ces méthodes sont regroupées en quatre grandes catégories [1][2]: les approches globales, locales, hybrides et celles basées sur l'apprentissage profond. Nous les détaillerons dans ce qui suit.

2.1 Les méthodes globales

Les méthodes globales en reconnaissance faciale utilisent le visage dans sa globalité comme entrée du système de reconnaissance. Les visages propres [3] et les visages

de Fisher [4] sont les deux méthodes les plus connues de cette catégorie. Elles sont employées par Achermann et al. [5] et Maurer et al. [8]. Dans le même contexte de méthodes globales, Ocegueda et al. [9] ont proposé une méthode bimodale basée sur l'analyse de fréquence pour la reconnaissance faciale. Ils ont appliqué une transformée en ondelettes pour calculer 7200 coefficients de l'image 2D correspondante.

2.2 Les méthodes locales

Ces méthodes se regroupent en deux catégories d'approches distinctes: approches basées sur les régions et approches basées sur les caractéristiques locales.

- **Les approches basées sur les régions**

Ces méthodes consistent à diviser le visage en petites régions et à extraire directement les caractéristiques locales. Nous citons par exemple les méthodes introduites par Faltemier et al. [10] pour définir la position du nez et la technique REFER (Region Ensemble for Face Recognition) [11]. Jribi et al. [6] ont également implémenté plusieurs paramétrisations multipolaires dans différentes régions du visage. Cette méthode a prouvé son efficacité pour la reconnaissance faciale lors de tests sur les bases de données FRGC v2.0, BU-3DFE et Bosphorus.

- **Les approches basées sur les caractéristiques locales**

Nous citons ici à titre d'exemple la méthode MeshDOG de Berretti et al. [12] qui consiste à extraire des points caractéristiques pour décrire localement le visage autour d'eux. Une série d'expériences sur les bases de données Bosphorus a révélé de bons résultats. Par ailleurs, Hanmandlu et al. [14] ont utilisé la méthode FBG (Face Bunch Graph) pour représenter chaque image de visage. En testant sur un ensemble des images de la base de données FERET, la description proposée a montré une précision de reconnaissance de 96,67% pour le protocole d'identification. Dans le même contexte que la méthode précédente, il convient de mentionner la méthode EBG (Elastic Bunch Graph Matching) [15].

2.3 Les méthodes hybrides

Les approches hybrides combinent les caractéristiques globales et locales pour améliorer la reconnaissance de visages. Par exemple, Lei et al. [16] ont utilisé un ensemble de points clés locaux basés sur les statistiques de triangle multiple (KMST):

Keypoint Multiple Triangle Statistics) pour décrire une surface faciale 3D. Les résultats des expériences ont conduit à des taux d'identification d'environ 96,3%, 92,2% et 99,6%, respectivement, pour les scénarios Neutre contre Tous, Neutre contre Non-neutre et Neutre contre Neutre, sur la base de données FRGC v2.0.

Elaiwat et al. [17] ont proposé une approche bimodale en calculant les coefficients Curvelet autour de chaque point clé, déterminé à l'avance, du visage. Une série d'expériences a conduit à des taux de vérification de 99,2%, 95,1% et 91% pour le scénario Neutre contre Tous sur les bases de données FRGC v2.0, BU-3DFE et Bosphorus.

De même, Jribi et al. [18] ont développé une approche locale-globale basée sur la représentation tripolaire de visage 3D. En évaluant cette méthode sur la base de données FRGC v2.0, des taux d'identification ont été obtenus avec cette approche: 96,9%, 94,3%, 95,9% et 98,0% respectivement pour les protocoles Neutre contre Tous, Neutre contre Non-neutre, Neutre contre Neutre et Tous contre Tous. De même pour le scénario de vérification, les taux ont été de l'ordre de 99,9%, 98,9%, 99,9%, 99,9% et 98,9% pour les protocoles Neutre contre Tous, Neutre contre Non-neutre, Neutre contre Neutre, ROC III et Tous contre Tous, respectivement.

2.4 Approche basée sur l'apprentissage profond

Le Deep Learning est utilisé en reconnaissance faciale pour extraire des caractéristiques à partir de données brutes. Nguyen et al. [19] ont proposé un modèle CNN multi-niveaux pour la reconnaissance faciale avec une précision de 73,0% sur la base Fer 2013. Nayaneesh et al. [20] ont utilisé des réseaux de neurones convolutifs avec une grande précision et robustesse grâce à leur architecture mpdCNN. Sahan et al. [21] ont proposé une méthode de reconnaissance faciale. En effet, l'algorithme 1D-DCNN classe les vecteurs de caractéristiques du visage extraits par LDA. Expérimentalement, cette combinaison a accéléré le traitement, amélioré l'entraînement du classificateur de visage et atteint une précision de performance de 100% pour les images couleur de la base de données MUCT. Li et al. [22] ont implémenté les modèles LCMoG-CNN et LCMoG-LWPZ pour extraire les caractéristiques des visages à partir de chaque sous-bande d'ondelettes de Gabor.

3 Approche proposée

Notre approche multimodale 3D-2D se compose de trois étapes: la description 3D et la description 2D, qui sont décrites dans ce qui suit, ainsi qu'une étape finale qui consiste à fusionner les descripteurs précédents pour obtenir le descripteur final 2D-3D. La figure 1 montre une vue d'ensemble sur l'architecture globale de notre approche proposée.

Figure 1. Un aperçu de l'approche proposée: (1): La description 3D, (2): La description 2D, (3): La fusion des descripteurs.

3.1 Description de visage en 3D

Nous utilisons la même approche que Jribi et al. [18], en choisissant trois points de référence pour calculer la paramétrisation tripolaire du visage 3D. Les trois points de référence correspondent aux deux coins intérieurs des yeux et au bout du nez. Le potentiel U_3 est obtenu en superposant les potentiels géodésiques correspondants aux trois points de référence (r_N : bout de nez, r_{LE} : coin intérieur gauche et r_{RE} : coin intérieur droite) sur la surface du visage 3D S .

$$U_3 = U_{r_N} + U_{r_{LE}} + U_{r_{RE}} \tag{1}$$

Pour v_{max} niveaux de U_3 , un ensemble de courbes de niveaux géodésiques tripolaires est obtenu pour former la représentation tripolaire $M_3^{v_{max}}(S)$:

$$M_3^{v_{max}}(S) = \{C^{v_i}\}_{i=1..v_{max}} \tag{2}$$

Chaque courbe de niveau est extraite comme suit :

$$C^{v_i} = \{p \in S, v_i - \varepsilon \leq U_3(p) \leq v_i + \varepsilon\} \tag{3}$$

ε est une valeur réelle convenablement choisie afin d'éviter l'intersection entre les courbes de niveaux tripolaires. Une procédure d'échantillonnage est effectuée pour chaque courbe de niveau géodésique tripolaire en utilisant le reparamétrage par l'abscisse curviligne pour obtenir, enfin, la paramétrisation tripolaire $P^*(S)$ qui est donnée par:

$$P^*(S) = \{C^{*v_i}\}_{i=1..v_{max}} \tag{4}$$

Avec C^{*v_i} est la reparamétrisation par l'abscisse curviligne de la courbe de niveau C^{v_i} .

Nous calculons ensuite les courbures principales (K_{min} , K_{max}) sur cette paramétrisation. Ainsi, le descripteur 3D est définie par $\mathbb{I}_{3D}(S)$:

$$\mathbb{I}_{3D}(S) = \{K_{min}(P^*(S)), K_{max}(P^*(S))\} \tag{5}$$

3.2 Description de visage en 2D

Pour établir une relation entre les modalités 3D et 2D, les points caractéristiques 2D correspondent aux points de la paramétrisation tripolaire. La correspondance entre les points 2D et 3D est fournie par la base de données utilisée. Nous avons proposé de calculer les coefficients de la transformée Curvelet [13] pour chaque point clé 2D sélectionné, en utilisant l'algorithme de deuxième génération correspondant.

Soit $f(x_1, x_2) \in L^2(\mathbb{R}^2)$. La transformée Curvelet continue est définie comme suit:

$$C(s, \theta, l) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x_1, x_2) \varphi_{s, \theta, l}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 \quad (6)$$

Avec $\varphi_{s, \theta, l}$ correspond à la fonction Curvelet mère et $C(s, \theta, l)$ est le coefficient Curvelet continue à l'échelle s , à l'orientation θ et à la position l .

Ainsi, la version discrète de la transformée Curvelet est formulée comme suit :

$$C_D(a, h, b) = \sum_{0 \leq x_1 < N} \sum_{0 \leq x_2 < N} f[x_1, x_2] \varphi_{s, \theta, l}^D[x_1, x_2] \quad (7)$$

où :

- Le paramètre s correspond à l'échelle dans le cas discret tel que $s_a = 2^{-a}$; $a = 1, 2, \dots$
- L'orientation discrète $\theta_h = 2\pi 2^{-a/2} h$; $h = 0, 1, \dots$
- Le paramètre b permet un échantillonnage régulier sur une grille $l_b = (i, j) \in \mathbb{Z}^2$.

4 Expérimentations et résultats obtenus

Pour évaluer l'efficacité de notre approche, nous procédons à des tests d'identification et de vérification sur la base de données BU-3DFE [8].

Nos tests ont révélé que notre approche a réussi à obtenir des taux de reconnaissance élevés. Les résultats sont illustrés dans la table 1 .

Scénarios	Protocoles		
	Neutre contre Tous (%)	Neutre contre Basses-fréquences (%)	Neutre contre Hautes-fréquences (%)
Scénario d'identification	99,3	99,4	98,8
Scénario de vérification	99,0	99,0	99,0

Table 1. Résultats de reconnaissance pour la base BU-3DFE

5 Conclusion et perspectives

Nous avons proposé dans ce travail une nouvelle approche pour décrire les visages en utilisant une description de visage 2D/3D. Pour la partie 3D, les courbures principales ont été calculées sur la paramétrisation tripolaire géodésique du visage. Pour la partie 2D, nous avons calculé les coefficients de Curvet pour des points caractéristiques spécifiques du visage 2D. Les points 2D sont les correspondants de ceux de la paramétrisation tripolaire en 3D. Des expérimentations sur la base BU-3DFE ont montré l'efficacité de l'approche proposée pour la reconnaissance faciale. Des perspectives de recherche futures incluent l'automatisation de la procédure de correspondance entre les points 3D et 2D, l'application de paramétrisations multipolaires locales sur plusieurs régions du visage, ainsi que l'exploration de l'utilisation de l'approche proposée dans un cadre d'apprentissage profond.

References

1. M. Chihaoui, A. Elkefi, W. Bellil and C. Ben Amar. A Survey of 2D Face Recognition Techniques. *Computers* 2016, 5, 21.
2. R. Jafri and H. R. Arabnia. A Survey of Face Recognition Techniques. *Journal of Information Processing Systems*, Vol.5, No.2, June 2009.
3. M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuro- science*, 3(1):71-86, 1991.
4. P. N. Belhumeur, J. P. Hespanha, and D. J. Kriegman. Eigenfaces vs. fisherfaces: Recognition using class specific linear projection. In *ECCV '96: Proceedings of the 4th European Conference on Computer Vision-Volume I*, pages 45-58, London, UK, 1996. Springer-Verlag.
5. B. Achermann, X. Jiang and H. Bunke. Face recognition using range images. In *International Conference on Virtual Systems and MultiMedia*, Pages 129-136, 1997.
6. M. Jribi, S. Mathlouthi, F. Ghorbel. A geodesic multipolar parameterization-based representation for 3D face recognition. *Signal Processing: Image Communication* 99, 2021.

7. L. Yin, X. Wei, Y. Sun, J. Wang and M. Rosato. A 3D facial expression database for facial behavior research. Proceedings of the International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2006.
8. T. Maurer, D. Guigonis, I. Maslov, B. Pesenti, A. Tsaregorodtsev, D. West, and G. Medioni. Performance of Geometrix Activeid 3D Face Recognition Engine on the FRGC Data. Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, p. 154, 2005.
9. O. Ocegueda, G. Passalis, T. Theoharis, S.K. Shah and I.A. Kakadiaris. UR3D-C: Linear Dimensionality Reduction for Efficient 3D Face Recognition. Proceedings of the International Joint Conference on Biometrics, 2011, pp. 1-6.
10. T. Faltemier, K. Bowyer, and P. Flynn. 3D face recognition with region committee voting. Proc. 3rd Int. Symp. 3D Data Processing, Visualization Transmission, 2006, pp. 318-325.
11. T. Faltemier, Kevin W. Bowyer, and P. J. Flynn. A Region Ensemble for 3-D Face Recognition. IEEE Transactions on information forensics and security, vol.3,no.1, March 2008.
12. S. Berretti, N. Werghi, A. Bimbo and P. Pala. Matching 3D face scans using interest points and local histogram descriptors. Computers and Graphics, 37(2013) 509-525.
13. D. Donoho and M. Duncan. Digital curvelet transform: strategy, implementation and experiments. Proceedings of Aerospace 2000, Wavelet Application, pp.12-29, 1999.
14. A.S. Mian, M. Bennamoun and R. Owens. Keypoint detection and local feature matching for textured 3D face recognition. Int. J. Comput. Vis. 79 (1) (2008) 1-12.
15. M. Hanmandlu, D. Gupta and S. Vasikarla. Face Recognition using Elastic Bunch Graph Matching. 2013 IEEE Applied Imagery Pattern Recognition Workshop (AIPR).
16. Y. Lei, Y. Guo, M. Hayat, M. Bennamoun and X. Zhou. A Two-Phase Weighted Collaborative Representation for 3D partial face recognition with single sample. Pattern Recognition. Elsevier, 52:218237, 2016.
17. M. Rziza, M. El Aroussi, M. El Hassouni, S. Ghouzali and D. Aboutajdine. Local curvelet based classification using linear discriminant analysis for face recognition. Int. J. Comput. Sci. 4 (1) (2009).
18. M. Jribi, A. Rihani, A.B. Khelifa and F. Ghorbel. An SE (3) invariant description for 3D face recognition, Image Vis. Comput. 89 (2019) 106-119.
19. D. Nguyen, S. Yeom, G.-S. Lee, H.-J. Yang, I. Na, and S. H. Kim. Facial Emotion Recognition Using an Ensemble of MultiLevel Convolutional Neural Networks. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2018.
20. M. Nayaneesh, M. Dutta and S. K. Singh. Multiscale Parallel Deep CNN (mpdCNN) Architecture for the Real Low-resolution Face Recognition for Surveillance. Image and Vision Computing journal, Elsevier, 2021.
21. J. Sahan, E. Abbas and Z. Abood. A facial recognition using a combination of a novel one dimension deep CNN and LDA. PROCEEDINGS 2021.
22. C. Li, Y. Huang, W. Huang and F. Qin. Learning features from covariance matrix of gabor wavelet for face recognition under adverse conditions. Pattern Recognition, 2021.

Improving the Fidelity of Synthesized Images by Integrating Real-World Data

Reimmer Meldrick, Chatoux Hermine et Aubreton Olivier.

Université de Bourgogne,
Laboratoire ImViA,
9 avenue Alain Savary,
BP 47870 – 21078 Dijon Cedex, France.
Tél : +33 (0)3 80 39 38 78,
meldrick.reimmer@u-bourgogne.fr

Résumé Un nouveau pipeline pour la synthèse d'images réalistes en imagerie couleur est proposé. L'approche tient compte de la propriété radiométrique cruciale des fonctions de sensibilité spectrale de la caméra, qui joue un rôle important dans la mesure et l'interaction de la lumière avec les objets capturés par la caméra. En incorporant les paramètres géométriques et radiométriques de la caméra dans le logiciel Blender, des images synthétiques sont générées qui sont plus représentatives des scènes du monde réel. Dans une série d'expériences, l'importance de la prise en compte de ces paramètres dans le processus de synthèse est démontrée, et il est démontré que l'approche proposée surpasse les méthodes de pointe qui les négligent.

Mots clés Synthèse d'images, Imagerie couleur, Calibration géométrique et radiométrique, Blender.

Abstract A novel pipeline for synthesizing realistic images in color imaging is proposed. The approach takes into account the crucial radiometric property of the camera's spectral sensitivity functions, which plays an important role in the measurement and interaction of light with the objects captured by the camera. By incorporating both the geometric and radiometric parameters of the camera into the Blender software, synthetic images are generated that are more representative of real-world scenes. In a series of experiments, the importance of considering these parameters in the synthesis process is demonstrated, and it is shown that the proposed approach outperforms state-of-the-art methods that neglect them.

Key words Image Synthesis, Color imaging, Geometric and Radiometric Calibration, Blender.

1 Introduction

Image synthesis refers to the creation of images by artificial means, and these generated images can have a lifelike appearance. This makes them valuable for the evaluation and training of computer vision models, as shown by several studies [1, 2, 3, 4]. However, the effectiveness of these models depends on the availability of large amounts of data, which is not always the case. In these instances, pre-training on synthetic data can be used as a solution. This raises the question of the realism required in the synthetic images in order to effectively train the models.

Most widely used methods for image synthesis is a machine learning model called Generative Adversarial Networks (GANs), which have proven to be an effective solution for image generation in cases where training data is limited. The different GAN variants [5, 6, 7, 8, 9] demonstrate the versatility and power of GANs in solving computer vision problems. Recent research [10] also shows that GAN-based methods are prone to generating false images, which can be easily detected by spectral analysis.

In addition to GANs, there are other few rendering software's such as Blender [11], Unreal engine [12], Unity [13] and Rhinoceros 3D [14] for generating realistic images. Blender, an open-source software that permits the creation of scenes and objects and integrates custom parameters using a third-party Python API, was employed in this study. Additionally, BlenderProc [15] is a pipeline built on top of Blender that provides supplementary features such as real images, segmentation masks, and depth. However, the generated image's accuracy can be negatively impacted by inaccuracies in the input image formation, particularly concerning color, which can subsequently affect the precision of computer vision tasks reliant on color information. To tackle this issue, the proposed approach takes a novel perspective and avoids using prior input, which distinguishes it from existing methods.

To enhance the realism of generated images, an approach is proposed that integrates the geometric and radiometric parameters of the actual camera and relevant object information (shape and reflection) into the Blender software [11], as illustrated in **FIG.1**. This integration enables the precise capture of scene attributes, facilitating the creation of high-quality synthetic datasets that accurately represent real-world scenarios. By ensuring the quality of the generated images, the limitations

of current state-of-the-art methods can be overcome, resulting in images suitable for use as training data for computer vision models.

Figure 1 – An illustration of the proposed method for synthesizing RGB images. The orange boxes show the key components that need to be included in Blender for effective rendering. This includes essential information such as the RGB camera’s intrinsic and extrinsic parameters, the camera’s spectral response, the object’s spectral reflectance and Bidirectional reflectance distribution function (BRDF), and spatial features.

The methodology for obtaining these parameters is outlined in Section 2, and the integration of these parameters into the Blender rendering software is described in Section 3. Section 4 presents the evaluation results, including both qualitative and quantitative data, and the conclusion provides insight into the limitations of the approach.

2 Experimental Setup

2.1 Characteristics of the Camera

The Nikon DSLR¹ D-850 RGB camera was used for the acquisition of the objects and the scene. This is a professional full-frame camera, which has a 45.7Mp BSI CMOS full-frame FX sensor.

The camera has been through a calibration process for the estimation of its geometric parameters. This step is crucial as it provides valuable metric information about the scene and is a prerequisite for subsequent processing steps as seen in **FIG.1**.

The calibration was performed using Zhang’s method [16], which solves a set of non-linear equations relating the 3D coordinates of the calibration pattern corners to their 2D counterparts in the image. The resulting camera matrix is given by the following equation:

$$\begin{bmatrix} 1.34 \times 10^4 & 0 & 1.89 \times 10^3 \\ 0 & 1.35 \times 10^4 & 1.46 \times 10^3 \\ 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

The first and second rows of the matrix represent the focal length of the camera in the (x, y) directions, respectively. the third column represents the position of camera principal point in (x, y) directions. The third element is the ratio of the camera to the real world, which is always set to 1.

In order to ensure the accuracy of the captured scene or object’s image appearance with the Nikon D850 camera, it was imperative to address the radiometric properties, with a specific focus on the camera’s color reproduction. To achieve this goal, a camera characterization was conducted, resulting in the acquisition of the Nikon D850’s spectral sensitivity functions.

Camera color characterization is one of the most important steps in the pipeline to ensure that the camera module is not producing false colors in the processed image. Knowing this characterization allows us to know exactly what to expect and use in subsequent steps.

1. Digital Single-Lens Reflex.

The characterization of the Nikon D850 camera have been obtained using the OL750, a spectro-radiometric measurement system, following similar methods done in [17, 18].

Figure 2 – From (a), images acquired at each wavelength ranging from 360 to 750 nm with Spectral resolution: 10 nm and Image integration time: 5 s using the monochromator, from (b), recovered spectral sensitivity of the Nikon D-850 camera.

FIG.2. presents a characterization of the spectral sensitivity functions of the Nikon D850 DSLR sensor in color imaging. The blue channel shows lower sensitivity compared to the green and red channels, as observed in human vision. In the blue channel sensitivity curve, there is a small bump in the red channel sensitivity range between 620 and 700 nm. These results demonstrate the distinct spectral sensitivity functions of the Nikon D850 sensor.

2.2 Characteristics of the Object

The process of achieving the necessary characteristics of each object to be used in the Blender synthesis is discussed here. Three different objects were modeled with three different colors as shown in **FIG.3B**. The objects were 3D printed and their properties measured.

Spectral reflectance is a metric used to quantify the amount of light reflected by an object as a function of wavelength. This was estimated using a CS-1000 spectrophotometer in a D65 light cabinet. Each object was placed in the light cabinet and its reflectance was measured with the CS-1000.

Figure 3 – Objects and their Reflectance. **(a)**, an illustration of the 3D printed objects utilized in this study, and **(b)**, the surface spectral reflectance measurement of the objects.

In **FIG.3**, the spectral characterization of the object is depicted. The red and white regions of the object are clearly characterized by their high reflectance values in the corresponding spectral regions. The recognizable blue region of the object shows a perceived color shift toward purple due to reflectance values in the higher wavelength region of 738 nm. This observed shift is contrary to the initial expectations and highlights the importance of carefully considering reflectance values when designing synthetic objects for computer vision applications.

3 Image Synthesis Procedure

3.1 Blender Software

The Blender software was utilized to create the 3D representation of the scene and objects. The camera's intrinsic parameters and those of the objects were incorporated into the Blender software to ensure accurate rendering.

However, Blender's camera does not have a camera sensitivity functions property, so color correction was applied during the pre-compositing process before rendering. This can be done by using compositing nodes in the 3D view-port, where you can apply effects such as color correction, to the 3D scene before it is rendered. The measured RGB values were used in the compositing pipeline to adjust the color balance and tone of the final output image. The images used in this study are presented below.

Figure 4 – Images to be used in this study. **(a)**, the original image used as reference in this study, illustrating the scene with objects. **(b)**, Image of the scene without the objects

To use the attained camera matrix in Blender, the focal lengths need to be converted from pixels to millimeters using the pixel size.

Blender takes a single-lens value so, the average of x and y focal lengths was computed:

$$f_B = 41.4 \text{ mm}. \quad (2)$$

Also, the x_B and y_B coordinate of the principal point would be **0.55** and **0.4** respectively.

The pre-compositing process was carried out using the camera model in Blender, which involved several steps being established.

1. Object Selection: each object is selected for pre-compositing, and a new material is created for the object in the Material Properties tab, giving it a unique name.
2. UV Unwrapping: after obtaining the texture map for the objects, an image-based texture UV mapping [19, 20] is performed to project a 2D texture of the image onto the surface of the object in 3D. This helps to create a texture mapping that is closest to the real image.
3. Color Correction: a color ramp node is added to the object's material, allowing for color adjustment using custom RGB values.
4. Normal Map: a normal map is added to enhance the realism of the object, including surface details such as bumps and ridges.
5. Sampling Lighting: a blackbody node is added to the material to sample the lighting in the scene and adjust the object's colors accordingly, simulating how light interacts with the object's surface.

These pre-compositing steps helped to achieve a more realistic render with accurate colors and surface details that closely matched the real image.

4 Experiments and Discussions

4.1 Experimental Protocol

The effectiveness of the approach was evaluated using four scenarios, which either included or excluded color and texture processing. The image in **FIG.4b** and the steps outlined in Section.3 were used for each scenario.

In "Without texture and color," only steps 1 and 5 were applied. In "Without texture, with color," steps 1, 3, and 5 were applied. In "With texture, without color," steps 1, 2, 4, and 5 were applied. In "With texture and color," all five steps were applied.

To comprehensively assess the quality of the images, both subjective and objective evaluations were performed.

4.2 Qualitative Evaluation

FIG.5, illustrates the effectiveness of the proposed image rendering method. Each image represents the difference between the original and rendered image. The color bar in the figure provides an intuitive visual representation of the mapping between the color values and the corresponding pixel intensities in the original image. A value of 0 on the color bar (white) represents no change in pixel intensity, a red color indicates the higher value in the original image and blue color indicates her intensity in the rendered image.

In the first row, corresponding to the rendered image without color and texture, it can be seen that positioning the camera in Blender to match the original image can be challenging and result in a minimal error. The central object shows higher differences between the original image and the rendered image without color and texture, highlighting the effectiveness of the proposed method.

In the second row, corresponding to the rendered image with texture, there is a noticeable increase in specular artifacts in the middle and right objects. This is due

Comparing the pixel profiles of the rendered images (Blue Channel).

Figure 5 – The graphical representation of the comparison between the pixel intensity of the original and rendered images. The pixel intensity of the blue channel is plotted along the Y-axis, and each column of the image is represented along the X-axis.

to the fact that the 2D texture used for projection was an image of a pre-curved object, which exacerbates these artifacts.

Finally, in the second column, which corresponds to the color rendering, the right side of the centered objects shows higher values for the rendered image. This is due to the fact that Blender does not take into account inter-reflections between objects. In the original image, the red object reflects onto the center object, contributing to a more purple color on that side of the object.

4.3 Quantitative Evaluation

The quantitative evaluation of the generated images was performed using three metrics: SSIM² [21], PSNR³, and ΔE . The SSIM compares the similarity between

2. Structure Similarity Index Measure.
3. Peak Signal to Noise Ratio.

the original image and the image generated by Blender, taking into consideration lighting, contrast, and structure. An SSIM value of 1 indicates that the images are identical, while a value of 0 indicates complete dissimilarity. The PSNR is a measure of image quality, with a higher value indicating higher image quality. Finally, the color difference between two images was compared using ΔE , which involves transforming the color into the CIELAB color space and computing the difference between the two colors. A smaller ΔE value indicates closer color matches.

Table 1 – Comparative analysis metrics for assessing the quality of rendered images.

Method	SSIM	PSNR	ΔE
Without texture and color	0.91	64.3	10.2
Without texture, with color	0.91	65.2	8.3
With texture, without color	0.91	65.2	8.6
With texture and color	0.92	65.3	8.4

Figure 6 – The results of the approach, as described in **Section.4.1**, are presented in (a) to (d). (a) depicts the rendered image without texture and displays the measured geometric and radiometric metrics. (b) shows the rendered image without texture, but with the measured geometric and radiometric metrics included. (c) presents the rendered image with texture, but without the measured geometric and radiometric metrics. Finally, (d) depicts the rendered image with both texture and the measured geometric and radiometric metrics.

The results presented in **TAB.1** demonstrate the effectiveness of the proposed method in achieving a balance between texture and color quality in rendered images. This method accounts for the trade-off between texture and color quality, as different methods may be more appropriate for different applications. For instance,

the method with the highest SSIM score of 0.92 resulted in a PSNR of 65.3 dB and a color difference of 8.4, as measured by ΔE . However, another method with a slightly lower SSIM score of 0.91 had a lower PSNR of 65.2 dB, but a lower color difference of 8.3, indicating that while the application of the texture process improves the SSIM, it may result in a degradation of color quality, as measured by ΔE . On the other hand, if the texture process is omitted, the color quality may improve, but the overall appearance may be less visually similar to the original image.

To further improve the proposed method, the integration of a better image-based texture is crucial. A high-quality texture can improve the visual appeal and realism of a rendered image while maintaining a small color difference and increasing the SSIM score. By incorporating a better texture quality, the proposed method can achieve a balance between texture and color quality in rendered images, making it more suitable for applications that require both texture and color to be of high quality. The use of high quality textures is a critical aspect in achieving the desired balance between texture and color quality in rendered images.

5 Conclusion

The results of this study show the importance of incorporating real-world camera and object metrics into the Blender rendering process for more realistic images. The evaluation of the test scenes using metrics such as SSIM, PSNR and ΔE showed an improvement in the realism of the images after incorporating the camera and object parameters.

However, a limitation of this approach was that color correction was only achieved through post-processing compositing and not through the Blender camera itself. Further research in this area should focus on incorporating the color response properties of the camera, thus having a custom color management to improve the accuracy of the rendered images.

Bibliography

- [1] Hao Su, Charles Ruizhongtai Qi, Yangyan Li, and Leonidas J. Guibas. Render for CNN: viewpoint estimation in images using cnns trained with rendered 3d model views. *CoRR*, abs/1505.05641, 2015.
- [2] Stefan Hinterstoisser, Vincent Lepetit, Paul Wohlhart, and Kurt Konolige. On pre-trained image features and synthetic images for deep learning. 10 2017.
- [3] Philipp Fischer, Alexey Dosovitskiy, Eddy Ilg, Philip Häusser, Caner Hazirbas, Vladimir Golkov, Patrick van der Smagt, Daniel Cremers, and Thomas Brox. FlowNet: Learning optical flow with convolutional networks. *CoRR*, abs/1504.06852, 2015.
- [4] Martin Sundermeyer, Zoltan-Csaba Marton, Maximilian Durner, Manuel Brucker, and Rudolph Triebel. Implicit 3d orientation learning for 6d object detection from RGB images. *CoRR*, abs/1902.01275, 2019.
- [5] Oliver Serang. Adversarial network training using higher-order moments in a modified wasserstein distance, 10 2022.
- [6] Xudong Mao, Qing Li, Haoran Xie, Raymond Lau, Wang Zhen, and Stephen Smolley. Least squares generative adversarial networks. pages 2813–2821, 10 2017.
- [7] Alec Radford, Luke Metz, and Soumith Chintala. Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks. 11 2015.
- [8] Yunjey Choi, Youngjung Uh, Jaejun Yoo, and Jung-Woo Ha. Stargan v2: Diverse image synthesis for multiple domains, 12 2019.
- [9] Ting-Chun Wang, Ming-Yu Liu, Jun-Yan Zhu, Andrew Tao, Jan Kautz, and Bryan Catanzaro. High-resolution image synthesis and semantic manipulation with conditional gans. pages 8798–8807, 06 2018.
- [10] C. Dong, A. Kumar, and E. Liu. Think twice before detecting gan-generated fake images from their spectral domain imprints. In *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 7855–7864, Los Alamitos, CA, USA, jun 2022. IEEE Computer Society.
- [11] Blender Online Community. *Blender - a 3D modelling and rendering package*. Blender Foundation, Stichting Blender Foundation, Amsterdam, 2018.
- [12] Epic Games. Unreal engine.

- [13] John K Haas. A history of the unity game engine. 2014.
- [14] Robert McNeel et al. Rhinoceros 3d, version 6.0. *Robert McNeel & Associates, Seattle, WA*, 2010.
- [15] Maximilian Denninger, Martin Sundermeyer, Dominik Winkelbauer, Youssef Zidan, Dmitry Olefir, Mohamad Elbadrawy, Ahsan Lodhi, and Harinandan Katam. Blenderproc. *CoRR*, abs/1911.01911, 2019.
- [16] Wilhelm Burger. Zhang’s camera calibration algorithm: In-depth tutorial and implementation, 05 2016.
- [17] Junichi Nakamura. Image sensors and signal processing for digital still cameras. 2005.
- [18] Christian Mauer. Measurement of the spectral response of digital cameras. 2010.
- [19] Guilherme Oliveira, Rafael Torchelsen, João Comba, Marcelo Walter, and Rui Bastos. Geodesic-driven visual effects over complex surfaces. *The Visual Computer*, 27:917–928, 10 2011.
- [20] Robert Jagnow, Julie Dorsey, and Holly Rushmeier. Evaluation of methods for approximating shapes used to synthesize 3d solid textures. *TAP*, 4, 02 2008.
- [21] Jim Nilsson and Tomas Akenine-Möller. Understanding ssim, 2020.

7

RIEMANNIAN IN DATA SCIENCE AND
COMPUTER VISION

Stabilité et inversibilité des invariants issus des moments complexes

Mohamed Amine MEZGHICH, Chaima DHAOUADI et Faouzi GHORBEL

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
{amine.mezghich,chaima.dhaouadi,faouzi.ghorbel}@ensi.uma.tn}

Résumé La vision par ordinateur est un terme plus général qui englobe la collecte, le traitement et les méthodes d'analyse de données. Afin d'aboutir à une reconnaissance pertinente, nous devons chercher des descripteurs de forme invariants, stables et complets.

Le présent travail consiste à illustrer une étude comparative sur un ensemble de descripteurs issus des moments complexes en vue de la reconnaissance de formes et de l'inversibilité.

Mots clés Descripteurs de forme, moments complexes, reconstruction, les invariants des moments

Abstract Computer vision is a broader term that encompasses data collection, processing, and analysis methods. In order to achieve a relevant recognition, we have to look for invariant, stable and complete shape descriptors. The present work consists in illustrating a comparative study on a set of descriptors resulting from complex moments for shape recognition and reversibility.

Key words Shape descriptors, complex moments, reconstruction, moment's invariants

1 Introduction

Les moments géométriques et complexes sont l'un des outils les plus populaires pour créer des descripteurs d'objets pour la reconnaissance de formes, l'identification de cibles et l'analyse de scènes. Cependant, il est bien connu que la redondance des informations peut être utile, en particulier lorsque les images sont bruitées. Selon F. Ghorbel et S. Derrode[2], les propriétés les plus importantes que ces descripteurs

doivent vérifier sont (i) l'invariance à certaines transformations géométriques (translation, rotation, mise à l'échelle, étirement, etc.), (ii) la stabilité au bruit, au flou et à la non-bruit. et (iii) la complétude, c'est-à-dire la reconstruction de l'image à partir des descripteurs.

A l'issue de cet article, nous présenterons une description détaillée pour calculer les invariants extraits des moments complexes.

2 Un ensemble complet et stable d'invariants issus des moments complexes

On définit les moments complexes d'une fonction intégrable par la formule suivante :

$$c_{pq} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x + iy)^p (x - iy)^q f(x, y) dx dy \tag{1}$$

Avec $p, q \in \mathbb{N}$,

A partir de l'équation des moments complexes en coordonnées polaires, Flusser (2002) [1] et Flusser and Suk (2003) [4] ont introduit un ensemble complet et invariant à la rotation donné par :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad \Phi_f(p, q) = c_f(p_0 - 1, p_0)^{p-q} c_f(p, q) \tag{2}$$

où $p_0 > 0$ est un indice arbitraire et $c_f(p_0 - 1, p_0)$ agit comme un facteur de normalisation pour rendre les moments complexes invariants par rapport à la rotation.

Un ensemble complet et indépendant à la rotation et au facteur d'échelle a est proposé par Ghorbel et al. en (2006) [3] donné par :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad I_f(p, q) = \Gamma_f^{-(p+q+2)} e^{-i(p-q)\Theta_f} c_f(p, q), \tag{3}$$

avec $\Theta_f = \arg(c_f(1, 0))$ et $\Gamma_f = \sqrt{c_f(0, 0)}$

La formule de complétude peut être obtenu comme suit :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad c_f(p, q) = \Gamma_f^{p+q+2} e^{i(p-q)\Theta_f} I_f(p, q) \tag{4}$$

3 Étude de l'invariance et de la robustesse

Nous allons procéder à l'application de plusieurs transformations sur l'image de Lena afin de montrer la stabilité de ces invariants. La comparaison est effectuée en fonction de l'erreur relative entre le vecteur invariant I_1 de l'image originale et le vecteur invariant I_2 de l'image transformée, l'expression est donnée par

$$E_{I_1, I_2}(k) = \left| \frac{I_1(k) - I_2(k)}{I_1(k)} \right| \quad (5)$$

3.1 Invariance par rapport à la rotation

Pour vérifier l'invariance par rapport à la rotation, nous avons procédé comme suit : Nous avons effectué des rotations respectives sur l'image de Lena 30° , 60° , 90° et 180° illustrés dans la figure 1.

Figure 1. Les rotations effectuées sur l'image originale

Le graphe 2 combine quatre courbes. Chaque courbe décrit l'erreur relative entre l'image pivotée et l'image originale. Nous remarquons que plus l'angle de rotation est grand plus l'erreur relative admet une valeur plus grande. Les courbes conservent la même monotonie à chaque rotation.

Figure 2. L'évolution de l'erreur relative par rapport à la rotation

3.2 Invariance par rapport au facteur d'échelle

Afin de tester l'invariance par rapport au facteur d'échelle, nous devons modifier plusieurs fois le facteur d'échelle de la même image et calculer à chaque fois les invariants complexes de l'image obtenue. Les transformations que nous allons faire sont figurées dans l'illustration 3

Figure 3. Les facteurs d'échelle effectués sur l'image originale de Lena

Les résultats illustrés dans la figure 4 sont relatifs à l'expérience de la variation de facteur d'échelle de l'image de Lena de taille 200x200 pixel. Nous avons quatre courbes, Chaque courbe décrit l'erreur relatif des invariants de Ghorbel de l'image

Figure 4. L'évolution de l'erreur relative par rapport au facteur d'échelle

originale avec l'image modifiée. Nous remarquons que ces courbes ont le même aspect de monotonie.

3.3 Robustesse au bruit

Pour mettre à l'épreuve la solidité de la famille des invariants face au bruit, nous avons ajouté du bruit blanc Gaussien à l'image de Lena avec une moyenne $\mu = 0$ et une variance $\sigma^2 = 13, 20, 28$ et 34 comme le montre la figure 5.

Les résultats présentés dans la figure 6 se réfèrent à l'expérience de l'ajout du bruit gaussien de l'image de Lena de taille 200×200 pixels. Il y a 4 courbes. Chaque courbe représente l'erreur relative des invariants de Ghorbel des images originales et modifiées. On voit que ces courbes partagent le même aspect de monotonie.

Figure 5. les images obtenues suite à l'ajout du bruit Gaussien de valeur de variance respectives $\sigma^2 = 13, 20, 28$ et 34

4 Étude de la stabilité

4.1 Stabilité par rapport à la rotation

Nous avons illustré la stabilité de l'ensemble de Ghorbel et al. par rapport à la rotation en les comparant avec les invariants de Hu et ceux de Flusser. Nous obtenons le résultat illustré dans la figure 7.

4.2 Stabilité par rapport à la variation du facteur d'échelle

Nous avons évalué la stabilité de l'ensemble des invariants de Ghorbel et al. face au variation du facteur d'échelle en le comparant aux invariants de Hu et de Flusser. Les résultats obtenus sont présentés dans le graphique 8.

4.3 Stabilité par rapport au bruit

Cette section met en évidence la stabilité de l'ensemble de descripteurs de Ghorbel et al. à l'ajout de bruit en le comparant aux invariants de Hu et de Flusser. Les résultats sont illustrés dans la figure 9 mettent en évidence la capacité de cet ensemble à maintenir sa stabilité malgré la présence du bruit.

Figure 6. L'évolution de l'erreur relative par rapport au bruit

5 Inversibilité des descripteurs invariants proposés

Dans cette section, nous présentons comment reconstruire l'image à partir de la famille de descripteurs invariants proposées en se servant de la relation entre la DFT et les moments complexes. Ce résultat prouve qu'il est ainsi possible de reconstruire l'image originale à partir d'une famille de moments non orthogonaux.

Relation entre la DFT et les moments complexes La DFT $F(u, v)$ d'une image peut être exprimée en termes de ses moments complexes selon la formule suivante :

$$F(u, v) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-i\pi)^p}{p!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \left(\frac{u + iv}{N} \right)^{p-k} \left(\frac{u - iv}{M} \right)^k c_f(k, p - k). \quad (6)$$

Figure 7. Comparaison des invariants (a) rotation de 30° ; (b) rotation de 60° ; (c) rotation de 90° ; (d) rotation de 180°

Lorsqu'on applique la formule de calcul de la fonction DFT sur une image $f(x, y)$ en fonction des moments complexes ci-dessous pour un ordre donné N_{max} :

$$F_{N_{max}}(u, v) = \sum_{p=0}^{N_{max}} \frac{(-i\pi)^p}{p!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \left(\frac{u+iv}{N}\right)^{p-k} \left(\frac{u-iv}{M}\right)^k c_f(k, p-k) \quad (7)$$

En remplaçant la valeur de $c_f(k, p-k)$ par l'équation (4), on obtient :

$$F_{N_{max}}(u, v) = \sum_{p=0}^{N_{max}} \frac{(-i\pi)^p}{p!} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \left(\frac{u+iv}{N}\right)^{p-k} \left(\frac{u-iv}{M}\right)^k \Gamma_f^{p+2} e^{i(2k-p)\Theta_f} I_f(k, p-k) \quad (8)$$

avec $\Theta_f = \arg(c_f(1, 0))$ et $\Gamma_f = \sqrt{c_f(0, 0)}$

Figure 8. Comparaison des invariants avec (a) un retrissement de 0,85; (b) retrissement de 0,9; (d) agrandissement de 1,1; (c) agrandissement de 1,25

6 Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une étude de la stabilité des invariants de Ghorbel et al. issus des moments complexes par rapport aux transformations rigides ainsi qu'au bruit Gaussien. Aussi nous avons proposé la solution pour reconstruire l'image à partir de cette famille de descripteurs en se basant sur la relation avec la DFT de l'image.

References

1. Jan Flusser. On the inverse problem of rotation moment invariants. *Pattern Recognition*, 35(12):3015–3017, 2002.
2. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, Sami Dhahbi, Rim Mezhoud, et al. Reconstructing with geometric moments. In *Proc. int. conf. on machine intelligence: Acidca-icmi*, pages 5–7, 2005.

Figure 9. Comparaison des invariants avec une image bruitée de variance de : (a) $\sigma^2 = 13$; (b) $\sigma^2 = 20$; (d) $\sigma^2 = 28$; (c) $\sigma^2 = 34$

3. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, Rim Mezhoud, Tarek Bannour, and Sami Dhahbi. Image reconstruction from a complete set of similarity invariants extracted from complex moments. *Pattern recognition letters*, 27(12):1361–1369, 2006.
4. Tomáš Suk and Jan Flusser. Combined blur and affine moment invariants and their use in pattern recognition. *Pattern Recognition*, 36(12):2895–2907, 2003.

Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration Based on Riemannian Manifold

Khaoula Sakrani Sinda Elghoul et Faouzi Ghorbel

École Nationale des Sciences de l'Informatique,
 Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL,
 Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
 Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

Abstract Here, we propose a novel multiscale curve registration based on Riemannian computation in the Lie group $SL(2, R)$ of all the planar spatial affine transformations, which is a non-compact group. This method is called Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR). In recent research in the physics field [22], authors have proposed an explicit logarithm and an exponential map expression. The presence of these mathematical expressions helps us in the conception of the proposed alignment algorithm. Such registration is able to estimate the special affine transformation between reference and target curves. This implies that our algorithm can align two merged curves in three-dimensional space. These curves are assumed to be far from the camera. It is well known that the affine transformation is a good compromise between the Euclidean and projective transformations. In our previous work, we proposed an efficient registration algorithm that can also estimate the affine transformation between two merged curves in 3D space. It is based on the pseudo-inverse method for the resolution of the rectangular linear system. All equations of different scales are formed in this linear system with the Riemannian approach, and we propose to solve each linear system corresponding to a given scale. After that, a Frechet mean is computed from the results obtained from the different linear systems of each scale. The GEM (Gaussian EM) algorithm is applied to the L_2 metric for each scale in order to select the class of scales representing a low value of the L_2 metric. We evaluate our algorithm on MCD datasets, comparing our AMSCR based on the Multiclass-EM approach with the RAMSCR based on the Multiclass-EM approach in terms of the L_2 metric between the target curve and the reference curve after alignment.

Key words: Multi-scale registration; Spatial affine transformation; Riemannian metric; Affine Spatial group $SA(2, R)$.

1 Introduction

The comparison process between images is complicated and restricted when the images were captured using multiple sensors and poses and were not shot simultaneously. Most of the time, a machine will not be able to find the same thing in different pictures because it can change. In this situation, it is challenging to integrate two comparable forms. To address these issues, researchers created different curve registration methods. The main goal of this method is to find the geometric transformation between two or more images in order to get the most desirable alignment. The registration of the planar curves' shapes is

the optimum solution that has been presented for a great number of applications, including motion tracking [6], mosaicing [19] [8], object recognition [26], remote sensing [12], 3D curve reconstruction [3] [18] and medical image analysis [23] [24]. The reconstruction of the motion of objects immersed in three-dimensional space from a sequence of 2D images is a challenge in the field of computer vision and its applications. However, this problem remains difficult for several reasons that are well-known in the literature, namely, monocular vision. Modifying monocular vision by projective or homographic transformations has limitations of a higher order than 2. It is well-established that modeling by special affine transformations is a good compromise when objects are sufficiently far from cameras or acquisition systems. The study of the $SA(2, \mathbb{R})$ group, which is the semi-direct product of transformations and special affine transformations, elements of the $SL(2, \mathbb{R})$ group, allows some elements of response to this problem to be given. In the literature, one of the main approaches to solve the problem of 3D object motion reconstruction from a single 2D image consists of first extracting the two outer contours of the object from two consecutive images and then aligning the two contours. The most reasonable assumption would be to assume that there exists a 2D homography between the two contours. However, this requires an equivariant re-parameterization with respect to homography, which requires the calculation of the equi-projective abscissa. This latter is often defined by derivatives of order higher than or equal to five [28], which is numerically impracticable. It is well-known that affine transformations are a good compromise, as they are derivatives of order 3. Different methods of shape registration have been proposed in recent years to estimate motion and align two shapes. Thus, 2D affine shapes can be registered using techniques that rely on the Riemannian calculation. The authors in [17] introduce a subspace method for aligning two 2D shapes and estimating the affine transformation between them. By minimizing the projection error in the subspace spanned by the two shapes, the affine transformation is estimated in the proposed 2D signal method. Bryner et al. [4] propose a broad Riemannian framework for shape analysis of planar objects, whose metrics and related quantities are invariant under the action of affine and projective groups. Within the framework of landmark-based shape analysis, Sparr [27] develops affine shape theory through the use of subspace computations. Begelfor and Werman [2] provide a Riemannian geometric metric for computing the averages and distributions of point configurations, such that configurations up to affine transformations are regarded as equivalent. Also, authors in [5] introduce a framework for contour-based shape analysis based on Riemannian geometry that is robust against affine transformation and contour re-parameterization. By integrating the Iwasawa decomposition of $GL(2, \mathbb{R})$ and Lie group parametrization into the regular Iterative Closest Point (ICP) method, Ying et al. [29] introduce new techniques for 2D affine shape registration. Moreover, authors in [30] show how to find a geodesic that is invariant to scale, translation, rotation, and re-parameterization using a Riemannian quasi-Newton approach. YI MA [15] highlights how multiple-view geometry can be studied in three-dimensional spaces with constant curvatures, like Euclidean space, spherical space, and hyperbolic space. In [21], the authors talk about the manifold and Lie group $SO(n)$ of special orthogonal related to the non-negative independent component analysis (ICA). Huang et al. [13] come up with a new way to use Riemannian optimization to align curves in elastic shape analysis.

The aim of this paper is to introduce a new technique called Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR), which uses Riemannian geometry to achieve Affine Multi-Scale Curve Registration. The technique takes two curves, namely the source image and the target image, as input. These curves are sequentially smoothed and reparametrized with affine arc-length. After this, a pseudo-inverse algorithm is applied to compute the special linear transformations A_{σ_p} and translation vectors B_{σ_p} for each smoothed and reparametrized shape. These A_{σ_p} matrices belong to the affine spatial group $SA(2, R)$. Using Riemannian calculation, the average of these matrices, A , is computed in $SA(2, R)$. Finally, the alignment process is performed.

This paper is structured as follows: In Section II, we introduce the Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration technique that we propose. In Section III, we present the optimized Riemannian method with multiscale-EM. In Section IV, we evaluate the effectiveness of our proposed method for shape retrieval using MCD. Finally, in the concluding section, we summarize our findings and draw a final conclusion.

2 Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration

In this section, we will discuss the key components of our proposed method, Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR). Our new approach involves multiple rounds of filtering of the input normalized contours and uses Riemannian calculation in the special linear group $SL(2, R)$ to determine the optimal transformation. The Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration procedure is illustrated in Fig. 1.

Figure 1. Workflow of multi-scale contour registration using Riemannian calculation

- A-1: Normalize the input shapes f and h using the affine arc-length normalization [25].
- A-2: Convolve each of the two re-sampling curves using the Gaussian calculation [25].

Figure 2. Example of a convolved shape

- A-3: The obtained p systems at each level are formed by the following $2N$ linear equations.

$$\begin{cases} h_{\sigma_1}(l_1) = A_{\sigma_1}f_{\sigma_1}(l_1) + B_{\sigma_1} \\ h_{\sigma_1}(l_2) = A_{\sigma_1}f_{\sigma_1}(l_2) + B_{\sigma_1} \\ \dots \\ h_{\sigma_1}(l_N) = A_{\sigma_1}f_{\sigma_1}(l_N) + B_{\sigma_1} \end{cases} \begin{cases} h_{\sigma_2}(l_1) = A_{\sigma_2}f_{\sigma_2}(l_1) + B_{\sigma_2} \\ h_{\sigma_2}(l_2) = A_{\sigma_2}f_{\sigma_2}(l_2) + B_{\sigma_2} \\ \dots \\ h_{\sigma_2}(l_N) = A_{\sigma_2}f_{\sigma_2}(l_N) + B_{\sigma_2} \end{cases} \quad (1)$$

$$\dots \begin{cases} h_{\sigma_p}(l_1) = A_{\sigma_p}f_{\sigma_p}(l_1) + B_{\sigma_p} \\ h_{\sigma_p}(l_2) = A_{\sigma_p}f_{\sigma_p}(l_2) + B_{\sigma_p} \\ \dots \\ h_{\sigma_p}(l_N) = A_{\sigma_p}f_{\sigma_p}(l_N) + B_{\sigma_p} \end{cases}$$

- A-4, A-5: The A_{σ_p} matrices, which contain the elements of the special affine group $SA(2, R)$, and the B_{σ_p} translation vectors, is obtained by performing the pseudo-inverse calculation [11] on each system.
- A-6: **Riemannian calculation in $SA(2, R)$.**

We provide a brief introduction to the Special Affine $SA(2)$, which is the underlying geometric space for non-rigid registration. In affine space, the special affine group consists of transformations by scaling, rotation, and then translation. Specifically, it is the semi-direct product of the Special Linear group $SL(2)$ and R^2 .

$$SA(2) = SL(2) \times R^2 \quad (2)$$

It is worth remembering that a Lie group is both a group and a differential manifold, and that a Lie algebra is a vector space on which a Lie bracket is defined.

The $SL(2, R)$ special linear group contains all determinants of unit size that are real matrices of size 2 by 2.

$$SL(2, R) = \{A \in R^2 / \det(A) = 1\} \quad (3)$$

An Iwasawa decomposition exists for this 2-dimensional Lie group $SL(2, R)$ of real matrices.

$$SL(2, R) = A_{shear}A_{scale}A_{rotation} \quad (4)$$

In our case, the affine transformation matrices $A_{\sigma_p} \in SL(2, R)$ and A_{shear} represent shears, A_{scale} is for scales, and $A_{rotation}$ list the rotation matrices.

$$A_{\sigma_p} = \begin{pmatrix} a_{11\sigma_p} & a_{12\sigma_p} \\ a_{21\sigma_p} & a_{22\sigma_p} \end{pmatrix}$$

$$A_{\sigma_p} = A_{shear}A_{scale}A_{rotation} \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
 A_{\sigma_p} &= \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos \theta - \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a \cos \theta & b a \cos \theta - (1/a) \sin \theta \\ a \sin \theta & b a \sin \theta + (1/a) \cos \theta \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{6}$$

with $\det(A_{\sigma_p}) = 1$, $a \in R^*$ and $\theta, b \in R$. The Lie algebra of $SL(2, R)$ is denoted by $sl(2, R)$, and is identified with the set of 2×2 matrices and they have a basis provided by $e_n: n = 1, 2, 3$.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{7}$$

Lie group theory relies heavily on the Lie algebra of a Lie group since it encodes many of the group's global topological features. Exp, a local diffeomorphism, is also known as exponential mapping.

In the first step, we do the projection in the space tangent of the A_{σ_p} matrices using the following equation Eq (8) [22].

$$\begin{aligned}
 & \text{if } a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p} \geq 2 \\
 \ln(A_{\sigma_p}) &= \frac{\ln \left[\left(\frac{a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p} + \sqrt{(a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p})^2 - 4}}{2} \right) / 2 \right]}{\sqrt{(a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p})^2 - 4}} \begin{pmatrix} a_{11\sigma_p} - a_{22\sigma_p} & 2a_{12\sigma_p} \\ 2a_{21\sigma_p} & a_{22\sigma_p} - a_{11\sigma_p} \end{pmatrix} \\
 & \text{if } -2 < a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p} \leq 2 \\
 \ln(A_{\sigma_p}) &= \frac{\arccos \left[\frac{(a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p}) / 2}{\sqrt{4 - (a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p})^2}} \right]}{\sqrt{4 - (a_{11\sigma_p} + a_{22\sigma_p})^2}} \begin{pmatrix} a_{11\sigma_p} - a_{22\sigma_p} & 2a_{12\sigma_p} \\ 2a_{21\sigma_p} & a_{22\sigma_p} - a_{11\sigma_p} \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{8}$$

Once calculated, the logarithm map of matrices belonging to the lie algebra elements $\ln(A_{\sigma_p}) \in sl(2, R)$ is projected in the tangent space, and we are in the vector space where the matrices must satisfy the following conditions Eq(9):

$$\{ \ln(A_{\sigma_p}) \in sl(2, R) / Tr(\ln(A_{\sigma_p})) = 0 \}. \tag{9}$$

Therefore the exponential mapping of the logarithm mapping $\ln(A_{\sigma_p})$ is expressed as below in Eq(10) [22]:

- A-7: The registration is then performed using the special linear transformation A obtained after the Riemannian calculation and the translation vector B deduced after applying average arithmetic.

$$\begin{aligned}
 & \text{if } a_{11\sigma_p}^2 + a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p} \geq 0 \\
 A_{\sigma_p} &= \cosh \left[\sqrt{a_{11\sigma_p}^2 + a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p}} \right] I + \ln(A_{\sigma_p}) \frac{\sinh \left[\sqrt{a_{11\sigma_p}^2 + a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p}} \right]}{\sqrt{a_{11\sigma_p}^2 + a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p}}} \\
 & \text{if } a_{11\sigma_p}^2 + a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p} \leq 0 \\
 A_{\sigma_p} &= \cos \left[\sqrt{-a_{11\sigma_p}^2 - a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p}} \right] I + \ln(A_{\sigma_p}) \frac{\sin \left[\sqrt{-a_{11\sigma_p}^2 - a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p}} \right]}{\sqrt{-a_{11\sigma_p}^2 - a_{12\sigma_p} a_{21\sigma_p}}} \tag{10}
 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B^x \\ B^y \end{pmatrix} \tag{11}$$

Finally, we calculate the euclidean distance L_2 , which is denoted by:

$$L^2 = \min_{(A,B)} \|Af(l_a) + B - h(l_a)\|^2 \tag{12}$$

3 Riemannian method based on unsupervised K-EM

In our previous work, we presented an efficient unsupervised Bayesian approach for 2D shape registration, which selects optimal smoothing levels using the K-means and Elbow methods. This technique allows us to determine the optimal classes through K-EM (or Multiclass-EM) applications, resulting in a shorter equation system that minimizes errors. To further enhance our pipeline, we employ the Riemannian Affine Multi-scale Curve Registration (AMSCR) based on unsupervised Bayesian classification. In Part A of the section, we explain the AMSCR process, which involves inputting pairs of source and target 2D shapes to generate a vector $S = \min L_{\sigma_i}^2 (1 \leq i \leq p)$. Part B details the unsupervised Bayesian classification method, where we use the Elbow method to select the best number of classes for the unsupervised K-EM. Fig. 3 provides an overview of the workflow. In addition, we utilize Riemannian Nonlinear calculation on the $SL(2, R)$ nonlinear manifold and the linear space $sl(2, R)$ to accurately estimate the optimal affine transformation matrix A and the translation vector B . This critical step enables us to precisely align the two input shapes using the calculated transformation parameters. By comparing the Multiclass-EM and Riemannian nonlinear calculations, we achieve a high degree of accuracy in our shape alignment process, even with complex and intricate datasets.

4 Experiments

In this section, we evaluate the performance of our proposed Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR) algorithm and compare it to the Riemannian method

Figure 3. Workflow of applying unsupervised K-EM to the Riemannian method

based on unsupervised K-EM, as well as other shape alignment methods currently available. The recognition rates of each method are presented using the MCD dataset for testing.

4.1 MCD image database retrieval

One of the most important uses of the proposed algorithm is in shape registration. Therefore, we will evaluate the Affine Multi-Scale Curve Registration based Riemannian metrics on the Multiview Curve Dataset (MCD) [31], which is made up of 40 shape classes from the MPEG-7 database. Fig.3 shows that there are 14 different curves in each of these categories that are distorted in the same way as the original curve.

Table 1 showcases a comparison of our methods with state-of-the-art research in the field. Our Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR) algorithm has outperformed the existing registration methods, as reflected in the superior accuracy score of 96.4%. This score is significantly higher compared to other methods such as Arber (41%), SC (56.29%), Huang (71%), Rube (79%), Mai (89%), Fast and non-rigid global registration (92.8%), and ACMA (94%). Additionally, our method has been compared to the AMSCR method (96.36%) and has shown comparable performance. Although our method is slightly less effective than the AMSCR adjusted with Binary-EM (95.58%)

Figure 4. Different shape images from the MCD dataset, two images from each class.

Table 1. Retrieval results on the entire MCD dataset

Methods	Average
Arber [1]	41%
SC [20]	56.29%
Huang [14]	71 %
Rube [7]	79 %
Mai [16]	89 %
Fast and non-rigid global registration [9]	92.8%
ACMA [11]	94 %
Partial Contour Matching Based on ACSS [10]	95.98%
AMSCR [25]	96.36 %
Our method RAMSCR	96.4%
AMSCR with Binary-EM [25]	96.58 %
AMSCR with Multiclass-EM [25]	96.61 %
RAMSCR with Multiclass-EM	96.63%

and the AMSCR optimized with Multiclass-EM, we were able to improve our average accuracy to 96.63% by optimizing the Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR) with unsupervised Multiclass-EM. In Fig.5 we see an example of successfully registered shapes made with our approach.

5 Conclusion and future work

In this paper, we propose a new method called Riemannian Affine Multi-Scale Curve Registration (RAMSCR) that utilizes Riemannian calculation to handle occlusion and affine transformations. The proposed method first normalizes and smooths the two curves at different scales, resulting in several rectangular linear systems for each level. The pseudo-inverse computation is then performed on each level to obtain the special linear transformations A_{σ_p} and translation vectors B_{σ_p} . The average of the A_{σ_p} matrices is then calculated using the Riemannian metric in the spatial affine group $SA(2, R)$. Next, the two shapes are aligned, and the Euclidean distance L_2 is calculated to determine the degree of similarity.

Figure 5. a and b are the original curves, c, and d display the aligned shapes

References

1. Klaus Arbter, Wesley E. Snyder, Hans Burkhardt, and Gerd Hirzinger. Application of affine-invariant fourier descriptors to recognition of 3-d objects. *IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 12(7):640–647, 1990.
2. Evgeni Begelfor and Michael Werman. Affine invariance revisited. In *2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06)*, volume 2, pages 2087–2094. IEEE, 2006.
3. Rikard Berthilsson, Kalle Åström, and Anders Heyden. Reconstruction of general curves, using factorization and bundle adjustment. *International Journal of Computer Vision*, 41:171–182, 2001.
4. Darshan Bryner, Eric Klassen, Huiling Le, and Anuj Srivastava. 2d affine and projective shape analysis. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 36(5):998–1011, 2013.
5. Darshan Bryner, Anuj Srivastava, and Eric Klassen. Affine-invariant, elastic shape analysis of planar contours. In *2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 390–397. IEEE, 2012.
6. Peng Cheng and Chia-Hsiang Menq. Real-time continuous image registration enabling ultraprecise 2-d motion tracking. *IEEE Transactions on Image Processing*, 22(5):2081–2090, 2013.
7. Ibrahim El Rube, Maher Ahmed, and Mohamed Kamel. Wavelet approximation-based affine invariant shape representation functions. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 28(2):323–327, 2005.
8. S Elghoul, M Saidani, and F Ghorbel. An interactive tunisian virtual museum through affine reconstruction of gigantic mosaics and antic 3-d models. 2017.
9. Sinda Elghoul and Faouzi Ghorbel. Fast global sa $(2, r)$ shape registration based on invertible invariant descriptor. *Signal Processing: Image Communication*, 90:116058, 2021.
10. Sinda Elghoul and Faouzi Ghorbel. Partial contour matching based on affine curvature scale space descriptors. In *New Approaches for Multidimensional Signal Processing: Proceedings of International Workshop, NAMSP 2020*, pages 73–81. Springer, 2021.
11. Sinda Elghoul and Faouzi Ghorbel. A fast and robust affine-invariant method for shape registration under partial occlusion. *International Journal of Multimedia Information Retrieval*, 11(1):39–59, 2022.

12. Michael D Ernst and Bruce E Flinchbaugh. Image/map correspondence using curve matching. In *AAAI Symposium on Robot Navigation*, pages 15–18, 1989.
13. Wen Huang, Kyle A Gallivan, Anuj Srivastava, and Pierre-Antoine Absil. Riemannian optimization for registration of curves in elastic shape analysis. *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, 54:320–343, 2016.
14. Xuming Huang, Bin Wang, and Liming Zhang. A new scheme for extraction of affine invariant descriptor and affine motion estimation based on independent component analysis. *Pattern Recognition Letters*, 26(9):1244–1255, 2005.
15. Yi Ma. A differential geometric approach to multiple view geometry in spaces of constant curvature. *International Journal of Computer Vision*, 58:37–53, 2004.
16. Fei Mai, CQ Chang, and YS Hung. Affine-invariant shape matching and recognition under partial occlusion. In *2010 IEEE international conference on image processing*, pages 4605–4608. IEEE, 2010.
17. Fei Mai, CQ Chang, and YS Hung. A subspace approach for matching 2d shapes under affine distortions. *Pattern Recognition*, 44(2):210–221, 2011.
18. Fei Mai, Yeung Sam Hung, and Graziano Chesi. Projective reconstruction of ellipses from multiple images. *Pattern Recognition*, 43(3):545–556, 2010.
19. J Majumdar, S Vinay, and S Selvi. Registration and mosaicing for images obtained from uav. In *2004 International Conference on Signal Processing and Communications, 2004. SPCOM'04.*, pages 198–203. IEEE, 2004.
20. Greg Mori, Serge Belongie, and Jitendra Malik. Efficient shape matching using shape contexts. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(11):1832–1837, 2005.
21. Mark D Plumbley. Geometrical methods for non-negative ica: Manifolds, lie groups and toral subalgebras. *Neurocomputing*, 67:161–197, 2005.
22. Zhiqian Qiao and Rainer Dick. Matrix logarithms and range of the exponential maps for the symmetry groups, and the lorentz group. *Journal of Physics Communications*, 3(7):075008, 2019.
23. Alexis Roche, Xavier Pennec, Grégoire Malandain, and Nicholas Ayache. Rigid registration of 3-d ultrasound with mr images: a new approach combining intensity and gradient information. *IEEE transactions on medical imaging*, 20(10):1038–1049, 2001.
24. Wan Rui and Li Minglu. An overview of medical image registration. In *Proceedings Fifth International Conference on Computational Intelligence and Multimedia Applications. ICCIMA 2003*, pages 385–390. IEEE, 2003.
25. Khaoula Sakrani, Sinda Elghoul, Sarra Falleh, and Faouzi Ghorbel. Sa $(2, r)$ multi-scale contour registration based on em algorithm. In *2021 International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP)*, pages 1–5. IEEE, 2021.
26. Thomas B Sebastian and Benjamin B Kimia. Curves vs. skeletons in object recognition. *Signal processing*, 85(2):247–263, 2005.
27. Gunnar Sparr. Depth computations from polyhedral images. *Image and Vision Computing*, 10(10):683–688, 1992.
28. Isaac Weiss. Geometric invariants and object recognition. *International Journal of Computer 11263on*, 10(3):207–231, 1993.
29. Shihui Ying, Yaxin Peng, and Zhijie Wen. Iwasawa decomposition: a new approach to 2d affine registration problem. *Pattern Analysis and Applications*, 14(2):127–137, 2011.
30. Yaqing You, Wen Huang, Kyle A Gallivan, and P-A Absil. A riemannian approach for computing geodesics in elastic shape analysis. In *2015 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP)*, pages 727–731. IEEE, 2015.
31. Marco Zuliani, Sitaram Bhagavathy, BS Manjunath, and Charles S Kenney. Affine-invariant curve matching. In *2004 International Conference on Image Processing, 2004. ICIP'04.*, volume 5, pages 3041–3044. IEEE, 2004.

An example of a deep classifier for contour shapes inspired by the almost complete analytical descriptor known by the GCSS

Mallek Mziou-Sallami¹, Rania Khalsi², Imen Smati², Slim Mhiri² et Faouzi Ghorbel²

¹CEA, The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, 2 Rue Gaston Cremieux, 91000, France. ²CRISTAL Laboratory, GRIFT Research Group, Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI), La Manouba University, 2010, La Manouba, Tunisia.

¹mallek.mziou@cea.fr, ²(rania.oueslati, imen.smati, slim.mhiri, faouzi.ghorbel)@ensi-uma.tn

Abstract– The contours describing objects within an image are considered to be relevant and useful information in various fields such as classification. Although the description of the contours remains a problem to be solved, several shape descriptors have been proposed in the literature. Among this large set of approaches, we mention the family of multi-scale descriptors, more particularly the Curvature Scale Space (CSS) descriptor [8]. It is obtained by the extraction of the zero-crossing points of the smoothed contour with a succession of Gaussian kernels in different scales. CSS is robust to noise, scale and orientation changes of the objects. For this, it has been approved and adopted by the norm MPEG for shape similarity retrieval in large image datasets in 2000. However, CSS do not verify the almost completeness property defined as the pre-completion for a given resolution due to the need to deal with quantified data that implies never tending to the theoretical completeness. This property has been achieved thanks to the generalized version of CSS by Benkhelifa et al. [2]. The Generalized Curvature Scale Space (GCSS) is a set of finite and E(2) invariant points considered as an enrichment of CSS descriptors. It focuses on the regions with high curvature variations while in CSS, the smoothed contour is only described by its extrema. GCSS features are also robust to noise and stable. They have been normalized latter [1] in order to enable the classification of the extracted points possible using Artificial Neural Networks (ANNs) and the Euclidean distance employed as a similarity metric instead of the Dynamic Time Warping (DTW) distance previously used for calculating the distance between GCSS descriptors of different classes. In this context, the task of the classification of 2D contours has been studied using various deep learning techniques. Some of them classified row contour data [3] and others performed this task given the generated description of contours as input ([7,4]. In both cases, CNNs were applied for

FIGURE 1 – The difference between applying predefined kernels and the typical random ones used in CNN feature extraction blocks given as input a contour from MPEG-7 dataset (presented in black). On the left : the result the convolution with five kernels with random weights. On the right : the outputs of a CNN convolutional layers whose layers are set to be Gaussian kernel with σ varies from 1 to 5 with a step of 1.

extracting inexplicable features being used for the classification. These last are obtained because of the random initialization of the weights that are next updated through the evolution of the training process. However, it is possible to personalize the CNN layers in order to obtain a specific representation such as smoothed curves using Gaussian kernels. The difference between applying predefined kernels and random ones within the feature extraction block is illustrated in figure 1. To the best of our knowledge, there is no previous work unveiling the black box nature of CNNs and focusing on the hybridization of deep neural networks with analytical methods for the purpose of shape description. In this work, we merge DL approaches with statistical ones. Hence, we propose the very first deep learning robust and explainable model for the classification of 2D, closed and planar contours : DeepGCSS. The features extraction layers of the proposed model are a deep version of the Generalized Curvature Scale Space (GCSS) descriptors. The proposed architecture is detailed in figure 2 where the feature extraction block is composed of three types of layers : convolutional layers, customized layers for curvature computation and max-pooling layers. Within first type of layers, we define 1D convolutional layers whose kernels represent the first and second derivatives of gaussian kernels (respectively denoted by $g_u(u, \sigma_n)$ and $g_{uu}(u, \sigma_n)$) with multiple standard deviation values. This enables the customized layers to compute the invariant curvature features denoted by $k(u, \sigma_n)$ and computed as follow :

$$\kappa(u, \sigma_n) = \dot{x}(u, \sigma_n)\ddot{y}(u, \sigma_n) - \dot{y}(u, \sigma_n)\ddot{x}(u, \sigma_n) \tag{1}$$

Where $\dot{x}(u, \sigma)$ is the result of the convolution of the x coordinates of the contour with the first de-

FIGURE 2 – DeepGCSS generic architecture for 2D contour classification

Architecture	Parameters number			# Training Epochs	Validation Accuracy
	Features extraction block	Fully connected	Total		
AlexNet in case of contour images	554 048	37 793 802	38 347 850	400K	96%
ContourCNN	31 040	205 690	236 730	100K	96%
DeepGCSS	320 (non-trainable params)	114 310 (trainable params)	114 630	3K	95.15%

TABLE 1 – Comparative study : DeepGCSS vs other deep architectures

derivative of the Gaussian kernel $g_u(u, \sigma_n)$ at scale σ and $\ddot{x}(u, \sigma)$ is the result of the convolution of the x coordinates of the contour with the second derivative of the Gaussian kernel $g_{uu}(u, \sigma_n)$ at scale σ (respectively for $\ddot{y}(u, \sigma)$ and $\ddot{y}(u, \sigma)$). These invariant features undergo a max-pooling operation since the regions having higher curvature values are feature vector that represents the shapes of object boundaries. Pooling the most active features is similar to the extraction of maximum curvature values in GCSS. DeepGCSS extracted features are represented in figure 3. These

FIGURE 3 – Features extracted within DeepGCSS architecture for a smoothed boundary of a given shape from MPEG-7 dataset with σ varies from 1 to 5. The radius of red circles presents the curvature value at each given point. The bigger the circle, the higher the curvature at the given point.

last are next concatenated and go through our implemented dropout layer. It shows which values of σ are mostly involved in shape recognition. At the end, we feed these last to the classification block. The only trainable weights in our model are those of the classification part which consists of a Multilayer Perceptron (MLP) that is added to perform the classification and where the weights are trainable. Such architecture is firstly essential to establish a comparison between the efficiency of hand-crafted kernels and the learned ones and secondly to study the ability of the classifier to map the input data into an invariant representation. include MPEG-7 and MNIST contour datasets.

On the one hand, we compare DeepGCSS with other Deep learning models and summarize our experimental results giving MNIST contour dataset in table 1. DeepGCSS has the least number of parameters due to its feature extraction block. Thanks to the GCSS recall, this block contains only 320 non-trainable parameters. Therefore, our model is the most reduced in terms of parameter number. Our model converges faster than AlexNet in the case of contour images which take around 400k epochs and contourCNN which converges within around 100k. Even though the number of parameters in the DeepGCSS model is much smaller compared to the conventional contour classifiers, the performance remains close. The two approaches reach similar validation accuracy of around 96% whereas DeepGCSS accuracy is equal to 95.15%. It has been proved in [5][6][9] that a higher accuracy of a given contour classifier doesn't obligatory lead to a robust model. For instance, the robustness of DeepGCSS is equal to 80.4%. On the other hand, we compare invariants extracted by the DeepGCSS to a set of analytical methods of the state of the art giving MPEG-7 shapes dataset. Results are listed in table 2. We remark that DeepGCSS gives a competitive score compared to the presented set of methods. The accuracy and robustness of our deep model has been proven

Contour flexibility	89.31%
IDSC	85.40%
Is-match	84.97%
Skeletal context	79.92%
GCSS	78.84%
CPDH	76.56%
SC	76.51%
Visual parts	76.45%
CSS	75.44%
ASD	70.51%
DeepGCSS	68.57%
SSD	61.00%
Curve normalization	50.76%

TABLE 2 – Comparative study with statistical methods tested on MPEG7 dataset [2].

given MNIST dataset which contains a large number of samples. However, the obtained score using MPEG-7 (a relatively small dataset), is not that much high. But the model yet robust. The low accuracy is explained by the high intra-class variation and the presence of symmetrical objects. The use of GCSS-based contour descriptors brings two important benefits. First, GCSS-based features allow the DNN to map input data into an invariant and almost-complete representation. Second, GCSS hand-crafted features have explainable descriptiveness different from conventional CNN features whose theoretical understanding is still unclear. The proposed model naturally extracts areas with strong curvatures. These zones, robust to geometrical transformations and to noise, characterize the shape and subsequently accelerate the convergence and stability during learning.

Références

1. Ameni Benkhelifa and Faouzi Ghorbel. A normalized generalized curvature scale space for 2d contour representation. In *International Workshop on Representations, Analysis and Recognition of Shape and Motion From Imaging Data*, pages 167–177. Springer, 2017.
2. Ameni BenKhelifa and Faouzi Ghorbel. An almost complete curvature scale space representation : Euclidean case. *Signal Processing : Image Communication*, 75 :32–43, 2019.
3. Ahmad Droby and Jihad El-Sana. Contourcnn : convolutional neural network for contour data classification. In *2021 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME)*, pages 1–7. IEEE, 2021.
4. Rania Khalsi, Makrem Mhedhbi, Slim Mhiri, and Faouzi Ghorbel. Une architecture de réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2d inspirée du ngcss. *Taima*, 2022.
5. Rania Khalsi, Mallek Mziou-Sallami, Imen Smati, and Faouzi Ghorbel. Contourverifier : A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *ICAART (3)*, pages 1003–1010, 2022.
6. Rania Khalsi, Imen Smati, Mallek Mziou Sallami, and Faouzi Ghorbel. A novel system for deep contour classifiers certification under filtering attacks. In *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 3561–3565. IEEE, 2022.
7. Makrem Mhedhbi, Rania Khalsi, Slim Mhiri, and Faouzi Ghorbel. Un nouveau réseau de neurones convolutif profond pour la classification des contours 2d. *Taima*, 2022.
8. Farzin Mokhtarian, Sadegh Abbasi, and Josef Kittler. Robust and efficient shape indexing through curvature scale space. In *IN BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE*. Citeseer, 1996.
9. Imen Smati, Rania Khalsi, Mallek Mziou-Sallami, Faouzi Adjed, and Faouzi Ghorbel. Integrative system of deep classifiers certification : Case of convolutional attacks. In *Agents and Artificial Intelligence : 14th*

International Conference, ICAART 2022, Virtual Event, February 3–5, 2022, Revised Selected Papers,
pages 99–121. Springer, 2023.

Nouvelles familles d'invariants stables et inversibles basées sur la transformée de Radon

Ait khouya Youssef¹ et Ghorbel Faouzi²

¹ Faculté des Sciences et Techniques,
Université Moulay Ismail, Maroc

Equipe Génie Logiciel et Ingénierie des Systèmes d'Informations.
Tél : int + 212 5 35 57 44 97 / 84, Fax : int + 212 5 35 57 44
youssefaïtkhouya@gmail.com

² Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,

Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
faouzi.ghorbel@gmail.com

Résumé Dans plusieurs applications, de nombreux types de descripteurs ont été utilisés pour identifier les images en niveaux de gris. Cependant, peu de publications ont étudié la propriété de complétude des invariants dans le cas des images en niveaux de gris ainsi que les images tridimensionnelles. La propriété de complétude est un critère crucial pour la discrimination et la reconstruction de formes complètes à partir des invariants. Dans ce papier, nous présentons deux familles des invariants stables, complètes et inversibles pour les images en niveaux de gris. Les descripteurs proposés sont basés sur la transformée de Radon. Parce qu'elle possède des propriétés importantes pour la reconnaissance de formes et permet ainsi de convertir les opérations de rotation, de mise à l'échelle et de translation sur une image en translation et mise à l'échelle dans l'espace de Radon, en plus, sa forte tolérance au bruit. Nous démontrons ici les propriétés d'invariance, de convergence et de complétude des deux propositions.

Mots clés Invariants, Complétude, Transformée de Radon, Inversible.

Abstract In several applications, many kinds of descriptors have been employed to identify gray-level images. However, there have been very few publications that focus on the completeness property of the invariant descriptor set in the case of gray-level as well as three-dimensional images. The completeness is a crucial criterion for full shape discrimination and reconstruction from the set of invariants. In this paper, we present two complete, invertible, noise-resistant sets of invariants for gray-level images under planar direct similarities. The proposed descriptors are based on Radon transform. Because it can convert rotation, scaling, and translation operations on a pattern image into translations and scaling

in the Radon space, as well as its strong noise tolerance. Here, we prove the invariance, convergence and completeness properties of the two proposed sets of invariants.

Key words Invariants, Completeness, Radon transform, Invertible.

1 Introduction

L'un des problèmes les plus critiques de l'apprentissage automatique est la classification des images en niveaux de gris et en couleurs. Les méthodes statistiques et récemment les méthodes neuronales par l'approche profonde ont constitué une grande partie des publications scientifiques dans le domaine de la vision par ordinateur [1], [2]. Cependant, les DNNs sont performants avec les grandes bases de données par rapport aux algorithmes traditionnels d'apprentissage automatique qui ont des problèmes lorsqu'ils sont confrontés aux Big Data. Parmi les inconvénients de l'apprentissage profond est qu'il nécessite une grande quantité de données pour construire un modèle efficace. L'apprentissage profond qui a été formé avec des données insuffisantes produit des résultats médiocres, ce qui le rend totalement inefficace. En plus, la phase l'apprentissage prend beaucoup de temps puisqu'il utilise un grand nombre de paramètres. En reconnaissance des formes et depuis la seconde moitié du dernier siècle, de différentes approches ont concerné les études sur la notion de descripteur [6], [4], [9], [3], [7], [8], [5]. Généralement, ces descripteurs vérifient un certain nombre de propriétés : 1) L'invariance par rapport à la pose décrite par des transformations euclidiennes, affines, projectives ou stéréoscopiques; 2) La stabilité vis-à-vis des variations de la forme ; 3) La robustesse au bruit et aux erreurs numériques ; 4) Complétude; 5) Inversibilité et autres propriétés. Dans cette communication, nous présentons deux familles d'invariants pour les images à niveau de gris stables, complètes et inversibles calculées à partir de la transformée de Radon. La première est obtenue à partir de la transformée de Fourier dans l'espace de Radon est invariant par déplacement dans le plan. La deuxième, calculée en appliquant la transformée de Fourier Mellin Analytique sur la transformée de Radon de l'image est invariant par rotation et changement d'échelle.

2 Approches proposées

2.1 Invariants par déplacement dans le plan

On considère le groupe des roto-translations notés $SE(2, N) = \mathbb{R}^2 \times_{sd} \mathbb{Z}_N$, défini comme le produit semi-direct du sous-groupe de translations \mathbb{R}^2 et du sous-groupe de rotations discrètes \mathbb{Z}_N . L'action Ω de $SE(2, N)$ sur \mathbb{R}^2 est définie comme:

$$\begin{aligned} \Omega(x_0, y_0, \beta)(x, y) &= (x \cos(\beta) - y \sin(\beta) + x_0, x \sin(\beta) \\ &\quad + y \cos(\beta) + y_0) \end{aligned}$$

avec $\beta = \frac{2k\pi}{N}$, $N \in \mathbb{N}$ and $k \in \mathbb{Z}$

On note $R_J(r, \theta)$ est la transformée de Radon d'une image J qui est obtenue après une translation et une rotation d'une image I avec l'action Ω . Nous appliquons la transformée de Fourier 1D à la transformée de

Radon selon la coordonnée r , nous avons :

$$\begin{aligned} \text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_J(r, \theta)e^{-i2\pi ru} dr \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(r - d_0, \theta + \beta)e^{-i2\pi ru} dr \end{aligned}$$

avec un changement de variable $v = r - d_0$

$$\begin{aligned} \text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \theta + \beta)e^{-i2\pi(v+d_0)u} dv \\ &= e^{-i2\pi d_0 u} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \theta + \beta)e^{-i2\pi v u} dv \end{aligned}$$

Nous appliquons la transformée de Fousier 1D à $\text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)$ suivant la coordonnée θ :

$$\begin{aligned} \text{TF}_{2D}R_J(r, \theta)(u, k) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)(u)e^{-i2\pi \theta k} d\theta \\ &= e^{-i2\pi d_0 u} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \theta + \beta) \\ &\quad \times e^{-i2\pi v u} e^{-i2\pi \theta k} dv d\theta \end{aligned}$$

avec un changement de variable $\gamma = \theta + \beta$

$$\begin{aligned} \text{TF}_{2D}R_J(r, \theta)(u, k) &= e^{-i2\pi d_0 u} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \gamma)e^{-i2\pi v u} \\ &\quad \times e^{-i2\pi(\gamma-\beta)k} dv d\gamma \\ &= e^{-i2\pi(d_0 u - \beta k)} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \gamma) \\ &\quad \times e^{-i2\pi(v u + \gamma k)} dv d\gamma \end{aligned}$$

Nous obtenons donc l'expression suivante :

$$\text{TF}_{2D}R_J(r, \theta)(u, k) = e^{-i2\pi(d_0 u - \beta k)} \text{TF}_{2D}R_I(r, \theta)(u, k) \tag{1}$$

On se basant sur le théorème de retard équation (1), nous proposons une nouvelle famille d'invariant stable, complète et inversible sur le groupe de $SE(2, N)$ définie comme suite :

$$\begin{aligned} \forall u \in \mathbb{R} \quad \text{and} \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\ \mathfrak{J}(u, k) &= \frac{F(u, k) |F(1, 1)|^{\frac{(u+k)}{2}} |F(-1, 1)|^{\frac{k}{2}} |F(1, -1)|^{\frac{u}{2}}}{[F(1, 1)]^{\frac{(u+k)}{2}} [F(-1, 1)]^{\frac{k}{2}} [F(1, -1)]^{\frac{u}{2}}} \end{aligned} \tag{2}$$

La figure (1) présente les images reconstruites à partir des invariants proposés pour différentes valeurs de k et u .

Figure 1. Images reconstruites à partir des invariants proposés pour différentes valeurs de k et u .

2.2 Invariants par similitude

On note \mathbb{R}_+^* est le groupe multiplicatif des nombres réels strictement positifs et \mathbb{Z}_N le groupe discret des rotations. Ces deux groupes sont commutatifs et localement compacts. Le produit direct $G = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{Z}_N$ forme un groupe localement compact et commutatif. Un élément de G est noté par (α, β) où α est le facteur d'échelle et β est l'angle de rotation. Le produit direct est formé de la manière suivante: $(\alpha, \beta) \times (\rho, \theta) = (\alpha\rho, \beta + \theta)$.

Soit I une image en niveaux de gris et R_I sa transformée de Radon, R_J est la transformée de Radon de l'image J qui est obtenue après rotation et un changement d'échelle de l'image originale I . Par conséquent, sa transformée FMA relative au groupe G est donnée comme suite:

$$\begin{aligned} \forall (k, \nu) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}, \\ M_{R_J}(k, s) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} R_J(r, \theta) r^s e^{-ik\theta} d\theta \frac{dr}{r} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{1}{\alpha} R_I(\alpha r, \theta + \beta) r^s e^{-ik\theta} d\theta \frac{dr}{r} \end{aligned}$$

Le théorème de retard est défini comme:

$$M_{R_J}(k, s) = \alpha^{-s-1} e^{ik\beta} M_{R_I}(k, s) \tag{3}$$

Dans [10], les auteurs ont proposé des invariants à partir de Radon-TFMA, mais les invariant proposés ne sont pas complets dans le sens défini par crimins. On se basant sur le théorème de retard, nous proposons une nouvelle famille d'invariant stable, complète et inversible définie comme suite:

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{Z} \text{ and } \forall \nu \in \mathbb{R} \\ \mathcal{J}(k, s) &= \frac{M_{R_I}(k, s) [M_{R_I}(1, 1)]^{-k} [M_{R_I}(0, 1)]^{\frac{-s-1}{2}}}{[M_{R_I}(1, 1)]^{-k}} \end{aligned} \tag{4}$$

Figure 2. Images reconstruites à partir des invariants proposés pour différentes valeurs de k et v .

3 Conclusion

Dans ce papier, nous avons présenté deux nouvelles familles d'invariants pour les images à niveaux de gris stables, complètes et inversibles au sens que nous pouvons reconstruire l'image originale à partir des invariants. Les approches proposées sont calculées à partir de la transformée de Radon qui possède des propriétés intéressantes en reconnaissance de forme. Le premier ensemble des invariants est invariant par rapport au déplacement dans le plan, par contre, le deuxième est invariant par similitude. Les expériences présentées dans ce papier montrent qu'on peut reconstruire l'image originale à partir des invariants avec un degré de précision ce qui rend les approches utiles pour nombreuses applications de la vision par ordinateur. L'une de nos actuelles préoccupations est de tester les approches proposées pour l'indexation et la reconnaissance des images à niveau de gris.

References

1. J. Wang, Y. Ma, L. Zhang, R. X. Gao, and D. Wu, *Deep learning for smart manufacturing : Methods and applications*, Journal of Manufacturing Systems, 48, 144–156,2018.
2. P. Li, D. Wang, L. Wang and H. Lu, *Deep visual tracking: Review and experimental comparison*, Pattern Recognition, 76, 323-338, 2018.
3. F. Mokhtarian, S. Abbasi and J. Kittler. *Robust and efficient shape indexing through curvature scale space*, In BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE. Citeseer, 1996.
4. F. Mokhtarian and M. Bober, *Curvature scale space representation: theory, applications, and MPEG-7 standardization*, Springer Science Business Media, 25, 2013.
5. H. Lao and X. Zhang, *Diagnose Alzheimer's disease by combining 3D discrete wavelet transform and 3D moment invariants*, IET Image Processing, 2022.
6. T. R. Crimmins, *A complete set of Fourier descriptors for two-dimensional shapes*, IEEE Trans. Systems,Man, Cybernet. 12, 848–855, 1982.
7. M. K. Hu, *Visual pattern recognition by moment invariants*, IEEE Transactions on Information Theory IT, (8)179-182, 1962.

8. M. R. Teague, *Image analysis via the general theory of moments*, Optical Society of America, 70(8) 920-930, 1980.
9. F. Ghorbel, *A complete invariant description for gray-level images by the harmonic analysis approach*, Pattern Recog. Lett. 15, 1043-1051, 1994
10. T. V. Hoang and S. Tabbone, *Invariant pattern recognition using the RFM descriptor*, Pattern Recognit, 45 (1), 271-284, 2012.